

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 13 (1), décembre 2021
Enjeux géopolitiques de l'Afrique

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

Politologue

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Président de l'Institut des Relations Internationales et de la
Gouvernance (IRIG)

Contacts

Tél. : +225 08410594

E-mail : revueriges@gmail.com

Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Éditeur

IRIG Éditions

Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Armel Frédéric Memel

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES) est le fruit d'une collaboration entre l'Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG-Abidjan) et l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

Sommaire Riges 13(1)

Éditorial	5
François -Xavier Elong Fils <i>La position de l'Union Africaine sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies</i>	7
Martin Raymond Willy Mbog Ibock <i>Comprendre la géopolitique de l'eau en Afrique subsaharienne - Le Bassin du Lac Tchad : entre dialectique de tension et maïeutique d'entente pour l'appétence des ressources ?</i>	29
Yves-Patrick Mbangue Nkomba <i>Gouvernance sécuritaire dans le Bassin du Lac Tchad : de nouveaux référentiels dans la fabrique des politiques publiques internationales</i>	51
Paul Edouard Messanga Ebogo <i>La politique sécuritaire collective dans le Bassin du Lac Tchad : analyse du référentiel transnational de la lutte contre le phénomène Boko Haram</i>	71
Gabriel Mbida & Hermann Minkonda <i>Refugiés et groupes armes en imbrication. Une lecture transfrontalière du conflit centrafricain</i>	103
Gisèle Léocadie Befolo <i>La protection des victimes et des témoins devant la justice militaire: talon d'Achille de la répression du terrorisme ?</i>	127
Karie Youssoufou Ngamondi <i>La reproduction des rapports asymétriques entre l'Afrique et l'Occident dans le discours sur la résilience à la pandémie Covid 19</i>	167
Rodrigue Tasse Motsou <i>La Francophonie et la fabrique de l'idée de paix en Afrique francophone : Entre logiques symboliques et dynamiques matérielles</i>	189

ÉDITORIAL

« Enjeux géopolitiques de l'Afrique », Tel est le thème générique de l'appel à contributions comptant pour le numéro 13 de la Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES). L'engouement suscité par cet appel à contributions a permis de retenir des contributions de haute qualité scientifique qui ont, globalement, été regroupées en trois (03) parties que sont riges 13(1), riges 13(2) et riges 13(3).

Tandis que le numéro 13(1) comporte des articles relevant de la géopolitique, au sens strict du terme, le numéro 13(2) regorge d'articles touchant à la sociologie politique. Quant aux articles retenus pour le numéro 13(3), ils relèvent de la philologie, voire de la philosophie. Les articles retenus pour les différents numéros se présente comme suit :

Riges 13(1)

François -Xavier Elong Fils

La position de l'Union Africaine sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Martin Raymond Willy Mbog Ibock

Comprendre la géopolitique de l'eau en Afrique subsaharienne - Le Bassin du Lac Tchad : entre dialectique de tension et maïeutique d'entente pour l'appétence des ressources ?

Yves-Patrick Mbangue Nkomba

Gouvernance sécuritaire dans le Bassin du Lac Tchad : de nouveaux référentiels dans la fabrique des politiques publiques internationales

Paul Edouard Messanga Ebogo

La politique sécuritaire collective dans le Bassin du Lac Tchad : analyse du référentiel transnational de la lutte contre le phénomène Boko Haram

Gabriel Mbida & Hermann Minkonda

Refugiés et groupes armés en imbrication. Une lecture transfrontalière du conflit centrafricain

Gisèle Léocadie Befolo

La protection des victimes et des témoins devant la justice militaire: talon d'Achille de la répression du terrorisme ?

Karie Youssoufou Ngamondi

La reproduction des rapports asymétriques entre l'Afrique et l'Occident dans le discours sur la résilience à la pandémie Covid 19

Rodrigue Tasse Matsou

Francophonie et la fabrique de l'idée de paix en Afrique francophone : Entre logiques symboliques et dynamiques matérielles

Riges 13(2)

Bertrand Ateba
L'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun : politique, éthique et morale

Nadege Jennyfer Eding
L'instrumentation de la loi électorale au Cameroun

Landry Patrice Romain Ndounou
Paul Mba Abessole : une énigme ! Contribution critique autour de la figure controversée de l'opposant historique en Afrique

Assanti Olivier Kouassi
Les jeunes et la violence politique en Afrique

Hermann Minkonda, Thimothée Francis Essomba & Alain Camille Abossolo
Brefs propos incorrects sur le régime spécial accordé aux marchés passés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun

Sasso Sidonie Calice Yapi, Laby Clément Lobo & Achie Patrice Georgelin Brouh
Dynamiques sociales face au Covid19 : logiques préventives et communicationnelles de soins des groupes ethniques en Côte d'Ivoire

Arnold Martial Ateba
Le procès public de l'État à l'ère d'internet: « ensauvagement » du web et critique des mœurs de gouvernement au Cameroun

Olivier François Edzenge Ambela
L'inconstance de la position du juge du provisoire sur la question de l'abrogation de la prénotation judiciaire

Jerfrey Ndjembe Dokali
Les contrats de ville en Afrique : une dynamique d'appropriation institutionnelle des capacités en décentralisation

Marguerite Amanyia & Bernard Andzene
Construction anarchique dans les grandes villes du Cameroun entre flancs de colline et zones marécageuses : cas des villes de Douala et Yaoundé

Lenta Coulibaly, Moussa Sangaré, Nanfouhoro Paul-Kévin Ouattara & Adja Ferdinand Vanga
Enjeux socioéconomiques du boom de la culture de l'anacarde au détriment du coton dans la zone de Boundiali (Nord de la Côte d'Ivoire)

Riges 13(3)

Steeve Elvis Ella
Mvett et culture chez Paul Mba Abessole : approche linguistique et philologique

Edgard Maillard Ella & Hugues Ebang Nzue
Lexicographie bilingue, théorie d'apprentissage socioconstructiviste et enseignement des langues locales au Gabon comme langues de la culture

James Kodjo Akakpo-Dome
The Problematic of Identity Crisis in the American Dream Era: A Reading of Amy Tan's "Two Kinds"

Koménan Koffi & Eckra Lath Toppe
Medientransformationen bzw. Intermedialität als Symbol einer sich wandelnden Welt

La RIGES souhaite une heureuse année 2022 à tous ses partenaires !

Abidjan, le 25 décembre 2021

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la Revue

La position de l'Union Africaine sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies

François-Xavier Elong Fils
elongprince@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Le présent travail de recherche vise à analyser la participation des organisations régionales dans la gouvernance mondiale, à travers une réflexion sur les propositions de l'Union africaine sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies et tourne autour de la problématique suivante : quelle est l'attitude de l'Union Africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ? De cette problématique centrale découle une autre problématique secondaire qui consiste à savoir quel est le contenu de la position de l'Union Africaine et quels sont les enjeux de l'élargissement du Conseil de Sécurité aux États africains ? En se servant du néo-institutionnalisme comme cadre théorique et de l'analyse stratégique comme cadre méthodologique, l'on est parvenu aux résultats selon lesquels : l'Union Africaine adopte une position commune en matière de réforme de la gouvernance mondiale et sécuritaire, laquelle consiste en la formulation de l'appel à l'élargissement du Conseil de sécurité aux États africains. Cet élargissement du Conseil de Sécurité aux États africains présente des enjeux stratégiques pour l'Afrique, notamment aux plans politique et sécuritaire.

Mots-clés : Union africaine, Réforme, Conseil de Sécurité des Nations Unies

Abstract

The present work, which aims to analyze the participation of regional organizations in global governance, through a reflection on the African Union's proposals for reform of the United Nations Security Council, has revolved around the following issue: what is the attitude of the African Union in terms of reform of the United Nations Security Council? From this central problem arises another secondary problem which consists in knowing what is the content of the position of the African Union and what are the stakes of the enlargement of the Security Council to the African

States? Using neo-institutionalism as a theoretical framework and strategic analysis as a methodological framework, we have achieved results according to which: The African Union adopts a common position on the reform of global security governance, which consists of the formulation of the call for the enlargement of the Security Council to African States. This enlargement of the Security Council to include African States presents strategic challenges for African, in particular at the political and security levels.

Keywords: African Union, Reform, United Nations Security Council

INTRODUCTION

Chargé d'assurer la paix et la sécurité internationale par l'action rapide et concertée de ses membres en vertu de l'article 24 de la Charte de l'ONU¹, le Conseil de Sécurité dans l'accomplissement de cette mission doit agir conformément aux buts et principes de ce dispositif. Les pouvoirs spécifiques accordés au conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres 6 ; 7,8 et 12 de la charte des Nations Unies. Ce dernier est chargé : « *de délibérer sur les guerres civiles ethniques, religieuses et tribales* »², et exige successivement : l'arrêt de la répression et la libre distribution de l'aide humanitaire ; puis décide l'accompagnement armée des secours ; autorise enfin l'intervention militaire multinationale pour arrêter un génocide, ou les crimes contre l'humanité. Ses résolutions sont souvent votées à l'unanimité, ou à des fortes majorités par les membres permanents et non permanents, dont les mandats sont soumis au renouvellement périodique. Ses membres adoptent, dans les mêmes termes, des dispositions qui exigent le respect des droits fondamentaux ; la fin des violences et le droit d'intervention.

Du même coup, la question de la légitimité de ces décisions que nous aborderons dans la présente réflexion se présente de manière plus favorable d'autant que certaines de ses délibérations trouvent un fondement parallèle par accumulation de votes complémentaires. Ainsi, au Kosovo après l'échec des négociations de Rambouillet, le conseil de sécurité n'a pas été en mesure d'autoriser l'intervention armée de l'Otan.

¹ Au terme de l'article 25 de la charte, tous les membres de l'ONU acceptent et appliquent les décisions du Conseil. Alors que les autres organes de l'organisation n'adressent aux États membres que des recommandations, le Conseil est le seul à pouvoir prendre des décisions que les membres sont tenus d'appliquer, conformément à la charte.

²Afghanistan, Albanie Angola Bosnie Burundi Croatie, Géorgie, Haïti, Kosovo, Kurdistan, Liberia, Mozambique Rwanda Somalie Tadjikistan, Timor, Yémen.

Toutefois le projet de résolution présenté le 26 mars 1999 par la Russie et le Belarus, tendant à déclarer les frappes aériennes a été rejeté par 12 voix sur 15. Or il existe un principe général de droit selon lequel ce qui n'est pas interdit est permis. L'intervention des alliés a été critiquée par la communauté internationale. Certes il est vrai que certaines de ses modalités (bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade en mai 1999) constituent une infraction au droit international. Elles ne remettent pas en cause la légitimité de l'ensemble. Il n'est qu'à lire les déclarations des 12 États favorables à l'intervention qui se sont exprimés au conseil. De la même façon, lorsque le 13 avril 1999 les pays membres de la conférence islamique ont présenté à la commission des droits de l'homme des Nations Unies, une résolution tendant à condamner le gouvernement de Milosevic ; le délégué de la Russie a déclaré que si ce texte était voté, il légitimerait les frappes de l'Otan. Or le texte a été voté par 44 voix sur 51, confortant ainsi tacitement la licéité de l'intervention de l'ONU. Ensuite, la participation des 26 États au contingent de la KFOR pour maintenir la sécurité interne et externe du Kosovo est une manifestation supplémentaire (Messen 2008: 14) d'un phénomène majoritaire en faveur ou contre une épuration ethnique particulièrement grave³. Cette évolution traduit les mutations survenues dans les relations internationales depuis la fin de la guerre froide. Le blocage du système de sécurité collective par le veto, et plus fondamentalement par la guerre froide, a fait cristalliser en sous œuvre un ordre de maintien de la paix parallèle, dont les ressorts et les linéaments se sont stabilisés à un point de remarquables prévisibilités. C'est sur ces deux axes du plan collectif et du plan individuel que des glissements et des transformations ont eu lieu (Kolb 2009 :32), en remettant à l'ordre du jour les discussions relatives à la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies. Son rôle croissant dans les relations internationales l'a placé au cœur même de l'actualité. Pour autant il ne s'agit pas d'instaurer une pentarchie de la *balance of power*, mais d'instaurer un directoire mondial unanime veillant au respect absolu de la loi internationale (Mougel 2013: 236) et des équilibres géopolitiques du monde actuel. Pour l'Afrique, la situation qui régnait au Conseil de Sécurité jusqu'à la fin des années quatre-vingt était au fond beaucoup plus supportable que celle d'aujourd'hui. Du moment où les grandes puissances maintenaient l'équilibre, les États africains n'avaient pas à craindre que le Conseil de Sécurité serve d'instrument contre eux. En revanche, au cours de ces dernières années, notamment depuis la fin de la guerre du Golfe, de l'intervention du Conseil de sécurité en Côte

³ L'action militaire contre la Serbie, à cause de la situation humanitaire au Kosovo a été prise par l'OTAN et non par le conseil de sécurité des Nations Unies. A l'époque, on craignait qu'une décision du conseil de sécurité ne soit bloquée par l'exercice du droit de veto de la part de la Russie en tant qu'un de ses membres permanents.

d'Ivoire et en Libye, le sentiment qu'elle est devenue un organe au service des pays occidentaux (Sarooshi 2009 :167) à l'instar des États-Unis⁴ d'Amérique et des autres membres permanents du conseil de sécurité possédant le droit de veto est plus fort que jamais. C'est pourquoi la question de la réforme du Conseil de Sécurité constitue une question importante pour l'Afrique compte tenu des nombreux enjeux politiques, stratégiques, diplomatiques. Dès lors, la question de l'attitude de l'Union africaine face à la réforme de la gouvernance mondiale sécuritaire se trouve être posée. En d'autres termes, quelle est l'attitude de l'Union Africaine en matière de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ? De cette problématique centrale découle une autre problématique secondaire qui consiste à savoir quel est le contenu de la position de l'Union africaine et quels sont les enjeux de l'élargissement du Conseil de Sécurité aux États africains ?

Pour les États africains, il faut une participation la plus large possible dans les prises de décisions du Conseil de Sécurité, car ces dernières ne pourront s'assurer leur légitimité et l'efficacité suffisante que si elles recueillent l'adhésion du plus grand nombre. Les premières revendications des Africains sur l'octroi de nouveaux sièges de membres permanents et non permanents ont été formulées pour la première fois lors du sommet de l'organisation de l'Unité Africaine tenu à Harare au Zimbabwe en 1997⁵. L'O.U.A. avait à l'époque officiellement estimé que les pays africains devraient être représentés dans un Conseil de Sécurité démocratique, efficace transparent, réclamant des sièges supplémentaires qui seront distribués par elle selon des critères et un système de rotation bien définis poursuivant une pratique effective propre au groupe africain à l'ONU. Lors de la réunion d'Abuja tenue en janvier 2005, les chefs d'États et de gouvernements de l'Union Africaine ont confié la gestion du dossier à un comité ministériel dit des « *quinze* »⁶ dont le mandat était d'examiner l'ensemble de la réforme, et en particulier, « le rapport sur les menaces, les défis et les changements » rendu en décembre 2004 par le groupe de

⁴ Il est remarquable de constater que l'échec du système de sécurité collective n'ait pas en ce moment emmené les États, notamment les plus puissants, à se désolidariser de l'organisation mondiale. Jusqu'à un certain point, tout en gardant les coudées franches en pratique, les grands ont joués le jeu du multilatéralisme ; et cela a permis de garder les systèmes collectifs tant bien que mal, et de préserver ainsi un certain ordre mondial. Ce sont les États Unis qui, dans une première phase ont été le moteur de cette politique.

⁵ OUA, AHG /1997 déclaration sur la réforme du conseil de sécurité 33^e session ordinaire de la conférence des chefs d'États et de gouvernements Harare Zimbabwe 4 juin 1997.

⁶ Basé sur une "répartition géographique équitable, le comité comprenait : le Ghana : le Niger, le Nigeria et le Sénégal (Afrique de l'ouest) le Cameroun, le Congo et le Gabon (Afrique centrale) l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie (Afrique de l'est) l'Angola le Botswana et le Zimbabwe (Afrique australe), enfin l'Algérie et la Libye (Afrique du nord).

personnalités de haut niveau nommé par le secrétaire général des Nations Unies. Nous examinerons dans un premier temps la position commune de l'Union Africaine sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies et dans un second temps, le contenu des revendications de l'Union Africaine et les enjeux de l'élargissement du Conseil de Sécurité aux États Africains.

La position commune de l'Union Africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Loin d'être réactive, l'Afrique se veut une force de proposition avec sa vision d'un conseil plus démocratique et plus représentatif de l'ensemble des réalités géopolitiques et géographiques du monde. Les États doivent avoir l'ONU qu'ils méritent ayant la légitimité que lui confère son universalité⁷ (Smouts 1993:517). Cette position de l'union africaine sur l'élargissement du conseil de sécurité a été réitérer lors du 7e sommet extraordinaire de l'union africaine le 22 février 2005 à Ezulwini au Swaziland par les quinze ministres des pays africains des affaires étrangères, puis adopté en mars de la même année par les 53 États de l'Union Africaine, appelé Consensus d'Ezulwini. Ce dispositif contient un ensemble de propositions de réforme afin de réparer simplement une injustice historique, de renforcer l'organisation des Nations Unies et partant de son organe le plus important qu'est le conseil de sécurité.

L'Union Africaine a également procédé à la mise en place d'un comité des dix chefs d'État et de gouvernement, le « C10 » constitué de la Sierra Leone, l'Algérie, du Congo, la Guinée Équatoriale, du Kenya, la Libye, la Namibie, l'Ouganda, du Sénégal, dont la mission principale consiste en l'évaluation d'étape du processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la position commune du continent à ce sujet. Dirigé par le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, ledit comité s'est réuni au Sénégal en janvier 2020 afin de réaffirmer la position de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. Selon le président sénégalais Macky Sall présent à cette réunion des ministres des Affaires étrangères du « C10 », « *Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations Unies, avec cinquante-quatre États membres. De plus, les questions africaines occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité. Or, on ne peut pas régler les problèmes*

⁷Marie Claude Smouts s'interroge " d'où vient (...) cette expression d'insatisfaction diffuse, ce sentiment de tourner en rond dans les débats que l'on perçoit dès que se rassemblent deux ou trois spécialistes des organisations internationales ?

africains sans les Africains »⁸. Pour les États africains, la composition actuelle du conseil de sécurité doit être révisée et une modification du nombre de ses membres s'impose. Parmi ces propositions : au moins deux sièges permanents avec tous les privilèges et prérogatives des membres permanents y compris le droit de veto ; cinq sièges non-permanents ; à cet égard, même si l'Afrique s'oppose en principe au maintien du droit de veto, elle pense que c'est une question de justice pour tous et que tant qu'il existera, il doit être accordé à tous les membres permanents, anciens et nouveaux. L'Union africaine sera responsable de la sélection des représentants de l'Afrique au Conseil de Sécurité ; les critères de sélection des membres africains du Conseil de Sécurité sont des questions internes qui seront du ressort de l'Union africaine et qui prendront en compte la nature et la capacité de représentation des pays choisis. Ainsi, les pays africains appellent de tout leur vœu à l'élargissement et à leur représentation au sein du Conseil de sécurité.

L'appel des pays africains à l'élargissement du Conseil de Sécurité

Selon les pays africains, le Conseil de sécurité doit connaître un élargissement à travers sa recomposition, afin de susciter une représentation proportionnelle et équitable au sein dudit Conseil.

La recomposition du conseil du Conseil de Sécurité comme une nécessité

Aujourd'hui, tous les africains s'accordent à admettre que la composition du Conseil de Sécurité ne reflète plus la représentation des États à l'ONU. Il faut augmenter le nombre de ses membres et procéder à la révision du nombre de ses membres permanents et non permanents. Cet élargissement de l'un des organes principaux de l'ONU vise à tenir compte de l'augmentation sans cesse croissant des membres de l'assemblée générale sans toutefois tenter de toucher à la structure établie puisque le projet de réforme ne viserait ni les membres permanents actuels, ni leur nombre ni leurs pouvoirs et notamment leur droit de veto. Mais il est évident que l'élargissement préconisé améliorera la présence des groupes africains, asiatiques et latino-américains (Benchikh 1991:443). Pour l'Afrique la composition du conseil de sécurité doit « *réellement refléter les nouveaux équilibres de la communauté internationale. Cet organe doit renforcer son rôle dans la prévention des conflits et la gestion des questions de paix et de sécurité internationale, la crise de légitimité du conseil de sécurité face à la crise irakienne oblige à procéder à une recomposition du conseil de sécurité, cet élargissement viserait à donner*

⁸ Macky Sall cité par Manuel Elias, « L'Afrique veut être mieux représentée au Conseil de sécurité de l'ONU », *RFI*, 14 janvier 2020. En ligne : <https://www.rfi.fr> consulté le 04/09/2021.

un nouveau souffle aux Nations Unies et l'Afrique est prête à jouer pleinement son rôle »⁹. L'élargissement du Conseil de Sécurité à d'autres membres est devenu donc un impératif pour la démocratisation du conseil. La nécessité d'une représentation proportionnelle au nombre total des membres de l'ONU justifie l'augmentation des membres du Conseil de Sécurité. En effet, pour l'Afrique, la démocratisation prônée par les grandes puissances doit régner au sein du Conseil de Sécurité. La démocratisation de la composition du Conseil de Sécurité reflèterait davantage la réalité actuelle du système international issue de la fin de la guerre froide. Également pour l'Afrique une représentation géographique plus équitable est entre autres une raison d'élargir le Conseil de sécurité¹⁰. Quatre pays africains sont membres originaires de l'ONU. Il s'agit de l'Éthiopie, de l'Égypte, du Libéria et de l'Afrique du Sud. Ainsi en 1945, lors de la création de l'organisation mondiale, l'Afrique avait quatre représentants sur un total de 51 États présents. Mais au début des années 1960 avec l'accélération de la décolonisation, la représentation de l'Afrique à l'ONU s'est accentuée très rapidement¹¹.

En 1945, les 51 membres originaires de l'organisation étaient représentés par onze membres au Conseil de Sécurité (5 membres permanents et six membres non permanents, soit un rapport de 1/5 ou 20%. Avec l'élargissement du Conseil de sécurité en 1963 à quinze membres, le nombre total des membres de l'organisation était de 113 États, soit un rapport de 1/8 ou 15%. En 2011, avec l'indépendance du Soudan du Sud et l'établissement de son Ambassade aux Nations Unies, le nombre des membres de l'organisation est passé à 193 États sur les 197 actuellement reconnus par l'ONU, soit un rapport de 1/13 ou 8%. Cet écart grandissant entre la représentativité au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée Générale a fait en sorte que la plupart des États membres sont en faveur d'un

⁹ M. Ahmed Abul Gheit, représentant de l'Égypte au Nations Unies AG/ 30^e et 31^e session 14/10/2003 Source african indépendant.com.

¹⁰ Le critère de répartition géographique équitable pourrait être considéré comme un critère neutre dans la mesure où il fait reposer l'attribution des sièges sur la disposition géographique des États. Dans cette perspective l'attribution de sièges aux diverses régions du monde semble donc gommer ou ignorer les alliances ou les zones d'influence politique. Certes l'adoption de plus en plus systématique au rang du critère de la répartition géographique équitable, élevé au rang de principe, dans les systèmes de répartition des sièges dans les organes restreints des organisations internationales, permet à tous les États d'espérer accéder à un siège de représentant.

¹¹ De 1945 à 1960, la représentation de l'Afrique va passer de 4 à 24 membres pour atteindre 39 en 1971. Aujourd'hui sur un total de 193 membres, 54 États sont africains, soit le tiers des membres de l'ONU

accroissement du nombre des membres du Conseil de Sécurité¹². C'est pourquoi les États africains trouvent anormal le fait que tous les continents sauf l'Afrique aient des représentants permanents au Conseil de sécurité si l'on observe la représentation par continent à l'ONU. L'Allemagne et le Japon appuient l'idée d'un siège permanent rotatif pour chacune des régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine à charge pour ces régions de choisir les critères de rotation entre eux (Monthé 2005 : 321). Il faut donc accroître le nombre des membres du Conseil de Sécurité afin d'avoir une représentation géographique équitable. Cet élargissement se présente comme un impératif compte tenu l'augmentation du nombre des membres de l'Assemblée Générale de l'ONU¹³, et vise à donner une nouvelle configuration au système international en matière de sécurité et de maintien de la paix. Cependant, il faut souligner que la question de la représentativité du Conseil de Sécurité est posée sous un angle purement quantitatif. Ainsi, les États africains adoptent une approche arithmétique en mettant en rapport leur nombre au sein de l'ONU et le nombre total des membres de ladite organisation. A cet effet, les États africains soutiennent que leur représentativité au Conseil de Sécurité doit être proportionnelle à leur présence à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais si le problème de la représentativité au Conseil de sécurité est perçu ou conçu de la sorte, il semble difficile de trouver une solution satisfaisante pour les diverses régions du monde, car (Quenedec 1953) « *concevoir le problème de la représentativité comme un problème quasi-mathématique, avec la part inévitable d'alchimie que recèlent de délicats dosages de représentation, c'est sans doute s'engager dans une impasse* ». Mais quoi qu'il en soit, la représentation actuelle du Conseil de Sécurité est contestée par les États africains pour plusieurs raisons, le Conseil est le produit d'une configuration historique¹⁴. Également, les États africains se demandent en vertu de quoi les membres permanents continueraient-ils de vouloir bénéficier de privilèges reconnus à une époque donnée mais qui aujourd'hui ne se justifient plus ? De même, le Conseil de Sécurité peut-il continuellement être composé uniquement de cinq membres permanents qui à l'heure actuelle sont concurrencés voire rattrapés dans de nombreux domaines (économiques, financiers ou militaires) par d'autres pays. La question de la représentativité paraît indissociable de celle de la légitimité démocratique du Conseil de Sécurité. L'opinion

¹² Les États-Unis par exemple proposent que le nombre de membres passe de 15 à 20 et soutiennent dans ce sens l'entrée de l'Allemagne et le Japon comme membres permanents du conseil de sécurité, malgré l'opposition des pays comme l'Italie.

¹³ En 1998, sur les 188 États membres de l'ONU, le groupe des États d'Afrique était de 54, le groupe des États d'Asie de 44, d'Europe orientale 26, d'Amérique latine et Caraïbes 34, d'Europe occidentale et autres 26.

¹⁴ Victoire de 1945 et négociation entre les puissances alliées après la seconde guerre mondiale.

mondiale dans l'ensemble est aujourd'hui incapable de concevoir en pratique la sécurité sans la parité mondiale, sans un axe universel autour duquel s'articuleraient les composantes du système international (Sorel 1995). C'est pourquoi l'exigence des États africains d'une représentation renforcée correspondant à l'augmentation des membres de l'ONU, doit nécessairement tenir compte d'une répartition géographique plus équitable.

Une représentation proportionnelle et équitable

Tous les États africains dans l'ensemble critiquent et contestent la représentativité (Jean-Pierre Dubois 2018) du Conseil de sécurité. Pour ces États, le fossé est trop grand entre le nombre des États africains membres de l'ONU et leur représentation au Conseil de Sécurité. Les pays du sud majoritaires à l'Assemblée Générale n'ont aucun représentant permanent au Conseil de Sécurité. Cette situation est considérée par eux comme contraire aux principes directeurs des organisations internationales, notamment celui de l'égalité souveraine des États, « *"un État, une voix"* ou à la rigueur *"une voix par groupe d'États"* »¹⁵. Pour l'Afrique, la philosophie occidentale sur laquelle était fondée la répartition des sièges permanents au Conseil de Sécurité n'est plus pertinente, la revendication d'une représentation géographique équitable au Conseil de Sécurité trouve son fondement dans l'instauration d'un « ordre international démocratique ». La croyance des États africains à l'instrumentalisation du Conseil de sécurité en leur défaveur est toujours grandissante. C'est pourquoi ils soutiennent que tous les continents (régions du monde) doivent être équitablement représentés au sein du conseil. La majorité des États africains qui demandent la démocratisation du Conseil de sécurité qui, au demeurant, ne sont pas eux-mêmes toujours des modèles de démocratie fiable, soutiennent que le Conseil de Sécurité pour remplir pleinement sa mission, doit être le plus représentatif possible car c'est à cette condition seulement qu'il pourra légitimement agir au nom de tous les membres conformément à l'article 24 paragraphe 1 de la charte. En effet, les décisions du Conseil de Sécurité ne peuvent s'assurer la légitimité et l'efficacité suffisantes que si elles recueillent l'adhésion du plus grand nombre¹⁶. Le critère de la représentation géographique

¹⁵ En effet, la revendication d'une représentation géographique équitable existe depuis les origines des institutions internationales. Sous le règne de la Société des Nations, des États qui n'étaient pas compris dans le giron européen demandaient à ce que la composition du conseil se fasse en tenant compte d'une "représentation proportionnelle par application du principe de la rotation régionale.

¹⁶ Mais la question qui se pose à ce niveau est de savoir si les pères fondateurs de l'ONU en créant le Conseil de Sécurité l'ont voulu le plus représentatif possible. Certainement non car le conseil risquerait d'être une seconde assemblée des membres de l'organisation.

équitable a une portée, ou du moins a une signification essentiellement politique. En effet, les transformations notées sur la scène internationale ont engendré l'exigence d'un rééquilibrage entre les diverses régions du monde au sein du directoire mondial. Aujourd'hui la représentation de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord est très grande par rapport à celle de l'Afrique. Il résulte donc de la revendication des États africains que l'équilibre établi après 1945 doit être modifié car l'on ne saurait parvenir à une démocratisation des relations internationales sans remettre en cause un équilibre établi à une époque lointaine et qui ne permet pas d'assurer à tous les États une participation équitable à l'élaboration du droit international et au règlement des différends internationaux. Il faut donc ouvrir le Conseil de Sécurité à de nouveaux membres permanents, soutient les États africains, car le conseil constitue aujourd'hui un anachronisme. Pour répondre à cette attente des États africains, comment faire afin que le problème d'une représentation géographique équitable soit résolu ? Faut-il redistribuer les sièges existants, ou faut-il créer de nouveaux sièges au sein du Conseil de Sécurité ? Les États africains dans leur quasi-unanimité optent pour la seconde alternative. Pour eux, il faut réviser le nombre actuel des membres du Conseil de Sécurité¹⁷.

La représentation des pays africains au sein du Conseil de Sécurité

La représentation des pays africains au Conseil de sécurité revient à analyser le nombre de places et le statut des nouveaux membres, objets des propositions de l'Union Africaine pour la réforme de la gouvernance sécuritaire mondiale.

A la lecture de l'article 23 paragraphe 1 de la charte, il est possible de voir que le conseil n'a pas été conçu à l'origine pour être autant représentatif que le souhaitent aujourd'hui la plupart des pays en voie de développement. Cet article énumère les critères d'élection des membres non permanents au Conseil de Sécurité : le critère de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'organisation et aussi le critère de la répartition géographique équitable. Mais il faut souligner que cet article cherche un compromis, un équilibre entre ces différents critères si l'on en croit l'élection de certains États (le Koweït, le Burundi, la Guinée) comme membres non permanents du Conseil de Sécurité.

¹⁷ Cette modification ou révision du nombre de membres du Conseil de Sécurité consiste essentiellement à une augmentation de la composition dudit Conseil. Mais l'accroissement de la formation du Conseil de Sécurité ne résout pas entièrement la question car il faut déterminer le statut des nouveaux membres.

Cette proposition s'inspire des nombreuses opinions exprimées sur la question par des États africains. Ainsi l'Afrique rejoindrait, comme nouveau membre permanent au Conseil de Sécurité, les anciens membres permanents que sont les États Unis d'Amérique, la France, le Royaume Uni, la fédération de Russie (ex -URSS) et la République populaire de Chine et les autres nouveaux membres qui seraient désignés ou élus.

Le nombre et catégorie des nouveaux membres proposés

Les États africains ont officiellement fait connaître leurs désirs d'avoir des représentants supplémentaires au Conseil de Sécurité et ces derniers seraient de deux catégories : des membres permanents et des membres non permanents. En ce qui concerne la première catégorie de membres, les États africains revendiquent à leur compte au moins deux sièges permanents. Comme leur nom l'indique, ces deux sièges qui devraient être attribués en Afrique ne seraient pas soumis au système d'élection périodique mais seraient occupés de façon permanente par des États africains¹⁸. Selon les termes même de la Déclaration de Harare, le Conseil de sécurité doit être reconfiguré de manière à le rendre démocratique à travers l'augmentation du nombre des États membres. Il doit être élargi à 26 États membres classés en deux catégories au profit des pays en développement en général, et des pays africains en particulier¹⁹. Ainsi, « *l'Afrique doit disposer de cinq sièges non permanents dans le Conseil de sécurité élargi* »²⁰. Pour la période de 2022 à 2023, les dix membres non permanents du Conseil de sécurité sont répartis de la façon suivante. L'Afrique dispose de deux sièges (le Gabon et le Ghana) l'Asie deux (l'Inde et les Émirats Arabes Unis), l'Amérique latine deux (le Brésil et le Mexique), l'Europe du Nord et de l'Ouest deux sièges (la Norvège et l'Irlande) et l'Europe du Sud un siège (l'Albanie). Et donc l'Afrique disposerait de trois nouveaux sièges non permanents qui ajoutés aux deux actuels, lui ferait un total de cinq membres non permanents. En définitive, le Conseil de Sécurité révisé dans sa composition actuelle, compterait vingt-six membres permanents et non permanents selon la proposition africaine. Le Conseil de Sécurité passerait ainsi de onze à quinze membres, et de quinze à vingt-six membres, soit une augmentation de onze nouveaux membres permanents et non permanents²¹.

¹⁸ Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenu à Harare au Zimbabwe du 2 au 4 juin 1997, une déclaration dénommée "déclaration de Harare sur la réforme du Conseil de Sécurité avait été adoptée". Cette déclaration est également connue sous le nom de "position africaine commune" sur la réforme du Conseil de Sécurité réaffirmé lors du sommet de l'union africaine tenu à Syrte en Libye du premier au 5 juillet 2005 Il y est mentionné qu'il faudrait garder à l'esprit la nécessité d'une représentation géographique équitable qui mette l'accent sur l'augmentation du nombre de sièges permanents au profit des pays en voie de développement, en particulier de l'Afrique". L'attachement des États africains à une révision du nombre de membres du conseil ne se limite pas seulement à une augmentation des membres permanents. L'Afrique réclame également des membres non permanents.

¹⁹ UA, Déclaration d'Harare, point 2.

²⁰ Ibid. point 2 b.

²¹ L'augmentation du nombre des membres non permanents et permanents surtout soulève un certain nombre de difficultés à la fois politique et juridique. La question de

Le statut des nouveaux membres africains au conseil de sécurité des Nations Unies

Pour les membres non permanents africains qui siègeront au Conseil de Sécurité, le problème ne se pose pas. En effet, leur régime juridique ne différerait pas de celui en vigueur, c'est-à-dire que ces membres non permanents africains seront élus ou désignés conformément aux dispositions de l'article 23 de la charte pendant une période de deux ans. D'autres propositions vont dans le sens d'une rotation tournante, qui signifie qu'après une période bien précise, l'union africaine procédera à l'élection d'un nouveau membre qui occupera le siège permanent de l'Afrique au conseil de sécurité (Tchenzette 2005: 176).

Dans le conseil de la SDN, la durée du mandat des membres non permanents était de trois ans mais ces derniers étaient rééligibles (article 4 du Pacte de la SDN). C'est cette rééligibilité de ces membres non permanents qui a consacré une permanence de fait. Il faut noter toutefois que certains États ont vu leur candidature de réélection rejetée comme la Chine en 1928. Contrairement au Pacte de la SDN, la charte des Nations Unies n'admet pas la réélection automatique des membres non permanents dont les mandats sont arrivés à expiration. C'est certainement au niveau des membres permanents africains que la situation est beaucoup plus complexe. Selon les termes de la déclaration de Harare portant sur la réforme du Conseil de Sécurité, les nouveaux membres permanents africains « *doivent avoir les mêmes prérogatives et les mêmes pouvoirs que les membres actuels ; le choix est simple à savoir que soit on abolit ce droit soit on l'octroie aux nouveaux membres permanents, il ne saurait se satisfaire d'un conseil de sécurité à trois vitesses et se contenter de sièges au rabais* »²². Même si l'Afrique s'oppose en principe au maintien du droit de veto, elle pense que « *c'est une question de justice pour tous et que tant qu'il existera, il doit être accordé à tous les membres permanents, anciens et nouveaux* »²³. Les États africains membres permanents devront donc disposer du droit de veto. Que signifie ce droit de veto ? Selon l'article 27 de la charte des Nations Unies « *chaque membre*

la représentation géographique équitable ne se pose pas seulement en termes quantitatifs mais aussi en termes qualitatifs dans la mesure où les États africains réclament une répartition géographique équitable des sièges permanents. Ceci nous amène à voir le statut des nouveaux membres africains qui devront siéger au Conseil de Sécurité

²² M. Abdallah Baali AG 18 Juillet 2005 114^e séance plénière source centre des nouvelles des Nations-Unies.

²³ Déclaration du porte-parole de l'Union africaine M Adam Thiam d'Addis Abéba Sommet de l'Union africaine le 03 /octobre 2005 source agence France presse.

du Conseil de Sécurité dispose d'une voix. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents »²⁴. La charte des Nations Unies ne définit donc pas ce que l'on entend par droit de veto ; également les termes "questions de procédure" et "autres questions" contenus respectivement dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 27 ne sont pas définis. Toutefois, le droit de veto est un privilège des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité qui leur permet d'empêcher l'adoption d'une résolution par un vote négatif. Ce droit de veto constitue ainsi une arme, un poids particulier dont disposent les cinq membres permanents lors du vote des questions autres que celles de procédure au Conseil de Sécurité. Par exemple les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie ont chacun la possibilité de bloquer une proposition de résolution par un vote négatif quand bien même les quatre autres membres permanents et les autres membres non permanents voteraient en faveur du projet. Pour éviter des blocages lors du vote d'une résolution importante au sein du Conseil de Sécurité l'on pourrait généraliser la résolution Dean Acheson, 377 (V) dite de l'union pour le maintien de la paix, il peut alors être admis qu'en de double blocage d'une résolution au sein du Conseil de Sécurité, ladite résolution soit soumise au vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies²⁵. La réforme du Conseil de Sécurité ne doit pas seulement se limiter à l'augmentation du nombre de ses membres. Elle doit englober d'autres questions notamment le fonctionnement et les méthodes de travail du Conseil de Sécurité²⁶. Des propositions ont été faites dans ce sens par l'Afrique.

²⁴ Charte des Nations Unies, article 27, alinéa 1 et 3.

²⁵ Les pays en développement majoritairement africains étant plus nombreux au sein de l'assemblée générale des Nations Unies pensent qu'une résolution qui serait bloqué par l'utilisation du droit de veto au conseil de sécurité passerait plus facilement.

²⁶ Les États africains membres permanents disposeraient alors, à l'instar des membres permanents actuels de ce même droit de veto avec toutes les prérogatives qui s'y attachent. Pour l'Afrique, le statut de membre permanent ne doit pas être dilué. En ce sens que les États africains n'accepteraient nullement des représentants permanents au Conseil de Sécurité sans droit de veto. Membre permanent et droit de veto sont indissociables. Il ne saurait y avoir l'un sans l'autre aux yeux de l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique rejette l'idée d'une troisième catégorie de membres, des "membres semi-permanents". Ces derniers seraient recrutés ou élus par l'Assemblée Générale des Nations Unies et leur mandat renouvelé constamment. Cette catégorie de membres existait au sein du Conseil de la Société des Nations. Ils constituaient une catégorie intermédiaire car située entre les membres permanents et ceux non permanents. Ils (les membres semi-permanents) étaient réélus constamment. Mais il faut souligner que cette situation n'était pas prévue dans le traité instituant la Société des Nations. En effet, cette pratique s'est développée d'une manière empirique. Certains pays comme la Belgique, la Pologne,

Le contenu des propositions de l'Union Africaine et les enjeux de l'élargissement du Conseil de Sécurité aux États africains

Le contenu des propositions des pays africains porte essentiellement sur la réorganisation des méthodes de travail et la transparence des travaux du Conseil de Sécurité. Cependant, ces propositions présentent des enjeux politiques et stratégiques pour l'Union Africaine.

La réorganisation des méthodes de travail et du fonctionnement du conseil de sécurité

Du point de vue des pays africains, la réorganisation des méthodes de travail et du fonctionnement du Conseil de sécurité se présente comme une nécessité. A cet effet, leurs propositions reposent sur un contenu constitué essentiellement des critiques et l'exigence d'une plus grande transparence dans les travaux du Conseil.

Le contenu des critiques des africains

Beaucoup de critiques se sont élevées pour dénoncer les modalités de fonctionnement du Conseil de Sécurité et l'absence de contrôle dudit Conseil. Pour l'Afrique, il faudrait procéder de façon périodique à une réévaluation de la structure même du Conseil. En quelque sorte, faire un bilan de l'organisation et des méthodes de travail du conseil et en tirer les conséquences nécessaires. Ce travail de diagnostic permettrait de prendre des mesures susceptibles de rendre le conseil plus apte à répondre efficacement aux nouveaux défis de l'après-guerre froide. Il permettrait également au conseil de répondre d'une meilleure manière aux problèmes qui mettent en cause la paix et la sécurité internationale. Les critiques sont essentiellement de deux ordres. Il s'agit de la confidentialité très forte des travaux du conseil de sécurité et de l'extension "abusive" du champ de compétences de l'organe. Pour la plupart des États, les méthodes de fonctionnement du conseil sont très opaques. Elles ne permettent pas aux autres États d'avoir connaissance de la teneur des décisions avant qu'elles ne soient adoptées définitivement. En effet le conseil de sécurité est considéré comme trop replié sur lui-même ce qui pour certains est préjudiciable à l'organe qui y perd de sa crédibilité et la confiance de la communauté internationale.

S'agissant des critiques liées à l'extension des prérogatives du Conseil de Sécurité, il faut dire que la question est ancienne. Le caractère discrétionnaire des attributions du conseil de sécurité ne fait aucun doute.

le Brésil, l'Espagne furent réélus constamment par l'Assemblée Générale.

Le conseil de sécurité est le seul organe compétent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale qui interprète et qualifie les situations de crise et décide des mesures à prendre. Lors de la crise du Golfe, ses membres ont estimé que l'attitude de l'Irak était constitutive d'acte d'agression²⁷.

L'exigence d'une plus grande transparence des travaux du Conseil de Sécurité

Les pays en voie de développement présentent une sorte de paranoïa, toujours obsédés par les instances à composition réduite, dont ils sont persuadés qu'elles complotent contre leurs intérêts. En ce qui concerne le Conseil de Sécurité, beaucoup de critiques s'élèvent pour dénoncer son mode de fonctionnement. Il lui est particulièrement reproché son manque de transparence au cours de ses travaux. Ainsi nombreux sont les États africains entre autres qui reprochent au Conseil de Sécurité son caractère secret. La grande confidentialité du fonctionnement du conseil est de nature à porter préjudice à sa crédibilité. En fait, les cinq membres permanents tiennent souvent des consultations dites « officieuses » avant les réunions proprement dites du Conseil de Sécurité. C'est au cours de ces consultations du P5 que la plupart des décisions du conseil sont formellement arrêtées avant même la discussion avec les autres membres non permanents (Novosseloff 2006: 3). Ainsi, les discussions avec l'ensemble des membres du conseil ne sont en réalité qu'un compte rendu de l'accord obtenu entre les membres permanents. Cette situation engendre des sentiments de frustration, de marginalisation des autres membres du conseil. C'est pourquoi certains pays en développement demandent qu'il y ait un contrôle soit politique, soit juridique, des décisions prises par le conseil.

Ce manque de transparence ne permet pas aux États membres non permanents et surtout aux autres États de l'organisation de participer ou ne serait-ce de faire savoir leur opinion sur telle ou telle autre question et de proposer des solutions de sortie de crise. L'exigence d'une

²⁷ Certains pays comme la Colombie ont dénoncé l'accroissement illégal des compétences du Conseil de Sécurité en des termes durs. Selon ce pays, "pour en arriver là, le conseil a adopté une interprétation lâche, libérale et extensible à souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la notion de menace de la paix et de la sécurité internationale". Cette extension des attributions du conseil aurait empiété dans le domaine d'intervention d'autres organes du système des Nations- Unies par exemple le HCRNU. Cette extension est justifiée par certains comme relevant des compétences implicites du conseil. En ce sens Madeleine Albright²⁷ soutient que le but visé est "d'adapter le conseil de sécurité aux nouvelles réalités et à ses nouvelles responsabilités. A ces critiques, vient se greffer une exigence, une plus grande clarté des travaux du conseil de sécurité.

transparence des travaux du Conseil de Sécurité tient à une raison principale. Si conformément à l'article 24 de la charte des Nations Unies, les États membres de l'organisation donnent mandat au Conseil de Sécurité de maintenir la paix et la sécurité internationales et admettent que le conseil agit en leur nom, ces derniers devraient être informés le plus clairement possible des travaux dudit conseil²⁸ En effet, cette délégation de responsabilité doit avoir pour corollaire une information complète par rapport au processus décisionnel devant conduire à la réalisation de la mission confiée. L'inconvénient regrettable de ces consultations officieuses est que les parties à un différend ne sont pas en mesure de donner leur point de vue qui pourrait être fondamental dans la recherche d'une solution de sortie de crise. Toutefois, il est possible d'inviter des membres de l'organisation lors des réunions officielles du Conseil de Sécurité. Par exemple, un État membre de l'ONU peut être invitée à participer au débat du conseil lorsque ses intérêts sont concernés par la question en discussion. Dans cette situation, on estime même que l'invitation lui revient de droit. Mais cet État invité n'a pas le droit de vote. Également d'autres États à leur demande peuvent être aussi invités à participer au débat. C'est ainsi que le Conseil de Sécurité invite souvent les États appartenant à la région du monde concernée afin d'étudier les mesures à prendre. Afin que le Conseil de Sécurité puisse s'acquitter de sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale que lui ont conféré les membres de l'organisation, il est indispensable que les travaux du Conseil de Sécurité reflètent l'idée selon laquelle « *en s'acquittant de ses responsabilités, le Conseil de Sécurité agit au nom des États membres* »²⁹. Pour atteindre ce résultat, les États africains proposent les mesures suivantes :

Il faut d'abord que l'ordre du jour des consultations officieuses soit distribué. Mais si tel est le cas, ces consultations considérées comme "officieuses" ne le seraient plus. Elles deviendraient des pourparlers avant la discussion et l'adoption des projets de résolution. Si cette proposition présente des avantages, notamment celui d'intéresser le plus grand nombre à la recherche d'une solution, elle a aussi l'avantage d'aboutir à une décision approuvée par le plus grand nombre, mais elle ne manque pas d'inconvénients. En effet, les situations de crise demandent parfois des réponses et des mesures rapides. Ce qui serait impossible lorsque la consultation est trop longue. Il est plus facile d'avoir l'avis d'un groupe restreint et de mener des négociations en cas de désaccord afin de répondre à un besoin urgent. En fait le souci des États africains est compréhensible. Mis à part ce refus de marginalisation sur la scène

²⁸ Article 24 de la charte des Nations Unies).

²⁹ Article 24 de la charte des Nations Unies.

internationale, ils soutiennent que la paix et la sécurité internationales doivent être une affaire pour tous et non celle des grandes puissances et surtout lorsque les problèmes à résoudre concernent la plupart de ces États. La sécurité collective n'est donc pas l'apanage d'un seul groupe. Il est notoire que les décisions du conseil prennent forme au cours de consultations dites « officieuses ». De ce fait les autres membres du conseil sont mis devant le fait accompli et dans l'impossibilité politique d'amender le projet de résolution prêt à être adopté.

Une deuxième proposition vient compléter la première. L'issue des consultations officieuses doit être portée à la connaissance des États non-membres du conseil. Cette deuxième proposition vient renforcer l'esprit contenu dans l'article 24 de la charte des Nations Unies. Enfin les États africains demandent que des consultations soient entreprises par le Conseil de Sécurité avec les autres groupes régionaux et organisations régionales concernés.

L'Afrique propose qu'aux termes des consultations officieuses qu'il soit établi à l'intention des États non-membres du Conseil de Sécurité des documents récapitulatifs qui rendent compte des débats des séances. La pratique en vigueur au sein du Conseil de Sécurité est que ces consultations entre membres permanents sont considérées comme ayant un caractère privé et de ce fait ne sont pas susceptibles d'être publiées officiellement. Les États africains pensent que le compte-rendu de ces consultations officieuses doit être notifié d'urgence aux États membres de l'ONU, la publication de l'exposé des positions de chaque membre permanent du conseil sur l'ensemble des questions que le conseil devra examiner au cours du mois doit être renforcé. Enfin l'organisation de consultations fréquentes du Conseil de Sécurité avec les organisations régionales et les groupes régionaux renforcerait davantage la transparence des travaux du conseil et leur conférerait une plus grande efficacité³⁰.

³⁰ Autre amélioration apportée, en février 1994, (S/1994/230) le Conseil de Sécurité avait décidé que les États non-membres du conseil pourraient consulter les projets de résolutions à compter du premier mois de la même année. Mis à part ces critiques qui se justifient pleinement, certains estiment que ces consultations présentent des avantages. Elles permettent de surmonter quelques difficultés politiques entre les membres permanents avant le débat officiel. Ces consultations permettent également de gagner du temps lors des réunions officielles. En effet, dans certaines situations de crise, il faut une réponse rapide pour répondre à un besoin urgent (exemple d'une intervention humanitaire). Et s'il faut attendre les réunions officielles du Conseil de Sécurité pour trouver un accord entre les membres permanents surtout, il risque d'y avoir de nombreux blocages si l'on en croit l'attitude des membres du P5 lors des votes. Mais cela ne légitime pas le manque ou le refus de transparence car il y va de la crédibilité du Conseil de

Les enjeux politiques et stratégiques de l'élargissement du Conseil de Sécurité aux États Africains

L'élargissement du Conseil de sécurité et la représentation des pays africains en son sein présente des enjeux politiques et en matière de consolidation de la paix en Afrique.

Les enjeux politiques

L'enjeu politique des propositions de l'UA sur la réforme du Conseil de Sécurité fait allusion au gain symbolique des pays africains et par conséquent de l'Union africaine, défini en termes de reconnaissance (Asselin 2018). A cet effet, la réforme du Conseil de sécurité selon la position africaine revient à reconnaître l'UA comme l'un des acteurs non négligeables de la gouvernance sécuritaire. L'organisation panafricaine pourrait ainsi veiller efficacement aux menaces et faire face aux défis sécuritaires sur le continent. La représentation des pays africains au sein du Conseil de sécurité dans la perspective de la réforme de la gouvernance mondiale reviendrait à conférer un mandat à l'Afrique dans les relations internationales démocratiques, assurant ainsi la transparence et la logique dans la réalisation des nouveaux objectifs internationaux. Les États africains dans la quasi-totalité sont préoccupés par cette question de réforme du Conseil de sécurité pour l'adapter aux nouvelles données. La prise en compte leur préoccupation accorderait une plus grande considération internationale à l'Afrique sur la scène internationale. Il y'a quelques années, les différents soubresauts dans le monde ont créé de fortes tensions au sein de l'ONU et certains groupes d'États parmi lesquels les pays africains qui se contentaient du *statu quo* ont exprimé leur volonté de voir les choses changer en termes de représentation au sein du Conseil de sécurité. Perçu comme une disposition d'affirmation sur la scène internationale, la représentation des pays africains au sein du Conseil de sécurité aura pour conséquence la transformation considérable des relations internationales africaines. Cette transformation par le paradigme de réforme du Conseil de sécurité touchera aux principes d'ordonnement et à des dynamiques concrètes de la sécurité internationale et régionale en Afrique. En ce qui concerne les principes organisationnels de la vie internationale africaine, la réforme du Conseil de sécurité fera montre de l'effectivité de la politique de souveraineté, d'égalité et la non-ingérence qui ont servi la base à l'ordre international africain hérité d'Addis-Abeba en 1963 (Stremlau 1999). Bien plus, cette réforme pourrait redéfinir les principes de maintien de la paix et de la sécurité, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la

Sécurité face à la communauté internationale.

responsabilité en Afrique. Placée dans la dynamique de l'affirmation mondiale, la prise en compte des propositions de l'UA apparaît à la fois comme une politique de repositionnement de l'Union Africaine au sein des institutions internationales et de la recomposition des membres du Conseil de sécurité pour la consolidation de la paix en Afrique.

La consolidation de la paix en Afrique

En matière de résolution des conflits en Afrique, la consolidation de la paix constitue l'un des éléments du changement de paradigme. La représentation des pays africains au sein du Conseil de sécurité permettrait à l'organisation de renforcer son potentiel dans la gestion des conflits, notamment la consolidation de la paix. En effet, la consolidation de la paix se présente comme un ensemble de mesures ciblées qui visent à limiter les risques pouvant entraîner la résurgence d'un conflit, et à fixer les piliers d'un développement durable à travers des mécanismes à l'instar du renforcement des capacités de tous les acteurs nationaux en matière de gestion des conflits. La consolidation de la paix fait partie des étapes importantes du règlement d'un conflit, et constitue l'ensemble des démarches visant à rendre durable la paix retrouvée. Les actions de consolidation de la paix contribuent à l'élimination directe de toutes les menaces de reprise d'un conflit ou à atténuer les causes du conflit. À cet effet, elle emploie des méthodes de prévention, de résolution, de traité et de maintien de la paix (Padonou 2019 : 2). En Afrique, les passifs liés aux conflits armés sont estimés en termes de dizaines de milliards de dollars par année, notamment pour l'achat d'équipement militaire et la reconstruction des infrastructures. L'implication directe des pays africains dans le maintien de la paix et de la sécurité pourrait permettre d'orienter ces sommes dans la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Bien plus, la consolidation de la paix présente un enjeu contemporain pour l'Union Africaine pour trois raisons. D'abord, les conflits entraînent des dégâts importants, et la problématique de l'immigration clandestine à laquelle le continent européen est confronté aujourd'hui, présente parmi ses nombreuses sources, l'insécurité en Afrique et dans d'autres régions ravagées par les violents conflits armés et politiques. Ensuite, les questions d'inégalité, d'injustice et de marginalisation se trouvent à l'origine des conflits en Afrique dans la mesure où elles entraînent généralement à la frustration qui se manifeste par la violence. Les interventions militaires permettent de lutter contre les conflits ouverts, ou de s'en prévenir. Seulement, elles ne permettent pas de résoudre les problèmes politiques, sociaux et économiques sous-jacents et de consolider la paix. La consolidation de la paix est étroitement liée à la lutte contre l'exclusion sociale, l'extrême pauvreté et la dégradation de l'environnement, et la représentation des pays

africains au sein du Conseil de Sécurité en constitue un enjeu. Et enfin, parce que les conflits constituent un frein pour le développement, aucun pays africain en proie au conflit ne pourrait réaliser sereinement ses objectifs de développement durable. A cet effet, la réforme du Conseil de Sécurité à travers son élargissement et l'intégration des pays africains parmi ses membres permanents pourrait entraîner la prise en compte des réalités endogènes dans les mécanismes de résolution des conflits en Afrique, et ainsi de prévenir, négocier et consolider la paix dans le continent.

CONCLUSION

Nous avons abordé l'historique et l'évolution du débat sur l'éventuelle recomposition du Conseil de Sécurité (Bertrand 2015). Le débat qui n'est pas récent soulève des passions et les réticences des États favorable ou non à la réforme de l'organe le plus important du système des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale qu'est le Conseil de sécurité. Au-delà du simple problème de l'élargissement de cet organe, il s'agit de donner un nouveau souffle aux Nations-Unies, cadre du multilatéralisme international. Seulement, force est de reconnaître que ce nouveau multilatéralisme souhaité ne saurait être réalisé sans l'association de toutes les forces et de tous les continents. Les africains dans leur immense majorité souhaitent cet élargissement dans le but de jouer un rôle plus accru au sein de l'organisation des Nations Unies et pour la meilleure prise en compte de leurs problèmes à l'ONU. L'unanimité des africains sur l'élargissement du conseil de sécurité semble être dégagée et acceptée par tous. Mais malgré les apparences sur la réforme, des discordes subsistent au sein de l'Union Africaine entre les partisans des sièges permanents et tenants du système de rotation. Dans la première catégorie figurent les États qui estiment à tort ou à raison d'avoir une meilleure chance de l'emporter, huit pays sont officiellement candidats à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola, le Sénégal, la Gambie, la Libye et le Kenya. Tous ces pays par des arguments divers voudraient jouer un rôle de prestige au sein du Conseil de Sécurité en devenant membre permanent à part entière. Mais au-delà des questions de positionnement, le débat reste entier sur le rôle que devrait jouer le continent africain sur la scène internationale. Il est aujourd'hui impensable qu'étant dans la plupart du temps le théâtre des opérations et à l'ordre du jour des réunions du Conseil de Sécurité, aucun État africain ne soit représenté dans cet organe de décision onusien. L'appel à un modèle de gouvernance mondiale est un impératif pour une meilleure pacification du monde.

Ressources bibliographiques

Abomo Pierre : Conseil de sécurité : l'Afrique membre permanent ? *La revue géopolitique*, 2013.

Asselin Guillaume: « Le symbole. Réflexions théoriques et enjeux contemporains », *Revue internationale de théories et de pratiques sémiotiques*, Vol. 6, N° 1, 2008, pp 78-96.

Bado Arsène Brice : L'importance stratégique de l'Afrique dans le monde », *Regard Critique*, N° 2, Vol. 8, 2015.

Bangoura Dominique, L'Union Africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense, l'Harmattan, Paris, 2004.

Bedzigui Yann : L'Union Africaine face aux défis conjoints de sécurité et gouvernance, *Institut d'Études de sécurité*, 2018.

Benchikh Madjid : le conseil de sécurité, in A. Pellet (dir.): La charte des Nations Unies : commentaire article par article, *Économica*, Paris, 1991.

Bertrand Maurice : A propos de la réforme du conseil de sécurité, *Études internationales*, 2015, 30(2), pp. 413-422.

Bousquier Émile: Les questions de sécurité : une préoccupation d'importance mondiale au XXIe siècle, Charles Léopold Mayer, Paris, 2006.

Chabal Patrick et Dalloz Jean Pascal: L'Afrique est partie ! Du désordre comme instrument politique, *Economica*, Paris, 2003.

Crozier Michel et Friedberg Erhard: L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective, Le Seuil, Paris, 1977.

Dubois Jean-Pierre : Le serpent de mer de la réforme du conseil de sécurité, *Après-demain*, n° 35, 2018/3, pp 20.

Fleurence Olivier: La réforme du Conseil de sécurité : l'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000.

Fogue Tedom Alain: *Enjeux géostratégique et conflit politique en Afrique noire*, l'Harmattan, Paris, 2008.

Mougel François -Charles: *Histoire des relations internationales de la fin du XVIIIe siècle à l'aube du IIIe millénaire*, Ellipses, 2013.

Novosseloff Alexandra : L'élargissement du Conseil de Sécurité : enjeux et perspectives, *Relations internationales*, n° 128, 2006/4, pp.3-14.

Padonou Oswald : Rôle des organisations régionales dans les processus de transition et de pérennisation de la paix, *Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix*, 2019.

Quenedec Jean Pierre : A propos de la composition du conseil de sécurité, *Revue générale de droit international public*, 1995.

Smouts Marie Claude : organisations internationales et théories de la régulation, quelques éléments de réflexion, *Revue Internationale des sciences sociales*, N° 138 1993, pp 528-537.

Sorel Jean-Marc : l'élargissement de la notion de menace contre la paix, le chapitre VII de la charte des Nations Unies, colloque de Rennes, Éditions Pedonne, Paris, 1995

Stremlau John: African renaissance and international relations, *South African Journal of international Affairs*, n° 2, 1999, pp 61-80.

Tchenzette Martial Paulin : *Onu vue d'Afrique*, in j.-E. Pondi (dir) : *l'Onu dans la bataille contre l'instrumentalisation des enfants soldats en Afrique : bilan défis et perspectives*, Maisonneuve et Larose, Afredit, Paris, 2005.

Tommo Monthe Michel : *quatre décennies de reformes et de renouveau au sein de l'Onu : un regard africain*, *l'Onu vue d'Afrique*, édition Maisonneuve et Larose/Alfred, 2005.

Zartman William: *La résolution des conflits en Afrique*, l'Harmattan, Paris, 2011.

**Comprendre la géopolitique de l'eau en Afrique
subsaharienne -
Le Bassin du Lac Tchad : entre dialectique de tension et
maïeutique d'entente pour l'appétence des ressources ?**

Martin Raymond Willy Mbog Ibock
ibock_martin@yahoo.fr
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

Devenu un enjeu de sécurité au niveau international, le Bassin du Lac Tchad est désormais sujet à de multiples inquiétudes dans la géopolitique des ressources. Engageant cette intellection, l'on entend restituer les enjeux internationaux et stratégiques de la gestion de l'eau et des ressources hydriques autour du Bassin du Lac Tchad. Par-delà un pareil objectif, il est intéressant de questionner la nature de l'ordre des interactions géopolitiques qui régissent le Bassin du Lac Tchad dans un contexte du basculement des relations internationales. Mieux encore, comment saisir la nature de l'ordre des interactions géopolitiques qui régissent le Bassin du Lac Tchad ? Pour y répondre, l'on a collecté les données à partir des bases documentaires et des entretiens individuels semi-directifs. En recourant au paradigme épistémique et phénoménologique de la pensée complexe d'Edgar Morin, l'on démontre que le Bassin du Lac Tchad est ambivalent parce que se situant à califourchon entre l'ordre et le désordre. Pour vérifier cette hypothèse, l'on serait parvenu aux résultats ci-après : d'une part, le Bassin du Lac Tchad constitue un objet de crise. D'autre part, il s'agit, ici, de découvrir les antagonismes et les complémentarités dans l'ordre de cette interaction. Et, d'autre part, Bassin du Lac Tchad comme facteur de coopération.

Mots-clés : Bassin du Lac Tchad, Entente, Géopolitique de l'eau, Ressources, Tensions

Abstract

Having become a security issue at the international level, the Lake Chad Basin is now subject to multiple concerns in the geopolitics of resources. Engaging in this intelligence, we intend to restore the international and strategic issues of water management and water resources around the

Lake Chad Basin. Beyond such an objective, it is interesting to question the nature of the order of geopolitical interactions that govern the Lake Chad Basin in a context of the shift in international relations. Better yet, how to grasp the nature of the order of geopolitical interactions that govern the Lake Chad Basin? To answer this, we collected data from documentary databases and semi-structured individual interviews. Using Edgar Morin's epistemic and phenomenological paradigm of complex thought, we demonstrate that the Lake Chad Basin is ambivalent because it straddles order and disorder. To verify this hypothesis, the following results would have been reached: on the one hand, the Lake Chad Basin is an object of crisis. On the other hand, it is a question here of discovering the antagonisms and complementarities in the order of this interaction. And, on the other hand, the Lake Chad Basin as a factor of cooperation.

Keywords: Lake Chad Basin, Agreement, Geopolitics of Water, Resources, Tensions

INTRODUCTION

Quoi que l'on dise les temps changent et les problèmes de l'eau dans le Bassin du Lac³¹ Tchad, dont on ne se souciait guère il y a encore quelques décennies, constituent désormais les avant-gardes des journaux et suscitent des manifestations, voire des procès (Giblin 2003 : 9-28 ; Dagorm 2009 : 50-55). Cette observation inexorable et systématique d'une situation en train de se vivre, amène à jeter un regard avec davantage de précaution que de vénération sur l'une des thématiques les plus acquiescées dans les géopolitiques africanistes et les mieux pratiquées au

31 La gestion du Bassin du lac Tchad est l'une des problématiques majeures et contemporaines en Afrique subsaharienne. Cet espace est extrêmement prisé par les acteurs conventionnels et non conventionnels. Parce que sa position géographique l'offre une ouverture sur d'autres territoires de même que ses ressources singulières et hétérogènes demeurent une structure d'opportunité et de rente pour les populations riveraines et les groupuscules (djihadistes, trafiquants, bandits, passeurs). C'est donc un terreau propice et fertile pour toutes activités de la vie quotidienne. Le Bassin du Lac Tchad appartient à une vaste région sahélienne, qui s'étend sur une superficie de 2 381 636 km², en bordure sud du désert du Sahara. Partageant ses ressources entre différents pays qui l'entourent notamment le Cameroun, le Nigéria, le Niger et le Tchad, depuis la décennie 1980, le Lac Tchad est l'objet de plusieurs conflits et est aujourd'hui le nid d'une menace. Celui-ci a fait l'objet d'une délimitation précise, par traités, entre Allemands, Français et Anglais. Elle est le résultat de la superposition d'accords successifs conclus entre les puissances coloniales à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle.

cours des 20 dernières années : la convoitise des ressources hydriques autour du Bassin du Lac Tchad.

Il se pourrait en effet que les travaux à partir de « la gestion de l'eau dans le Bassin du Lac Tchad » ou de « la gouvernance dans le Bassin du Lac Tchad » ont connu récemment une forte recrudescence dans l'espace francophone. En témoigne, par exemple, l'ouvrage collectif de Simon Tulipe (2004 : 59-81) et de Gilbert Maoundonodji (2004 : 13). Chacun des auteurs s'appuie sur les enjeux géostratégiques et géopolitiques pour dégager les catégories intelligibles et rationnelles susceptibles de rendre compte du rôle prépondérant du Bassin du Lac Tchad dans la géopolitique africaine (depuis la période précoloniale jusqu'à l'ère contemporaine). Mettant en exergue l'importance de la richesse des ressources naturelles du Lac, les deux auteurs tout en rejoignant les développements de Cyril Musila (2012), déterminent les enjeux contemporains des relations transfrontalières dans le Bassin. Aujourd'hui, les cours d'eau et les lacs structurent le développement des sociétés actuelles à travers des aménagements hydro-agricoles, des installations hydro-électriques et des échanges transfrontaliers. Il en va différemment chez Janet Roitman et Roland Marchal (2004 : 7-22) ainsi que Olivier Pliez (2004 : 42-58) pour qui l'essor des migrations de travailleurs subsahariens, depuis les années 1990 relayé par les flux de réfugiés des années 1970-1980, supplante les échanges par le « bas ». Dans la mesure où, ils sont enracinés dans l'épaisseur de relations très anciennes, qui définissent une aire régionale bien identifiée en forme de carrefour africain, où l'urbanisation du XX^e siècle stimule le système des flux préexistants.

Par-delà la diversité et la productivité des « territoires » de recherches, leurs raisonnements n'occultent pas la question des enjeux des ressources du Bassin du Lac Tchad qui a suscité un intérêt souvent fructueux malgré l'impasse de l'approche génétique de ces chercheurs sur la question de la géopolitique de l'eau dans le Bassin du Lac Tchad. C'est par et au travers de cette contribution que l'on se propose, d'une part, de restituer les principaux enjeux de la gestion de l'eau et des ressources hydrauliques autour du Bassin du Lac Tchad ; et d'autre part, d'éveiller et d'attentionner les États riverains afin qu'ils esquissent et produisent une approche pratique (à dimension convergente, coordonnée et conjointe) qui participe de l'évitement de la « zone grise à la merci des dynamiques incontrôlables et des menaces asymétriques » (Musila (2012).

Placée au cœur des priorités stratégiques et des problématiques de sécurité collective, l'eau est devenue un enjeu géopolitique c'est-à-dire

de « *puissance et une source de tension entre États* » (Galland 2008 : 34). Et il ne semble pas anodin qu'il se dessine dans le Bassin du Lac Tchad (Pliez : 13), des rivalités d'États pour le contrôle de territoires notamment les sources d'approvisionnement jugées indispensables. En effet, pour comprendre un tel phénomène qui sous-tend la trame de cette analyse, il est intéressant de questionner la nature de l'ordre des interactions (Goffman 1953 : 34 ; Goffman 1988 : 13) géopolitiques qui régissent le Bassin du Lac Tchad dans un contexte du basculement des relations internationales (Beaud 1997 : 16). Mieux encore, comment saisir la nature de l'ordre des interactions géopolitiques qui régissent le Bassin du Lac Tchad ? Cette question se justifie par le fait qu'il faille repenser le régime de l'eau autour du Bassin du Lac Tchad en tant qu'enjeu international complexe. De cette question centrale sus-évoquée, découlent deux questions subsidiaires, à savoir : comment le Bassin du Lac Tchad peut-il être conçu comme un objet de crise ? Et comment le Bassin Lac du Tchad peut-il être appréhendé comme facteur de coopération ?

Partant de là, l'ordonnement d'un pareil questionnement augure une bonne base de données. Laquelle apparaît comme étant le fruit d'un travail considérable, comprenant des sources variées. Cette étude se fonde sur une recherche documentaire. Elle s'appuie, d'abord, sur les écrits des auteurs dont on aura croisé le regard dans les analyses. Par la suite, l'on se nourrira à l'éclairage de quelques rapports provenant de la Commission du Bassin du Tchad (CBLT). Tout ceci n'a été possible qu'au travers d'une méthode de travail analytique et critique sur lequel l'on aura construit la rationalité du discours scientifique sur le régime géopolitique de l'eau aux abords du Bassin du Lac Tchad. Et enfin, l'on s'est approvisionné en informations auprès de deux principaux médias classiques, un public, *Cameroon Tribune*, et un autre privé, le quotidien *Le Jour*. L'on ne s'est pas montré oublieux d'effectuer des enquêtes par une descente sur le terrain. Une trentaine d'entretiens individuels semi-directifs ont été menés, à cet effet, avec quelques experts en gestion durable des ressources en eau des Nations Unies et trois entretiens de groupe avec d'autres acteurs, à savoir : le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) et de l'Agence Française de Développement (AFD). Il était question d'avoir un aperçu de l'ensemble des connaissances sur l'état de l'écologie, des aires protégées, les aspects socio-économiques et de production ainsi que de l'hydrologie. L'enquête a été réalisée à Ndjamena (notamment la région du Lac) du 30 décembre 2019 au 29 avril 2020. Elle a été complétée, durant la même période, par une forme d'observation participante dans les réseaux sociaux numériques, notamment dans le Forum Facebook « Réseau des OSC du Bassin du Lac-Tchad ».

En recourant au paradigme épistémique et phénoménologique de la pensée complexe d'Edgar Morin (1990 : 45 ; 2007 : 29) et de Clément (2000 : 39-57), l'idée est de faire ressortir le rapport dialogique (Morin 1981 : 34) en découvrant le diptyque ordre-désordre dans la géopolitique de l'eau aux abords du Bassin du Lac Tchad. En associant ces ambivalences « ordre et désordre » en une seule visée, de façon inséparable et complémentaire (tout en les concevant aussi comme concurrents et antagonistes), il est question de faire ressortir la théorie des contraires dans la consonance de la géopolitique de l'eau aux abords du Bassin du Lac Tchad.

Pour vérifier cette hypothèse, il convient d'examiner, dans ce qui suit, en amont, le Bassin du Lac Tchad comme objet de crise. Il s'agit, ici, de découvrir les antagonismes et les complémentarités dans l'ordre de cette interaction. Et, en aval, il est question d'évoquer le Bassin du Lac Tchad comme facteur de coopération. En ce sens qu'il s'agit de faire ressortir les sentiers de la collaboration et de la cohabitation sous-régionale.

Bassin du Lac Tchad comme objet de crise : le registre des perturbations

C'est à la lumière des recherches approfondies qu'il s'est avéré que le Bassin du Lac Tchad dispose d'importantes ressources stratégiques (Weppe, Warnier et Lecocq, 2013 : 43-63), que s'ouvre le débat. S'il est vrai que le Bassin du Lac Tchad renferme d'importantes ressources variées (fauniques, halieutiques, agricoles et pastorales) (Houdeingar 2013 : 133), il constitue néanmoins une aire de civilisation, une région historique et de brassage de populations diverses (Note n° 14 du 2 décembre 2014). Région d'attraction des différents peuples, parce qu'étant au centre de convoitises et de stratégies d'influences diverses, le Bassin du Lac Tchad fait souvent l'objet de constantes rivalités (Saïbou 2004 : 82-104) qui perturbent ainsi sa stabilité de même que sa rentabilité.

Pour illustrer cette réalité, il est nécessaire de mettre en relief la logique de puissance qui est bâtie, d'abord, autour de l'oligarchie et par la suite, qui s'ordonne autour des discordances territoriales.

Une logique de puissance bâtie autour de l'oligarchie

Pour comprendre la logique de puissance, l'on partira de l'idée selon laquelle l'intégration régionale dans le Bassin du Lac Tchad présente une double discordance entre les espaces vécus des populations et les territoires étatiques (Gana & Richard 2014 : 234) d'une part et les

constructions politico-institutionnelles régionales, d'autre part (Gana & Richard : 235).

La perspective définie ci-dessus amène à amorcer la logique de puissance, d'abord à travers la montée en puissance d'une insécurité transfrontalière permanente : d'où l'intérêt d'une présentation des registres d'insécurités. Par la suite, il sera question de mettre en relief les incidences des changements climato-environnementaux qui se traduisent par la récurrence des périodes de sécheresse.

La montée d'une insécurité transfrontalière permanente

Au cœur de cette zone du Bassin du Lac Tchad, l'insécurité transfrontalière est un facteur ancien. Elle a une histoire qui s'inscrit dans la longue durée et ses pratiques se sont adaptées aux mutations du contexte politique. Pour situer le problème et comprendre les passions que charrient la question de la montée d'une insécurité transfrontalière permanente, il est judicieux de faire une rétrospective ou de retracer une historicité de l'émergence de l'insécurité transfrontalière dans la zone du Bassin du Lac Tchad.

Sans remonter jusqu'à la nuit des temps, on pourrait simplement indiquer qu'à l'origine les routes des savanes et des steppes du Bassin du Lac Tchad héritent d'un passé précolonial riche en banditisme et en razzias. Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, quand intervient la colonisation européenne, les anciens empires de Bornou, de Baguirmi, du Wandala ou du Ouaddaï connaissaient une pratique récurrente de razzias, de pillages et le banditisme rural (Saibou 2006 : 119). Ces activités ont une portée essentiellement économique et financière, car elles permettent à de grandes entités politiques de renflouer leurs caisses en période de saison sèche ou lors de crises de trésorerie ; et aux paysans de compenser les mauvaises récoltes ou de reconstituer des troupeaux décimés par de fréquentes épizooties ou par la rareté des pâturages en saison sèche.

Constituant un espace de circulation construit, c'est-à-dire qui s'est forgé durant ces dernières décennies, à la suite des déplacements forcés que subissent les populations des régions frontalières du Sahara (Roitman et Marchal : 7-10 ; Pliez 42-44). Une situation qui est, de nature à favoriser la montée d'une insécurité transfrontalière permanente qui transforme les organisations sociales en s'insérant dans leur quotidienneté. Face à la prolifération de la violence, les groupes sociaux adaptent leurs manières de gouverner et de produire, d'habiter et de circuler, d'échanger et de communiquer. Au-delà des faits d'armes, les insécurités comme inquiétudes provoquées par l'éventualité d'un danger, renvoient à un ensemble de risques (à savoir : les imprévisibilités productives, les

incertitudes foncières, les conflits locaux et les violences de proximité) auxquels sont confrontées les personnes dans leur vie ordinaire.

Devant de telles considérations, on peut donc légitimement s'interroger sur l'essence de cette montée de l'insécurité dans le golfe de Guinée. En réalité, elle est due, entre autres, à deux facteurs majeurs. D'abord, situé au confluent du Bassin géopolitique de l'Atlantique centre-oriental, le golfe de Guinée constitue l'une des « portes d'entrée de l'Afrique » (Ntuda Ebode 2010 : 171) qui est en passe de devenir (par le Nigeria, notamment) l'un des terrains fertiles au trafic international de la drogue. Plus précisément, c'est par là que transitent des drogues en provenance de l'Asie Centrale, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, et à destination de l'Occident (Europe occidentale et Amérique du Nord). Carrefour des civilisations africaines (Ntuda Ebode : 172), le golfe de Guinée constitue l'un des grands théâtres du prosélytisme fondamentaliste-islamiste (Ibid), avec les risques de terrorisme que cela comporte. Bordé en ses marches septentrionale et australe par des *Terrae incognitae* ou « zones grises »³², il est ensuite jonché de conflictualités entremêlées précisément en Afrique de l'Ouest (le Libéria, la Sierra-Léone et la Côte-d'Ivoire) et dans la région des Grands Lacs (la République Démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda). Ce cliché atteste et révèle inéluctablement l'omniprésence d'un sursis de stabilité précaire. Il se trouve en effet que cela s'explique par le fait que les recettes et le taux de croissance soient défavorablement affectés d'une part, mais aussi les indicateurs socio-économiques, d'autre part. Une pareille analogie se découvre dans l'univers des propos de Wullson Mvomo Ela. En convoquant l'exemple de la Guinée équatoriale qui bat les records dans la sous-région avec des recettes de plus de 13000 dollars par habitant, il tente d'expliquer cela par sa croissance moyenne qui est de l'ordre de 30% de 1994 à 2003, soit dix fois plus qu'à la décennie 1983-1993 (Mvomo Ela 2005 : 5).

De ce qui précède, l'on aura compris que la montée en puissance de l'insécurité trouve un terrain fertile dans le Bassin du Lac Tchad au regard de l'éventail de potentialités qu'il renferme. Venons-en maintenant à l'analyse des incidences des changements climato-environnementaux (Berger 2012 : 78 ; Beltrando 2011 : 67).

32 Le concept de *Terrae incognitae* ou de « zones grises » a été élaboré pour désigner « des zones- et des populations-exclues du réseau mondial de l'autorité politique, de l'économie d'échange, de l'information et qui se structurent selon leurs propres lois, atteignant un haut degré d'autonomie et d'opacité ... ».

Les incidences des changements climato-environnementaux: la récurrence des périodes de sécheresse

L'idée d'une analyse des conséquences des changements climato-environnementaux procède d'une étude réalisée en 2014 par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) pour le compte de CBLT. Les experts n'établissent pas un lien direct entre l'augmentation ou la baisse de la pluviométrie et la disparition de l'eau du Lac. Ils notent tout de même que « l'un des problèmes clefs qui se posera, c'est celui de l'accès et des règles d'accès aux ressources naturelles » (Reportage sur tv5 monde du 23 mars 2020). Plus le Bassin est affecté par la sécheresse, plus la pression sur le Lac s'accroît, à travers des migrations de populations (Magrin 2010) ; Magrin, 2005 : 315-335) ayant perdu leurs troupeaux ou leur espoir d'une récolte de cultures pluviales. Cet ordre de considérations des choses se retrouve de manière similaire dans les analyses de Géraud Magrin, Jacques Lemoalle et Christine Raimond. Dans une étude prospective du Lac Tchad, les auteurs font savoir que l'augmentation de l'approvisionnement en eau pour l'irrigation (en l'amont du Bassin) serait due à la forte croissance démographique dont les impacts sont encore plus importants en période sèche à l'échelle du Bassin (Magrin et al. 2014 : 600-638).

Sans qu'elles soient réductibles les unes aux autres, si l'on s'en tient aux observations faites par les experts et les auteurs, la persistance de la sécheresse provoquerait le déplacement des populations vers des zones clémentes (Ahidjo, Saibou, Messouli et Yacoubi Khebiza Casablanca-Maroc du 16-17 Mars 2010). Et la migration s'avère être une option pour les victimes de crises. Et les zones d'accueil les plus visées par les migrants pourraient être : la plaine du Diamaré, la plaine de la Bénoué, les berges et les terres exondées du Lac Tchad. Autant convenir que la dégradation des terres et l'assèchement des eaux dans l'écosystème du Bassin du Lac Tchad (Cf. Le Rapport final du Programme d'Action Stratégique pour le Bassin du Lac Tchad sur la « Dégradation des terres et des eaux dans l'écosystème du Bassin du Lac Tchad» 11 juin 2008 : 9) sont dus à deux facteurs : la surexploitation et la baisse du débit de ses affluents (Reportage sur tv5 monde du 23 mars 2020). Actuellement, un front pionnier se dirige progressivement vers le plateau de l'Adamaoua. La migration est à la fois spontanée et décidée comme le cas de la migration des populations de l'Extrême-Nord, organisée par les pouvoirs publics vers la plaine de la Bénoué où 10 000 migrants sont installés de manière temporaire et parfois définitive dans le périmètre aménagé (Ahidjo et al. 2020). Cependant, une difficulté demeure : l'accès aux ressources naturelles est souvent sujet de tensions entre les États (Cameroun-Nigeria et Nigeria-Tchad) et entre individus (les éleveurs-agriculteurs, les

pêcheurs dans les zones de pêcheries et des problèmes fonciers). Il est intéressant en effet de pouvoir garantir que des populations, à l'instar des migrants, des cadets sociaux ou des éleveurs ne soient pas exclus. Dans l'ensemble, l'on retient que la récurrence des périodes de sécheresse suscite une mutation des *habitus* (Bourdieu 2000 : 154).

Après l'analyse de la logique de puissance bâtie autour de l'oligarchie, il convient à présent de se livrer à l'examen de la logique d'hégémonie bâtie autour des discordances.

Une logique d'hégémonie bâtie autour des discordances

Il serait prétentieux de prétendre saisir la logique d'hégémonie (au sens gramscien) (Gramsci 1983 : 70) bâtie autour des discordances sans avoir au préalable rappelé que la structuration de la puissance en Afrique centrale peut être évaluée et s'apprécier à partir de critères et de repères multiples. Il serait facile (et dans un sens, légitime) de suspecter une telle démarche de contribuer à reproduire un certain évolutionnisme spéculatif sur l'origine de l'État. Telle n'est toutefois pas l'intention ici. Cette perspective est attentive à la logique réaliste de l'hégémonie (Rioux et al. 1988 : 57-80).

Dans ce qui suit, il est question d'étudier successivement : la compétition entre les « praticiens de la frontière » (Saibou : 134) et les disputes frontalières entre les États autour du Bassin du Lac Tchad.

La compétition entre les « praticiens de la frontière » : les bandes armées ou les terro-criminels

Aux abords du Lac Tchad opèrent des bandes armées dont il est malaisé de classer. Il s'agit en permanence des coupeurs de route et des moto-taximen (Roitman 2003 : 95) si l'on s'en tient au constat fait par Janet Roitman. De temps à autre, il s'agit des rebelles à l'autorité respectifs de leurs États. Deux raisons militent en faveur de cette difficulté de classification. D'une part, le nombre d'éléments qui les composent est suffisamment faible pour qu'on puisse véritablement parler de faction politico-militaire. D'autre part, leur passé de combattants et les affrontements périodiques qui les opposent à l'armée tchadienne les différencient des coupeurs de route ordinaires, même s'ils se comportent comme tels. Un parallèle peut aussi être établi avec la situation qui se vit au Cameroun. N'étant pas à l'abri d'un tel phénomène, l'on observe le plus souvent une transmigration de ces coupeurs de route qui, transitent par le Cameroun vers la République Centrafricaine (Saibou : 90) où les embuscades et les pillages de bétail se sont accompagnés fréquemment de morts d'hommes (Saibou : 91). En regard des observations qui précèdent, on constate que le Nigeria se trouve fréquemment aux bancs

des plaignants. Pour preuve, les sénateurs nigériens insistent sur les problèmes d'ordre sécuritaire qui existent à la frontière terrestre, d'une part, entre le Nigeria et le Cameroun et, d'autre part, entre le Nigeria et le Tchad.

Dans un récent ouvrage, Janet Roitman montre la complexité, les modalités et la rationalité des pratiques économiques qui ont cours aux abords du sud du Lac Tchad. La frontière apparaît comme une ligne de transgression opportuniste de la part d'acteurs économiques qui pallient les carences de l'État et la rentabilisation de la porosité des frontières héritées de la colonisation. Le comble de tout malheur réside moins dans la détermination de la nationalité des malfrats que dans leur transmigration. On ne saurait donner tort à cette compréhension d'autant plus qu'ils se comportent comme les autres acteurs économiques de la zone, c'est-à-dire les pêcheurs, les pasteurs et les paysans qui ne suivent pas la frontière, mais l'eau. En un mot, ils vont et viennent, au gré du mouvement des ressources qu'ils convoitent, gérant la frontière comme un pont entre le lieu du crime et le lieu de la jouissance du profit. En rejoignant l'idée d'Issa Saibou, on peut ainsi affirmer que la nationalité de tels bandits est inscrite dans l'ordre de leur histoire et sur la nature de leur faciès qui, de ce fait, leur permettent de passer inaperçus dans l'enceinte d'un cadre géographique et sociologique (Saibou : 92).

Les disputes frontalières entre les États autour du Bassin du Lac Tchad

Les frontières entre les États autour du Bassin du Lac Tchad sont au cœur de nombreuses disputes. Enjeu de souveraineté, elles sont le théâtre de disputes portant sur l'accès à l'eau pour l'irrigation, de la nationalité de certaines îles émergées, de l'occupation des terres exondées, du prélèvement des taxes et autres droits de douanes malgré le bornage des frontières lacustres (Saibou 2014 : 38). Le Lac a souvent servi de sanctuaire à des groupes armés opposés au pouvoir de N'Djamena, à des rebelles nigériens qui profitent de leur séjour pour prélever des taxes, voire des droits de douanes. Une forme de banditisme lacustre y est fréquente. Cette idée fait d'autant sens sous ce rapport parce qu'elle prend pied sur un terrain d'affrontements entre les forces de sécurité des États riverains. En s'appuyant sur l'observation des faits, il ne sera pas de mauvaise augure de convoquer le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria autour de l'île de Darak (Abdouraman 2008 : 57-76 ; Bouquet 2011 : 341-362).

Né du caractère expansionniste du Nigeria et de ses ressortissants d'une part, et de la léthargie de l'État camerounais en matière de politique des frontières d'autre part, le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria relève des enjeux géoéconomiques (contrôle du flux commercial

et de ses retombées). Il relève aussi des enjeux géopolitiques (contrôle des migrations et de l'intégrité territoriale) liés au retrait des eaux du Lac Tchad et à la migration de ses ressources (eaux, poissons, pâturages, foncier agricole) vers le Cameroun. Pour preuve, le conflit frontalier qui a opposé le Cameroun au Nigeria tenait compte de plusieurs facteurs liés aux politiques et pratiques frontalières des deux États. Ce qu'il faut retenir toutefois surtout, c'est que cette illustration se transpose dans le retrait des eaux du Lac Tchad qui, appelle à une gestion négociée du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation européenne.

Mais, au-delà de la considération du Bassin du Lac Tchad comme objet de crise, il revient maintenant à évoquer le Bassin du Lac Tchad comme facteur de coopération (Lasserre et Descroix 2003 : 70).

Le Bassin du Lac Tchad comme facteur de coopération : les sentiers de la cohabitation et de la collaboration

La question de la considération du Bassin du Lac Tchad comme facteur de coopération (sous-) régionale (Saliu et al. 2011: 220-227) recouvre, la nécessité d'une cohabitation et d'une collaboration entre les différents États.

Pour rendre raison de cette idée-force, il est question dans ce premier palier, de rendre compte de l'institutionnalisation d'une gouvernance par les instruments « négociés » (Saliu et al. : 223s). Et dans ce second palier, il est question d'étudier la configuration d'une toile d'interdépendances entre les États du Bassin du Lac Tchad.

L'institutionnalisation d'une gouvernance par les instruments « négociés »

Pour bien comprendre ce qui suit, il est important de partir de l'hypothèse selon laquelle la gouvernance collective, implique que les pays partageant les mêmes eaux puissent se concerter pour élaborer ensemble des moyens de gestion cohérents, coordonnés et efficaces.

Cette hypothèse conduit à une analyse binaire structurée comme suit : il convient, d'abord, qu'on s'intéresse à la mise en place d'un dispositif normatif à travers l'adoption de la Charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad du 30 avril 2012. Par la suite, il paraît opportun de questionner l'intelligence du dispositif stratégique sur la base du déploiement des ressources militaires, diplomatiques et économiques.

La mise en place d'un dispositif normatif : l'adoption de la Charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad d'avril 2012

Née d'une succession d'accords bilatéraux entre les différents États, la Charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad est officiellement adoptée lors du 14^{ième} Sommet des chefs d'État et de gouvernements membres de la CBLT tenue le 30 avril 2012, à N'Djamena au Tchad. Instrument d'intégration, de coopération et de solidarité sous régionale (Lire à cet effet, l'article 3 de la charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad, du 30 avril 2012), la Charte est signée par quatre des six présidents (Niger, Nigeria, Tchad et RCA) de la CBLT qui ont personnellement ratifié le document, et les deux autres (Cameroun et Libye) l'ont approuvé par le biais de leurs représentants officiels (l'article 3 de la charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad, le 30 avril 2012). Prévoyant des dispositions appropriées pour assurer la protection des droits des populations riveraines à l'utilisation de l'eau et des autres ressources (Cf. Le chapitre 12 de la charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad, d'avril 2012), la Charte de l'eau (Lac Tchad) constitue un cadre conventionnel qui établit les droits, les obligations, les devoirs, les restrictions et les procédures relatives à la bonne gestion des ressources du Lac Tchad. Son préambule est assez évocateur en offrant un meilleur aperçu et une image privilégiée du développement durable du Bassin (au moyen d'une gestion intégrée, équitable et concertée des ressources naturelles et hydriques du Bassin) (Mandigui Yokabdjim 1988 : 24). En se référant à l'article 3, il est indiqué que la Charte a pour objectif principal de favoriser « la bonne coopération et la solidarité sous régionales, fondées sur la communauté des intérêts qui lient les États membres » (L'article 3 de la charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad, le 30 avril 2012). Cet objectif principal est suppléé par des objectifs spécifiques déclinés à l'article 4, à savoir: la gestion quantitative et qualitative des ressources en eaux et des zones humides ; la gestion des eaux souterraines; de l'écosystèmes et de la biodiversité, les procédures d'approbation des nouveaux projets, des installations d'intérêt commun ; les responsabilités nationales et régionales, la diffusion et les échanges de données, la prévention et la résolution des conflits ainsi que le développement socio-économique des population riveraines (Mangaral 1980 : 25).

Il semble permis, sous ce rapport, de dire que la relance de cet organe en février 2013 à Niamey au Niger constitue un processus encourageant. Postuler ainsi n'occulte pas l'idée qu'il n'a de sens que si la Commission Parlementaire Régionale justifie sa raison d'être en demeurant fonctionnelle pour traiter des questions concernant la CBLT et la sous-région (Maoundonodji : 28). En plus de la Commission Parlementaire Régionale, la Charte institue d'autres organes annexes tels : le Comité Technique des Experts, le Comité Consultatif sur les Ressources en eau, le

Comité Consultatif sur la Planification les Sciences et l'Environnement et les organes nationaux de la CBLT (L'article 3 de la charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad, le 30 avril 2012). Il est à espérer que comme le parlement régional, ces organes seront mis en place et auront la possibilité d'accomplir leurs différentes tâches, en tant qu'organismes sous régionaux, dans la supervision de la mise en œuvre de la Charte et ainsi, ouvrir la voie à la coopération et l'intégration régionales tant recherchées.

L'intelligence d'un dispositif stratégique : le déploiement des ressources militaires, diplomatiques et économiques

Au sujet du dispositif militaire, il faut dire que la force multinationale conjointe qui a été mise en place par la commission du Bassin du Lac Tchad est une réponse opérationnelle indispensable à la menace terroriste Boko Haram. Toutefois, il semble que cette mobilisation régionale est, de moins en moins, adaptée à l'évolution de la menace terroriste sur l'ensemble des pays voisins. On peut se rendre à l'implacable évidence que le contexte et les réalités stratégiques qui ont présidé à la création de cette force semblent aujourd'hui caducs. Et, par conséquent, la mobilisation de 8700 soldats pour faire face au groupe djihadiste ne correspond plus aux attentats actuellement perpétrés (Nguembock 2015).

Jusqu'à une période récente, l'on assiste à une multiplication des attentats terroristes meurtriers dans tous les pays de la région : Nigéria (Maiduguri, Borno), Tchad (Bagasola, Ndjamen), Niger (Diffa) et Cameroun (Kangaleri, Fotokol, Maroua) (Mangaral : 25). Or, le fait de mobiliser des soldats aux frontières des différents pays ne permet certainement pas d'endiguer Boko Haram dans sa stratégie actuelle qui lui permet d'alterner remarquablement les offensives éclairées contre des villages et attentats-suicides à l'intérieur des pays. Si le déploiement de ces 8700 hommes demeure un effort à saluer, il convient de relever que le volume des contributions affichées par pays prend les proportions ci-après : le Nigéria contribue à hauteur de 3750 hommes ; le Tchad engage 3000 hommes ; le Cameroun fournit 2650 hommes ; le Niger et le Bénin mettent respectivement à contribution 1750 hommes.

Il convient de relever que, sur le plan diplomatique, le 17 mai 2014, les chefs d'État (Nigeria, Cameroun, Benin, Tchad, Niger) et le président François Hollande se sont réunis à Paris et adoptent sous le regard des États observateurs (Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne), un plan d'action régional pour lutter contre la secte Boko Haram (Le Monde diplomatique 2014). Ledit plan d'action prévoit la coordination du renseignement, l'échange d'informations, le pilotage central des moyens, la surveillance des frontières, une présence militaire

autour du Lac Tchad et une capacité d'intervention en cas de danger (Le Monde diplomatique 2014). Il s'ensuit que le 7 octobre 2014, un autre sommet régional de chefs d'État africains est tenu à Niamey. Réunis autour du président nigérian Mahamadou Issoufou, les chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Bénin et le ministre de la Défense du Cameroun entendent se pencher sur la stratégie de lutte contre la secte. D'autant plus que la secte atteint son apogée en multipliant les menaces verbales, les attaques meurtrières (sur les civils, les institutions publiques), les extorsions d'argent aux hommes d'affaires et les prises d'otage des camps militaires, mettant ainsi en mal l'efficacité des actions entreprises pour contenir le terrorisme.

Il se pourrait en effet que, sur invitation d'Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad³³, il s'est tenu à Yaoundé au Cameroun, le 16 février 2015, une session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État du COPAX. Il était question d'adopter une stratégie sous régionale de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Rappelons au passage que cette session extraordinaire advient à la suite de la concertation des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) qui s'est tenue à Addis-Abeba, le 31 janvier 2015, en marge de la 24^{ème} session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA). Alors, les chefs d'État et de délégation prennent acte des différentes interventions et procèdent à une analyse approfondie de la question³⁴.

33 Il est à la fois Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC et Président en exercice de la Conférence des chefs d'État du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX).

34 De ce sommet, il ressort que le groupe terroriste Boko Haram n'est pas seulement une menace pour le Cameroun et le Tchad, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, les chefs d'État du COPAX ont convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad, dans le cadre des mécanismes prévus par le Protocole relatif au COPAX et le Pacte d'Assistance Mutuelle entre les États membres de la CEEAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 (cinquante) milliards de Francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Les chefs d'État et de Gouvernement ont également décidé de créer un Fonds de soutien multidimensionnel dans les domaines de la logistique, de l'assistance humanitaire, de la communication et des actions politico-diplomatiques. Ils ont instruit le Secrétaire général de la CEEAC d'élaborer, dans les meilleurs délais, un plan d'actions dans ces différents domaines à soumettre aux instances du COPAX pour son adoption et sa mise en œuvre. Les chefs d'État ont par ailleurs décidé de renforcer la surveillance de leurs territoires respectifs et de mener des actions de sensibilisation et de communication au profit de leurs populations pour réduire

Sans que l'idée de déficit économique résonne dans un tel schéma et face à l'urgence de situation, les projets écologiques autour du Lac deviennent dès lors, pour reprendre une formule gaullienne, d'une « impérieuse nécessité ». Il s'agit de veiller à une amélioration de la gestion des fleuves, une meilleure utilisation des ressources et une préservation des écosystèmes. Il se trouve pourtant que la grande diversité des peuples et des activités dans la zone du Lac ne facilite pas la tâche des développeurs et des ingénieurs en hydraulique. D'autant que les activités économiques (production de poisson, maraîchage, bétail) sont souvent en concurrence sur un espace qui a diminué de 90 % en vingt ans. Des peuples Haoussa, Kanembou ou Boudouma se superposent ainsi sur les pourtours du Lac. Pour la seule pêche, il faut compter avec des migrants de toute l'Afrique centrale et même de l'Ouest, tels les Fanti ghanéens ou les Bozos maliens (Mangaral1980 : 23). Les aménagements complexes risquent de léser telle activité, tel secteur, telle ethnie. De là, la CBLT entend donc de modéliser l'impact de chaque changement. Rappelons qu'il n'est pas question d'abandonner les grands projets. Et pourtant, l'on ne saurait nier voire contester le fait que la lutte contre l'érosion ou les espèces envahissantes, le dragage du Lac Tchad ou des fleuves adjacents, la consolidation des berges, le traitement des eaux et la gestion des barrages ne contribuent point à l'amélioration de la gestion des eaux souterraines et de surface.

Par-delà l'analyse de l'institutionnalisation d'une gouvernance par les instruments « négociés », il convient à présent de se livrer à l'examen de la configuration d'une toile d'interdépendances entre les États du Bassin du Lac.

La configuration d'une toile d'interdépendances entre les États du Bassin du Lac Tchad

Pour étudier cette question de plus près, il s'avère nécessaire (par souci de clarté de l'analyse) d'ouvrir ces développements par une présentation préliminaire du paradigme de l'interconnexion des territoires aux abords du Bassin du Lac Tchad. Après quoi, il s'en suit l'analyse de la finalisation d'un plan de développement du Bassin du Lac Tchad.

Le génie de la reliance : le paradigme de l'interconnexion des territoires aux abords du Bassin du Lac Tchad

Il est utile de souligner que les eaux transfrontalières sont des ressources hydriques (fleuves, lacs, aquifères...) qui chevauchent les frontières politiques de deux ou plusieurs États. En effet l'eau, qu'elle tombe du

les risques d'infiltration des membres de Boko Haram à l'intérieur des frontières de leur sous-région et couper leurs réseaux de ravitaillement.

ciel, coule sur la terre, ou réside dans le sous-sol, ne respecte point les frontières nationales : l'action d'un pays sur une ressource en eau transfrontalière peut avoir des répercussions sur un autre ou d'autres États, et vice-versa. Cette *interconnexion* des causes-effets (Raeymaeker 1957 : 153-170) sur les ressources hydriques des pays qui partagent les mêmes eaux, implique qu'ils puissent se concerter pour élaborer un ensemble des moyens de gestion cohérents, coordonnés et efficaces (Sironneau 1996 : 56-67). De ce point de vue, la gestion des ressources en eau transfrontalières partagées entre différents États souverains constitue un problème délicat, dans la mesure où elle traite de manière inappropriée ou partielle entravant ainsi le développement humain et économique. Elle est aussi susceptible de dégrader les conditions de vie dans les régions concernées, tout en engendrant des tensions voire de conflits ouverts (Deschenes 2000 : 1-4).

La problématique se révèle beaucoup plus complexe à l'échelle transfrontalière parce que les eaux sont superficielles ou souterraines. Les États ont, en effet, tendance à considérer les eaux situées dans le sous-sol à l'intérieur de leurs frontières comme une ressource nationale sur laquelle ils souhaitent exercer une souveraineté absolue. Or, la souveraineté nationale sur les eaux souterraines ne saurait avoir un caractère totalement absolu, parce que l'eau est par nature un élément mobile et variable, de manière spatio-temporelle. Malgré cela, on ne résistera pas à l'envie de signaler que, pour éviter la dégradation irréversible des ressources en eau partagées (afin de ne pas pénaliser les générations futures et prévenir les conflits éventuels entre les États), il est primordial d'instaurer un dialogue et une collaboration durables entre les parties prenantes (Consulter le site web de l'Académie des eaux). Une telle perspective autorise, à cet effet, un partage des connaissances, une définition d'objectifs communs et de stratégies adaptées, mais aussi et surtout une conception et une mise en place de mécanismes de gestion transfrontalière.

Le génie de la mutualisation d'actions : la finalisation d'un plan de développement du Bassin du Lac Tchad

Pour limiter l'impact du réchauffement climatique et de la crise sécuritaire et humanitaire causée par Boko Haram, la CBLT, constituée du Cameroun, de la Libye, du Niger, du Nigeria, de la République centrafricaine (RCA) et du Tchad, a entrepris d'élaborer avec l'appui de la Banque mondiale, un Plan de développement et d'adaptation au changement climatique. Elle entend mobiliser des financements lors de la Conférence de Paris sur le climat parce que la zone sahélienne est, avec l'élévation consécutive des températures et la variabilité accrue de la

pluviosité, traversée par le changement climatique qui a des répercussions particulièrement graves sur l'agriculture. Il est de mémoire d'indiquer que, depuis les années 1970, les sécheresses et les inondations ont nettement gagné en fréquence et en intensité dans cette région. En se référant au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUÉ), il convient de relever que la réduction de la superficie du Lac Tchad est imputable à 50% au changement ou aux variations climatiques (Consulter le site web de la CBLT). Le reste étant dû à l'utilisation accrue de l'eau des affluents du Lac pour l'irrigation et pour couvrir les besoins d'une population croissante, en particulier au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. On peut justement observer que les effets du changement climatique sont particulièrement ressentis dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et par conséquent, la production des surfaces traditionnellement utilisées pour des cultures pluviales, irriguées et de décrue, tout comme celle des pâturages et des activités de pêche sont menacées par la forte variabilité des précipitations. S'il est vrai que l'absence de pluie entraîne des pertes de récolte et des dommages dans la végétation naturelle, il est aussi certain que les fortes averses causent des inondations et l'érosion des terres cultivées.

On peut, en effet, relever que le projet « Adaptation au Changement Climatique » de la coopération allemande au développement fournit, au niveau régional, une assistance technique à la Commission du Bassin du Lac Tchad, à ses structures décentralisées dans les États membres ainsi qu'aux ministères sectoriels et acteurs nationaux (consulter le site web de la CBLT). Au niveau local, le projet est expérimenté dans une zone pilote transfrontalière, située au Tchad et au Cameroun, avec des associations et groupes de producteurs agricoles composés de femmes et d'hommes. La mise en œuvre des activités dans la zone pilote se fait en coopération avec des organisations non gouvernementales et des services techniques nationaux. Les bonnes pratiques traditionnelles et modernes d'adaptation au changement climatique, qui ont été appliquées avec succès dans la zone pilote, sont mises à la disposition des administrations publiques, institutions et organisations de producteurs de l'ensemble du Bassin du Lac Tchad et des États membres.

CONCLUSION

Le principal défi à relever pour la CBLT est, de trouver des solutions pour éviter une catastrophe écologique même s'il n'est pas prouvé que le Lac disparaisse complètement. Mais il faudra faire face à un accroissement des besoins des populations en constante augmentation qui ne sera pas facile de réaliser tant que les ressources d'écoute des États ne seront pas

disponibles et sensibles à la prise de décision. En accord avec la communauté internationale, la Charte de l'eau du Bassin du Lac Tchad veille à ce que l'eau, qui constitue l'un des biens les plus précieux (Kettab, Mitiche et Bennaçar 2008 : 247-256), soit bien gérée. La Charte a pour but l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des politiques et des stratégies pour la promotion équitable, efficace et durable de l'eau et des autres ressources dans le Bassin afin de promouvoir la bonne gouvernance, la coopération et la solidarité sous régionale. Cependant, comme tous les documents juridiques, la Charte est une simple expression qui ne peut être efficace que si elle est fidèlement appliquée et respectée. En d'autres termes, son utilité et son efficacité dépendent de la capacité, de la volonté et des mesures de son application.

Fort de cela, il apparaît donc que la gestion intégrée du Bassin du Lac Tchad semble être la solution idoine pour appréhender la question de la gestion durable de l'eau dans sa globalité, en intégrant les ressources. Ainsi, gérer les ressources en eau du Bassin du Lac Tchad requiert des autorités responsables de gérer des intérêts et revendications divergents parmi les groupes d'utilisateurs.

Ressources bibliographiques :

Ahidjo Paul, Saibou Issa, Messouli Mohammed et Yacoubi Khebiza Mohammed : Écologie et histoire du peuplement aux abords sud du Lac Tchad : liens entre insécurité climatique, mouvements humains, stratégies d'adaptation et protection de l'environnement, Rencontre Régionale: Adaptation aux changements climatiques au Maghreb: Bilan et perspectives, Casablanca-Maroc du 16-17 mars 2010.

Bante Mangaral : Exploitation commune du Lac Tchad : un exemple de coopération régionale africaine pour le développement, Mémoire de DEA en Relations Internationales, Université de Dijon, 1980, https://www.memoireonline.com/02/09/1953/m_la-gestion-des-ressources-en-eau-dans-le-bassin-conventionnel-du-Lac-Tchad-etat-des-lieux-et-perspe6.html.

Beaud Michel : Le basculement du monde, Paris, La Découverte, 1997, 290 p.

Beltrando Gérard : Les climats. Processus, variabilité et risques, Paris, Armand Colin, 2011, 286 p.

Berger Jean-François (dir.) : Des climats et des hommes, Paris, La Découverte, 2012, 489 p.

- Bouquet Christian : Conflits et risques de conflits liés à l'eau en Afrique, *Les Cahiers d'Outre-Mer*, Vol. 3, n° 255, 2011, pp. 341-362.
- Bourdieu Pierre : Esquisse d'une théorie de la pratique, Paris, Éd. du seuil, 2000, 272 p.
- Clément Jean : Hypertexte et complexité », *Études Françaises*, Vol. 36, n° 2, 2000, pp. 39-57.
- Collart Dutilleul François : Penser une démocratie alimentaire, Inida, Éd. Inida, 2013, 498 p.
- Dagorn René-Eric : Géopolitique de l'eau, *Sciences Humaines*, Vol.7, n° 206, 2009, pp. 50-55.
- De Raeymaeker Louis : Les causes et la causalité absolue, *Revue Philosophique de Louvain*, Vol.46, n° 55, 1957, pp. 153-170.
- Deschenes Dany : L'eau : pénurie, conflit ou coopération ?, *Iqhes : Bulletin « le Maintien de la Paix »*, n° 48, 2000, pp. 1-4, <http://www.ulaval.ca/iqhei/bulletin48.html>.
- Galland Franck : L'Eau : géopolitique, enjeux, stratégies, Paris, Arès, 2008, 186 p.
- Gana Alia et Yann Richard : La régionalisation du monde: construction territoriale et articulation, Paris, Karthala, 2014, 276 p.
- Giblin Béatrice : L'eau : une question géopolitique, en France aussi », *Hérodote*, Vol. 3, n° 110, 2003, pp. 9-28.
- Gramsci Antonio : Cahiers de prison, Paris, Gallimard, 1983, 715 p.
- Halirou Abdouraman : Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le Lac Tchad : les enjeux de l'île de Darak, disputée et partagée, *Cultures & Conflits*, Vol. 4, n° 72, 2008, pp. 57-76
<http://www.cbtl.org/fr/le-bassin-du-lac-tchad>.
- Kettab Ahmed, Mitiche Ratiba et Bennaçar Naoual : De l'eau pour un développement durable : enjeux et stratégies, *Revue des Sciences de l'Eau*, Vol.21, n° 2, 2008, pp. 247-256.
- Lasserre Frédéric et Descroix Luc : Eaux et territoires : tensions, coopérations et géopolitique de l'eau, Québec, PUQ, 2003, 510 p.
- Magrin Géraud, Lemoalle Jacques et Raimond Christine : Les futurs du Lac Tchad : réflexions prospectives, en guise de conclusion », in : Lemoalle Jacques et Magrin Geraud (dir.) : *Le développement du Lac Tchad*.

Situation actuelle et futurs possibles, Marseille, IRD Éd, coll. Expertise collégiale, 2014, pp. 600-638.

Magrin Géraud : Pétrole et migrations : la ruée vers l'or (noir) du Tchad n'a pas eu lieu, in : Tourneux Henry et Woïn Noé (dir.), Migrations et mobilité dans le bassin du Lac Tchad, CD-Rom, IRD Éd., colloques et séminaires (actes du colloque de Maroua, novembre 2005), pp. 315-335.

Magrin Géraud : Sauver le Lac Tchad autrement. Sur la piste du développement durable dans le bassin tchadien, Passages n°166, Sauver le Lac Tchad. Numéro spécial, actes du 8^e Forum mondial du développement durable (N'djaména du 28-30 octobre 2010).

Mandigui Yokabdjim : La coopération entre les quatre États riverains du lac Tchad, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Paris 5, 1988, 321 p.

Maoundonodji Gilbert : Les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation du pétrole au Tchad, Thèse de Doctorat en Sciences politiques, Université catholique de Louvain, 2004, 319 p.

Mbodou Mbami Abdoulaye : La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives, Mémoire de Master en Droit international de l'environnement, Université de Limoges, 2006, 123 p.

Morin Édgar : Complexité restreinte, complexité générale », in : Morin Édgar : Intelligence de la complexité : Épistémologie et pragmatique, Paris, Éd. de l'Aube, 2007, 457 p.

Morin Édgar : Intelligence de la complexité : Épistémologie et pragmatique, Paris, Éd. de l'Aube, 2007, 458 p.

Morin Édgar : Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990, 345 p.

Morin Édgar : La méthode 1. La nature de la nature, Paris, Seuil, 1981, 230 p.

Musila Cyril : L'insécurité transfrontalière dans la zone du bassin du Lac Tchad, http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-777_fr.htm.

Musila Cyril : L'insécurité transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du Lac Tchad », http://www.irenees.net/bdf_dossier-2612_fr.html.

Mvomo Ela Wullson : Pétrostratégie et appels d'empire dans le golfe de Guinée, *Enjeux*, n°22, 2005, pp. 44-47.

Nguembock Samuel : La coordination militaire du Nigéria et du Cameroun : quelle stratégie face à Boko Haram ?, <http://www.iris-france.org/64584->

la-coordination-militaire-du-nigeria-et-du-cameroun-quelle-strategie-face-a-boko-haram/.

Note n° 14, 2 décembre 2014.

Ntuda Ebode Joseph Vincent : Terrorisme et piraterie: de nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique centrale, Paris, PUA, 2010, 240 p.

Petit Olivier et Herbert Vincent : Risque environnemental et action collective. Application aux risques industriels et d'érosion côtière dans le Pas-de-Calais, Paris, Lavoisier, 2010, 444 p.

Pliez Olivier : Le bassin du Lac Tchad, un espace migratoire polarisé par la Lybie ?, Politiques Africaines, Vol. 2, n° 94, 2004, pp. 42-58.

Programme d'Action Stratégique pour le Bassin du Lac Tchad sur la « Dégradation des terres et des eaux dans l'écosystème du Bassin du Lac Tchad. Programme d'action stratégique pour le bassin du Lac Tchad », Final PAS, 11 juin 2008, 31 p.

Rioux Jean-François, Keenes Ernie et Légaré Gregg : Le néo-réalisme ou la formulation du paradigme hégémonique en relations internationales, Études internationales, Vol.19, n° 1, 1988, p. 57-80.

Roitman Janet et Marchal Roland : Les recompositions du bassin du Lac Tchad, Politiques Africaines, Vol.2, n° 94, 2004, pp. 7-22.

Roitman Janet : La garnison-entrepôt : une manière de gouverner dans le bassin du Lac Tchad, Critique internationale, Vol.2, n° 19, 2003, pp. 93-115.

Saïbou Issa : Frontières et zones frontalières en Afrique l'histoire, enjeux de sécurité et questionnements stratégiques, in : Les actes du colloque 2014 sur les problématiques des frontières en Afrique, pp. 31-40.

Saïbou Issa : La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier, Polis, Vol. 13, n° 1-2, 2006, pp.119-145.

Saïbou Issa : L'embuscade sur les routes des abords sud du Lac Tchad, Politiques Africaines, Vol.2, n° 94, 2004, pp. 82-104.

Sironneau Jacques : L'eau, nouvelle enjeu stratégique mondial, Paris, Economica, 1996, 111 p.

Tulipe Simon : Le bassin tchadien à l'épreuve de l'or noir. Réflexions sur la « nouvelle donne pétro-politique » en Afrique centrale, Politiques Africaines, Vol.2, n° 94, 2004, pp. 59-81.

Weppe François, Warnier Vanessa et Lecocq Xavier : Ressources stratégiques, ressources ordinaires et ressources négatives, Revue Française de Gestion, Vol.5, n°234, 2013, pp. 43-63.

Gouvernance sécuritaire dans le Bassin du Lac Tchad : de nouveaux référentiels dans la fabrique des politiques publiques internationales

Yves-Patrick Mbangue Nkomba
mbanguos@gmail.com
Université de Yaoundé II-FSJP
CERDAP-GIRSP

Résumé

Cette réflexion tente de faire une brève analyse, à partir du traçage d'une mise en œuvre des politiques publiques internationales. Elle présente une action sécuritaire engagée de manière communautaire (la commission de l'Union Africaine et celle du Bassin du Lac Tchad) sur la question de la montée des violences perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram dans la zone du Lac Tchad. En s'appuyant sur les rapports d'activités des commissions et des actions concrètes des gouvernants des Etats de cette zone, nous postulons qu'il s'opère une (re)construction opérationnelle en fonction des dynamiques configurationnelles de la menace permanente des attaques terroristes. Ces actions dont les interventions d'acteurs pluriels sont mises en visibilité servent de cadre de discussion au sein des instances régionales et sous régionales sont pour le moins, des éléments nous permettant d'objectiver ce qui s'entend comme une gouvernance sécuritaire dans le Bassin du Lac Tchad.

Mots-clés : Gouvernance sécuritaire, Référentiel, Stratégie régionale de stabilisation, Bassin du Lac Tchad

Abstract

This research attempts to make a brief analysis, from the tracing of an implementation of international public policies, of the security action undertaken in a community manner (the African Union Commission and that of the Lake Chad Basin) on the question of the increase in violence perpetrated by the terrorist group Boko Haram in the Lake Chad area. Based on the activity reports of the commissions and the concrete actions of the governments of the States of this zone, we postulate that an operational (re) construction takes place according to the configurational dynamics of the permanent threat of terrorist attacks. These actions, whose interventions by plural actors are made visible and serve as a

framework for discussion within regional and sub-regional bodies, are at the very least elements allowing us to objectify what is understood as security governance in the Lake Chad Basin.

Keywords: Security Governance, Repository, Regional Stabilization Strategy, Lake Chad Basin

INTRODUCTION

La question sécuritaire liée à l'extrémisme violent est une préoccupation majeure en Afrique de nos jours³⁵. Depuis près d'une décennie, les Etats du Bassin du Lac Tchad sont confrontés à la montée de l'extrémisme violent incarné par le groupe djihadiste Boko Haram (Seignobos 2014). L'extension des activités de cette organisation ainsi que les conséquences humaines et matérielles qui y sont liées, ont conduit les décideurs politiques du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin à se mobiliser pour mettre en œuvre un ensemble de mesures et de dispositifs sécuritaires dans l'espace communautaire en crise. Le degré d'expansion des attaques et attentats de l'organisation djihadiste Boko Haram ces dernières années³⁶ a suscité une vive mobilisation collective³⁷ des Présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Paul Biya du Cameroun, Idriss Deby Itno du Tchad et Mahamadou Issoufou du Niger qui en sont les principaux acteurs concernés. Les représentations portées par ces derniers sur le phénomène Boko Haram sont perçues comme une menace³⁸ terroriste transnationale.

³⁵ C'est l'occasion pour moi de remercier le Docteur Messanga Ebogo pour la fécondité nos idées divergentes sur la question mais convergentes sur les bases analytiques des politiques publiques. Également, à tous les membres du Groupe de Recherche Interdisciplinaire de Science Politique que nous animons au sein du CERDAP. Enfin, à ces lecteur.e.s anonymes et discutant.e.s de cette réflexion qui fait sens en l'état.

³⁶ Que ce soit au Nigeria, au Cameroun ou alors au Tchad et au Niger

³⁷ Il s'agit de la lutte communautaire antiterroriste au sein de l'espace du Bassin du Lac Tchad

³⁸ La menace selon Léon Koungou (2014) « se présente comme une situation organisée ou exploitée par un adversaire disposant de moyens nécessaires pour mettre en œuvre une intention hostile plus ou moins clairement exprimée. La menace vise à provoquer des dommages matériels ou immatériels étendus et durables. Pour être considérée comme menace, cette situation doit être conjuguée avec des moyens nécessaires pour la concrétiser ». Pour Barbara Delcourt, la menace est considérée comme « ceux qui ne relève pas de la protection de l'Etat. C'est ceux-là qui contestent l'exercice du monopole de la violence légitime à l'Etat ». Ainsi, la menace est un construit de légitimation de l'action de l'Etat. Dans le cadre de cette étude, la menace est assimilée à un ennemi de l'Etat, dont l'objectif est de remettre en cause un certain nombre de ses valeurs

A ce titre, la littérature portant sur cette menace transfrontalière, voire internationale, a suscité chez les chercheurs une production de travaux scientifiques orientée sur les problématiques de la lutte contre le terrorisme islamiste qui pose en filigrane celle de la sécurité commune. Régulièrement abordée suivant plusieurs tendances. Si l'approche stratégique permet de faire une analyse de la mise en commun des souverainetés étatiques comme élément déterminant qui concourt au renforcement du rôle des Etats en favorisant l'adoption du mode d'intervention face aux contraintes internationales (Bastien & Vennesson 2002 ; Dumoulin 2003 ; Prepant 2004 ; Morel 2004 ; Dufourq 2010 ; Deschaux-Dutard 2012 ; Pedone 2014) ; l'approche institutionnelle permet de cerner l'effet cumulatif de certaines décisions ou de certains dispositifs et participent à montrer en quoi ce processus d'institutionnalisation constitue un facteur de ressources et de contraintes pour les acteurs impliqués (March & Olsen 1984; Pierson 1996; Wayne 1998; Bulmer 1998; Pollack 1996; Ferry 200; Risse-Kappen & Cowles 2001; Quermone 2002; Magnette 2003). Par ailleurs, l'approche juridico-normative permet d'appréhender d'une part le cadre légal d'opérationnalisation de la sécurité commune et d'autre part le fondement de certaines valeurs s'agissant de la compréhension du sens de l'orientation des moyens d'action liés à la sécurité commune d'autre part (Sorel 1991 ; Corten 1996 ; Goetschel 1996 ; Corten 2001 ; Ehrart 2002 ; Sicilianos 2002 ; Delcourt 2003). La tendance multilatérale quant-à-elle est axée sur la collaboration sécuritaire visant à défendre des intérêts, structurée autour d'objectifs propres défendus par les Etats qui composent ces regroupements, notamment faire face à des menaces en développant des réponses multiples ou être capable de mener plusieurs opérations simultanément, ou encore consacrer davantage de ressources pour la défense et mieux partager le renseignement entre les Etats membres (Schwarz 1970 ; Salmon 1993).

Ces approches permettent de relever les logiques qui fondent l'action publique commune, les interactions entre les acteurs politiques et administratifs ainsi que les motivations avancées qui sous-tendent la décision. Pour autant, une inquiétude demeure. Ces différentes littératures laissent entrevoir une analyse partielle de la réalité, polarisée, voire exclusive autour de la lutte contre le terrorisme islamiste. Si les variables d'ordre stratégique, institutionnel, juridico-normative et multilatéral s'avèrent pertinentes pour caractériser une zone d'espace communautaire, l'absence de ces variables fonde alors la fragilité, la

centrales. C'est une donnée matérielle et immatérielle légitimant l'allégeance de la population à l'Etat qui escompte sa protection.

faiblesse de la prise en compte de la dimension spatiale du BLT dans un cadre communautaire rendant impossible la construction d'une politique sécuritaire commune. Ainsi, elles restent moins pertinentes sur les fondamentaux, la formulation, la constitution et les interprétations qui sont à l'origine d'un regroupement d'acteurs étatiques qui contribuent à la définition d'une défense collective. Ces études ne nous offrent pas la possibilité de cerner les contours de notre objet de recherche, tant ils restent moins explicites lorsqu'il s'agit d'appréhender la sécurité ou la défense collective de certaines organisations intergouvernementales.

Cette réflexion s'enfile sur le référentiel des politiques publiques. Ce référentiel est un construit qui part de la menace transfrontière. Celle-ci oriente une perception de la gouvernance sécuritaire à partir de l'action publique sécuritaire commune, elle-même perçue comme « système de sens » (Muller 1995). Dans ce contexte, il s'agit d'un référentiel transnational qui est l'expression des représentations d'acteurs politiques pluriels véhiculées par des discours, des récits et des prises de parole, à plusieurs niveaux, autour de la lutte contre le fléau de la violence terroriste. Ainsi, la mobilisation de cette approche (Muller 2000 ; Palier et Surel 2005) est saisie comme des logiques de légitimation et le poids des représentations des acteurs sur les comportements, en particulier sur les mécanismes de la décision publique (Surel 1998). Elle met en scène des idées, notamment institutionnelles comme des « nerfs du gouvernement » (Deutsch 1966) qui donnent une place centrale aux représentations portées par les acteurs concourant ainsi à dévoiler le référentiel qui oriente la politique publique sécuritaire. Il s'agit de partir d'une réflexion qui vise à sédimer un paradigme nouveau, de plus en plus mobilisé dans les politiques publiques. La vision commune portée par les acteurs étatiques du Nigéria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin sur le phénomène Boko Haram est perçue comme une menace terroriste transnationale et se traduit dès lors par des énoncées, des idées véhiculées par un ensemble d'activités partagée portant sur les exactions commises par Boko Haram.

Cependant, si le phénomène de terrorisme islamiste se distingue par sa nature et son mode d'opération au sein l'espace commune en crise, une question essentielle demeure : Comment la stratégie régionale de stabilisation mise en place par les acteurs transrégionaux du BLT se reconfigure-t-elle face à la résilience des actes de Boko Haram ? Cette réflexion met en visibilité la délicate équation des réponses à apporter aux risques et défis régionaux auxquels sont confrontés ces Etats. Si la dynamique mobilisatrice collective discursive dévoile les traits forts d'une approche synergique traduite par la guerre contre Boko Haram, il faut souligner par ailleurs que, la mise en avant des discours de « guerre contre

le terrorisme »³⁹ mettant en visibilité le caractère prépondérant des forces de défense et de sécurité constitue un élément déterminant du contenu de la politique de sécurité commune menée et un vecteur de la formalisation de cette lutte commune contre le groupe terroriste Boko Haram (Mbangue et Messanga 2020).

Partant de cette analyse, dont le recours se fonde sur un matériau empirique⁴⁰ lié à cette présente étude, on peut dès lors entrevoir le « référentiel » comme un moyen permettant non seulement d'informer sur ce que les autorités publiques font, produisent, travaillent au niveau de cet espace communautaire pour améliorer les conditions précaires des populations, mais davantage comme une contribution à l'endigement du phénomène d'insécurité qui constitue le fondement de tout développement. Les mesures de redéfinition sociale spécifiques qui passent par un modèle de développement social inclusif sont déjà un traceur de la démystification étatique. Celles-ci s'accompagnent d'un recours aux moyens d'action de lutte contre les disparités de développement qui sont des sources et des causes profondes de l'enracinement des conditions précaires des populations.

La reconstitution d'un modèle de développement social inclusif comme stratégie de stabilité des Etats de l'espace BLT

L'établissement d'un ordre de développement social inclusif constitue un moyen d'action qui non seulement intègre les populations de cette zone communautaire dans la mise en place du redressement de ces territoires en crise mais aussi participe à déconstruire la méfiance envers les pouvoirs publics tout en permettant leur proximité. Dès lors, une redéfinition d'un espace d'intégration et dialogue inclusif importent, mais également une accentuation de la lutte contre le délitement des valeurs et des fractures ethnoculturelles nécessite d'être prise en compte comme un impératif dans la construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT.

³⁹ L'expression « guerre contre le terrorisme » renvoie encore à « War on terror », « Global war on terror (GWOT) », « guerre contre la terreur » ou « guerre contre l'axe du mal ». Il s'agit de notions forgées par l'administration américaine George Walker Bush visant l'usage préventif de la force et la volonté de lutte contre le terrorisme et la dissémination d'armes de destruction massive depuis 2001. Cependant, cette notion de « guerre totale contre le terrorisme » est utilisée pour la première fois par le Président Roosevelt en janvier 1943 dans une approche dissuasive contre le Japon.

⁴⁰ Il s'agit ici des entretiens recueillis, des ressources documentaires et des informations officielles obtenues en ligne où dans les médias nationaux et internationaux qui permettent de rendre compte des réalités du terrain.

Le réaménagement d'un cadre d'intégration et de dialogue inclusif dans les régions en crise

La construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT porte en premier ressort sur la sécurité et par conséquent relève en première position de la responsabilité de l'Etat. Toutefois, l'implication des populations victimes des exactions est indispensable. Cette action publique de développement doit s'accomplir sur diverses échelles, partant de l'échelle locale à l'échelle collective, du fait même de la menace transnationale qui y règne et cible justement des localités. De ce fait, pour y arriver, il faut dans les zones urbaines, les zones rurales, les quartiers et précisément les quartiers démunis, l'action d'associations citoyennes pouvant avoir des effets conséquents pour dissuader la population, particulièrement les jeunes, de ne pas se noyer dans une spirale pouvant mener à l'organisation d'attentats. D'où l'intégration des mesures visant à promouvoir le dialogue inclusif.

D'après Pierre Olivier Marcoux « la lutte contre le terrorisme devrait s'efforcer à déterrer les racines même du terrorisme, comme la pauvreté, les disparités, les conflits guerriers et les fondamentalismes religieux » (Marcoux 2006 : 34). Dans le même sens, Arnaud Blin pense que l'existence et l'implication des citoyens dans la lutte contre l'insécurité, nommé terrorisme, semble beaucoup plus conforme à l'idéal démocratique que la seule implication des gouvernements et des forces de police. A cet effet, appréhender l'efficacité et la compétence est le fruit d'abord d'une bonne organisation entre les acteurs, de coopération entre les différents services gouvernementaux d'une part, et d'autre part entre ces derniers et les autres parties prenantes impliquées, y compris les associations représentant la société civile et les citoyens (Chaliand et Blin 2004 : 43-44).

De ce fait, l'implémentation de programme de dialogue politique inclusif par les acteurs de la société civile, les communautés traditionnelles, religieuses, pour la paix, la tolérance et de la compréhension mutuelle permettent l'aboutissement d'une cohésion sociale. Cette mise en œuvre permet également la stabilité et le développement, car la présence de l'un contribue à renforcer l'autre et l'absence de l'un cause la fragilité de l'autre. La question du dialogue inclusif comme un outil central de la lutte, voire de la prévention contre l'avancée de la menace sécuritaire, ressort comme un moyen d'éradication incontournable. Il s'agit de solutions réfléchies et élaborées de manière collective et participative. Ainsi, le dialogue intègre toutes les échelles et insère tous les acteurs concernés, mais principalement entre l'État, plus exactement les hommes et les femmes qui gouvernent, administrent, rendent justice, assurent la

défense, la sécurité, et les citoyens⁴¹. Il y a là également une véritable opportunité pour les États de nouer des relations de confiance, de valoriser et stimuler les solutions dont ils ne sont peut-être pas porteurs mais qui constituent une richesse dans la lutte contre ce phénomène. C'est aussi le sens de la participation citoyenne à la construction de la nation.

Dès lors, toutes formes de dialogues inclusifs et leur multiplication constituent autant de petits fils qui se tissent et se nouent pour renforcer le tissu sociétal. En fait, le dialogue est une vertu en lui-même, bien qu'il ne sache par lui-même répondre à tous les besoins, car les besoins matériels doivent trouver une réponse propre⁴². Par le dialogue se transmet réciproquement l'acceptation de l'autre, l'écoute de ses besoins et attentes, et réciproquement. Par lui, se dégagent les espaces communs. A partir de là, il devient possible d'engager une discussion sur le fond des problèmes et il appartient alors aux différents acteurs en présence de déterminer la portée de leurs échanges. Afin par exemple de mieux cerner les éléments à l'origine de la montée du terrorisme islamiste dans cette partie du territoire national, de réfléchir ensemble aux mesures nécessaires pour contenir et éradiquer cette menace, et même à la façon de recomposer la société qui non seulement ne génère pas cette exclusion suprême, mais cherche à inclure les exclus⁴³.

L'exemple de la politique sécuritaire menée de manière unilatérale place les populations au cœur des enjeux de la lutte contre le terrorisme islamiste (International Peace Institute, août 2017). C'est dans ce sens que les mesures mises en place, visent à gagner leur adhésion dans l'optique d'une recherche endogène de solutions et qui puissent être considérées comme légitimes par elles. On observe à ce titre qu'un engagement accru en faveur du vivre ensemble de la part d'acteurs, des interlocuteurs légitimes de la société civile, en particulier les leaders

⁴¹ Lors des entretiens il ressort que sur des questions sensibles et qui divisent, la peur de l'autre ou de l'inconnu peut être surmontée par ces individus.

⁴² Dans la région de l'Extrême nord Cameroun, les facteurs qui affectent les perspectives de développement sont multiples, allant de facteurs humains, comme les questions de gouvernance, corruption, mauvaises politiques économiques et financières, aux facteurs naturels, comme la dégradation de l'environnement provoquée par les changements climatiques et d'autres catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations.

⁴³ Pour certains membres de la société civile, il faut réfléchir à engager un dialogue avec ceux qui sèment la terreur. L'Etat, à travers ses représentants, des intermédiaires doit trouver le moyen d'entrer en contact avec les membres de Boko Haram, par exemple, et pas seulement lors d'une prise d'otage. Il devrait s'agir de chercher à décrypter le sens profond de leurs revendications, à analyser et comprendre quelles sont leurs exigences sur la question de l'éducation, de la religion, etc. Il pourrait aussi s'agir de voir si au-delà du contact peut émerger un désir de dialogue

collectifs et les chefs religieux et traditionnels, la création d'espaces de dialogue, notamment interconfessionnel ou intra-confessionnel, et la mise en place de solutions innovantes permettant de ramener les jeunes des groupes terroristes par des stratagèmes et une offre d'alternatives où ils doivent pouvoir trouver des réponses à leurs légitimes aspirations, et non pas abandonner celles-ci. A ce titre, un programme a été mis sur pied en matière de préservation de la paix, dénommé « Carrefours du vivre ensembles Camerounais ». C'est dans le même sillage que s'inscrivent les « Guichets d'information sur le volontariat », qui ont été mis sur pied avec pour objectif de sensibiliser les populations en général et les jeunes en particulier sur le volontariat et ses valeurs afin de consolider la paix.

Il faut souligner par ailleurs le rôle essentiel des femmes au sein de ces sociétés en crise car elles sont protectrices de leurs enfants et de la société, souvent garantes des avancées et des victoires politiques acquises. Cependant, les femmes sont souvent infantilisées et pas considérées comme des actrices à part entière, soit de la violence, de sa lutte ou de sa prévention. Elles peuvent jouer un rôle clé d'influence par exemple en retenant leurs maris et leurs enfants, en œuvrant activement à la paix et à l'inclusion, ou dans l'action en poussant leurs hommes à rejoindre les groupes armés, les forces armées ou les groupes d'auto-défense.

Le renforcement de la lutte contre le délitement des valeurs et des fractures ethnoculturelles comme stratégie de stabilisation collective

La construction d'une action publique commune de développement dans l'espace BLT passe par les politiques publiques nationales de la lutte contre le délitement des valeurs et des fractures ethnoculturelles. En effet, le délitement des valeurs malgré qu'il tire ses origines d'un passé lointain⁴⁴, ne doit pas être négligé, car c'est une cause favorable à l'émergence du phénomène terroriste dans les territoires en crise, notamment au Nord-Est du Nigéria, à l'Extrême nord Cameroun, etc. Ainsi, la culture est un élément fondamental dans la mesure où elle est formée par le mode de vie et les valeurs d'un peuple, tels qu'influencés par le processus de continuité et d'évolution ainsi que par les exigences de leur environnement.

Cependant, les pratiques culturelles qui dissuadent la participation totale des filles au système éducatif par exemple les privent d'avenir et les conduisent involontairement ou volontairement dans les sentiers du

⁴⁴ Dans les années 1950 - 1965, les opprimés se sentaient solidaires, les tentatives de séparation ethniques échouaient. Il fut facile alors de croire que l'identité culturelle ne serait jamais source de conflits majeurs. Ces classes peuvent ainsi prôner des replis ou des dominations ethniques selon les circonstances.

terrorisme islamiste. C'est ainsi que les femmes restent exclues de certaines activités lucratives dues aux différences de traitements appliqués entre hommes et femmes, sur la base de perceptions culturelles. Il s'agit notamment de la division sexuelle du travail dans l'agriculture, qui semble souvent épouser les contours de la distinction faite entre les cultures de rente et des cultures d'autoconsommation. Les problèmes de délitement des valeurs et du développement social dans la région de l'espace BLT nécessitent de ce fait des réponses appropriées pour barrer le chemin d'accès aux conditions précaires des populations. Il convient de se départir des pratiques culturelles qui empêchent l'évolution sociale des peuples dans ce contexte. Ainsi, l'une des façons de contribuer à cette lutte consiste d'assurer aux populations l'accès à l'emploi dans le secteur formel ou informel, en leur procurant une formation pointue et de qualité grâce à laquelle ils vont se doter de connaissances, de compétences et de motivations qui leur permettent de prendre efficacement part au processus de développement.

Le Cameroun et du Nigéria, pris comme cas de réflexion démontre la nécessité de lutter contre le délitement des valeurs, notamment l'Extrême Nord du Cameroun qui constitue un théâtre d'opérations de Boko Haram. Le marquage Ethno-collectif entre les communautés transfrontalières de ces deux pays joue un rôle décisif dans la dynamique de territorialisation de l'organisation Boko Haram. Il faut noter que la démarcation entre le Nigéria et le Cameroun traverse une ancienne aire socioculturelle remontant au grand empire du Kanem-Bornou au XVIe siècle (Ngassam 2014 :12). La région septentrionale du Cameroun était une zone périphérique du Califat Peul de Sokoto au début du XIXe siècle, au moment de la constitution des micros-Etats appelés Lamidats, qui sont des Chefferies Peul dans le Grand-Nord Cameroun. Cette partie du Cameroun communément appelée Nord-Cameroun ou Grand-Nord renvoie aux trois régions actuelles qui la constituent, à savoir le Nord, l'Extrême-Nord et l'Adamaoua. Frontalières au grand voisin nigérian, les déplacements et les échanges commerciaux entre les populations des deux pays y sont séculaires. De nombreuses ethnies se côtoient de part et d'autre de la frontière et partagent les mêmes dialectes. Si les puissances impériales, peu enclines des liens entre populations, ont érigé des frontières de manière arbitraire ayant séparé les peuples, la coupure sociologique n'a pas eu lieu (Magnant 1989). Il est demeuré une continuité ethnoculturelle qui entretient l'imaginaire d'une certaine conscience collective au sein des groupes dont l'identité porte une charge historique. Cette réalité permet d'appréhender les frontières comme des ponts qui contribuent à leurs interrelations, à créer des isolats voire des particularismes culturels dans leurs zones d'installation.

Il existe donc une continuité culturelle et linguistique entre les Kanuri du Nigéria présents dans l'état du Borno et les Kanuri du Cameroun présents dans les départements du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga⁴⁵ (Hiribarren 2014). Ces communautés ont servi de colonne vertébrale à la formation de l'organisation islamiste Boko Haram, car si cette dernière a cherché des appuis parmi les communautés bornouanes, appelées « Sirata », il faut ajouter que Boko Haram a trouvé des alliés naturels dans la communauté Mandara de la région de Mora, descendants du royaume Wandala, satellite du Borno, qui entoure le Nord des monts Mandara. Ces facteurs sociologiques permettent alors de cerner les liens d'intrusion et de dissimulation des membres de Boko Haram dans cette partie du territoire camerounais⁴⁶. D'où la dénonciation portée par le Président Paul Biya :

Mon propre pays, havre de stabilité, en fait aujourd'hui la douloureuse expérience. Il subit depuis quelques années les attaques terroristes de Boko Haram. Cette secte sème le deuil et la désolation dans les familles, cause des déplacements de populations et un afflux de réfugiés. Elle perturbe la vie économique et sociale de la région de l'Extrême-Nord de mon pays. Pire, cette nébuleuse, par son intolérance, distille des germes de division à partir de considérations ethnico-religieuses. Elle s'attaque ainsi aux fondements même de notre pays : son unité. (Paul Biya, UNESCO, 16 novembre 2015).

De la sorte, les combattants de Boko Haram profitent de cet héritage transversal grâce à ce cadre sociologique commun aux deux pays pour infiltrer le Cameroun. Cette proximité permet aux membres de la secte islamiste de se fondre dans la population ou de s'implanter là où ils disposent de la famille. Ici, la conscience identitaire entre les populations frontalières du Nigéria et du Cameroun constitue un puissant levier auquel celles-ci sont attachées, et l'emporte bien sur les convictions politiques. De ce point de vue, la solidarité ethnique transcende les frontières, puisque le territoire suit le cours de la civilisation au point que l'allégeance à la tribu ou au clan prend le dessus sur la nationalité. Le sentiment d'appartenance à la même famille, à la même communauté et à une mémoire partagée l'emporte sur la frontière⁴⁷.

⁴⁵ Les Kanuri sont un groupe ethnique dont sont issus la plupart des membres de Boko Haram qui s'expriment en haoussa. L'empire Kanuri du Bornou domina du VIIe au XIXe siècle la région du Nord-Est du Nigéria, de l'extrême Nord du Cameroun et le Nord-Ouest du Tchad. Cet empire fût disloqué en 1893

⁴⁶ Les grands groupes de peuplement qu'on trouve dans le septentrion du Cameroun sont d'une part les Peuls, les Mandara, les Kotoko, les Arabes Choa, les Bornouan et les Haoussa, musulmans dans la majorité des cas. Ils sont localisés à l'Extrême-Nord dans les Lamidats de Dumru, Guidiguis, dans les plaines du Diamaré et de Mora et dans les abords Sud du lac Tchad, dans le département du Logone- Chari.

⁴⁷ Une telle mosaïque de peuples s'avère d'autant plus vulnérable à l'islamisme que l'Etat n'a pas les moyens de surveiller ses frontières, de contrôler les différentes ramifications

Dès lors, la promotion de la lutte contre le délitement des valeurs constitue un moyen de construction de l'action publique de développement de la région de l'Extrême nord Cameroun. Elle vise ainsi le renforcement de la gouvernance locale, la résolution des conflits en suspens, le règlement des problèmes d'exclusion, la lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que le renforcement du développement économique et social. Au-delà du renforcement de l'état de droit, il s'agit d'une mise en évidence des approches souples en matière de prévention du terrorisme islamiste, en favorisant la diffusion de messages de paix, de modération et de tolérance, en répondant notamment aux frustrations qui peuvent être exploitées par les groupes terroristes.

La stratégie de mobilisation des moyens d'action collective de lutte contre les disparités de développement comme pratique de la gouvernance sécuritaire

La mobilisation des moyens d'action dans le cadre de l'éradication des disparités de développement constitue une prise en compte de la pratique de la gouvernance locale et par conséquent un impératif dans la construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT. Cette entreprise s'articule de ce fait sur la mise en œuvre de la promotion d'une gouvernance à l'échelle locale qui tient ainsi compte des perceptions et des intérêts des populations et de la consolidation de la lutte contre les inégalités sociales.

La promotion de la gouvernance à l'échelle locale comme stratégie interne de développement régionale

L'une des causes profondes de l'accentuation de la crise dans l'espace BLT tient à la propagande idéologique du groupe Boko Haram qui se greffe sur de nombreuses failles liées au système de gouvernance qui caractérise cette partie du territoire camerounais. Cette idéologie salafiste s'est largement nourrie des désillusions liées à un contexte ; certes différent d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre ; de grande pauvreté, d'insécurité, de corruption généralisée, de fortes inégalités régionales et d'analphabétisme. Cette réalité est ainsi dénoncée par Abdoulaye Bathily, Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), le 22 juillet 2015 :

il y a un problème de gouvernance globale qui se pose par rapport à ces mouvements terroristes, que ce soit au Tchad, que ce soit au Nigéria, que ce soit au Cameroun, dans les pays du Bassin du Lac Tchad en général. [...] C'est vrai que de manière globale, la pauvreté est le terreau le plus fertile,

entre les membres de Boko Haram et les populations locales.

mais au-delà de la question économique de la pauvreté, il y a une dimension gouvernance, la gestion de la diversité politique, de la diversité sociale, de la diversité culturelle, de la diversité religieuse, sous ses différentes formes. Il y a donc un problème global de gouvernance.

La région de l'Extrême-Nord est la région du pays qui possède le taux de pauvreté monétaire le plus élevé sur l'ensemble des dix régions du pays, avec un taux estimé à 74.3% contre 37.5% en moyenne dans l'ensemble du pays. En outre, la région abrite 35% de l'ensemble des 8 000 000 personnes vivant dans l'extrême pauvreté alors qu'elle n'abrite que 18% de la population totale du pays. La région est ainsi marquée par la faiblesse du capital humain et des infrastructures et détient les taux d'accès à l'électricité les plus faibles du pays (Institut National de la Statistique 2015 : 19). Dans le secteur éducatif, l'attention accrue portée par les pouvoirs publics à ces régions a produit des résultats scolaires globalement mitigés. « Les comparaisons entre régions montrent qu'en 2011 le taux d'achèvement des études primaires dans les Zones d'éducation prioritaire allait de 46 % (dans l'Extrême-Nord) à 81 % (à l'Est), contre plus de 94 % dans chacune des autres régions. Les disparités en matière d'alphabétisation des adultes sont encore plus marquées, les trois régions [Extrême-Nord, Nord, Adamaoua] étant en dessous de la moyenne nationale de 35 %. Dans les régions septentrionales, entre 55 % (Adamaoua) et 76 % (Extrême-Nord) des habitants sont analphabètes, contre seulement 10 % et 13 % dans les régions du Littoral et du Centre, respectivement » (Banque Mondiale 2014 : 13-14).

Les facteurs structurels et conjoncturels qui favorisent et qui freinent le développement de cette région septentrionale sont principalement liés à la marginalisation et aux discriminations d'ordre économique, politique et social, dont les échecs du gouvernement, l'injustice, le manque d'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Il s'agit de causes fondées sur des éléments économiques et d'exclusion sociale comme terreau favorable à la propagation de certaines menaces telles que le terrorisme islamiste. Ainsi, l'enquête menée dès 2015 par le Programme des Nations Unies pour le Développement et publiée en 2017, participe à démontrer que l'extrémisme violent et la religion en tant que « principales causes du ralliement des jeunes africains à l'extrémisme violent sont le dénuement et la marginalisation dus à une gouvernance faible » (Schraeder 2005). Il s'agit en effet de 80% pour la pauvreté, 45% pour les problèmes liés à la gouvernance, 61% pour l'injustice (PNUD 2017). Dans le cas du Cameroun, les motivations de l'engagement de l'organisation islamiste ont pour origine la faible performance du gouvernement dans la fourniture des services, des besoins aux communautés (Buchanan-Clarke et Lekalake 2016 : 1-34), même si le Cameroun présente le taux le plus élevé, 10%, comparativement au Niger

et Nigéria. De manière concrète, l'expansion de la menace terroriste trouve son émergence dans les régions frontalières en raison des niveaux moindres de présence gouvernementale et de sécurité.

La construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT exige dès lors outre l'option militaire, la bonne gouvernance à l'échelle locale. Il s'agit de la mise en œuvre de stratégies complètes impliquant tous les acteurs en faveur du développement économique, social et humain. Les localités de cette région où le terrorisme trouve un terrain fertile ont besoin de progrès sociaux et de perspectives politiques enracinés dans une bonne gestion de ressources locales, pour augmenter la résilience des populations contre l'influence néfaste du terrorisme islamiste, précisément de renforcer la gouvernance⁴⁸ en s'attaquant au sentiment d'exclusion et de manque de confiance dans les structures gouvernementales. Il s'agit de permettre à la société civile d'opérer et de promouvoir l'inclusion politique, des jeunes et des femmes particulièrement, dans l'élaboration des stratégies de lutte contre cette menace.

De ce fait, la stabilité à long terme dans cette région septentrionale confrontée aux affres du groupe terroriste Boko Haram passe par le renforcement et l'encouragement d'un certain nombre de bonnes pratiques qui placent l'intérêt humain au centre de toute action politique emprise par les responsables politiques locaux, nationaux voire internationaux. La reconstruction d'une action publique de développement ne saurait se concevoir sans une implication des populations concernées. L'intégration de celles-ci dans les politiques de développement contribue à les soustraire des réalités telles que la pauvreté et la misère. À terme, elle participe à une amélioration du progrès dans les différentes localités du territoire en crise par un assainissement de l'insécurité et des menaces terroristes dans ces zones. Ainsi, les manœuvres stratégiques de lutte contre le terrorisme islamiste ne peuvent véritablement se réaliser et être efficaces, que si elles sont inscrites dans une démarche qui dépasse le traitement symptomatique du phénomène pour appréhender les causes profondes qui l'animent.

⁴⁸ La réunion du Conseil de sécurité de mars 2020 sur le renforcement de l'appui accordé à l'Afrique dans la lutte antiterroriste, souligne l'importance de combattre le terrorisme en tenant compte des aspects du problème liés à la gouvernance, au développement à ses dimensions humanitaires et socio-économiques, notamment l'emploi des jeunes et l'élimination de la pauvreté.

La consolidation de la lutte contre les inégalités sociales comme stratégie de stabilisation de l'espace BLT

La construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT doit être matérialisée par les mesures de lutte contre les inégalités sociales. Il s'agit d'une politique qui ne devrait pas être mise en œuvre par le gouvernement seul, mais de manière collective et davantage sectorielle dans la région en crise. Celle-ci doit constituer un cadre d'expression d'un référentiel adossé sur les représentations, les croyances et valeurs ainsi que les perceptions que partagent les acteurs locaux et les pouvoirs publics. Dès lors, si les différentes visions se reflètent et sont construites autour d'un certain nombre de récits (Radaelli 2000a : 255-275), d'idées (Jobert 1992 : 219-234) ou de discours (Schmidt 2002a : 168-193), celles-ci s'opérationnalisent dans le processus de lutte contre les inégalités sociales, qui constituent les causes profondes favorables à l'émergence des conditions de précarité.

Ainsi, ce fait implique à la fois des mesures de prévention mais également d'assurer la dignité humaine, de permettre le développement afin d'aboutir à de perspectives sociales et économiques efficaces. Partant de l'étude sur le terrain des territoires affectés par les exactions du groupe djihadiste Boko Haram, on observe que ce phénomène a pour causes concrètes de multiples raisons qui si pour le moins se fondent sur les aspects de croyances idéologiques, qui se manifestent par l'attractivité du discours entendu, l'ignorance des préceptes religieux, la radicalisation religieuse, la multiplication des tendances rigoureuses de la religion ; ou sur des aspects d'ordre psychologiques ; l'espoir de pouvoir changer les choses, l'appartenance à un groupe valorisant, l'enthousiasme, la peur des représailles, la vengeance ; il importe par contre de ressortir ici que d'autres causes suscitent l'émergence de ce phénomène.

Il s'agit des aspects d'ordre éducatif et formatif, notamment basés sur l'analphabétisme, l'absence des valeurs de référence fortes et lisibles dans les contenus éducatifs. Par ailleurs, la prépondérance des aspects d'ordre socioéconomiques à l'origine pour la plupart des inégalités sociales ; car elle repose sur le désir d'enrichissement personnel ou de puissance personnelle, de dénuement et de marginalisation dans la mesure où la plupart des recrues dans les organisations terroristes ont vaincu une certaine frustration par rapport à leur situation économique, l'emploi étant le besoin le plus pressant au moment de rejoindre un groupe, les catastrophes climatiques telles que les sécheresses dans les zones touchées par la violence terroriste, l'absence de perspectives d'avenir. C'est en toute logique qu'à ces raisons, il faut ajouter celles d'ordre sécuritaire, qui se traduisent par le besoin de protection, auquel

ne répond pas toujours l'Etat, et que peut offrir comme un palliatif l'appartenance à un groupe terroriste.

Ainsi, la nécessité de la mise en œuvre des moyens d'action de lutte contre les conditions favorables à la montée du terrorisme islamiste trouve ses origines dans ces causes sociales des territoires en crise. Pour les autorités publiques nationales et les acteurs internationaux, les éléments tels que la pauvreté, la corruption, l'injustice sociale et l'oppression nourrissent le ressentiment. Par ailleurs, la fragilité de l'Etat et l'absence de politiques sociales concrètes sont considérées comme des facteurs prépondérants à l'émergence de violences politiques et extrémistes (PNUD 2017). Face à de telles fragilités, la consolidation de la lutte contre les inégalités, notamment par la prévention de l'extrémisme violent (PEV) apparaît comme une tâche importante et complexe visant à instaurer des conditions dans lesquelles personne ne sera tenté de céder à la violence pour des motifs politiques ou idéologiques ou de se laisser enrôler par le terrorisme islamiste pour d'autres motifs encore⁴⁹. Les activités du groupe terroriste Boko Haram pénalisent ainsi la construction des actions entreprises par les pouvoirs publics en mettant à l'arrêt les projets de développement.

En outre, la construction d'une action publique de développement dans l'espace BLT passe également par les mesures de déradicalisation. La radicalisation dans cette région, notamment celle des jeunes comme conséquence des inégalités sociales, est un processus qui commence par la prise en compte par la personne d'un certain nombre d'évènements qu'elle considère comme injuste et qui nourrissent ses griefs. Cette injustice est alors imputée à une politique publique, une personne ou un État qui est progressivement vu comme démoniaque, ce qui facilite le basculement vers la violence. Fondé sur une variété de constructions psychologiques, Fathali Moghaddam (Moghaddam 2019) sur son modèle d'« escalier du terrorisme », énumère cinq échelles d'acte terroriste dont les sentiments de mécontentement et l'adversité perçue comme privation sont le carburant idéal sur le chemin du passage à l'acte. C'est d'ailleurs dans cette logique que Freedom Onuhua pense que les raisons pour lesquelles les jeunes se radicalisent sont l'ignorance des concepts

⁴⁹ La promotion des approches préventives est consacrée dans le Plan d'Action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent (A/70/674) du 24 décembre 2015. Dans la résolution A/RES/70/291 adoptée le 1er juillet 2016, suite à la cinquième revue de la Stratégie mondiale antiterroriste de 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a également reconnu l'importance de l'approche préventive. Voir Plan d'action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent, 24 décembre 2015. Cf. <http://www.un.org/>. Consulté le 16 avril 2019.

religieux opposés à la violence, le chômage et la pauvreté, les problèmes d'éducation, l'illettrisme, les abus des forces de l'ordre et la corruption.

CONCLUSION

En définitive, il a été question d'analyser la (re)configuration de la stratégie régionale de stabilisation dans le Bassin du Lac Tchad face à la persistance des actes terroristes de Boko Haram. Celle-ci se fait par des catégories d'acteurs transrégionaux pluriels dont les modèles d'actions sont ancrés, non seulement sur la logique de sécurité humaine, mais davantage sur le développement social inclusif à travers la formulation et la mise en œuvre des politiques socioéconomiques. Cette dernière se fait par la mise en place des stratégies mobilisatrices des moyens et l'orientation d'une action collective de lutte contre les disparités de développement dont la focale porte sur le reconditionnement des populations de ces territoires en crise. L'objectif étant à cet égard le renforcement des conditions de stabilité, d'épanouissement d'éradication de la pauvreté et surtout d'appui aux victimes des attaques terroristes au détriment des idéologies passéistes.

Ressources Bibliographiques

Abdoulaye, B : interview accordée le 22 juillet 2015 au Centre d'actualités de l'ONU. Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) [en ligne : <http://www.un.org/apps/>], 2015 Consulté le 6 juin 2020.

Banque Mondiale : « Réexaminer les sources de la croissance. La qualité de l'éducation de base ». *Cahiers économiques du Cameroun*. 2014, pp. 13-14

Bastien, I. Vennesson, P. « L'Europe de la défense. Institutionnalisation. Européanisation », *Politique européenne*, n° 8, automne 2002, p. 5-130.

Buchanan-Clarke, S. Lekalake, R. : Perceptions des citoyens du Sahel, du Lac Tchad, de la Corne. *Afrobaromètre*, (32), 2016, pp. 1-34.

Bulmer, S. « New Institutionalism and the Governance of the Single European Market », *Journal of European Public Policy*, vol. 5, n° 3, septembre 1998, p. 365-386.

Chaliand, G. Blin, A, *Histoire du Terrorisme : De l'antiquité à Al-Qaïda*, Bayard, Paris, 2004, pp. 43-44.

Corten, O. & Klein, P. *Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?*, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 1996.

Corten, O. « La référence au droit international comme justification du recours à la force : vers une nouvelle doctrine de la guerre juste ? » in *L'Europe et la guerre*, DILLENS, A.-M. Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 69-94.

Delcourt, B. « Usage de la force et promotion des valeurs et normes internationales : Quel(s) fondement(s) pour la politique européenne de sécurité et de défense ? », *Etudes internationales*, Vol 34, n° 1, 2003, p. 5-24.

Deschaux-Dutard, D. *L'approche globale des missions de l'OTAN: le cas de l'Afghanistan.*, Grenoble, France, novembre 2012.

Deutsch, K. *The Nerves of Government. Models of Political Communication and Control*, New York, The Free Press, 1966.

Dufourq, J. *L'Alliance en mouvement : quelle raison d'être et quel appareil aujourd'hui pour l'Alliance atlantique ?*, in PERRUCHE, J-P. *OTAN : continuité ou rupture ?*, Etudes de l'IRSEM, 2010.

Dumoulin, A. *La Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l'opérateur à l'identitaire. Genèse, structuration, ambitions, limites*, Bruylant, Bruxelles, 2003.

Ehrart, H-G. « Quel modèle pour la PESD ? », *Cahiers de Chaillot* 55, octobre 2002, p. 10-11 & p. 12-13.

Ferry, J-M. *La question de l'État européen*, Paris, Gallimard, 2000.

Goetschel, L. « L'Union européenne et la sécurité collective », *Relations internationales*, Vol. 86, été 1996, p. 143-161.

Hiribarren, V. (2014), *A History of Borno, From Trans-Saharan African Empire to Failing Nigerian State*, Londres.

Institut National de la Statistique, (INS). *Quatrième Enquête Camerounaise auprès des Ménages. Tendances, profils et déterminants de la pauvreté au Cameroun entre 2001-2014*. Yaoundé, décembre 2015, p. 19.

International Peace Institute : *Investir dans la paix et la prévention de la violence dans le Sahel-Sahara : Deuxièmes Conversations régionales*, 2017.

- Jobert, B : Représentations sociales : controverses et débats dans la conduite des politiques publiques, *Revue française de science politique*, 42 (2), avril, 1992, pp. 219-234.
- Magnant, J P : *La troisième mort de l'empire du Borno*, n° 23, Travaux et Documents, Bordeaux, 1989.
- Magnette, P. *Contrôler l'Europe. Pouvoirs et responsabilité dans l'Union européenne*, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2003.
- March, J. Olsen, J. « The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life », *American Political Science Review*, n° 78, 1984, p. 734-749.
- Marcoux, P, O : La lutte au terrorisme international au Canada Panopticon ou Banopticon? » *Lex Electronica*, Vol.11, n° 1, Printemps/Spring, 2006, p. 34.
- Mbangue Nkomba Y-P Et Messanga Ebogo P. E. : « La politique étrangère de sécurité dans le Bassin du Lac Tchad : analyse discursive d'une action publique communautaire de lutte contre le phénomène Boko Haram » *Revue Dialectique des intelligences*, Dossier : « Penser la politique étrangère en Afrique », n° 08, Second semestre, 2020, pp. 27-51.
- Moghaddam, M F. : *Comprendre les facteurs de l'extrémisme violent*. 2019
- Morel, J. « Les relations UE-OTAN : Une vision européenne », *Défense nationale*, 2004, n° 5, p. 135-144.
- Muller, P : *Les Politiques publiques*, Paris, PUF, 2020.
- Muller, P. « Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde ». In A. Faure, Pollet, Gilles, Warin, Philippe (Ed.), *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 153-179.
- Nana, N R. : *Insécurité aux frontières du Cameroun*. *Études*, /3, 2014.
- Onuhua, C. F: *Porous Borders and Boko Haram's arms smuggling operations in Nigeria*, 2013. [en ligne :<https://books.google.cm/books>]. Consulté le 12 janvier 2020.
- Palier, B. Surel, Y. « Les "trois I" et l'analyse de l'État en action ». *Revue Française de Science Politique*, Vol 1, n° 55, 2005, p. 7-32.
- Pedone, A. *Le recours à la force autorisée par le Conseil de sécurité: droit et responsabilité*, 2014.

Perouse De Montclos M. A : Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au "Sahélistan". Une perspective historique, *Afrique contemporaine*, 3, 255, 2015, pp. 21-41.

Perouse De Montclos M. A. : Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria ; insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale », *Questions de recherche*, 40, CERI, Sciences po, 2012, pp. 1-33.

Pierson, P. « The Path to European Integration. A Historical Institutional Analysis », *Comparative Political Studies*, Vol 29, n° 2, Avril 1996, p. 123-163.

PNUD: *Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment*, [en ligne: <http://journey-to-extremism.undp.org>], 2017; Consulté le 6 avril 2019.

Pollack, M. «The New Institutionalism and EC Governance. The Promise and Limits of Institutional Analysis », *Governance*, Vol. 9, n° 4, Octobre 1996, p. 429-458.

Quermone, J. « Existe-t-il un modèle politique européen ? », *Revue française de science politique*, Vol 40, n° 2, 1990, p. 192-211.

Radaelli, C : Logiques de pouvoirs et "récits" dans les politiques publiques de l'Union européenne », *Revue française de science politique*, numéro spécial, « Les approches cognitives des politiques publiques », 50 (2), 2000 (a), pp. 255-275.

Risse-Kappen, T. Cowles Green, M. & Caporaso, J. *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 2001.

Saïbou, I. Et Mangmadi, N : Banditisme et contestation de l'ordre allogène au Nord-Cameroun, *Afrique & histoire* /1 (vol. 7), 2009, pp. 99-118.

Salmon, J. *A la recherche du nouvel ordre mondial*, tome 1, Bruxelles, Complexe, 1993.

Schmidt, V: Does Discourse Matter in the Politics of Welfare State Adjustment ? », *Comparative Political Studies*, 35 (2), 2002 (a), pp. 168-193.

Schraeder, P J : La guerre contre le terrorisme et la politique américaine en Afrique », *Politique africaine*, 2/98, 2005.

Schwarz, U. *Confrontation and Intervention in the Modern World*, Dobs Ferry, New York, Oceana Publications, 1970.

Seignobos, C. : Boko Haram et le lac Tchad. Extension ou sanctuarisation ? », *Afrique contemporaine*, 255, 2015, pp. 93-120.

Sicilianos, L.-A. « L'autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d'évaluation », *Revue Générale de Droit International Public*, 2002.

Sorel, J.-M. « Le devoir d'ingérence : longue histoire et ambiguïté constante », *Relations internationales et stratégiques*, n° 3, 1991, p. 95-107.

Wayne, S. « Membership Matters. Limits of the Functional Approach to European Institutions », *Journal of Common Market Studies*, vol. 34, n° 3, septembre 1996, p. 403-429.

La politique sécuritaire collective dans le Bassin du Lac Tchad : analyse du référentiel transnational de la lutte contre le phénomène Boko Haram

Paul Edouard Messanga Ebogo
paulmessanga@yahoo.fr
Université de Yaoundé II- CERDAP-GIRSP

Résumé

Comment appréhender la politique sécuritaire collective de lutte contre le terrorisme islamiste dans le Bassin du Lac Tchad partant du critère des idées des acteurs ? En d'autres termes, quels sont les déterminants de la politique sécuritaire de la lutte contre le terrorisme islamiste dans le Bassin du Lac Tchad ? Ce travail tente d'y répondre à partir d'une analyse des activités discursives en tant que supports des idées des principaux acteurs qui participent à la lutte contre ce phénomène. La politique sécuritaire collective de lutte contre le phénomène Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad montre des acteurs en constante situation de narration et d'énonciation collective liée à la prise en charge du problème sécuritaire. Pour tenter de rendre ce raisonnement intelligible, nous prenons appui d'une part sur le constructivisme pour saisir les relations entre les différents acteurs impliqués et les représentations intériorisées pour faire partie de leur identité dans la lutte contre Boko Haram. D'autre part, il s'est agi de faire usage d'une triangulation de données à travers l'exploitation des documents surtout matérialisée par des écrits aussi variés sur le phénomène Boko Haram. De la sorte, si la politique sécuritaire collective met en scène des idées véhiculées par les discours, les récits et les prises de parole comme des nerfs du gouvernement, dont le processus de continuité donnent une place centrale à un dispositif d'action collective et, de configurations des politiques publiques internationales qui s'inscrivent au niveau des politiques étatiques, par ailleurs le référentiel d'action transnational en tant que système de sens et des idées partagées par les acteurs pour constituer le phénomène transnational en un problème international traduit l'intérêt d'une étude des politiques publiques internationales dont la compréhension repose sur ce que les acteurs pensent ou se représentent sur et autour dudit phénomène.

Mots-clés : Politique sécuritaire collective, Boko Haram, Référentiel transnational, Idées, Bassin du Lac Tchad

INTRODUCTION

Le 23 mars 2020, alors que le Tchad fait face à la crise sanitaire mondiale du COVID - 19, il subit une attaque de Boko Haram⁵⁰ autour de la presqu'île de Boma, dans la zone tchadienne du Lac Tchad. L'attaque coûte la vie à 98 militaires tchadiens et fait 47 blessés⁵¹ (Eiezenga 2020). Ce même jour, une autre attaque perpétrée à Goneri, dans l'Etat de Yobe au Nigéria contre des véhicules militaires, fait au moins 47 morts⁵². Deux mois plus tard environ, les 200 000 habitants de la capitale régionale Diffa au Niger sont attaqués à quatre reprises alors que 12 soldats nigériens sont tués dans l'attaque du poste de Blabrine au nord-est de cette agglomération⁵³ (AFP 2 juin 2020). Ces agressions font suite à une longue série d'attaques débutée quelques années plus tôt. Ainsi, la nuit du 26 décembre 2014, un village dans l'Extrême-Nord du Cameroun est pris d'assaut par un groupe armé appartenant à la faction jihadiste (ISWAP) de Boko Haram. Il pille des maisons, tue les habitants et emporte du bétail (Seignobos 2014). Un fait semblable va se reproduire six mois plus tard, le 1^{er} juillet 2015, dans l'Etat de Borno au Nigéria où des villages entiers, des lieux de cultes et de nombreuses localités sont brûlés par des membres de l'Etat islamiste en Afrique de l'Ouest (ISWAP), faisant 150 personnes tuées (Higazi 2015).

Il s'agit là d'un ensemble d'actes de violence (Isaa 2006 : 119-146) considéré comme mode d'action à caractère terroriste de type islamiste,

⁵⁰ Cette organisation djihadiste est connue officiellement sous le nom *Al-Sunna Wal Jamma*, « les Disciples du Prophète » ou *Jama'atu AhlisSunnah Lidda'awati Wal Jihad*, « Peuple dévoué aux enseignements du Prophète pour la propagation de l'Islam et la guerre sainte ». Boko Haram est une dénomination en langue haoussa. En langue française l'expression signifie l'« éducation occidentale est péché ». Il s'agit d'un groupe islamique armé installé au nord du Nigeria à partir de 2002. C'est à l'origine une secte qui prône un islam radical et rigoriste. Mohammed Yusuf, son fondateur, commence à attirer des fidèles dans les années 1990, en recrutant notamment parmi les étudiants coraniques défavorisés. Le groupe revendique la création d'un État islamique au Nigeria où s'appliquerait la charia.

⁵¹ L'ampleur des activités de Boko Haram au Tchad ont fluctué au fil des ans. Ainsi, le lundi 23 mars avant la levée du jour, les attaques de cette organisation islamiste, qui durent près de sept heures, causent la mort de 98 soldats tchadiens sur l'avant-poste militaire de Bohoma, zone à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Les renforts envoyés par l'armée tchadienne sont embourbés et pris pour cibles. Trois jours de deuil national sont observés en l'honneur de ces 98 soldats tombés au front.

⁵² Le lundi 23 mars 2020, au moins 47 soldats nigériens sont également tués par l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) dans une attaque contre leur convoi dans le nord-est du Nigeria selon le communiqué de presse du Conseil de sécurité, SC/14155, du 1 avril 2020.

⁵³ Les populations de cette circonscription vivent depuis 2015 sous la permanence des tirs nourris et des attaques islamistes de Boko Haram sur le territoire nigérien, précisément à Diffa et Bosso qui sont des localités riveraines du Bassin du Lac Tchad, situées entre le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Tchad.

procédant à l'origine des dynamiques sociopolitiques internes au Nigéria⁵⁴, qui a progressivement fait sa mue, prenant de l'influence et de l'extension dans le Bassin du Lac Tchad (Corentin 2015 : 75-92) et, profitant de la continuité socioculturelle des régions limitrophes, telles les communautés locales⁵⁵, les langues, les coutumes et les pratiques religieuses (GRIP 2015). Ainsi, cette violence extrémiste qui prévaut de manière constante dans l'espace BLT s'intègre dans un contexte insécuritaire sous régional, régional et international où le terrorisme islamiste⁵⁶ est perçu comme une menace globale (Tchingankong 2019 : 12). Ce phénomène, en tant que tactique qui sous-tend l'utilisation de moyens violents contre des non-combattants à des fins politiques, transforme de manière significative le « paysage » sécuritaire des Etats, la stabilité sociale, les pratiques socioreligieuses et sociopolitiques. C'est d'ailleurs fort de ce constat que l'Afrique fait face aujourd'hui à plusieurs fronts djihadistes (Andela 2014) marqués par des actes de violence principalement localisés au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et surtout dans le Bassin du Lac Tchad.

Si l'accent est mis avec tant d'acuité sur le phénomène Boko Haram, c'est au regard du rythme et des désastres causés par cette menace. Le Nigéria, le Cameroun, le Niger et le Tchad qui sont les quatre Etats bordiers du Lac Tchad font principalement face à des attaques terroristes, des attentats-suicides, des attentats à la bombe, des enlèvements et assassinats. Ces actes de menace à la paix et à la sécurité en Afrique Centrale et de l'Ouest, précisément dans cette zone du Lac Tchad portent essentiellement la « signature » de l'organisation islamiste Boko Haram qui, depuis 2009 est à l'origine des graves violations des droits de l'homme, des meurtres, des prises d'otages, des sabotages, des destructions d'infrastructures, des mariages précoces et forcés, des viols, d'esclavage sexuel de filles et de femmes pour des attentats-suicides,

⁵⁴ Les premières attaques de Boko Haram datent de 2009 (attaques armées de la prison de Bauchi, le 14 septembre 2009, 700 prisonniers libérés dont 150 adeptes). Mais bien avant 2009, on note déjà des attaques sporadiques comme en 2004 où le village Koza, proche de Mokolo à l'Extrême-Nord du Cameroun subit une attaque des Mbororos venus du Nigéria voisin, qui égorgent et tuent à coup de machettes 9 personnes. Aujourd'hui, les attaques et attentats significatifs de Boko Haram avec de lourdes conséquences sont menés progressivement dans et parfois au-delà du Bassin du Lac Tchad.

⁵⁵ Outre en majorité les membres de l'ethnie kanuri appartenant à Boko Haram, n'en comprend pas moins les membres des autres ethnies Haoussa et Fulani, et recrute également des chrétiens.

⁵⁶ Il s'agit du terrorisme islamiste transnational prôné par Al Qaeda, qui renaît et se revivifie indépendamment de ce groupe pour produire d'autres groupuscules et cellules du terrorisme islamique à l'ère moderne. Parmi les plus emblématiques, on note l'Etat Islamique (Daech), Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), les Shebabs somaliens et Boko Haram.

comme messagères, espionnes, passeuses, recruteuses et pourvoyeuses de fonds. Il s'agit incontestablement du groupe djihadiste à l'œuvre de nombreuses exactions et qui fait partie des « nouveaux » acteurs⁵⁷ dans l'espace BLT (Mandjem 2020) ayant imposé une entrée fracassante et sanguinaire dans l'actualité internationale⁵⁸, suscitant une vague de commentaires et d'interrogations.

A ce titre, la menace terroriste incarnée par le groupe Boko Haram fait l'objet d'analyse d'un certain nombre de travaux notamment associé à Anugwom (2019), Scott MacEachern (2018), Alex Thurston (2018), Adam Higazi (2015), Marc-Antoine Pérouse de Montclos (2015), Brandon Kendhammer (2013), et Iro Aghedo (2014) qui considèrent les actes islamistes de Boko Haram comme une dynamique régionale et une logique interne de l'insurrection importantes, si non plus importantes que le contexte global. Pour ces derniers, Boko Haram constitue un mouvement socioreligieux et politico-stratégique dont l'émergence et la prospérité repose sur le territoire nigérian. C'est d'ailleurs le sens des propos de Marc-Antoine Pérouse de Montclos (2012) qui précise que « le mouvement Boko Haram est un révélateur du politique : non parce qu'il est porteur d'un projet de société islamique, mais parce qu'il catalyse les angoisses d'une nation inachevée et dévoile les intrigues d'un pouvoir mal légitimé ». En revanche, un ensemble d'autres travaux porté notamment par Nana Ngassam (2020), Mandjem (2020), Frank Ebogo (2019), Jacob Zenn (2018b), Elizabeth Pearson (2018), Suranjan Weeraratne (2017), Adewunmi Falode (2016), Peter Pham (2016), Léon Koungou (2014), Freedom Onuoha (2014), et Sean Gouley (2012) défend l'idée d'une considération des actes de résistance de l'organisation Boko Haram comme une extension du mouvement djihadiste mondial, et qu'il existerait des formes de collaboration entre ce groupe et des organisations comme l'État Islamique et Al-Qaïda (Zenn 2017), tant au niveau de l'idéologie que de celui de la doctrine (Pham 2016).

⁵⁷Au gré des configurations, la scène internationale s'est ouverte à l'irruption de nouveaux acteurs, malgré l'élargissement de la notion d'acteur international. Outre l'État considéré depuis le XVII^e siècle comme l'acteur international principal jusqu'à ce jour, il faut relever la présence des groupes jihadistes comme Al-Qaïda et ses grandes branches locales, notamment Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Al-Qaïda pour la Péninsule Arabique (AQPA) au Yémen, Jabhat Al-Nusra ou le Front Al-NOSRA en Syrie, Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, Al-Shabab, et Daech ou l'Etat islamique (EI) et ses groupes satellites, notamment Ansar Beit Al-Maqdis dans le Sinaï, Majilis Choura Chabab Al-Islam en Libye et Boko Haram dans l'espace le Bassin du Lac Tchad.

⁵⁸ Selon le Rapport ONU du 18 janvier 2012, les membres de cette organisation Boko Haram auraient combattu auprès d'AQMI et du MUJAO au Nord Mali en 2012. Boko Haram a fait allégeance à l'EI et a pris le 7 mars 2015 le nom de « Province (wilaya) d'Afrique de l'Ouest de l'EI ».

C'est à l'épreuve de ces observations de la réalité dans le Bassin du Lac Tchad que les Chefs d'Etat du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin, se sont mobilisés pour mettre en œuvre un ensemble de mesures et de dispositifs sécuritaires dans l'espace international en crise. De la sorte, le degré d'expansion des attaques et attentats de l'organisation jihadiste Boko Haram ainsi que leurs conséquences ces dernières années⁵⁹ ont suscité une vive mobilisation collective⁶⁰ des Présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Paul Biya du Cameroun, Idriss Deby Itno du Tchad et Mahamadou Issoufou du Niger qui en sont les principaux acteurs concernés. Les représentations portées par ces derniers sur le phénomène Boko Haram sont perçues comme une menace⁶¹ terroriste transnationale.

Dès lors, la littérature portant sur cette menace transfrontalière, voire internationale, a suscité chez les chercheurs une production de travaux scientifiques orientée sur les problématiques de la lutte contre le terrorisme islamiste qui pose en filigrane celle de la sécurité commune, abordée suivant plusieurs tendances. Si l'approche stratégique permet de faire une analyse de la mise en commun des souverainetés étatiques comme élément déterminant qui concourt au renforcement du rôle des Etats en favorisant leur adoption face aux contraintes internationales (Bastien & Vennasson 2002 ; Dumoulin 2003 ; Prepant 2004 ; Morel 2004, Dufourq 2010 ; Deschaux-Dutard 2012 ; Pedone 2014) ; celle institutionnelle permet de cerner l'effet cumulatif de certaines décisions ou de certains dispositifs et participent à montrer en quoi ce processus d'institutionnalisation constitue un facteur de ressources et de contraintes pour les acteurs impliqués (March & Olsen 1984; Pierson 1996; Wayne 1998; Bulmer 1998; Pollack 1996; Ferry 2000; Risse-Kappen et Cowles 2001; Quermone 2002; Magnette 2003). Par ailleurs, l'approche juridico-normative permet d'appréhender d'une part le cadre légal

⁵⁹ Que ce soit au Nigeria, au Cameroun ou alors au Tchad et au Niger

⁶⁰ Il s'agit de la lutte communautaire antiterroriste au sein de l'espace du Bassin du Lac Tchad

⁶¹ La menace selon Léon Koungou (2014) « se présente comme une situation organisée ou exploitée par un adversaire disposant de moyens nécessaires pour mettre en œuvre une intention hostile plus ou moins clairement exprimée. La menace vise à provoquer des dommages matériels ou immatériels étendus et durables. Pour être considérée comme menace, cette situation doit être conjuguée avec des moyens nécessaires pour la concrétiser ». Pour Barbara Delcourt, la menace est considérée comme « ceux qui ne relève pas de la protection de l'Etat. C'est ceux-là qui contestent l'exercice du monopole de la violence légitime à l'Etat ». Ainsi, la menace est un construit de légitimation de l'action de l'Etat. Dans le cadre de cette étude, la menace est assimilée à un ennemi de l'Etat, dont l'objectif est de remettre en cause un certain nombre de ses valeurs centrales. C'est une donnée matérielle et immatérielle légitimant l'allégeance de la population à l'Etat qui escompte sa protection.

d'opérationnalisation de la politique de sécurité commune d'une part, et le fondement de certaines valeurs s'agissant de la compréhension du sens de l'orientation des moyens d'action liés à la politique sécuritaire commune d'autre part (Sorel 1991; Corten 1996 ; Goetschel 1996, Corten 2001 ; Ehrart 2002 ; Sicilianos 2002 ; Delcourt 2003). La tendance multilatérale quant-à-elle axée sur la collaboration sécuritaire vise à défendre des intérêts, structurée autour d'objectifs propres défendus par les Etats qui composent ces regroupements, notamment en développant des réponses multiples ou mener plusieurs opérations simultanément en consacrant davantage de ressources pour la défense et mieux partager le renseignement entre les Etats membres (Schwarz 1970; Salmon 1993).

Ces approches permettent de relever les logiques qui fondent l'action publique sécuritaire commune. Pour autant, une inquiétude demeure. Saisir la politique sécuritaire menée par les Etats du BLT dans une logique communautaire laisse entrevoir une analyse partielle de la réalité. Certes, les variables d'ordre stratégique, institutionnel, juridico-normative et multilatéral s'avèrent pertinentes pour caractériser une zone d'espace communautaire. Mais l'absence de ces variables fonde la fragilité et la faiblesse de la prise en compte de la dimension spatiale du BLT dans un cadre communautaire, qui rend dès lors impossible la construction d'une politique sécuritaire commune. De plus, le regroupement des Etats au sein de cet espace porte sur une partie ou portion des territoires nationaux liée au partage en commun du lac Tchad. Dès lors, il ne s'agit pas de s'appuyer sur l'espace considéré comme un lieu de production de politiques communautaires, du fait des enjeux et des intérêts qui sont notamment liés aux acteurs intégrant cet environnement, mais de saisir les mécanismes transnationaux comme des éléments qui induisent les idées dans une lutte commune. D'où la mobilisation du concept de politique sécuritaire collective, dont le corollaire est la réflexion en termes de politiques publiques internationales, qui s'inscrit sur une sectorisation de l'espace international à partir du problème pris en charge.

Ainsi, il s'agit d'une analyse qui permet d'appréhender l'articulation des interactions autrement que par le lien du cadre spatial. Les représentations et les pratiques sur lesquelles reposent la politique sécuritaire collective ne sont pas perceptibles à partir de l'espace comme lieu de mutualisation de ces Etats, mais des idées construites à partir du référentiel (Muller 2000 ; Palier et Surel 2005). Ce dernier constitue le « système de sens » (Muller 1995) à la base de la logique de construction et de la mise en œuvre de la politique sécuritaire collective contre le terrorisme islamiste qui se décline en termes de transnationalisation. Le référentiel transnational permet de mettre en visibilité l'ensemble des

perceptions trans-étatiques sur le phénomène Boko Haram qui se matérialise par les formulations portées par les acteurs politiques, véhiculées par des discours, des récits et des prises de parole autour de la lutte contre le fléau de la violence terroriste.

La mobilisation de cette approche est saisie comme des logiques de légitimation et le poids des représentations des acteurs sur les comportements, en particulier sur les mécanismes de la décision publique (Surel 1998). Elle met en scène des idées, notamment institutionnelles comme des « nerfs du gouvernement » (Deutsch 1966) qui donnent une place centrale aux représentations portées par les acteurs et qui concourent ainsi à dévoiler le référentiel qui oriente la politique publique sécuritaire. Il s'agit de partir d'une réflexion qui vise à sédimer un paradigme nouveau, de plus en plus mobiliser dans les politiques publiques. La vision commune portée par les acteurs étatiques du Nigéria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin sur le phénomène Boko Haram est perçue comme une menace terroriste transnationale et se traduit dès lors par des idées véhiculées par un ensemble d'activités d'énonciation partagée portant sur les exactions commises par Boko Haram.

Cependant, si le phénomène de terrorisme islamiste se distingue par sa nature et son mode opération au sein l'espace commune en crise, une question essentielle demeure : Quels sont les mécanismes qui prévalent et concourent à la construction de la politique sécuritaire collective de la lutte contre le phénomène Boko Haram dans l'espace BLT ? Si la dynamique mobilisatrice collective (Charles Tilly 1984) discursive dévoile la pertinence d'une approche synergique traduit par la guerre contre Boko Haram, il faut souligner par ailleurs que la mise en avant des discours de « guerre contre le terrorisme »⁶² mettant en visibilité le caractère prépondérant des forces de défenses et de sécurité constitue un élément déterminant du contenu de la politique de sécurité collective menée et un vecteur de la formalisation de cette lutte commune contre le groupe terroriste Boko Haram (Mbangue & Messanga 2020).

Dans ce sens, la mobilisation du constructivisme se révèle singulière ici du fait qu'elle permet de voir comment les « idées partagées » permettent de saisir les relations entre les différents acteurs impliqués dans la lutte

⁶² L'expression « guerre contre le terrorisme » renvoie encore à « War on terror », « Global war on terror (GWOT) », « guerre contre la terreur » ou « guerre contre l'axe du mal ». Il s'agit de notions forgées par l'administration américaine George Walker Bush visant l'usage préventif de la force et la volonté de lutte contre le terrorisme et la dissémination d'armes de destruction massive depuis 2001. Cependant, cette notion de « guerre totale contre le terrorisme » est utilisée pour la première fois par le Président Roosevelt en janvier 1943 dans une approche dissuasive contre le Japon.

contre Boko Haram, non pas régies uniquement par la recherche d'un quelconque intérêt, mais davantage comprend les idées, les perceptions ou les représentations qui sont intériorisées pour faire partie de l'identité de ces acteurs. Dès lors, si l'exploitation du constructivisme laisse entrevoir comment les idées que partagent les décideurs politiques du BLT concourent à l'orientation et à l'opérationnalisation de la politique de sécurité collective de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, par ailleurs, la pertinence de cette approche permet de s'interroger sur la façon dont l'enjeu terroriste vient à être considéré comme un enjeu commun de sécurité au sein du BLT, comme une problématique sociale et comme un fait porteur de danger pour les populations des territoires en crise.

Pour rendre notre raisonnement intelligible, il s'est agi de faire usage d'une triangulation (Surel, 2015) de données à travers l'exploitation des documents surtout matérialisée par des écrits aussi variés que les textes de loi et les journaux ; les documents inédits, à savoirs les rapports de conférence et de réunion ; les documents affichés et distribués tels que les affiches et les tracts ; ainsi que, les documents enregistrés en l'occurrence des cassettes et des disquettes audiovisuelles facilitant ainsi de la disposition d'une banque de données portant principalement sur les exactions commises par Boko Haram dans l'espace BLT. L'usage des médias électroniques comme la radio, la télévision ; notamment des points de presse organisés par les services compétents de la Défense ou ceux en charge de la communication des pays de la BLT ; et de l'internet a été exploité. Quant à l'enquête sur le terrain, elle s'est généralement articulée autour d'une principale modalité à savoir l'entretien. Cela nous a amené à nous rendre, muni d'un guide d'entretiens préalablement élaboré, auprès de nombreuses personnes susceptibles de nous donner un certain nombre d'informations indispensables à cette étude, notamment avec les forces de défense et de sécurité qui ont facilité l'accès des journalistes de tous bords au champ de bataille. C'est partant de cette entrée méthodologique qu'il a été possible d'articuler notre l'analyse autour de deux grandes parties, respectivement sur l'identification et les modalités de la fabrication du référentiel transnational de la politique sécuritaire commune dans l'espace BLT.

L'identification du référentiel transnational de la politique sécuritaire collective

La politique sécuritaire collective de lutte contre le terrorisme islamiste dans le Bassin du Lac Tchad, cadre d'expression du référentiel transnational, est déterminée par un ensemble d'activités narratives qui concoure à identifier les représentations portées sur le phénomène Boko

Haram par les décideurs politiques et, à l'origine de la formation d'une action publique de sécurité commune. Si l'identification de ces variables de la construction du référentiel de la sécurité collective repose d'une part sur la fabrication (Fouilleux 2015) commune des discours de guerre contre la montée du jihadisme, elle se traduit d'autre part par la mobilisation collective anti-Boko Haram comme un ennemi commun.

La construction narrative commune de guerre contre le phénomène Boko Haram

La fabrication collective des discours de guerre (Manga 2019) contre le phénomène Boko Haram par des dirigeants politiques constitue le référentiel d'action transnational, c'est-à-dire les idées construites par les représentations ou les perceptions fondées sur des valeurs que partagent ces acteurs dans la politique sécuritaire collective. De la sorte, les visions portées par ceux-ci sont reproduites autour d'un certain nombre de récits à propension guerrière contre ce phénomène. L'évocation de discours des acteurs étatiques bordiers au lac Tchad tient à un système de normes (Muller 2000) ou d'idées (Surel 1998) partagées sur le terrorisme islamiste perçu plus qu'une simple menace, un phénomène nocif, meurtrier mettant en péril la sécurité des Etats et la sérénité des populations⁶³. Il importe de souligner qu'avec l'avènement de Boko Haram, le continent africain s'inscrit au deuxième rang mondial des continents affectés par les attaques terroristes après l'Asie. Entre 2009 et 2013, Boko Haram arrive en troisième position des groupes terroristes opérant dans le monde entier avec 801 attaques vérifiées contre 837 pour Al-Shabaab et 2328 pour les talibans en Afghanistan. Depuis 2009, le groupe a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés⁶⁴. Par ailleurs, *l'Institute for Economics and Peace* (2015) qualifie le groupe Boko Haram en 2014 comme l'organisation terroriste la plus meurtrière du monde, ayant causé la mort de six mille six cent quarante-quatre personnes, soit une augmentation de 317 % par rapport à l'année précédente.

⁶³ D'après le rapport de l'ONU de décembre 2013, plus de mille deux cent personnes ont été tuées entre mi-mai et mi-décembre 2013 dans des attaques liées à Boko Haram, sans compter les insurgés tués lors d'opérations militaires. Selon les chiffres produits par Amnesty International, si durant le premier trimestre de l'année 2014, le nombre de victimes va sans cesse croissant - estimés à plus de mille cinq cent personnes, Human Rights Watch par ailleurs évalue à plus de deux mille le nombre de civils tués par Boko Haram durant cette même période de l'année 2014 (Al Jazeera, 2013; Amnesty International, 31 mai 2014).

⁶⁴ En dépit de l'affaiblissement conjoncturel du groupe et des efforts déployés par l'ONU et ses partenaires pour juguler cette crise, ses raids meurtriers et attentats-suicides dans les quatre pays riverains du Lac Tchad (Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger) continuent de laisser dans une situation d'insécurité alimentaire près de 7,1 millions de personnes dans l'espace du BLT. Selon *l'Agence France Presse* (2018).

Au regard de ces nombreuses exactions causées au Nigéria, au Cameroun, au Tchad, et au Niger, les discours des politiques portant sur cette question laissent ainsi entrevoir une rhétorique guerrière qui concourt à l'évocation prépondérante de la riposte militaire (La Carte 2002). La narration de la notion de « guerre » (Walzer 2004) collective ici s'inscrit dans la logique de l'intégration de la dimension militaire dans la lutte contre le terrorisme islamiste par les principaux acteurs étatiques dans leurs prises de parole (Manga 2019) au sein de l'espace du Bassin du Lac Tchad. Cette précision permet de distinguer les termes de « guerre contre le terrorisme » (Heisbourg 2001) en contraste avec la « guerre » (Gutierrez et Wood 2014) ou « guerre civile » (Backo et Dorronsoro 2017) invoqués par les terroristes, afin de rendre compte des actions de l'entreprise Boko Haram dans son univers de sens. La guerre qui est celle de Boko Haram ou des groupes jihadistes est une « guerre civile mondiale »⁶⁵ qui investit différentes zones de l'espace planétaire (Agamben 2015). Elle survient avec la montée en puissance du terroriste islamiste ou international, représenté comme étant un « soldat d'Allah », un combattant irrégulier, a territorial et investi dans une logique transnationale des guerres qui s'inscrivent dans un ordre mondial où la guerre entre Etats devient marginale, et tendent à la remplacer⁶⁶. De la sorte, l'usage de la « guerre totale » de Boko Haram, qu'elle prenne la forme d'une guerre technologique, de masse, participe d'une stratégie affirmée de conquête des territoires et du pouvoir visant à concourir au dépérissement des Etats du Bassin du Lac Tchad (Mandjem 2020), par la construction conjoncturelle et contingente de micro « Etats islamiques virtuels »⁶⁷.

⁶⁵ Contrairement à cette guerre civile, la « guerre civile mondiale » permet de prendre en compte la multitude des arènes géographiques où ses éléments ont été impliqués dans les combats : Bassin du Lac Tchad, Somalie, Mali ; la mobilisation d'un ensemble d'adeptes idéologiquement unis mais géographiquement dispersés de part et d'autre du continent et agissant en réseau ; la nationalité des otages ; la nature des symboles visés et le consensus observé autour de la nécessité d'un soutien international à l'effort de coopération sécuritaire régionale.

⁶⁶ En s'attaquant à un bâtiment des Nations Unies à Abuja le 26 août 2011, Boko Haram s'en prend à l'une des plus grandes organisations internationales, expression même relative de la volonté des peuples de la planète.

⁶⁷ L'affaiblissement des forces armées nigérianes entre août 2014 et janvier 2015 est marqué également par une impressionnante conquête territoriale par le groupe dans l'État de Borno : Gwoza et Gambaru, près de la frontière camerounaise, Malam Fatori et Damasak, à la frontière avec le Niger, Baga et Monguno, près du Lac Tchad. Au début 2015, la partie du territoire nigérian sous son contrôle surpassait la superficie de la Belgique. Soulignons que Boko Haram n'a jamais réussi à prendre le contrôle de localités importantes hors du Nigeria

En revanche, la formulation de discours commune de guerre par les acteurs étatiques de l'espace BLT est une riposte à ces modes opératoires non conventionnels de Boko Haram. C'est précisément face à la recrudescence des exactions de ce groupe islamiste qui mettent en danger la sécurité humaine (Tchingankong et Messanga 2018), que les Chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, principalement le Nigéria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin laissent entrevoir leurs perceptions du phénomène Boko Haram comme une menace, un danger portant atteinte au bien-être des populations, représentations objectives dans leurs prises de parole :

Nous avons à faire à des fous, des illuminés, des drogués, des aventuriers qui n'ont aucun idéal, aucun objectif sérieux. [...] Le danger est donc grand, c'est un danger imminent et sérieux puisque nous ne faisons pas des guerres conventionnelles, classiques ni de combats de front. C'est des drogués qui opèrent de manière asymétrique, mènent des opérations kamikazes pour se faire sauter par leurs propres décharges et explosifs dans le but de tuer, au maximum, de paisibles citoyens.⁶⁸

C'est dans cette logique que se justifie la présence des Chefs d'État le 17 mai 2014 au Sommet de Paris pour la sécurité au Nigéria, confrontés à la menace terroriste islamiste. Un plan d'action collectif contre le groupe terroriste nigérian Boko Haram est adopté. Ce mouvement islamiste constitue une menace majeure non seulement pour les Etats riverains du Lac Tchad mais également pour l'Afrique (Metou 2015). C'est d'ailleurs dans ce sens que ceux-ci vont multiplier des déclarations de fermeté dans l'optique de contenir les actions de ce groupe terroriste, à l'origine de nombreux attentats et de l'enlèvement le 14 avril de la même année de plus de deux cents lycéennes⁶⁹. D'où l'indignation du président camerounais Paul Biya de s'exprimer :

⁶⁸ Ces propos du Président Idriss DEBY ITNO sont tenus à la grande mosquée du Roi Faycal lors de la prière marquant la fin du Ramadan.

⁶⁹ Au soir du 14 avril 2014, 276 lycéennes sont réveillées de leur sommeil dans leur dortoir de l'école secondaire dans la ville de Chibok par des hommes en armes vêtus d'uniformes de l'armée nigériane. Dans un espace BLT où Boko Haram a déjà détruit 41 écoles, elles les suivent dans les camions et les pick-up, croyant à une évacuation d'urgence pour des motifs de sécurité. Durant le trajet vers les camps islamistes notamment vers la forêt de Sambisa, 57 d'entre elles arrivent à s'évader et 4 autres jeunes filles arrivent à s'échapper un mois et demi plus tard. Le groupe terroriste Boko Haram va ainsi connaître une certaine heure de gloire médiatique par l'enlèvement de ces plus de 200 lycéennes, pour la plupart chrétiennes. Cet acte terroriste capte particulièrement l'attention sur la scène internationale, qui se mobilise via les réseaux sociaux et autour du slogan #bringbackourgirls, sur le drame des femmes et des filles ciblées et le sort (islamisation, mariage forcé, esclavage, viols, converties, vendues à l'étranger voire la mort) qui leur est réservé par le mouvement islamiste.

« Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram, on va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste ». (Paul Biya, Conférence de presse du Sommet sur la sécurité au Nigéria du 17 Mai 2014, Elysée).

Ces propos démontrent la fermeté et la détermination de ces acteurs étatiques à mener une lutte et à enrayer le groupe terroriste Boko Haram. Il s'agit d'une vision transnationale orientée par un ensemble de valeurs fondamentales et discours en tant que supports des idées qui constituent des variables explicatives sur les comportements observés et les processus étudiés comme, le fruit de croyances (Sabatier et Jenkins-Smith 1993) dominantes des décideurs politiques qui contribuent à la définition de la politique sécuritaire collective et, comme objet de mise en œuvre des politiques publiques internationales.

En effet, le phénomène transnational de violence politique appelé « terrorisme » a longtemps été perçu et présenté de manière générale par les acteurs occidentaux et particulièrement par les américains⁷⁰ en charge de cette problématique, comme un phénomène qui doit être éradiqué par l'implication profonde des forces militaires⁷¹. Ainsi, il s'agit sans doute d'une vision du monde (Fouilleux 2015), hégémonique de la lutte contre cette « nouvelle menace » (Courmont et Ribnikar 2009), notamment le terrorisme islamiste, à partir de laquelle va s'ordonner, se hiérarchiser et se redéfinir les représentations des autres composantes de la société, en l'occurrence ici les perceptions portées par les décideurs étatiques en lutte dans le Bassin du Lac Tchad. Dès lors, on assiste à un approfondissement des logiques par des discours qui, depuis l'ascension du groupe terroriste Boko Haram dans cette partie du continent africain, vient ouvrir un champ du possible pour l'intervention de l'acteur militaire dans le cadre de la lutte contre ce fléau.

⁷⁰ La politique antiterroriste américaine au lendemain des attentats du 11 Septembre 2001 à Washington se conçoit et se présente sous la forme de la stratégie de « guerre contre le terrorisme ». Cette « guerre contre le terrorisme » ou « guerre contre la terreur » (war on terrorism ou war on terror ou global war on terror), est un concept géopolitique élaboré et mise en œuvre par l'administration américaine du Président de la République Georges W Bush.

⁷¹ D'après Barbara Delcourt, chercheuse, « Après les attentats du 11 septembre, les Européens en général ont tenté de se démarquer de la politique de Georges W. Bush en soutenant que la guerre contre le terrorisme ne fonctionnait pas et qu'il ne fallait pas réagir en termes militaires à ces problèmes, mais favoriser la coopération judiciaire et policière. Et puis, on a senti une sorte de rapprochement avec le discours néoconservateur américain. Quand la France a été touchée, tous les chercheurs ont été extrêmement frappés par la rhétorique martiale adoptée par François Hollande ». Il faut ainsi voir en partie dans ce glissement l'émergence du phénomène de terrorisme islamiste et la montée d'experts dans la lutte contre-terrorisme. Voir <https://www.lesoir>. Consulté le 05 juin 2020.

Nous gagnerons cette guerre qui ne fait que commencer [car] vous êtes des professionnels [...] Des soldats courageux, braves et fiers [...] Des guerriers redoutables commandés par des officiers intrépides, alors que Boko Haram est une bande d'assassins qui tuent au nom de l'Islam [...] Plaise à Dieu, ils perdront la guerre car cette guerre, nous la gagnerons parce que notre cause est juste et noble. (Allocution du Président Issoufou Mahamadou du Niger).

Ces termes mettent en visibilité la prépondérance du référentiel sécuritaire collectif qui se traduit dans les discours par la mise en avant des forces de sécurité et de défense dans la lutte contre Boko Haram constitue une réponse aux actes de violence extrémiste perpétrés par ce mouvement terroriste. Ces propos révèlent par ailleurs que l'efficacité et les résultats escomptés dans la lutte contre la menace islamiste résident dans la formation et la stratégie des dispositifs sécuritaires mises en œuvre. Dans ce sens, au Nigéria, l'implication de plus en plus grande de l'acteur militaire dans la lutte antiterroriste s'illustre dans les discours politiques. Après avoir fait le serment de respecter la constitution lors de l'élection de son premier mandat, Muhammadu Buhari, président du Nigéria, présente la lutte contre Boko Haram comme l'une de ses priorités, en précisant : « Nos forces de sécurité ont accompli de progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et contrôle à Abuja ». Il décide ainsi de relocaliser ce centre de commandements à Maiduguri dans le nord-est du pays.

Ces activités de narration semblent alors déterminantes dans la mesure où il ressort ici l'intérêt primordial et la pertinence accordée aux forces armées dans la lutte contre le groupe Boko Haram, notamment dans la libération de plusieurs territoires. Pour le président nigérian comme pour les autres Chefs d'État du BLT, la priorité axée sur le référentiel transnational, cadre de représentations dans le processus de déploiement des forces de défense (La Carte 2002), participe de manière progressive à la définition de la politique publique de la sécurité collective. Cette dernière qui se singularise à partir de la mobilisation d'un champ lexical fort significatif permet de voir comment les acteurs en charge de la lutte contre ce phénomène mettent en avant la dimension sécuritaire commune, en l'occurrence l'acteur militaire. Cela dit, la production des idées à partir des discours et des récits politiques constitue un système logique, de sens, une forme de traduction et de construction de cette vision sécuritaire globale (Bettati 2013), partant de l'institution ou de l'espace international comme un lieu « de la production à l'institutionnalisation des idées » et d'un cadre de « compromis

institutionnels autour d'une façon de poser un problème et de définir des solutions pour y répondre »⁷².

La mobilisation générale face à une menace transnationale commune

La mobilisation de la dénonciation de l'existence de Boko Haram se caractérise dans les différents propos des acteurs politiques en charge de la lutte contre ce phénomène. Si les prises de parole prennent une orientation visant à sensibiliser le peuple sur la réalité de la menace, il faut souligner une convergence des idées qui fondent ici la politique sécuritaire collective dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Il s'agit pour les gouvernements du Nigéria, Cameroun, Tchad, Niger de l'identification du phénomène Boko Haram comme un véritable danger à la paix et à la sécurité et par conséquent présenté comme un ennemi transfrontalier commun à éradiquer.

Je voudrais également rappeler ici que nous ne sommes pas seuls confrontés à cette menace qui transgresse les frontières des Etats. Certains de nos voisins, le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Bénin, coopèrent avec nous pour opposer un front commun à Boko Haram ». (Message du Président Paul BIYA à la Nation à l'occasion de la fin d'année 2014 et du nouvel an 2015 - 31 décembre 2014).

Si ce phénomène est dans ce processus identifié et qualifié, les représentations véhiculées par les acteurs antiterroristes sont transcrites dans les discours des gouvernants à travers la convocation verbale des liens forts qui unissent et distinguent les populations des pays de la région de l'ennemi. C'est dans ce sens que vont les déclarations du président Tchadien Idriss Déby Itno en parlant de la solidarité et du partenariat face à l'ennemi transfrontalier commun qu'est Boko Haram : « Aujourd'hui plus qu'hier, les destins des peuples sont liés. Aucun pays ne peut se targuer d'être à l'abri du terrorisme et de l'insécurité. Le désordre et l'instabilité qui affectent une région se répercuteront tôt ou tard dans d'autres régions ».

Si les différents récits soulignés ici permettent de mettre en exergue le phénomène Boko Haram comme un danger et un enjeu de déstabilisation, il importe par ailleurs de relever que ces discours aboutissent à un effet qui contribue nécessairement à la création de rapports psychologiques et sociaux (Kerbrat-Orecchioni 2002 : 109) solidaires face à un ennemi éminemment présent sur les territoires en crise. C'est d'ailleurs dans ce sillage que le Président Paul Biya précise lors de l'ouverture du 15ème Sommet de la Francophonie, le 29 novembre 2014 à Dakar : « Face à un

⁷² Il s'agit du bassin du Lac Tchad comme espace transnational qui constitue une arène de production et construction de la politique publique globale sécuritaire à partir d'une orientation cognitive et normative.

ennemi commun qui conteste toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la solidarité doit jouer à plein. L'Histoire récente nous enseigne qu'avec ce genre d'adversaire il ne peut y avoir de compromis ». C'est le cas au Cameroun où la perception de ce phénomène se traduit par des formes de persuasion du discours gouvernemental (Manga Edimo 2019). Il s'agit dans ce récit gouvernemental de convaincre sur l'effectivité de la guerre, voire de dire que c'est bel et bien le moment de mener le combat. De ce fait, les cibles de ce ton persuasif transparaissent de manière claire dans l'appel gouvernemental à savoir le peuple contre un ennemi (Batchom 2016). Dans cette pratique, les prises de parole du Président Paul Biya sont incisives.

Lutter contre un Boko Haram [...] aux conséquences néfastes; dévastateur, barbare [et] incivilisationnel. [C'est] une nébuleuse dont la présence est multiple et protéiforme. Le problème Boko Haram [a cessé d'être exclusivement] un problème nigérian, [il est devenu un] problème régional sinon continental. [C'est un] groupe dont les inconvénients sont nombreux. [Il] éloigne les missionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs. (Paul Biya, 17 mai 2014, Sommet de l'Élysée sur la Paix au Nigéria)

Ces propos du président de la République du Cameroun, Paul Biya, face à de tels faits présentent le phénomène Boko Haram comme une nébuleuse, un problème interne au Nigéria devenu l'objet d'une lutte régionale, continentale voire internationale. Pour cela, le constat est celui d'un acharnement verbal du gouvernement à la détermination de la guerre contre le terrorisme islamiste en tant que ennemi commun, illustré par la multiplication du nombre de points de presse⁷³ et la transmission régulière d'informations sur le nombre de décès, ainsi que les dégâts matériels causés par Boko Haram⁷⁴, tels que le démontre ces propos du discours du

⁷³ Cette réalité est perceptible au regard du nombre de points de presse sur Boko Haram par le Ministre de la communication au Cameroun, et le Responsable de la communication du ministère de la défense. Egalement les nombreuses interventions télévisées du ministre de la défense lui-même ou du premier ministre, Chef du gouvernement.

⁷⁴ Selon les déclarations de presse du 14 Janvier 2016 d'Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la communication au Cameroun, depuis 2013 jusqu'en 2015, le recensement des actes d'enlèvements de personnes, y compris des enfants, organisés et attribués par le groupe terroriste Boko Haram sur le territoire camerounais fait ressortir deux enlèvements de personnes en 2013, 11 enlèvements en 2014 et 05 en 2015, soit au total 18 enlèvements sur cette période. En 2014, 37 attaques Boko Haram ont été perpétrées contre les unités des Forces de Défense camerounaises et 23 en 2015, et 21 attaques contre les comités de vigilance. Sur la même année, 28 attentats-kamikazes ont été enregistrés, alors qu'en début d'année 2016, déjà 04 attentats de ce même type ont été perpétrés. Les populations civiles quant à elles ont subi 66 attaques et exactions diverses de la part de Boko Haram en 2014, 116 en 2015 et rien que sur les quinze premiers jours de 2016, 5 attaques et autres exactions ayant été menées par Boko Haram. Depuis 2013, on aura dénombré dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, 315 incursions des terroristes Boko Haram, 12 accidents sur mines et 32 attentats-suicide du fait de ce groupe

Président Paul Biya lors de la visite d'amitié et de travail du président de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari à Yaoundé le 29 juillet 2015 :

Au moment où nous vous accueillons, un nuage sombre plane au-dessus de nos pays. Un même danger nous menace et risque d'ébranler les fondements de nos Nations. Ce danger a pour nom, Boko Haram. Ses exactions et ses crimes compromettent la paix sociale autour du Lac Tchad et particulièrement dans nos deux pays. Nous devons mutualiser nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences ». (Le temps de la sécurité, 2014 : 2)

A travers les différents productions de récits, de discours ou des faits verbaux, il apparaît de façon claire qu'en tant que processus politique, les mobilisations collectives anti-Boko Haram par les différentes formes de communications gouvernementales (Schmitt 1972) des pays du Bassin du Lac Tchad procèdent à la distinction de présenter ce phénomène, notamment le groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans cette partie du continent, comme un ennemi extra national ou transfrontalier commun au Nigéria, Cameroun, Tchad et Niger. Ainsi, les mots sur la présence de l'ennemi irradiant les discours politiques et Boko Haram est présenté, comme un « ennemi implacable qui semble avoir compris les enjeux de la désinformation et de l'instrumentalisation des consciences fragiles » (Issa Tchiroma, Ministre camerounais de la Communication, janvier 2016).

Cependant, si les acteurs étatiques portés par le référentiel d'action transnational inscrivent leurs opérations dans une démarche collective de la guerre contre Boko Haram, c'est au regard de la portée de ce combat ou du djihad menée par des terroristes dans une action globale, d'une dimension d'extraterritoriale, qui repose sur une doctrine idéologique consistant à « libérer l'ensemble du monde musulman qui, dans la conception du jihadisme global, comprend certains territoires perdus depuis des siècles et les pays musulmans gouvernés par des apostats ». (El Difraoui 2013 : 153). Pour les combattants terroristes, la lutte est à la fois interne, aboutir à une communauté musulmane rassemblée et vivant selon les principes fondamentalistes⁷⁵ de la charia (Guidere 2015 : 12), et

terroriste. On relève que 1 160 têtes de bétail ont été volées aux populations par les membres de ce groupe terroriste en 2014, alors qu'en 2015, le nombre de bœufs volés en territoire camerounais s'élèverait à 4200, sans compter les petits ruminants. Au total, 1 098 civils camerounais, 67 de nos militaires et 03 policiers ont, jusqu'en début janvier 2016, perdu la vie à la suite des agressions, attaques et attentats du groupe terroriste Boko Haram dirigées contre le Cameroun.

⁷⁵ D'un point de vue religieux, les djihadistes se réclament en majorité du salafisme, une branche traditionaliste de l'islam sunnite qui entend « islamiser la société [...] dans le sens d'une conformité au passé, à un âge d'or rêvé de piété et de gloire ». Le salafisme se réfère aux *ansâr*, c'est-à-dire les compagnons du Prophète et aux musulmans des

externe, dont l'aspiration vise à une plus grande échelle à conquérir des sociétés en déliquescence et à dissuader l'ensemble des pays qui adoptent des pratiques occidentales de s'ingérer dans les pays musulmans (Guidere 2015 : 239).

De ce fait, la mobilisation collective face à l'existence de Boko Haram comme un ennemi commun se justifie à partir de la rhétorique religieuse de ce mouvement qui occupe logiquement une place prépondérante dans le discours idéologique de ses membres. Elle sert d'abord à justifier le bien-fondé d'une « guerre sainte » universelle en affirmant qu'une vaste conspiration antimusulmane est sciemment menée par les pays de la CBLT. Les messages et les prêches de ces djihadistes laissent ainsi entendre que les musulmans dans l'espace BLT tout comme à travers le monde sont humiliés et qu'ils doivent lutter contre leurs oppresseurs⁷⁶. Pour ceux-ci, si le croyant musulman n'est pas directement dans une situation de stigmatisation, il est incité par solidarité à ressentir l'humiliation de ses frères. Ainsi, la référence à la religion permet de justifier les moyens et les fins du terrorisme islamiste, devenant de la sorte indissociable de l'arme tactique qu'il a développé, à savoir le martyre-suicide⁷⁷.

A ce titre, la politique sécuritaire collective partant de la mobilisation des acteurs étatiques de la lutte contre Boko Haram comme ennemi commun s'inscrit selon trois angles d'approche liés aux pratiques de ce fléau : C'est d'abord un mouvement d'obédience salafiste menant une action mondiale, contre tous ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam. Les membres de cette organisation se réclament d'un islam fondamentaliste et pur, qu'ils entendent étendre aux sociétés dites corrompues. Par ailleurs, Ce combat mené par ces extrémistes modernes se distingue par l'importance conférée aux images. Que ce soit les vidéos

premiers siècles érigés comme des modèles. Afin de légitimer leur rôle dans l'épopée héroïque qu'ils fantasment, les djihadistes modernes instrumentalisent l'idéologie salafiste et s'approprient l'héritage des *ansâr* en prenant souvent le nom des compagnons du Prophète comme noms de guerre.

⁷⁶ Les propos d'un jeune djihadiste, Ahsen, d'origine algérienne, sont en cela éclairants : « J'ai été choqué par la sexualité en Occident. (...) L' [Occident] fait du *kufir*, il met sens dessus dessous l'ordre de Dieu. Rien que pour cela, il est maudit. (...) Je veux faire le djihad pour faire régner une loi divine qui est qu'on peut vivre heureux. Je veux arrêter la catastrophe, ce monde sens dessus dessous, dépravé : les femmes sortent avec des femmes, les hommes avec des hommes, s'accouplent avec les animaux, violent les enfants. (...) Les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent comme des femmes. (...) La dépravation occidentale atteint maintenant tout le monde : avant, ils faisaient ces choses-là chez eux, maintenant, ils l'exportent chez nous ». (Khosrokhavar, 2016)

⁷⁷ Il faut souligner que les attentats-suicides sont depuis devenus l'apanage des groupes terroristes salafistes comme Al Qaïda pour lutter contre les pays décadents tentant de coloniser par exemple le Moyen-Orient.

d'exécution, les déclarations solennelles des représentants, ou les récits filmés des martyrs, Boko Haram a adopté la propagande par l'image pour susciter les vocations et apeurer les quatre Etats riverains au Lac Tchad (Pichard 2017).

Les modalités de la fabrication du référentiel transnational de la politique sécuritaire collective

Le processus d'identification de la construction du référentiel transnational de la sécurité collective à partir des représentations portées sur le terrorisme islamiste constitue un engagement commun des acteurs étatiques de l'espace BLT face aux exactions causées par l'entreprise djihadiste Boko Haram. Si les discours et les récits permettent alors de mettre en visibilité les idées qui incarnent les perceptions de ces décideurs politiques dans cette lutte antiterroriste, ils permettent par ailleurs l'aménagement d'une stratégie collective fondée sur des perceptions et des valeurs sécuritaires. Dès lors, la narration du dispositif d'action de sécurité collective s'articule autour de l'élaboration d'un mécanisme sécuritaire de mutualisation des forces de défense et de l'intégration des partenaires internationaux dans la lutte anti-Boko Haram dans le BLT.

L'élaboration d'un dispositif sécuritaire de mutualisation des forces de défense

L'extension des activités terroristes du groupe Boko Haram au sein de l'espace BLT a conduit les Etats bordiers au lac Tchad à mettre en place un dispositif de sécurité collective dans l'objectif de contenir et d'éradiquer progressivement ce phénomène. D'ailleurs, « l'extension des activités de cette organisation et les conséquences humaines et matérielles au sein de cet espace en crise ont conduit les Etats riverains au lac Tchad à élaborer une politique étrangère de défense collective à caractère communautaire » (Mbangue et Messanga 2020). Cette vision de la lutte contre le terrorisme islamiste dans cet environnement international est tangible à travers une dynamique discursive qui oriente la politique sécuritaire collective à partir des stratégies menées sur le terrain. Ainsi, le champ discursif dans ce cadre se révèle pertinent dans la mesure où les idées, les représentations ou les valeurs que partagent les décideurs politiques du BLT concourent dès lors à l'orientation et à l'opérationnalisation de la politique sécuritaire collective de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. De la sorte, l'évocation sans cesse des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) essentiellement comme un moyen de riposte aux différentes attaques et exactions du groupe terroriste Boko Haram permet de constater et de mettre en évidence la mise en forme d'un schéma d'action militaire perceptible dans les différentes

énonciations des autorités politiques du Nigéria, Cameroun, Tchad et Niger. C'est d'ailleurs ce qui justifie à ce titre la mise sur pied d'une force sécuritaire conjointe, à savoir la constitution de la Force multinationale mixte (FMM).

Si la progression du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ne cesse d'inquiéter les pays voisins, dont le Cameroun, le Tchad et le Niger, aux frontières desquels le groupe islamiste se montre très actif, c'est avec la prise de la ville nigériane de Baga⁷⁸ par les djihadistes, le 3 janvier 2015, qui sonne comme une menace sérieuse de déstabilisation des États riverains du Lac Tchad. Cette attaque est symbolique, car c'est dans cette ville que devrait être hébergé le Centre opérationnel des forces de sécurité de la CBLT (Pourtier 2015). C'est la raison pour laquelle les Chefs d'État de la CBLT et du Bénin, avec l'appui de l'UA⁷⁹, mettent sur pied une force conjointe de lutte contre le terrorisme destinée à empêcher collectivement et de manière générale la montée du terrorisme islamiste⁸⁰, plus particulièrement le phénomène Boko Haram dans ses poussées dans la zone du Lac Tchad. Ainsi, la dimension de la sécurité collective contre ce phénomène participe à la singularisation de ce groupe terroriste. D'ailleurs, c'est face à la montée de ces actes extrémiste dans l'espace BLT qu'une première rencontre des

⁷⁸ Baga a été établi comme le siège de la Multinational Joint Task Force (MNJTF), dans l'État de Borno, au Nigeria en 1998.

⁷⁹ A l'occasion du sommet de l'Union Africain le 30 janvier 2015, consacré à la lutte contre le terrorisme étant au cœur des discours, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, lors de la cérémonie d'ouverture de ce sommet à Addis-Abeba vont dire tous non au terrorisme, avec une particularité pointée sur la « guerre au terrorisme » ou la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. C'est d'ailleurs le président en exercice de l'Union Africaine, Robert Mugabe, qui va déclarer la guerre au terrorisme au nom de l'organisation africaine en ces termes : « Ce fléau menace tous nos acquis depuis cinquante ans. Il faut l'éradiquer ». Le président Tunisien, Beji Caid Essebsi, témoins des premières années des indépendances, va renchérir en disant : « Nous sommes en guerre contre les organisations terroristes qui se cachent derrière la religion ». Et d'en rajouter « la guerre nous unit, nous, les Africains, contre le terrorisme comme elle nous a unis contre le colonialisme ».

⁸⁰ Il faut déjà relever que dès les années 1990, les Etats membres de la CBLT ont été confrontés aux problématiques de banditisme armé transfrontalier, véritable entrave à la circulation des personnes et des biens autour du Bassin du Lac Tchad, notamment aux alentours des frontières nord du Nigeria. C'est donc initialement pour répondre à ces dynamiques d'insécurité qu'a été créée en 1994 la Force Multinationale Conjointe, connue sous le sigle de MNJTF (Multinational Joint Task Force), composée d'unités nigériennes. Voir *Commission du Bassin du Lac Tchad, 8ème Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la CBLT*, Abuja (Nigeria), 21-23 mars 1994, in Répertoire des décisions des Sommets des Chefs d'État et de gouvernement, vol. 1, 1964-2010, N'Djamena, 2011, www.cblt.org/sites/default/files/conference_chefs_etat.decisions.fr_.pdf. Consulté le 23 juillet 2018.

chefs d'Etat du Nigéria, du Cameroun, Tchad, Niger et du Bénin est tenue le 14 mai 2014 à Paris.

Si cette rencontre du « Sommet de Paris sur la sécurité au Nigéria » consiste déjà à prendre conscience de l'existence et de la dangerosité des actions du groupe terroriste Boko Haram, elle permet par ailleurs de distinguer les prémices d'une collaboration entre Etats riverains du lac Tchad face à la propagation progressive des actions de ce groupe vers les frontières du Cameroun, du Niger et du Tchad⁸¹. A ce propos, on relève un ensemble de registres argumentatifs. A partir des discours, des récits, on observe une vision collective de construire une politique sécuritaire collective. Cela se traduit notamment par la production des messages qui impliquent la mobilisation de chaque Etat faisant face à ce phénomène. Les prises de parole par les décideurs des pays membres de la CBLT de mettre sur pied une force conjointe sont portées par des valeurs sécuritaires. La politique sécuritaire collective est donc guidée par le référentiel d'action sécuritaire transnational en tant que perceptions portées par les Chefs d'Etat du Cameroun, du Nigéria, du Tchad et du Niger sur le problème transfrontalier. Selon le Président Idriss Déby Itno, lors du Sommet Afrique - France à Bamako, le 14 janvier 2017, « le devoir de mutualisation des forces et de conjugaison des efforts en vue de contenir la poussée du terrorisme et du radicalisme s'impose à tous ».

C'est face à cette volonté de mobilisation et au souci constant d'éradiquer cette menace qui prend de l'extension dans l'espace BLT que l'Union Africaine, dans son Architecture africaine de paix et de sécurité fondé sur la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux crises (CARIC) et le processus de Nouakchott sur la coopération en matière sécuritaire (qui participent tous à la dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale et sous-régionale), s'efforce d'apporter des réponses à cette situation dans le Bassin du Lac Tchad. Les décideurs politiques des Etats riverains du Lac Tchad s'engagent dès le 7 février 2015 dans une logique d'action globale (Tchingankong 2019 : 20) visant à mettre sur pied une armée collective dotée d'un effectif de départ de 8700 hommes pour contenir et faire éradiquer le groupe terroriste Boko Haram. Face à ces actes de flexibilité et d'imprévisibilité

⁸¹ Les chefs d'Etats africains présents lors de ce « sommet de Paris pour la sécurité au Nigéria » adoptent un plan d'action régionale contre le groupe terroriste Boko Haram, constituant une menace majeure pour le continent africain. Ainsi, ils multiplient des déclarations de fermetés pour lutter contre ce groupe terroriste, à l'origine de nombreux attentats au Nigéria, par ailleurs de l'enlèvement mi-avril de la même année d'environ deux cents lycéennes. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrivent les propos du président camerounais Paul Biya lors de la conférence de presse à l'Élysée « Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram, on va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste ».

des actions terroristes, il se pose des questions d'ordre tactique pour les Etats riverains au Lac Tchad.

La mutabilité de cette menace terroriste internationale a une incidence directe sur la conception et l'opérationnalité de la lutte contre le terrorisme islamiste. D'où l'élaboration collective d'une feuille de route sur la rationalisation de la force collective. C'est dans ce sillage que va s'inscrire l'implémentation de la FMM. La conception de la mise en place de cette force conjointe repose non seulement sur la nature du phénomène, car il s'agit d'une menace transnationale et par conséquent d'un ennemi commun⁸² aux pays riverains du lac Tchad, mais aussi du fait que les actions du groupe terroriste Boko Haram sont singulières et significatives tant par l'étendue de son espace d'expansion avec comme corollaire un plus grand périmètre de danger à la sécurité humaine.

La définition collective d'une feuille de route sur la rationalisation des interventions de la force spéciale multinationale mixte constitue un instrument d'action publique (Lascombes et Le Gales 2004), compris ici comme un « dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur » (Linder et Peters 1989). Dans ce sens, l'initiative sécuritaire collective de la contre-offensive à l'égard du groupe terroriste Boko Haram s'apprécie à la lumière de l'action concertée des acteurs hétérogènes sur la formalisation de la Force d'Intervention Conjointe Multinationale (MNJTF)⁸³ ou de la FMM⁸⁴ par les principaux Etats membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et du Bénin. De la sorte, un processus d'élaboration et de mise en œuvre d'une armée multinationale mixte défendant la vision portée par les acteurs étatiques en charge de cette lutte sont progressivement implémentés. Ainsi, lors de la deuxième réunion organisée du 17 au 18 mars 2014 à Yaoundé, les ministres en charge de la Défense et les chefs d'état-major des pays

⁸² « Face à un ennemi commun qui conteste toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la solidarité doit jouer à plein. L'Histoire récente nous enseigne qu'avec ce genre d'adversaire il ne peut y avoir de compromis ». Discours du Président Paul BIYA lors de l'ouverture du 15ème Sommet de la Francophonie, Dakar le 29 novembre 2014.

⁸³ Appelée en anglais « Multinational Joint Task Force » (MNJTF) ou Force Multinationale Conjointe est composée de forces armées béninoise, camerounaise, nigérienne, nigériane et tchadienne. Cette force d'intervention conjointe est composée de 8700 militaires, policiers et civils et son quartier général est à N'Djamena.

⁸⁴ Il convient de relever que l'on assiste à un renforcement de la coopération régionale pendant l'été 2015, avec la création de la Force Multinationale Mixte (FMM) dont le quartier général est à N'Djamena et le commandement opérationnel est assuré par un général nigérian, Illyah Abbah. La FMM est constituée des armées nigériane, camerounaise, tchadienne, nigérienne et béninoise.

membres de la CBLT approuvent la mise en place d'une FMM avec pour mandat « d'assurer la paix et la sécurité dans le Bassin du Lac Tchad afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens et le développement économique et social » (Résolution du 18 mars 2014, Yaoundé). Une autre rencontre portant sur les modalités du déploiement de la FMM et de l'établissement d'un état-major chargé de coordonner ses opérations sont à l'ordre du jour lors de la tenue de la réunion du 7 octobre 2014 à Niamey.

La particularité de cette assise du 7 octobre 2014 à Niamey se mesure à l'accent mis sur la définition collective de la feuille de route de la Force mixte conjointe. En effet, au cours de cette réunion, les Chefs d'État et de gouvernement décident du déploiement des contingents nationaux devant constituer la Force collective à la date du 1er novembre 2014, alors que la constitution de son état-major devait être mise en place le 20 novembre 2014. C'est d'ailleurs à l'issue de cette réunion qu'est décidée la création d'une FMM composée de 7500 soldats, dont la contribution de chaque pays s'élève à un bataillon minimum de 700 hommes (Assanyo et al. 2016). Si dès janvier 2015, l'Union Africaine consacre une place importante à la lutte contre le terrorisme, comme on peut le constater à travers les différentes interventions des Chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du sommet du 30 janvier 2015, la réunion des experts tenue du 5 au 7 février 2015 à Yaoundé consacre l'adoption du concept d'opération stratégique (CONOPS) de la Force et ses règles d'engagement. Le Conseil de Paix et sécurité de l'Union Africaine valide ainsi le 3 mars 2015 les modalités du concept d'opération stratégique détaillées lors de la réunion de planification tenue du 23 au 27 février 2015 à N'Djamena. Ces mesures constituent la formalisation du processus de la politique sécuritaire collective guidée par le référentiel transnational. A ce titre, ces documents définissent le mandat de la Force et ses objectifs, ses tâches spécifiques et l'architecture de commandement, de contrôle et de coordination, voire son effectif, ainsi que la composition de l'état-major et la zone d'opération, précisément les secteurs opérationnels. Il importe de mentionner aussi qu'est réglée et approuvée par les Chefs d'État et de gouvernement de la CBLT et du Bénin lors du Sommet extraordinaire du 11 juin 2015 à Abuja, la question du droit de poursuite qui constitue un point essentiel aux opérations transfrontalières (Crisis Group, novembre 2019).

Ainsi, c'est à N'Djamena qu'est établi le siège devant abriter l'état-major de la FMM, alors que le poste de commandement-adjoint de la Force revient au Cameroun. Le commandement de la Force conjointe dans le cadre de la durée de la mission est confié au Nigéria par les Chefs d'Etat et gouvernement membres de la CBLT, du fait du déroulement de

l'essentiel des opérations de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram sur son territoire⁸⁵. Cette volonté manifeste du Nigéria d'assurer et d'assumer le commandement s'illustre bien à travers les différents déplacements effectués par le Président Buhari dès son investiture le 3 juin au Niger, le 4 juin au Tchad, le 29 juillet au Cameroun et le 1er août 2015 au Bénin. Si cette situation traduit un élan d'engagement du Nigéria à s'investir dans le processus d'éradication du groupe islamiste Boko Haram et son ambition d'assurer le rôle de principal acteur dans cette coopération sécuritaire collective, il demeure aussi important de relever que cela vise à contribuer, à renforcer et à matérialiser l'idée de la primauté d'une politique publique internationale fondée sur une perception sécuritaire transnational de la menace portée par ces dirigeants du Bassin du Lac Tchad.

L'implication dans la lutte anti-Boko Haram par des partenaires internationaux

La construction de la politique sécuritaire collective s'articule également autour de la coopération sécuritaire interrégionale anti-Boko Haram qui passe par l'intégration des partenaires internationaux dans cette lutte. Cette modalité traduit la gestion collective de la menace par des Etats riverains au lac Tchad avec les partenaires internationaux. La nature et les exactions commises par le groupe Boko Haram, notamment l'attentat-suicide à Abuja contre le bâtiment abritant les bureaux de l'Organisation des Nations Unies, amène à considérer cette organisation djihadiste comme une organisation terroriste internationale qui appelle une action collective. Il s'agit d'une profonde mutation et évolution de la secte (Nyadike et Nkechi 2013 : 13) en raison de son internalisation. Boko Haram élargit son champ d'action au-delà du territoire du Nord-est Nigérian, voire de l'espace BLT. Dès lors, les autorités nigérianes portent des soupçons sur le groupe terroriste d'avoir des liens avec d'autres organisations terroristes, en l'occurrence Al Qaeda au Maghreb Islamique, aussi avec Al Shabaab, mais également Al Qaeda dans la péninsule Arabe⁸⁶ (Pérouse De Monclots 2015 :18). Selon les représentants américains, Abubakar Shekau et Khalid al Barnawi, ainsi que Abubakar Adam Kamar, deux autres membres actifs de l'organisation Boko Haram, auraient des

⁸⁵ Le 30 juillet 2015 avait été fixée comme la date limite du déploiement des contingents, les décisions avaient été entérinées par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense réunis à Niamey le 20 mai 2015, cependant ces échéanciers ne furent pas été respectés à la lettre.

⁸⁶ Les spéculations concernant le potentiel lien de Boko Haram avec d'autres organisations terroristes, notamment Al Qaeda, ont été avancées en raison surtout de la déclaration d'Osama Bin Laden, en février 2003. À l'époque, il a publiquement dit que le Nigéria devait être « libéré ».

liaisons (Manni 2012 : 47) étroites avec Al Qaeda du Maghreb Islamique. D'ailleurs suite au kidnapping par Boko Haram de 276 jeunes filles au lycée de Chibok, le président François Hollande organise une réunion à Paris, le 17 mai 2014, afin de discuter des problèmes de sécurité au Nigéria.

L'Union Européenne par rapport à cette question inscrit Boko Haram parmi les organisations terroristes. L'Union européenne montrera son inquiétude par rapport aux activités de Boko Haram, qualifiés de terroristes depuis le 29 mai 2014. Lors de son communiqué de presse, on relève que « à la suite de la décision des Nations Unies, l'UE a ajouté Boko Haram à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par le règlement (CE) n° 881/2002, au moyen du règlement d'exécution (UE) n° 583/2014 de la Commission du 28 mai 2014 ». (eeas.europa.eu, 2 juin 2014, consulté le 13 mars 2017). En juin 2015, la Commission Européenne a fourni une aide humanitaire de 21 millions d'euros afin de « venir en aide aux populations du Nigeria et des pays limitrophes qui sont victimes des violences commises par Boko Haram » (*La Croix*, 18 juin 2015). Les autorités européennes ont manifesté surtout leur inquiétude par rapport au problème d'accès. A partir de 2014, plusieurs délégations européennes se sont rendues sur le continent africain afin de discuter et trouver des solutions à la situation de crise provoquée par les actions meurtrières de Boko Haram. En janvier 2015, une troisième réunion portant sur le sujet Boko Haram avec pour « objectif de réfléchir en toute urgence sur les mesures nécessaires afin de rendre effectif l'engagement des pays d'Afrique de l'Ouest et du continent en faveur d'une action collective contre la secte islamiste qui ne cesse d'élargir et de consolider ses positions au nord-est du Nigeria, devenant très active dans les zones frontalières avec le Niger, le Tchad et le Cameroun » (Rapport de la Commission Européenne, 22 janvier 2015).

Ainsi l'Union Européenne a décidé d'augmenter l'allocation en faveur du programme « Facilité, paix pour l'Afrique » (FPA) qui bénéficiera de 900 millions d'euros pour la période 2014-2016. Françoise Collet, ambassadeur et chef de la mission de l'Union européenne au Cameroun, déclare que « les fonds serviront aux besoins opérationnels et logistiques de la force » (*Camerpost*, 21 octobre 2015). De la sorte, il s'agit d'une série de réunions qui participe de la construction de la politique sécuritaire collective autour d'une coopération sécuritaire qui passe par l'intégration des partenaires internationaux, notamment l'Union Européenne dans la lutte contre Boko Haram. Les partenaires dont France, les États-Unis, la Grande Bretagne, l'Espagne, la Chine, le Canada, les Nations Unies, etc., sont tout autant engagés à apporter leur soutien aux pays « en guerre » contre Boko Haram.

De ce fait, la lutte contre Boko Haram se traduit par un rapprochement entre les pays de l'espace BLT et les partenaires internationaux. Si la coopération internationale est considérée comme la panacée aux échecs des États dans leurs politiques de lutte antiterroriste, c'est évidemment parce qu'elle induit l'idée d'un déploiement conjoint des moyens pour l'atteinte des objectifs partagés. Dans la sphère des relations interétatiques, la coopération internationale s'entend de « l'action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue d'atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé » (Salmon 1993 : 268-269) et ses moyens d'intervention sont la coopération bilatérale et la coopération multilatérale⁸⁷. Les États sont arrivés au constat de leurs difficultés à faire face seul (Barber 2003 : 191) au regain de la menace terroriste en partie à cause de la nature du terrorisme qui « se présente comme un adversaire de la société étatique ou internationale qu'il asservit par la menace de mort et par l'exemplarité de ses actions » (Kirshbaum 2004 : 14).

Les moyens reconnus aux États pour faire face à la menace terroriste sont essentiellement de deux ordres : l'action individuelle et l'action encadrée par la coopération internationale (Martin 2012 : 279). Parce que l'action étatique unilatérale révèle des limites quant aux capacités des États à établir des cadres efficaces pour appréhender le terrorisme dans toute son ampleur, la collaboration avec divers acteurs internationaux est développée comme palliatif. Ainsi, la sécurité en tant que valeur fondamentale est un phénomène relationnel. Il s'agit dès lors pour les États de la zone BLT faisant face à un problème de sécurité commun de faire appel à des pays « amis » et partenaires pour la résolution de ce problème (Buzan 1991). Cette coopération ambitionne de leur permettre d'acquérir les « moyens de nature législative et répressive, pour être à même d'empêcher ou d'éradiquer les actes terroristes » (Kirshbaum 2004 : 38). C'est dans ce sillage que l'Ambassadeur des Etats-Unis au Tchad, Geeta Pasi, lors d'une conférence régionale sur la lutte contre le terrorisme dans les pays du Bassin du Lac Tchad à l'intention des membres des forces de l'ordre et des autorités judiciaires du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigéria à N'Djamena du 25 au 27 avril 2017, présente l'objectif majeur de la coopération régionale entre les quatre pays du Bassin du Lac Tchad et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis et les autres partenaires internationaux peuvent appuyer le renforcement de vos capacités à enquêter et à poursuivre judiciairement les groupes terroristes. Cependant la plupart des solutions viendront de vos efforts. Les Etats-Unis resteront à vos côtés dans cette lutte contre Boko

⁸⁷ La coopération bilatérale évoque l'ensemble des actions conduites conjointement par deux États tandis que la coopération multilatérale s'entend des actions initiées par plus de deux États au sein d'une organisation internationale en l'occurrence.

Haram et autres organisations terroristes. Nous poursuivrons le renforcement de nos liens bilatéraux et régionaux avec nos partenaires dans notre quête conjointe de traduire les terroristes devant les tribunaux.

Il faut ajouter par ailleurs que la stratégie régionale de lutte contre Boko Haram promeut un ordre régional spécifique essentiellement orienté par les partenaires extrarégionaux (Rouppert 2012). Comme le note Mélanie Lepage, « l'appartenance à un complexe régional de sécurité n'est pas limitée aux Etats situés dans la région. En effet, il inclut également les grandes puissances dont les actions peuvent générer des externalités dans la région ou qui sont affectées par les externalités produites au sein du complexe régional de sécurité » (Lepage 2011 : 14). C'est dans ce sillage qu'on peut évoquer la France, et d'autres puissances comme les Etats Unis, le Royaume Uni, la Russie en tant que piliers de l'ordre sécuritaire qui se structure autour de la stratégie collective contre Boko Haram. Portée par un ensemble de représentations et de valeurs, la stratégie régionale de lutte contre l'insécurité liée à Boko Haram constitue un cadre d'institutionnalisation de la coopération sécuritaire entre les pays du Bassin du Lac Tchad et leurs partenaires internationaux. Il s'agit dès lors d'un système de valeurs sécuritaires partagé.

CONCLUSION

La construction d'un référentiel transnational de la sécurité commune dans le Bassin du Lac Tchad est l'expression discursive et narrative d'une politique publique collective de la lutte contre Boko Haram autour de la mise en œuvre de la mutualisation d'un dispositif militaire pour contenir et éradiquer ce phénomène. Celle-ci se constate autour d'une prise de position communicationnelle commune dont l'usage d'une rhétorique guerrière est principalement porté par les Chefs d'Etat du Nigéria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin perceptible à travers les idées. Elles se construisent et se matérialisent par des supports de transmission qui reposent sur les discours, les prises de parole publiques et les récits en tant que « ressources de savoirs » (Hassenteufel 2014), traduisant la capacité des acteurs à se représenter et interpréter le problème sécuritaire collectif. C'est dans cette optique que les prises de parole permanente sur le phénomène Boko Haram, par les gouvernants, et son élévation au rang de guerre amènent les acteurs politiques des Etats bordiers au lac Tchad à user d'un registre de fermeté. Cette détermination est fonction de la nature et du mode opératoire de la menace, et se manifeste ainsi par un vocabulaire militaire conventionnel illustré par des propos de « guerre contre le terrorisme ».

L'analyse de la construction du référentiel transnational de la sécurité commune dans le Bassin du Lac Tchad, cadre d'expression discursive et narrative d'une action publique collective de la lutte contre Boko Haram permet dans ce sens de cerner cette dernière, non pas comme de simples justifications antérieures à l'action menée mais comme un « système de sens » (Muller 1995) pertinents du contenu de cette politique publique internationale et comme vecteurs et garant des alliances, collusions et conflits qui sont au cœur même de toute action publique. De la sorte, si cette activité discursive traduit l'importance accordée à la représentation du phénomène terrorisme islamiste à travers un ensemble d'initiatives permettant la mise en visibilité des idées sur le problème sécuritaire commun, par ailleurs le référentiel d'action transnational en tant que système de sens et des idées partagées par des acteurs pour constituer le phénomène transnational en un problème international traduit l'intérêt d'une étude des politiques publiques internationales dont la compréhension repose sur ce que les acteurs pensent ou se représentent sur et autour dudit phénomène.

Ressources bibliographiques

Backo, A. Et Dorronsoro, G. « Pour une approche sociologique des guerres civiles ». *Revue française de science politique*. 67. 2. 2017, pp. 309-327.

Agamben, G. *La Guerre civile. Pour une théorie politique de la « stasis »*. Paris : Seuil, coll. « Points Essais », 2015, pp. 30-33.

Andela, J. « L'Afrique est-elle à l'abri du terrorisme international ? », 2014. [en ligne : www.institut-numerique.org/paragraphe-i-mecanismes-sous-regional]. Consulté en octobre 2015.

Assanvo, W. Ella A Abatan, J. Et Sawadogo, W A. « La Force multinationale de lutte contre Boko Haram : quel bilan ? », *ISS Africa*, n° 19, 2016.

Bastien, I. Et Vennesson, P. « L'Europe de la défense. Institutionnalisation. Européanisation », *Politique européenne*, n° 8, 2002, pp. 5-130.

Batchom, P E. « La guerre du peuple : de la popularisation de la guerre contre Boko Haram au Cameroun », *Revue Études internationales*, volume XLVII, n° 2-3, 2016.

Bettati, M. *Le terrorisme, les voies de la coopération internationale*, Paris, Odile Jacob, 2013.

Bulletin mensuel bilingue d'informations, « Le temps de la sécurité », in *Le Temps des Réalisations*, n° 18, mai-juin 2014, p. 4.

Bulmer, S. « New Institutionalism and the Governance of the Single European Market », *Journal of European Public Policy*, vol. 5, n° 3, 1998, pp. 365-386.

Buzan, B. *People, States and Fear. An Agenda for international securities studies in the post Cold War Era*, Boulder, Lynne Rienner, 1991.

Corentin, C. « Boko Haram, une impossible sociologie politique ? Un groupe armé catalyseur de la violence armée régionale », *Afrique contemporaine*, Vol 3, n° 255, 2015, pp. 75-92.

Corten, O. « Droit, force et légitimité dans une société internationale en mutation », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, vol. 37, 1996, p. 107.

Corten, O. « La référence au droit international comme justification du recours à la force : vers une nouvelle doctrine de la guerre juste ? » in *L'Europe et la guerre*, DILLEN, A.-M. Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, pp. 69-94.

Courmont, B. Ribnikar, D. *Les guerres asymétriques : conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorismes et nouvelles menaces*, Paris, IRIS/Dalloz, 2009.

David, C-P. *Repenser la sécurité. Nouvelles menaces, nouvelles politiques*, Québec, Fides, 2002.

Delcourt, B. « Usage de la force et promotion des valeurs et normes internationales : Quel(s) fondement(s) pour la politique européenne de sécurité et de défense ? », *Etudes internationales*, Vol 34, n° 1, 2003, pp. 5-24.

Deschaux-Dutard, D. *L'approche globale des missions de l'OTAN: le cas de l'Afghanistan*. Colloque international, Grenoble, France, 2012.

Dufourq, J. *L'Alliance en mouvement : quelle raison d'être et quel appareil aujourd'hui pour l'Alliance atlantique ?*, in PERRUCHÉ, J-P. *OTAN : continuité ou rupture ?*, Etudes de l'IRSEM, n° 4, 2010, pp. 39-61.

Dumoulin, A. *La Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l'opérateur à l'identitaire. Genèse, structuration, ambitions, limites*, Bruylant, Bruxelles, n° 54, 2003, p. 938.

Ehrart, H-G. « Quel modèle pour la PESD ? », *Cahiers de Chaillot* 55, 2002, pp. 10-13.

Eiezenga, D. « Le Tchad intensifie sa lutte contre Boko Haram », 2020, [en ligne : <https://africacenter.org/fr>]. Consulté le 17 Mai 2020.

- El Difraoui, A. *Al-Qaida par l'image. La prophétie du martyr*, Paris : PUF, 2013, p. 154.
- Ferry, J-M. *La question de l'État européen*, Paris, Gallimard, 2000.
- Fouilleux, E. « Chapitre 12/Au-delà des Etats en action... La fabrique des politiques publiques globales », in BOUSSAGUET, L. *Une French touch dans l'analyse des politiques publiques ?* Presses de Sciences po, 2015, p. 293.
- Goetschel, L.« L'Union européenne et la sécurité commune », *Relations internationales*, vol. 86, 1996, pp. 143-161.
- Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), « Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique Centrale : Quelle vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun ? », n° 15, 2015.
- Guidere, M. *Terreur. La nouvelle ère*, Paris : Autrement, 2015, p. 12.
- Hassenteufel, P. *Sociologie politique : L'action publique*, Paris, Armand Colin, 2014.
- Higazi, S. « Mobilization into and against Boko Haram in North-East Nigeria », in CAHEN. M. et POMMEROLLE M. *Collective Mobilizations in Africa. Contestation, Resistance, Revolt*. Leiden, Brill, 2015.
- Isaa, S. « La prise d'otages aux confins du Cameroun de la Centrafrique et du Tchad : Une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », *Polis/RCSP/GPSR*, Vol 3, n° 1-2, 2006, pp.119-146.
- Khosrokhavar, F. *Quand Al-Qaïda parle*, Paris : Grasset, 2016.
- Kirshbaum, S. *Terrorisme et sécurité internationale*, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 14.
- Koungou, L. *Boko Haram. Le Cameroun à l'épreuve des menaces*. Paris, L'Harmattan. 2014, p. 156.
- La CARTE, D A. « La guerre asymétrique et l'utilisation de forces spéciales dans l'application de lois en Amérique du nord », *Revue Militaire Canadienne*. 2001-2002.
- Lascoumes, P. et Le Gales, P. *Gouverner par les instruments*, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
- Linder, S H. et Peters, B G. « Instruments of Government: Perceptions and Contexts », *Journal of Public Policy*, 9 (1), 1989, pp. 35-58.
- Magnette, P. *Le régime politique de l'Union européenne*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.

Mandjem, Y P. « Les groupes jihadistes et les relations internationales : contribution à une sociologie d'un acteur controversé. Le cas de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad ». *Cahier Thucydide*, n° 27, Etude, 2020, p. 5.

Manga Edimo, R M. « Les communications gouvernementales contre Boko Haram au Cameroun : instrument du pouvoir, de mobilisation et de fabrication d'un rapport national a la guerre contre le terrorisme », *Revue béninoise de science po (RBSP)*, Vol 3, 2019, n° 1.

Manni, N. « Boko Haram : a threat to African and global security », *Global Security Studies*, Vol. 2, n° 4, 2012, p. 47.

March, J. et Olsen, J. « The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life », *American Political Science Review*, n° 78, 1984, pp. 734-749.

Martin, J-C. « Le terrorisme », ASCENSIO H., DECAUX E. et PELET A., *Droit international pénal*, Paris, Editions Penone, 2e édition révisée, 2012, p. 279.

Mbangué Nkomba Y-P et Messanga Ebogo P. E. « La politique étrangère de sécurité dans le Bassin du Lac Tchad : analyse discursive d'une action publique communautaire de lutte contre le phénomène Boko Haram » *Revue Dialectique des intelligences*, Dossier : « Penser la politique étrangère en Afrique », n° 08, Second semestre, 2020, pp. 27-51..

Morel, J. « Les relations UE-OTAN : Une vision européenne », *Défense nationale*, n° 5, 2004, pp. 135-144.

Muller, P. *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*. Paris, L'Harmattan, 1995.

Muller, P. *Les politiques publiques. Que sais-je ?* 9^{ème} édition. Paris, Presses Universitaires de France, 2011.

Ngassam, N. « Historique et contexte de l'émergence de la secte islamiste Boko Haram au Cameroun », *Rapport de recherche*, Cahier Thucydide n° 24, 2020.

Nyadike, A. et Nkechi, O. « Boko Haram and National Security Challenges in Nigeria: causes and solutions », *Journal of Economics and Sustainable Development*, vol. 4, n°5, 2013, p. 18.

Pedone, A. *Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité: droit et responsabilité*, 2014, pp. 103-116.

Perouse de Montclos, M A. « Nigeria's interminable Insurgency ? Adressing the Boko Haram Crisis », 2015, p. 18.

Pichard A. *Représentations de la guerre contre le terrorisme : Les séries télévisées américaines 24 heures chrono (Fox, 2001-2010 ; 2014) et Homeland (Showtime, 2011-)*, Thèse de Doctorat, Université du Havre Normandie, 2017.

Pierson. P. « The Path to European Integration. A Historical Institutional Analysis », *Comparative Political Studies*, vol. 29, n° 2, avril, 1996, pp. 123-163.

Pollack, M. « The New Institutionalism and EC Governance. The Promise and Limits of Institutional Analysis », *Governance*, vol. 9, n° 4, 1996, pp. 429-458.

Pourtier, R. « Le Lac Tchad sous la menace de Boko Haram », dans MAGRIN. G., LOEMOALLE, J. POURTIER, R. (Éds.), *Atlas du Lac Tchad*, Passages, Paris, 2015, p. 162.

Quermonne, J-L. *Le système politique de l'Union européenne. Des communautés économiques à l'union politique*, Paris, Montchrestien, 5e éd. 2002.

Risse-Kappen, T. Cowles, M. « Europeanization and Domestic Change. Introduction », in RISSE-KAPPEN, T. COWLES, M. CAPORASO, J. *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 2001, pp. 1-21.

Rouppert, B. *Les Etats sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux. Le cas de l'Union Européenne en particulier*, Note d'Analyse du GRIP, 2012.

Sabatier, P. Jenkins-Smith, H. (eds), *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, Boulder (Colo.), Westview Press, 1993.

Salmon, J. *À la recherche du nouvel ordre mondial*, tome 1, Bruxelles, Complexe, 1993, pp. 59-89.

Schmitt, C. *La notion de politique : théorie du partisan*, Paris, Champs / Flammarion, 1972.

Schwarz, U. *Confrontation and Intervention in the Modern World*, Dobs Ferry, New York, Oceana Publications, 1970, p. 89.

Seignobos, C. « Boko Haram : Innovations guerrières depuis les monts Mandara. Cosaquerie motorisée et islamisation forcée », *Afrique contemporaine*, n° 252, 2014, pp. 149-169.

Sicilianos, L-A. « L'autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d'évaluation », *Revue Générale de Droit International Public*. 2002.

Sorel, J-M. « Le devoir d'ingérence: longue histoire et ambiguïté constante », *Relations internationales et stratégiques*, n° 3, 1991, pp. 95-107.

Tchingankong Yanou, M. *La logique de la politique publique globale : Une critique de la gouvernance euro-africaine des questions migratoires*. Editions Academia, 2019.

Tchingankong Yanou M. & Messanga Ebogo, P E. « La formation d'une action publique internationale de la sécurité humaine à l'ère de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad », in *Coup d'œil sur la sécurité humaine en Afrique centrale*, (8), 2018, pp. 309-327.

Trepant, I. « L'évolution récente des relations transatlantiques », *Courrier hebdomadaire du CRISP*, n° 1845-1846, (20), 2004, pp. 1-70.

Walzer, M. *De la guerre et du terrorisme*, Bayard, 2004.

Wayne, S. et Alec, S. « European Integration and Supranational Governance », in WAYNE. S. et ALEC. S. (eds), *European Integration and Supranational Governance*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 17.

Refugiés et groupes armes en imbrication. Une lecture transfrontalière du conflit centrafricain⁸⁸

Gabriel Mbida

gabmida@yahoo.fr

Université de Douala

et

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Education (CNE)/Cameroun

Résumé

En inscrivant la réflexion dans le prolongement des travaux scientifiques consacrés au rôle des réfugiés au Rwanda, en Somalie, au Mozambique ou encore au Moyen-Orient notamment dans la popularisation du conflit politico-militaire dans leur pays d'origine, l'objectif de cette étude vise à démontrer comment les réfugiés centrafricains basés dans la commune de Kentzou au Cameroun animent la conflictualité en République Centrafricaine (RCA). L'hypothèse s'appuie sur l'idée selon laquelle ces réfugiés nourrissent, travaillent et entretiennent la conflictualité en RCA de manière médiate et immédiate. Ainsi, sur la base d'un matériau empirique et d'une démarche théorique articulée autour du configurationnisme stratégique et symbolique, ce travail débouche sur la conclusion selon laquelle si rien n'est fait pour contenir et domestiquer cette menace structurelle, le reflexe soldatesque qui habite ses réfugiés pourra dans un futur indéterminé avoir des répercussions néfastes sur la sécurité du Cameroun ainsi que sur celle d'autres pays voisins qui les accueillent.

Mots-clés: Réfugiés, groupes armés, Kentzou, République Centrafricaine, Cameroun

⁸⁸ Nous tenons à remercier les membres de la rédaction anonyme de cette revue pour leurs commentaires et suggestions, qui ont permis d'améliorer substantiellement la version antérieure de cet article. A différentes étapes de son écriture, nous avons bénéficié des contributions significatives de Bernard MESSENGUE AVOM, Moluh YACOUBA et Stéphane KENDJO TCHOUMBO. Toutefois nous restons seuls responsables des manquements qui peuvent encore subsister dans le texte. Par ailleurs, les opinions émises dans cet article n'engagent aucunement les différentes institutions de rattachement des auteurs. Et c'est tant mieux ainsi !!!

Abstract

By placing the reflection in the extension of scientific work devoted to the role of refugees in Rwanda, Somalia, Mozambique and even in the Middle East, particularly in the popularization of the politico-military conflict in their country of origin, this study aims to demonstrate how the Central African refugees based in the commune of Kentzou in Cameroon are fueling the conflict in the Central African Republic (CAR). The hypothesis is based on the idea that these refugees feed, work and maintain conflict in CAR in a mediated and immediate manner. Thus, on the basis of empirical material and a theoretical approach articulated around strategic and symbolic configurationism, this work leads to the conclusion that if nothing is done to contain and domesticate this structural threat, the soldiery reflex that its refugees may in the indefinite future have negative repercussions on the security of Cameroon as well as that of other neighboring countries that host them.

Keywords : Refugees, armed groups, Kentzou, Central African Republic, Cameroon

INTRODUCTION :

Les réfugiés dans le conflit centrafricain comme objet d'étude

Une semaine avant le premier tour des élections présidentielle et législative, soit le 20 décembre 2020 en République Centrafricaine (RCA), six des plus puissants groupes armés se sont alliés pour former la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) et ont lancé une offensive contre le président Faustin Archange Touadéra qui brigait un econd mandat⁸⁹. Cette coalition⁹⁰ qui a « juré de marcher sur Bangui »

⁸⁹ Il est important de noter que d'après la Décision N° 026/CC/20 du 03 décembre 2020, sur les 22 dossiers de candidatures reçus relative à cette élection présidentielle, quatre ont été rejetés par la Cour Constitutionnelle. Il s'agit notamment des candidatures de Jean-Michel Mandaba, ancien ministre et député, candidat du Parti pour la Bonne Gouvernance (PGD), Bertrand Kemba, Expert-comptable, candidat de l'Alliance pour la Renaissance et l'Emergence (ARENA, Freddy Michael Guelle Gongassoua, Ressortissant de l'Ecole Militaire des Enfants de Troupe Georges Bangui (EMET), candidat du Parti des Sauveurs de Centrafrique (PSC), François Bozizé Yagouvanda, ancien Président de la République renversé par le coup d'Etat de 2013, et candidat du parti Kwa Na Kwa (KNK). Les motifs d'invalidation de ces dossiers de candidature sont, entre autres, la non-résidence sur le territoire centrafricain un an avant la date du 27 décembre, l'absence de propriété bâtie en Centrafrique et l'appartenance à un groupe armé notamment.

⁹⁰ La CPC est un mouvement armé centrafricain créé le 17 décembre 2020 par la fusion de 06 groupes armés, 04 issus de la Séléka et 02 des anti-balaka. Elle est constituée

malgré l'accord de paix de Khartoum⁹¹, a mené des attaques qui ont poussées les populations civiles, à se réfugier dans les pays voisins⁹². Provenant essentiellement de la ville frontalière de Gamboula⁹³ en RCA, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et plusieurs autres ONG⁹⁴, qui s'illustrent dans l'action humanitaire (Beylerian 2000), ont choisis trois sites au Cameroun pour l'encadrement et le suivi de ces réfugiés centrafricains qui ont migré sous la contrainte des seigneurs de guerre (Lassailly-Jacob et al 1999). Il s'agit notamment des villes de Lolo⁹⁵, Mbile⁹⁶ et surtout de Kentzou. La particularité de cette dernière⁹⁷ qui représente la ville frontalière avec la RCA est relative au

des 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) d'Abbas Sidiki (à dominante peule) ; de l'Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) d'Ali Darassa (à dominante peule) ; du Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC) de Mahamat Al-Khatim (à dominante arabe) ; du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Noureddine Adam (à dominante rounga et sara) ; des Anti-Balaka aile de Maxime Mokom et des Anti-Balaka aile de Patrice-Edouard Ngaissona.

⁹¹ Réunis à Khartoum, en République du Soudan, du 24 janvier au 05 février 2019 dans le cadre du processus de dialogue défini par la Feuille de route de l'initiative africaine pour la paix et la Réconciliation en République Centrafricaine, signé à Libreville au Gabon, le 17 juillet 2017, le Gouvernement et les groupes armés centrafricains ont conclu un accord consensuel de sortie définitive de crise.

⁹² En effet, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, plus de 84.000 personnes ont fui les violences et l'insécurité en RCA pour se réfugier dans les pays voisins suite à l'escalade de la violence en lien avec les élections présidentielles et législatives de décembre 2020. Au total, 4.891 personnes sont arrivées au Cameroun, la plupart d'entre elles dans la ville frontalière de Garoua-Boulai. Par ailleurs, 4.858 personnes sont arrivées au Tchad et environ 388 autres en République du Congo.

⁹³ Située à 04 km de Kentzou et à 90 km Berbérati, la ville de Gamboula qui est le chef-lieu de la sous-préfecture de la préfecture de Mambéré-Kadéï constitue la plus importante ville centrafricaine à la frontière avec le Cameroun.

⁹⁴ Depuis 2004, date illustrant le début de l'afflux des réfugiés centrafricains au Cameroun, plusieurs ONG se sont déjà investies pour venir au secours de ces personnes en situation de vulnérabilité. Il s'agit notamment du PAM, des agences sœurs du Système des Nations Unies (UNHCR, UNICEF, UNFPA), ainsi que des partenaires de mise en œuvre (FICR, CRC, CRE, MSF, IMC, IRD, PU, Plan International, Care International, BASC-Caritas, AHA).

⁹⁵ Selon un rapport du HCR, à la date du 31 Décembre 2020, la population du site de Lolo s'élève à 12 395 réfugiés centrafricains. 54,58% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 50,83%. Rapport sur le profil du site de Lolo du HCR, décembre 2020.

⁹⁶ D'après un rapport du HCR, à la date du 31 Décembre 2020, la population du site de Mbile s'élève à 13 301 réfugiés centrafricains. 54,03% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 49,70%. Rapport sur le profil du site de Lolo du HCR, décembre 2020.

⁹⁷ Constituée de 41 villages s'étalant sur une superficie de 900 km², Kentzou qui est le chef-lieu de l'Arrondissement de Bombé est une Commune du Cameroun située dans la Région de l'Est, Département de la Kadey, à proximité de la frontière avec la RCA. Créée en 1995 par le Décret N° 95/082 du 24 avril 1995, la Commune de Kentzou est une véritable mosaïque de cultures où on trouve les Kako, les Bemou, les Gbaya, les

fait que, à la différence des autres sites de recasement bien équipés en logistique d'accueil et répertoriés dans le logiciel des Nations Unies, Kentzou où les réfugiés ont néanmoins trouvé une réelle hospitalité avec les populations locales⁹⁸, est un site de fortune qui ne possède pas les installations techniques adaptées.

En saisissant le rapport ou encore les liens d'affinités électives (Weber 1995) entre réfugiés et groupes armés dans la vulgarisation de la conflictualité dans cet Etat fragile (Minkonda 2017) où la communauté internationale n'a pas suffisamment joué son rôle (Bado 2015 : 30), l'objectif de cette étude est de démontrer comment des réfugiés installés dans un pays étranger, c'est-à-dire un pays d'accueil entretiennent le conflit dans leur pays d'origine. De manière plus concrète, en inscrivant la réflexion dans le prolongement des travaux scientifiques consacrés au rôle des réfugiés au Rwanda, en Somalie, au Mozambique ou encore au Moyen-Orient notamment (Geffray 1990 ; Menkhaus 2008 ; Pontzele 2006 ; Djebbi 2011) dans la popularisation du conflit politico-militaire dans leur pays d'origine, il est question de démontrer que les réfugiés centrafricains de Kentzou font partie intégrante de la conflictualité dans ce pays naufragé (Fallu 2015 : 5) dont la population est victime d'une agonie sans précédent (Niewiadowski 2014).

Au demeurant, une question lancinante nourrie de bout en bout cette réflexion : Comment les réfugiés centrafricains basés dans la commune de Kentzou au Cameroun se sont déployés pour travailler et alimenter la conflictualité en République Centrafricaine ? En incrustant cette problématique dans les *security studies*, sous l'influence du paradigme des « nouvelles guerres » (Kalyvas 2000) qui souligne dans la conception de Mary Kaldor, le rôle des rébellions armées dans les dynamiques de dévolution du pouvoir politique (Kaldor 1999), l'hypothèse de cette étude s'appuie sur l'idée selon laquelle ces réfugiés nourrissent la conflictualité en RCA de manière médiate et immédiate. Premièrement, à la solde de certains chefs rebelles, ils constituent un relais important de renseignement en fournissant des informations sur les hauts fonctionnaires et cadres du pouvoir en place, principalement ceux de Gamboula qui ont été mis à « l'abri de la peur » et à « l'abri du besoin » au Cameroun.

Mbousoukou, les Mbororo le groupe Bamiléké, le groupe Beti, les Bassas, les Bayangui, des Bengwi, des Haoussas, des Foulbés, des Arabe-Chouas), ainsi que les maliens, les congolais, les gabonais, les sénégalais, les nigériens, les nigérians, les rwandais, les tchadiens et surtout une forte communauté des réfugiés Bororos centrafricains.

⁹⁸ En effet, grâce à l'appui du HCR, le Gouvernement du Cameroun a octroyé des parcelles de terre aux réfugiés centrafricains basés notamment à Kentzou pour y pratiquer l'agriculture.

Secondairement, ces réfugiés combattent dans les groupes rebelles en menant des opérations criminelles dans le but ultime de déstabiliser le pouvoir en place à Bangui.

Sur la base d'un matériau empirique reconstitué à partir des entretiens⁹⁹ et des observations participantes faites pendant l'un des moments les plus critiques de la crise politico-militaire en RCA, la démarche théorique de ce travail est articulée autour du configurationnisme stratégique et symbolique. Ce configurationnisme hybride, c'est à dire élasien (Norbert 1991b : 15) à tendance crozierienne (Crozier et Friedberg 1981 : 47) et goffmanienne (Goffman 1973 : 23) est conduite par l'idée selon laquelle la mise en scène quotidienne de la crise centrafricaine est saisie comme une figure globale toujours changeante constituée par des acteurs stratégiquement émancipés et rationnels. En faisant parler les données qualitatives et quantitatives issues du terrain et en laissant parler les acteurs (Moscarola : 2018) qui découlent du terrain, cette grille théorique permet d'appréhender le conflit armé en RCA comme une configuration mouvante et dynamique qui résulte des transactions collusives et collisives, du jeu et des enjeux complexes d'interactions entre les acteurs engagés dans la crise politico-militaire dont l'objectif est la conquête et/ou la préservation permanente du pouvoir. En décloisonnant la sociologie de l'engagement des conflits (Sawicki et Siméant 2009), cette épure conceptuelle permet également de voir comment le conflit est pensé, travaillé et entretenu par certains acteurs nationaux installés dans un pays étranger en liaison avec les entrepreneurs de cause militaro-identitaires et politico-économiques s'investissant sur le théâtre des opérations.

De manière plus concrète, avec un accès du terrain qui est très loin d'être aisé en ces temps de paroxysme de la terreur et de l'extrémisme violent (Mbida et Minkonda 2021) dues au « son de la guerre » (Agier 2005) en RCA au moment où nous collectons ses données opératoires, en plus des informations recueillies auprès de certaines personnes ressources, nous exploiterons les informations rapportées par les ONG ainsi que des interprétations formulées par des informateurs demeurés sur le terrain ou à proximité. Cette relative dépendance factuelle à l'égard de nos sources

⁹⁹ Au total, entre le 10 novembre 2020 et le 18 février 2021, nous avons réalisés près de 135 entretiens répartis comme suit : 25 avec les FDS e FMO, 35 avec les membres des ONG, 25 avec les populations locales, 55 avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les leaders d'opinions et certains réfugiés centrafricains au Cameroun et en RCA. Ces entretiens ont été réalisés principalement dans les villes de Kentzou et de Gamboula qui servent principalement de pièces à conviction pour cette étude.

de terrain sera de ce fait corrigée et complétée par la confrontation avec les rapports du contingent camerounais de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA)¹⁰⁰ et certains officiers des Forces Armées Centrafricaines (FACA) susceptibles d'éclairer et de vérifier ces récits recoupés.

L'hypothèse de la présentation des réfugiés comme acteur de la popularisation et de la diffusion de la conflictualité dans ce pays où « la démocratie n'est pas un vaccin » (Mehler et Cruz 2000), peut être vérifiée à deux niveaux qui constituent en même temps les axes de réflexion de cette étude. Si le premier niveau s'attèle à procéder à la démonstration du rôle médiat de ces réfugiés installés au Cameroun comme acteur de la dramatisation du conflit centrafricain, le second niveau quant à lui vise à démontrer le rôle immédiat de ces réfugiés comme acteur d'animation du conflit en RCA.

Le rôle médiat des réfugiés centrafricains de la commune de Kentzou dans le conflit en République Centrafricaine

Essentiellement d'obédience musulmane (Vircoulon 2021), les réfugiés centrafricains peuls¹⁰¹ de Kentzou constituent la grande majorité des belligérants qui prennent part à la conflictualité dont le résultat déclaré est de procéder au renversement du régime actuellement en place à Bangui. Sur la base du pouvoir économique qu'elle a réussie à capter et à capitaliser à partir du pillage des ressources minières, des rançons¹⁰² et du soutien de certains acteurs nationaux et étrangers, la CPC est parvenue à avoir des ramifications au sein des réfugiés basés notamment dans la commune de Kentzou au Cameroun.

Ainsi, les ressources aux fortunes diverses mobilisées par cette coalition politique qui s'est fortement militarisée, constitué des hommes politiques et des bandes armées, ont essentiellement été consacrées d'une part à la recherche d'informations et au renseignement. D'autre part, ces

¹⁰⁰ Le septième contingent camerounais présent actuellement en RCA dans le cadre de la MINUSCA est composé de 1150 personnes dont 750 militaires, 280 gendarmes, des observateurs militaires et des policiers.

¹⁰¹ Thierry Vircoulon indique d'ailleurs à juste titre que ces les mouvements armés peuls qui ont été les premiers à s'opposer à l'accord de paix signé à Khartoum en 2019.

¹⁰² En effet, selon un déserteur de la CPC qui a pris part à la première vague de combat dont l'objectif était d'empêcher la tenue des élections du 27 décembre 2020 : « *La CPC dispose de plusieurs sources de financements à savoir : réclamation des rançons après enlèvements, mise en place des barrières de contrôles afin d'arnaquer les populations et instauration d'un impôt en fonction de la richesse des familles de la localité* ». Entretien réalisé le 05 janvier à Kentzou avec Ahmed.

ressources ou encore ces « capitaux » (Bourdieu 1984) ont servis à l'entretien de ces réfugiés qui constituent désormais des agents dormants au service des groupes rebelles.

Un acteur stratégique d'information et de renseignement

A l'instar des comités de vigilances dans l'Extrême-Nord du Cameroun¹⁰³, des *Civilian Joint Task Force* dans le Nord-Est du Nigéria et des groupes d'auto-défense au Burkina Faso qui sont engagés respectivement dans la lutte contre Boko Haram et qui pallient au « vide sécuritaire » au Burkina Faso depuis 2015¹⁰⁴ (Soré, Côte et Zongo 2021), certains réfugiés centrafricains de Kentzou surveillent, dénoncent et partagent les renseignements pour le compte des chefs rebelles de la CPC. En se confondant aux camerounais malgré l'existence des cartes de réfugiés¹⁰⁵, ces intrus humanitaires (Badie 2008) qui sont venus s'ajouter aux autres installés depuis 2004, représentent déjà selon le HCR près de 60% de la population locale. Les informations qu'ils collectent concernent principalement les hauts fonctionnaires de la localité de Gamboula qui ont trouvés asiles et protection au Cameroun. Collectées parfois sous le coup des pressions et menaces¹⁰⁶ avec l'aide des camerounais¹⁰⁷, ces informations permettent à la CPC de poursuivre et de rançonner ses « anciens dignitaires » ou leurs familles pour qu'ils puissent participer à l'effort de guerre.

Dans ce sillage, pour se protéger contre ces réfugiés-espions à la solde de

¹⁰³ Les comités de vigilance ou comité d'auto-défense sont des initiatives locales qui ont été réactivées au lendemain des premiers attentats de Boko Haram en 2015 dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun. L'implication de ces institutions non-gouvernementales dans la fabrication de la sécurité publique vise à aider les FDS à éradiquer la menace terroriste.

¹⁰⁴ Pour résorber les multiples problèmes d'insécurité qui ont surgis au Burkina Faso en 2015, plusieurs groupes d'auto-défenses ont été formés dont le plus célèbre est le *koglweogo* qui se définit comme le « surveillant du territoire » de la communauté.

¹⁰⁵ En effet, grâce à l'appui du HCR, le Gouvernement du Cameroun a octroyé des parcelles de terre aux réfugiés centrafricains basés notamment à Kentzou pour y pratiquer l'agriculture.

¹⁰⁶ Selon Bruno, un orpayeur peul d'origine burkinabaise : « pour la sécurité de ma famille restée à Gamboula, je suis obligé de verser une somme de 50.000 FCFA tous les mois et de fournir des informations à la CPC ». Entretien réalisé le 10 janvier 2021 à Kentzou.

¹⁰⁷ L'arrestation de Hamadou Bouba, capitaine du groupe rebelle centrafricain du 3R le 01 septembre 2021 à Ngaoundéré, capitale régionale de l'Adamaoua au Cameroun son complice, Mamadou Abdoul Aziz, de nationalité camerounaise aux motifs d'« infraction internationale, tentative de trouble à l'ordre public, faux en écriture publique et authentique, immigration clandestine avec complicité » en est un exemple.

la CPC qui vivent pour certains dans une « trappe à pauvreté » (Hugon 2006), plusieurs autorités centrafricaines vivant désormais à Kentzou ont expressément sollicité la protection des autorités camerounaises. A titre illustratif, le Receveur de la ville de Gamboula en élisant domicile à Kentzou au Cameroun a officiellement demandé non seulement « *la protection des FDS camerounaises* », mais aussi « *une sécurité personnelle renforcée afin de faire des navettes journalières à Gamboula pour exercer sa fonction en toute quiétude* »¹⁰⁸. Si cette situation peut paraître atypique et inhabituelle, elle traduit en réalité le sentiment d'insécurité qui est distillé par ces réfugiés-espions. Ce d'autant plus que, d'après un responsable militaire camerounais en service à Kentzou : « *les informations qui nous sommes parvenues au début du mois de janvier 2021 ont fait état de ce que le chef rebelle Abbas Sidiki offrirait une récompense de 250 milles FCFA à toute personne qui lui apporterait des renseignements sur les hauts cadres de la ville de Gamboula qui auraient trouver refuge au Cameroun* »¹⁰⁹.

Dans le même ordre d'idées, malgré l'existence d'un comité de vigilance qui a été constitué dans la ville de Kentzou par les populations locales avec la bénédiction des autorités administratives et les FDS pour pallier au sentiment d'insécurité, les hauts-cadres de la ville de Gamboula ne se sentent pas toujours en sécurité. La demande du Commandant de Brigade de Gendarmerie de Gamboula de résider à Kentzou sous protection des FDS camerounaises est assez illustrative à cet égard. Bien plus, le 04 février 2021, un groupe d'hommes non identifiés a procédé à l'enlèvement d'une femme qui a été relâchée quelques jours après. Si Aristide, un réfugié installé à Kentzou depuis 2013 pense que ces hommes l'ont fait « *sous ordre d'un chef rebelle depuis la RCA* »¹¹⁰, cet acte a amené le Haut Commandement à procéder à un renforcement de ses effectifs en envoyant des éléments d'Escadron de gendarmerie de Bertoua (Capitale de la Région de l'Est) à Mbile, Lolo, Ketté, Boubara, Toktoyo et Kentzou¹¹¹. L'objectif de ces FDS et FMO était double. Il était question d'empêcher aux rebelles de la CPC d'instaurer un climat de terreur dans les zones frontalières du Cameroun. Il était également question de permettre à l'ensemble des réfugiés centrafricains de « vivre à l'abri de la peur ».

¹⁰⁸ Il est important de mentionner qu'en date du 05 juin 2021, les douaniers centrafricains en poste à la frontière avec le Cameroun ont tous été remplacés par les mercenaires russes recrutés par l'entreprise de sécurité privée Wagner.

¹⁰⁹ Entretien réalisé le 10 février 2021 à Kentzou.

¹¹⁰ Entretien réalisé le 08 février 2021 à Kentzou.

¹¹¹ Il est important de noter que dans le cadre de la sécurisation de toute la Région de l'Est, le Chef de l'Etat, Chef des armées a créé le 21 février 2018 la 12^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée. Pour plus de détails, lire avec profit le Décret N° 2018/150 du 21 février 2018 portant organisation interne de la 12^{ème} Brigade d'Infanterie Motorisée.

Ce rôle stratégique dans la collecte des informations et du renseignement a fait de ces réfugiés des cellules dormantes au service des groupes rebelles.

Un acteur constituant des cellules dormantes au service des groupes rebelles

Certains réfugiés centrafricains basés à Kentzou qui sont venus s'ajouter aux autres réfugiés arrivés depuis 2013¹¹², constituent une sorte de « cinquième colonne » ou encore de cellules dormantes et en sommeil qui sont mises en action au déclenchement d'un conflit en RCA sous le contrôle des groupes rebelles. Aujourd'hui au service de la CPC, ces agents dormants constituent des « taupes » pour les rebelles. Selon un membre d'une ONG qui s'occupe des réfugiés à Kentzou depuis 2014 : *« depuis que je suis arrivé ici pour travailler dans le cadre de la distribution des denrées de premières nécessités, j'ai assisté à des phénomènes bizarres. Il y'a plusieurs réfugiés qui, bénéficiant de la carte de réfugiés leur permettant en principe de se mouvoir uniquement dans la commune de Kentzou, continuent à entretenir des liens très forts avec certains seigneurs de guerre en RCA »*¹¹³. De manière plus significative encore, Cyriaque, réfugié depuis 2013, nous a clairement indiqué que : *« bien que s'étant réfugié au Cameroun, nous sommes très nombreux (même dans les pays voisins) à toujours prêter allégeance aux chefs rebelles de nos localités respectives. Ce soutien est lié au fait que ces chefs rebelles sont soit des parents (membres de la famille), soit des membres de la tribu (appartenant à la même ethnie) »*¹¹⁴.

Dans la même dynamique, selon un réfugié qui est arrivé à Kentzou le 25 décembre 2020 soit 02 jours avant les élections : *« malgré le fait que j'ai fui les violences avec ma famille au quartier Vori dans la ville de Gamboula, je reste solidaire de ces rebelles parce que leur chef est un peul comme moi. S'il fait appel à moi pour combattre à ses côtés, je n'hésiterai pas à m'engager pour protéger ma communauté contre les chrétiens qui essayent de nous détruire depuis plusieurs années déjà »*¹¹⁵. Ces croisades menées et vues par les peuls (Maalouf 1985 : 41) permettent

¹¹² En effet, à la suite du renversement du président François Bozizé par la coalition Seleka conduite par Michel Djotodia le 24 mars 2013, s'en est suivi un conflit inter-communautaire opposant groupes issus de l'ex-rébellion Séléka aux formations d'auto-défense dites anti-balaka. Cette troisième guerre civile centrafricaine a poussé plus de 40. 000 centrafricains à se réfugier dans les pays voisins, soit près de 1024 au Cameroun et 655 dans la seule ville de Kentzou.

¹¹³ Entretien réalisé le 25 novembre 2020 à Kentzou.

¹¹⁴ Entretien réalisé le 02 janvier 2021 à Kentzou.

¹¹⁵ Entretien réalisé le 05 janvier 2021 à Kentzou.

de comprendre que cette « quatrième guerre » (Desportes 2000) qui se déroule en RCA a des retentissements d'un *choc de civilisation* (Huntington 2000) dont les théâtres d'opérations ne constituent qu'un moment de sa manifestation. Ainsi, sur la base de plusieurs témoignages¹¹⁶, une observation s'impose.

Au-delà du but de la CPC qui était de chasser le président Touadera du pouvoir, les rebelles ont également profité de cette « petite guerre » (Marchal et Messiant 2002) pour réactiver un vieux conflit religieux et une violence inter-communautaire (Kaplan 1994 ; Enzensberger 1994) contre les chrétiens. Selon un officier des FACA, le retour de cette « haine ancestrale et religieuse » (Kaplan 1994) s'est exprimé dans plusieurs zones de conflits parfois de manière fratricide (Picard 1988). Pour illustrer son propos, cet officier a déclaré que : « *Environ 90% des réfugiés centrafricains installés et venus de Kentzou sont des peul-musulman. Environ 95% des femmes violées par les rebelles de la CPC étaient toutes chrétiennes. Environ 85% des biens matériels détruits appartenaient aux chrétiens. Environ 98% des villages et quartiers attaqués étaient habités par les chrétiens* »¹¹⁷. Poursuivant dans la même perspective, cet officier des FACA a conclu son raisonnement en parlant d'une « *guerre de nettoyage religieux qui oppose dans certains cas des frères d'une même famille dont certains sont demeurés chrétiens et d'autres se sont islamisés* », le tout orchestré par la CPC. Si l'on est loin de la thèse d'un « génocide identitaire et religieux » telle que théorisée par Mary Kaldor dans les Balkans, c'est-à-dire en Bosnie et à Nagorny-Karabakh (Kaldor 1999), on ne peut pas refouler dans l'absolu l'idée selon laquelle certains seigneurs de guerre de la CPC étaient portés par un désir personnel de détruire et de purifier la population musulmane en procédant à une tuerie à basse échelle des chrétiens (Semelin 2012).

Enfin de compte, la capitalisation de tous ces instruments indirects dans le cadre de l'animation de la conflictualité a fait de ces réfugiés des belligérants à part entière dans le déroulement du conflit politico-militaire en RCA.

¹¹⁶ Lors de nos entretiens dans les villes de Kentzou et de Gamboula, plusieurs anciens éléments de la CPC qui ont désertés les rangs nous ont également affirmés que lors des violences perpétrées, les cibles étaient principalement les chrétiens et leurs complices musulmans.

¹¹⁷ Entretien réalisé le 12 janvier à Bangui.

Le rôle immédiat des réfugiés centrafricains de la commune de Kentzou dans le conflit en République Centrafricaine

A côté des mercenaires étrangers en l'occurrence les tchadiens et soudanais (Debos 2013) qui prennent une part active dans le conflit armé en RCA dans les rangs de la CPC¹¹⁸, l'analyse de l'écosystème des groupes armés (Vircoulon 2020 : 2) permet de constater que les réfugiés centrafricains installés à Kentzou au Cameroun constituent désormais un acteur belligérant important dans cet imbroglio centrafricain (Chauvin et Seignobos 2013 : 119). Les premières informations rapportées à Kentzou au sein des réfugiés centrafricains¹¹⁹ ont fait état de ce que certains d'entre eux ont regagnés les rangs de la CPC pour participer au renversement du président Touadéra.

En effet, sur les 400 réfugiés centrafricains qui ont migrés par force (Nsoga 2020 : 15) à Kentzou selon les chiffres les plus modérés¹²⁰, environ 175 ont regagnés les rangs de la CPC¹²¹. Ces réfugiés qui sont partis participer à la persistance de la crise en RCA (Beninga 2017) se sont fait enrôler soit de manière volontaire, soit de manière forcée dans les colonnes de la CPC pour commettre des actions criminelles.

Un enrôlement massif dans les rangs de la CPC

Au-delà des motivations idéologiques et identitaires (Kaldor 1999) et parfois politiques (Holstein 2021) déifiées par une envie fantasmée de prendre une revanche sur l'Etat (Spittaels et Hilgert 2009) avancées par

¹¹⁸ Appelés généralement « soldats perdus », ces combattants qui constituent désormais une main-d'œuvre disponible sont le résultat des conflits au Tchad et au Soudan. Marielle Debos indique qu'il s'agit des soldats perdus des guerres tchadiennes et du Darfour qui, depuis la relative pacification du Tchad et la stabilisation, vivent du banditisme/mercenariat dans les périphéries abandonnées. Ces combattants ont trouvé une voie de reconversion naturelle dans le banditisme rural, le braconnage et le mercenariat.

¹¹⁹ Entretiens réalisés avec Henry et Martial respectivement les 22 et 24 novembre 2020 dans un camp de réfugiés approvisionné en produits de premières nécessités par le HCR.

¹²⁰ Selon Gaspard, un membre d'une ONG à Kentzou : « ces chiffres sont très approximatives. Car, à cause de la porosité des frontières, plusieurs personnes ont pu passer entre les mailles du filet des FDS qui assuraient la comptabilité ». Entretien réalisé le 10 février 2021 à Kentzou.

¹²¹ D'après un repentir qui a pris part au combat dans les localités qui étaient sous le contrôle des FACA : « nous étions environ 160 à 180 anciens réfugiés de Kentzou au Cameroun qui avons combattu les forces gouvernementales, ratisser et piller les villages ». Entretien réalisé le 05 janvier 2021 à Gamboula par Youssouf (pseudonyme imaginaire). Par peur des représailles, ce dernier a requis l'anonymat.

certains rebelles¹²², c'est la variable économique qui a motivé les réfugiés de Kentzou à se faire enrôler dans les rangs de la CPC¹²³. Cet indicateur qui s'inscrit dans l'analyse économique des conflits civils de Paul Collier, où la prédation par les rebelles joue le rôle explicatif principal (Collier 2000) a été justifié par une légitimation des chefs rebelles de la CPC à contrôler les ressources se trouvant dans leur nouvelle zone de responsabilité. Cette économie prétorienne de la CPC s'est illustrée à travers une prédation à grande échelle des activités productives de l'or constitue ainsi l'un des moyens pour la CPC de financer et de développer leur campagne guerrière (De la Corte Ibáñez 2006).

Motivée par une sorte « d'avidité » (Marchal et Messiant 2002) et une « décivilisation » (Elias 1993) reposant sur une exploitation des ressources disponibles dans la zone de contrôle de cette coalition, chaque personne¹²⁴ qui voulait se faire enrôler recevait la maudique somme de 500 milles FCFA comme prime d'engagement et environ 300 milles FCFA chaque semaine¹²⁵. Ces financements illégaux (Sánchez Medero 2011) qui provenait des rançons¹²⁶ et de l'exploitation des mines d'or a permis à la

¹²² Selon Michel, un combattant de l'ex-Séléka qui s'est installé à Kentzou pour acheter l'or dans les mines et revendre à un bon prix : « *j'ai combattu dans les colonnes de la Séléka parce que mes frères musulmans se faisaient massacrer par les chrétiens des anti-Balaka* ». Entretien réalisé le 02 février 2021 à Kentzou.

¹²³ Selon Honoré, un douanier en service au poste de douane qui était en contact permanent mais sans le savoir avec des réfugiés, curieusement bien installé dans la localité, qui ont rejoint les rangs de la CPC : « *l'année dernière lors d'un service j'avais eu un échange avec un commerçant ambulancier sortant de Dilapoko (chantier artisanal de mines), il m'avait raconté que lors de son arrivée au chantier, on l'avait dirigé chez le chef rebelle pour qu'il s'acquitte de sa formalité d'entrée, heureusement pour lui il a reconnu le chef rebelle, qui lui a dit de ne plus payer sa formalité. Ce rebelle qui en passant était un ancien boutiquier à Kentzou il y a bien des années. Ce dernier lui a fait une confiance en lui disant que ce n'était qu'un business qu'ils avaient été employés par la France et qu'un grand de notre pays (Cameroun) voulait également ses services mais il avait décliné l'offre car son employeur n'avait pas encore soldé sa dette et il n'était pas question pour eux d'engager un nouveau contrat. Donc en gros il lui avait dit que c'est le business et qu'après ça il allait recommencer à faire ses affaires partout où il voudra* ». Entretien réalisé le 05 février 2021 à Kentzou.

¹²⁴ Ces personnes provenaient d'horizon divers. A côté des hommes plus ou moins démunis en âge de se battre dans les localités de Gamboula, on retrouvait également les réfugiés venus de Kentzou, du Tchad, du Soudan en quête de ressources de subsistance.

¹²⁵ Une remarque majeure a été faite. Les réfugiés centrafricains de Kentzou qui sont arrivés soit en 2013, soit à partir de 2020 s'investissent de manière générale dans de multiples activités génératrices de revenus telles que l'agriculture, le petit commerce et la collecte des pierres précieuses. Ceux qui ont rejoint la CPC exerçaient majoritairement dans le transport à l'aide d'une moto-taxi.

¹²⁶ D'après Grégoire, un douanier camerounais qui est en service à Kentzou : « *En décembre lorsque les rebelles ont pris la ville de Gamboula, les camions (10 roues, 12*

CPC de gonfler ses rangs. D'après Eric, un ex-combattant de la CPC : « Il y avait un chantier dans un village appelé dilapoko (en RCA) où le groupe rebelle était bien installé. Le chef de chantier de mines leur donnait 250.000 FCFA par semaine, les boutiquiers se faisaient raquêter à hauteur de 50.000 FCFA par semaine. Ce groupe rebelle interdisait toute violence dans leur secteur de commandement (par exemple si 02 personnes bagarraient, les rebelles les punissaient en leur infligeant une bonne bastonnade plus les amendes à verser). Le groupe rebelle qui gérait ledit chantier de Dilapoko, selon certaines sources pouvait avoir 15 millions le mois »¹²⁷. Cet argent affirme Robert, un ex-combattant de la CPC : « ne servait pas seulement à payer les belligérants toutes les semaines, les chefs rebelles utilisaient également cet argent pour l'entretien des troupes en termes d'achat en denrées alimentaires, en médicament et parfois en armes en provenance du Tchad dans le marché noir »¹²⁸. Eric, un autre ex-combattant de la CPC est allé plus loin en affirmant que : « les chefs rebelles se sont servis de cette guerre pour s'enrichir au détriment des troupes ». D'après lui, « chaque sous-chef percevait en moyenne 15 millions par semaine pour entretenir les troupes. Ils ne dépensaient même pas tiers de cet argent. Quant aux grands chefs, un ami qui était dans la garde rapprochée d'Abbas Sidiki m'a confié que ce chef rebelle en quelques semaines a réussi à se faire une fortune inestimable. En plus de l'argent que lui donnait ses donneurs d'ordre, il faisait le trafic de l'or avec certains occidentaux par l'intermédiaire des tchadiens »¹²⁹.

En mobilisant le postulat gilpinien de l'enrichissement qui induit le changement d'hégémonie dans un système donné (Gilpin 1981), les leaders de la CPC, à travers la détention de ce nouveau pouvoir économique du fait des multiples rackets et exploitations des mines d'or, ont réussi à acquérir le pouvoir d'influencer la configuration du champ politique en RCA. La redéfinition de ce rapport de force les ont permis de modifier au nom des donneurs d'ordre¹³⁰ un ordre qui leur est

roues) transportant les marchandises en importation étaient taxés par ces derniers en fonction de leur humeur 40000 FCFA, 50000 FCFA, les petites voitures qui font dans le même registre payaient 50000F. À un moment donné les usagers Centrafricains ont cessé toutes leurs activités. Il faut relever ici que ces transporteurs sont tous des centrafricains qui se ravitaillent uniquement au Cameroun ». Entretien réalisé le 05 janvier 2021 à Kentzou.

¹²⁷ Entretien réalisé le 27 janvier 2021 à Mbondoua, un quartier de la ville de Gamboula.

¹²⁸ Entretien réalisé le 29 janvier 2021 à Setak, un quartier de la ville de Gamboula.

¹²⁹ Entretien réalisé le 28 janvier 2021 à Vori, un quartier de la ville de Gamboula.

¹³⁰ D'après un officier des FACA : « Tous ses chefs rebelles ne sont que des petits exécutants qui obéissent en grande partie à leurs patrons qui pour certains ne sont même plus en RCA ». Entretien réalisé à Bangui le 11 janvier 2021.

défavorable¹³¹. Ainsi, sur la base des sommes déboursées pour enrôler les combattants dans ce « business conflict model », la CPC qui disposait également d'autres sources de revenus¹³² a réussi à recruter près de 500 combattants dans la seule ville de Gamboula dont près de 180 réfugiés en provenance de Kentzou¹³³. L'enrôlement de tous ces miliciens et miliciennes¹³⁴ (Soulié-Caraguel 2021) pour garnir les rangs de la rébellion avait pour objectif d'avoir assez de miliciens pour participer aux opérations criminelles dans ce pays « ruiné », « usé », en « voie d'échec » (Ruis José Fernando 2011) affichant de plus en plus des germes de désintégration (Zartman 1995), de fragmentation (Pierre-Caps et Mouton 2012).

Une participation dans les opérations criminelles

En s'enrôlant dans les rangs de la CPC aux côtés des soudanais et surtout des tchadiens (Chauvin 2018), les réfugiés centrafricains de Kentzou ont participé à plusieurs crimes de masse (Schmitt 1992 : 25) de basse intensité principalement sous les ordres du seigneur de guerre peul Abbas Sidiki¹³⁵. Grâce en partie aux armes légères en circulation dans le pays

¹³¹ L'arrivée des soldats russes et rwandais pour contrer l'avancée éclair des rebelles le 23 décembre 2020 atteste de ce nouveau rapport de force en faveur de la CPC.

¹³² D'après un officier des FACA qui faisait partie du contingent qui a permis de reprendre le contrôle de la ville de Gamboula avec l'aide des forces de la MINUSCA : « Sidiki Abass des 3R qui avait occupé la ville avec ses criminels en majorité peuls dont une bonne partie venait du Cameroun entretenait aussi ses troupes avec une bonne partie de l'argent venu de l'extérieur du pays. Ses fidèles lieutenants que nous avons réussis à capturer vifs, nous ont clairement indiqué qu'ils étaient militairement et financièrement appuyés par le Tchad ». Entretien réalisé le 09 janvier à Nbondongo, un quartier de la ville de Gamboula.

¹³³ Selon Oscar, un réfugié centrafricain arrivé à Kentzou en 2013 : « Tout porte à croire que les autorités camerounaises ont fait montre de très peu d'attention (le mot de naïveté a même été avancé) avec ce problème de réfugiés-combattants. Parce que, je connais personnellement 10 personnes qui ont rejoint les rangs de la rébellion en RCA entre fin octobre et début novembre 2020. En janvier, 02 autres (amis) qui travaillaient avec moi dans les mines d'or sont également partis. Mais, je suis convaincu que c'est bien plus. J'ai voulu informer le Commandant de Brigade de Kentzou, mais après j'ai eu peur craignant des représailles ». Entretien réalisé le 15 janvier 2021 à Kentzou.

¹³⁴ Il est important de noter que la participation des femmes dans les théâtres d'opération aux côtés des hommes a accentué une division sexuée plus stricte du travail qui les a assignées à des activités telles que le renseignement (où leur identité de genre était un enjeu stratégique), les occupations ménagères et le travail d'orpillage notamment.

¹³⁵ D'après Hamadou, un ex-combattant de la CPC réfugié aujourd'hui à Kentzou : « en tant que peul, j'ai participé aux opérations criminelles dans les rangs de la CPC à cause du discours du leader de notre mouvement 3R. Ses propos m'ont séduit parce qu'il nous a dit que cette guerre est d'abord la nôtre. Elle nous permettra de protéger la

(Berman 2006), « ces nouveaux barbares » qui possèdent un « cœur des ténèbres » dans la conception brute de la violence de Joseph Conrad (Richards 1996) ont commis des crimes de guerres et des crimes contre l'humanité dans ce conflit politico-militaire qui est frappé d'une modernité archaïque (Hermann et Palmieri 2003) contre les civils. Ainsi, en véhiculant une violence à l'extrême (Deruelle et al 2019), ils se sont négativement illustrés dans les phénomènes de violations des droits de l'Homme à travers les enrôlements forcés d'enfant, des pillages des villages et des violences sexuelles sur les deux genres. Selon Judith, une rescapée qui vivait dans un village à 20 kilomètres de la ville de Gamboula et qui a été sauvé de justesse par les FACA : « *les éléments de la CPC parmi lesquels se trouvaient des réfugiés venant de Kentzou que je connaissais très bien, ont tués mon père, mes trois frères. Ils ont sauvagement violé ma mère et ma fille avant de brûler notre modeste maison* »¹³⁶.

Comme en République Démocratique du Congo (RDC), les rebelles de la CPC ont utilisé le viol comme une arme de guerre (Kitoka Moke Mutondo et Ali Bitenga 2020 : 41). A ce titre, d'après Antoine, un ex-combattant de la CPC qui est retourné à Kentzou pour continuer son métier d'orpayeur : « *le commandant de cette opération nous avait expressément demandé de violer les femmes chrétiennes, de tuer leurs maris, d'emporter leurs biens comme butin de guerre et de brûler leur maison. Au milieu de cette opération malheureuse, j'ai reconnu une sage-femme qui, avait permis à mon épouse d'accoucher mon unique enfant, pleuré à chaudes larmes pour qu'on épargne ses deux enfants. Cette image m'a immédiatement hanté. Je me suis demandé pourquoi on faisait tout ça. Je n'ai pas eu assez de force pour sauver cette pauvre femme et ses enfants. Mais ça m'a permis de comprendre que ce qu'on nous avait demandé de faire était contraire aux principes coraniques. Le lendemain, j'ai déserté les rangs et je suis rentré à Kentzou pour continuer à chercher l'or* »¹³⁷.

A côté de l'instrumentalisation du viol comme arme de guerre dont le but clairement affiché était de détruire des vies, ces « nouveaux faiseurs de conflit » qui sont portés par des « vagues révolutionnaires » (Kaldor 1994) et animés par un syndrome « d'incivilité » (Bouthoul 1991) dans lesquels se trouvaient les réfugiés venus de Kentzou rassemblés

communauté peule contre les chrétiens et mettre fin à la discrimination dont nous sommes victime ». Entretien réalisé le 02 février 2021 à Kentzou.

¹³⁶ Entretien réalisé le 06 janvier 2021 au quartier Sololo à Gamboula.

¹³⁷ Entretien réalisé le 05 février 2021 à Kentzou.

conjoncturellement en « bandes de pillards » (Collier 1994), ont commis plusieurs autres « crimes organisés » (Tilly 1985). Ainsi, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, affirme Edouard, un habitant du quartier Vori à Gamboula, cette « bande de criminelle organisée » (Collier 1994) « a délibérément détruit des biens matériels et tuant au moins 20 personnes dans les quartiers de Vori et de Ngamano »¹³⁸.

Les opérations criminelles menées dans ce cadre n'ont pas réussi à renégocier, à cloisonner et à imbriquer les frontières asexuées du conflit. Elles ont davantage contribué à une essentialisation du travail des hommes et des femmes dans les conflits (Grosjean 2019). En effet, si certains de ces hommes en guerre (Masson 1997) ont conservé un peu d'humanité dans la destruction des vies humaines et des biens matériels, il reste indéniable que beaucoup parmi eux se sont comportés lors des opérations criminelles comme des « vampires à la recherche du sang humain »¹³⁹. Ils se sont également comportés comme des « sauvages à machettes » du Rwanda, des « Rambos drogués à la cocaïne et aux films de kung-fu » de Sierra Leone ou de Brazzaville, ou de sinistres miliciens (Marchal et Messiant 2006) dans cette ville où les habitants ont été obligés de vivre dans la guerre (Tratnjek 2011). Quant aux femmes, elles se sont engagées dans ces opérations criminelles comme au Pérou, en Irlande du Nord (Felices-Luna 2005) ou encore au Salvador (Falquet 1996), soit pour s'émanciper de la tutelle des hommes¹⁴⁰ (Guibet Lafaye et Frénod 2019), soit comme au Sri Lanka pour se mettre « à l'abri du besoin »¹⁴¹ (Thiranagama 2014). Pendant près de deux à trois mois, Gamboula a fonctionné au rythme « des battements de cœur des rebelles de la CPC »¹⁴².

¹³⁸ Entretien réalisé le 06 janvier 2021 au centre-ville de Gamboula

¹³⁹ Entretien réalisé le 06 janvier 2021 au quartier Ngamano à Gamboula.

¹⁴⁰ Barbara, une réfugiée combattante dans la CPC, nous a indiqué qu'elle s'est engagée « pour échapper aux violences récurrentes de son mari ». Entretien réalisé le 06 janvier 2021 au centre-ville de Gamboula.

¹⁴¹ Selon un FACA : « plusieurs femmes que nous avons arrêtées comme prisonnières de guerre ont affirmés qu'elles se sont engagées dans les rangs de la CPC pour avoir de quoi manger et nourrir leurs enfants. En effet, beaucoup parmi elles sont veuves du fait des multiples conflits en RCA ». Entretien réalisé le 06 janvier 2021 au Centre-ville de Gamboula.

¹⁴² Entretien réalisé avec Bertrand le 06 janvier 2021 au Centre-ville de Gamboula.

CONCLUSION :

L'élaboration d'une stratégie globale de sécurité nationale comme instrument d'anticipation et de lutte contre les menaces aux fortunes diverses

Au regard de tout ce qui précède, une observation majeure mérite d'être faite. Contrairement aux autres réfugiés présents à Lolo, à Mbile, à Betaré Oya, à Ketté, à Ouli et à Garoua Boulai notamment qui sont plus ou moins cantonnés dans les camps sacrés et consacrés pour les mettre « à l'abri de la peur » et à « l'abri du besoin », ceux de Kentzou jouissent d'une certaine liberté d'aller et venir, de s'engager dans les activités génératrices de revenus. Malgré ce relatif confort et réconfort, les faits tendent à démontrer que, à chaque fois qu'un conflit éclate dans leur pays d'origine, ils sont toujours prompts à s'engager aux côtés des rebelles. Ce souci ou encore ce désir permanent de s'engager constamment dans la conflictualité qui se perçoit et s'aperçoit déjà comme un *habitus* au sens de Pierre Bourdieu (Bourdieu 2000) chez ces combattants *sui generis*, tend à mettre en péril les sociétés d'accueil et d'origine.

Si les indicateurs économique, idéologique et identitaire sont souvent mobilisés pour expliquer cette envie primaire et passionnée de faire la guerre qui animent ces réfugiés combattants (Kipman 2002), nous sommes d'accord avec Ndoa Aoudou Faustin, chef traditionnel de 3^{ème} degré dans la commune de Kentzou lorsqu'il déclare que : « *la plupart des réfugiés qui sont partis combattre pour le compte de la CPC étaient pourtant des personnes bien intégrées et bien éduquées dans notre communauté. Beaucoup parmi elles avaient même déjà commencées à bâtir des familles ici avec nos filles, à se lancer dans l'agriculture, dans le petit commerce, dans l'exploitation artisanale des mines d'or. Mais curieusement dès que le conflit s'est déclenché dans leur pays, elles sont parties d'ici en masse pour aller garnir les rangs de la CPC. Quand je réfléchis profondément, je pense que ces jeunes sont maudits par le syndrome de la guerre, ils sont nés avec cette envie. C'est le conflit qui guide leur pulsion, ils ne peuvent plus faire autrement* »¹⁴³. Autrement dit, malgré la stigmatisation (Gayer 2019) dont ils font souvent l'objet à la fin de chaque crise politico-militaire de la part des populations locales de Kentzou, ces réfugiés combattants sont manifestement « *venus au monde pour faire la guerre* »¹⁴⁴. A bien des égards, les réfugiés de Kentzou qui sont partis renforcer les colonnes de la CPC sont totalement différentes des autres réfugiés qui se trouvent dans d'autres localités, particulièrement à l'Est

¹⁴³ Entretien réalisé le 09 février 2021 à Kentzou.

¹⁴⁴ Entretien réalisé le 09 février 2021 à Kentzou.

du Cameroun. A l'opposé des rebelles de la Résistance nationale mozambicaine que Roland Marchal et Christine Messiant décrivent comme des « *fantoches* », des « *bandits armés* », sans idéologie ni soutien populaire, utilisant une violence et une terreur barbares, la coercition la plus brutale, menant la guerre pour la guerre et ne pouvant survivre que dans sa reproduction » (Marchal et Messiant 2006), les réfugiés centrafricains installés à Kentzou sont des personnes moralement et psychologiquement bien constituées et structurées. Ils possèdent juste l'ADN du conflit qui est devenu comme une culture, c'est-à-dire un ensemble des manières de faire, de penser, de sentir, de percevoir, d'apercevoir et saisir la réalité sociale, qu'ils ont intégrés au fil des nombreuses années de crise politico-militaire qu'a déjà connu la RCA depuis les indépendances.

Pour finir, si rien n'est fait par les ONG, la communauté internationale et surtout par les pays voisins, en l'occurrence le Cameroun pour contenir, apprivoiser et domestiquer cette menace structurelle et déjà systémique qui provient d'une migration de la conflictualité (Djebbi 2011), le réflexe soldatesque qui structure et habite ces réfugiés pourra dans un futur indéterminé avoir des répercussions néfastes sur la sécurité des pays d'accueil. La guerre pourrait donc avoir un bel avenir dans la sous-région (Delmas 1995). En s'inspirant de ce conflit centrafricain qui se déroule à l'ère d'une globalisation envahissante (Marchal et Messiant 2003), cette réflexion apparaît donc comme un plaidoyer. La finalité ici est de tenter de convaincre et d'amener les autorités camerounaises à penser à l'élaboration d'une stratégie globale de sécurité nationale qui permettrait d'anticiper et de mieux combattre les menaces qui pourraient mettre en insécurité les intérêts vitaux et fondamentaux du pays (Mbida 2021).

Ressources bibliographiques

Agier Michel : Le son de la guerre. Expériences africaines de l'errance, des frontières et des camps, *Politix*, N° 69, vol. 1, 2005, pp. 83-99.

Amrein Thierry : Parcours de migrants et recomposition des sociétés d'accueil, *Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine* [En ligne], 102-3 | 2014, mis en ligne le 01 février 2015, consulté le 28 novembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/rga/2367> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rga.2367>.

- Badie Bertrand : Le diplomate et l'intrus, Fayard, Paris, 2008.
- Bado Arsène Brice : République centrafricaine : le rôle de la « communauté internationale, Relations, (778), 2015, pp. 30-31.
- Beninga Paul et al : Persistance de la crise en République Centrafricaine. Comprendre pour agir, Friedrich Ebert Stiftung, 2017pp. 1-13.
- Berman Eric : La République Centrafricaine : Une étude de cas sur les armes légères et les conflits, Rapport spécial du Small Arms Survey avec le soutien financier du PNUD, 2006
- Beylerian Onnig : Déplacés et réfugiés : droit humanitaire et action internationale, Études internationales, 31(1), 2000, pp. 165-185.
- Bourdieu Pierre : Esquisse d'une théorie de la pratique, Paris, Editions du Seuil, 2000.
- Bourdieu Pierre, Espace social et genèse de classes. Notes provisoires, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 52, 1984, pp. 3-14.
- Bouthoul Gaston : *Traité de polémologie : Sociologie des guerres*, Paris, Payot, 1991.
- Chauvin Emmanuel et Seignobos Christian : L'imbroglio centrafricain. État, rebelles et bandits, *Afrique contemporaine*, N° 248, 2013, pp. 119-148.
- Chauvin Emmanuel : La guerre en Centrafrique à l'ombre du Tchad. Une escalade conflictuelle régionale ? Agence Française de Développement, 2018.
- Collier Paul: Greed and grievance, Berdal M et Malone D (eds.), Greed and Grievance: Economic Agendas of Civil Wars, Boulder, Lynne Rienner, 2000.
- Crozier Michel Friedberg Erhard : L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective, Paris, Reed, seuil, 1981
- De la Corte Ibáñez Luis : La lógica del terrorismo. Madrid, Alianza, 2006.
- Debos Marielle : Le métier des armes au Tchad. Le gouvernement de l'entre-deux, Paris, Karthala, 2013.
- Delmas Philippe : Le bel avenir de la guerre, Paris, Gallimard, 1995.

Deruelle Benjamin et al (dir) : De la violence à l'extrême. Discours, représentations et pratiques de la violence chez les combattants (XV-XXI siècle), Paris, République Lettres Symposiums, Hermann, 2019.

Desportes Vincent, Comprendre la guerre, Economica, Paris, 2000.

Djebbi Sihem : Les migrations de conflit, facteur central de déstabilisation régionale ? Comparaison des migrations palestiniennes et irakiennes au Moyen-Orient, Les Champs de Mars, N° 21 | 2011, pp. 35-54.

Elias Norbert : La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1993.

Elias Norbert : Trop tard ou trop tôt. Notes sur la classification de la théorie du processus et de la configuration », *Norbert Elias par lui-même*, traduit de l'allemand par Jean-Claude Capèle, Paris, Éditions Fayard, 1991b, p. 15.

Enzensberger Hans Magnus, Civil Wars. From L.A. to Bosnia, New York, Free Press, 1994.

Fallu Jean-Marie : Un pays de naufrages, Magazine Gaspésie, 52(2), 2015, p. 5.

Felices-Luna Maritza : L'implication des femmes au sein des groupes armés contestataires : le cas du Pérou et de l'Irlande, thèse de doctorat en sociologie, Université de Montréal, 2005.

Gayer Isabel : Militariser les femmes. Doctrines, pratiques et critiques du féminisme martial en Asie du Sud, Guibet Lafaye C et Frénod A (dir.), *S'émanciper par les armes ? Sur la violence politique des femmes*, Paris, Presses de l'Inalco, 2019.

Geffray Christian : La Cause des armes au Mozambique. Anthropologie d'une guerre civile, Paris, Karthala/CREDU, 1990.

Gilpin Robert: *War and Change World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.

Goffman Erving : La mise en scène de la vie quotidienne, T1 et T2. Paris, Minuit, 1973.

Grosjean Olivier : Penser l'engagement et la violence des combattantes kurdes : des femmes en armes au sein d'ordres partisans singuliers, Guibet Lafaye C et Frénod A (dir), *S'émanciper par les armes ? Sur la violence politique des femmes*, Paris, Presses de l'Inalco, 2019.

Guibet Lafaye Caroline., et Frénod Alexandra (dir) : S'émanciper par les armes ? Sur la violence politique des femmes, Paris, Presses de l'Inalco, 2019.

Hermann Irène et Palmieri Daniel : Les nouveaux conflits : une modernité archaïque ? RICR Mars IRRC March, Vol. 85 No 849, 2003, pp. 23-44.

Holstein Henry : Combattre pour l'IRA : une analyse processuelle des engagements entre le civil et le combattant, Critique Internationale, N° 93, 2021.

Hugon Philippe : Conflits armés, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique, Afrique contemporaine, N° 218 |2006, pp. 33-47.

Huntington Samuel : Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000.

Kaldor Mary : New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1991.

Kalyvas Steven : 'New' and 'Old' civil wars: Is the distinction valid? », Paris, Colloque, La guerre entre le local et le global. Sociétés, États, systèmes, CERI, 29 et 30 mai, 2000.

Kaplan Robert : The coming anarchy: How scarcity, crime, overpopulation, tribalism and disease are rapidly destroying the fabric of our planet, The Atlantic Monthly, 1994.

Kipman Simon-Daniel : La guerre, c'est la vie, L'Esprit du temps | « Topique », N° 81, 2002.

Kitoka Moke Mutondo Issac et al : Entreprenariat des violences sexuelles dans les conflits armés dans l'Est de la République Démocratique du Congo, Batibonak P (dir), De la conflictualité et de la violence exemplifiées par l'inédit, Monage, Yaoundé, 2020.

Lassailly-Jacob Véronique et al (dir) : Déplacés et réfugiés : La mobilité sous contrainte, Paris, Éditions de l'IRD (Institut de recherche pour le développement), 1999.

Maalouf Amin, Les Croisades vues par les Arabes, J'ai lu, Rocher, Paris, 1985 p. 41.

Marchal Roland et Messiant Christine : De l'avidité des rebelles. L'analyse économique de la guerre civile selon Paul Collier, Critique internationale, n° 16, juillet, 2002, pp. 58-69.

Marchal Roland et Messiant Christine : Une lecture symptomale de quelques théorisations récentes des guerres civiles, *Lusotopie*, XIII (2) | 2006, pp. 3-46.

Masson Philippe : L'homme en guerre 1901-2001 : de la Marne à Sarajevo, Éditions du Rocher, s.l, 1997.

Mbida Gabriel et Minkonda Hermann : Eradiquer l'extrémisme violent dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Et si la solution est (d'abord) militaire ? Yogo E.E., (dir), Contre l'extrémisme violent au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2021.

Mbida Gabriel : La politique de défense du Cameroun à l'ère des menaces sécuritaires : de la stratégie de défense à la stratégie globale de sécurité nationale. Thèse de Doctorat. Université de Douala, Cameroun, 2021.

Mehler Andréas et Cruz Vincent : République centrafricaine : la démocratie n'est pas un vaccin, politique formelle et informelle, *L'Afrique politique*, 2000, pp. 197-208.

Mendras Henri : L'invention de la paysannerie. Un moment de l'histoire de la sociologie française d'après-guerre, *Revue française de sociologie*, 2000, pp. 539-552.

Menkhaus Ken : Arrangements sécuritaires locaux dans les régions somaliennes de la Corne de l'Afrique, *Politique africaine*, N° 111, 2008, pp. 22-43.

Minkonda Hermann : Le développement est-il soluble dans un Etat fragile ? Eléments pour une discussion politiste du développement dans les Etats en situation de fragilité en Afrique Centrale, Yogo E. E (dir), *La Fragilité de l'État en Afrique centrale. Ressorts, implications et prescriptions*, Paris, Edilivre, 2017, pp. 151-187.

Moscarola Jean : Faire parler les données. Méthodologies quantitatives et qualitatives, Paris, Ems Editions, 2018.

Niewiadowski Didier : La République centrafricaine : le naufrage d'un État, l'agonie d'une Nation, Afrilex, 2014, pp. 1-68.

Hilgert Filip et Spittaels Steven : Cartographie des motivations derrière les conflits : la République centrafricaine, n.d, Ibis/Fatal Transactions, 2009.

Nsoga Robert Ebenezer : La protection des réfugiés en Afrique centrale : quelle gouvernance des migrations forcées pour les États centre-

africains?: Le cas du Cameroun. Géographie. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2020, p. 15.

Picard Elisabeth : Liban. État de discorde. Des fondations aux guerres fratricides, Paris, Flammarion, 1988.

Pierre-Caps Stéphane et Mouton Jean-Denis (dir) : États fragmentés, Nancy, Presses Universitaires, 2012.

Pontzele Sophie : Burundi 1972/Rwanda 1994 : l' "efficacité" dramatique d'une reconstruction idéologique du passé par la presse. Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2004.

Richards Paul : Fighting for the Rain Forest, Londres, James Currey, 1996.

Ruis José Fernando : La Colombie et le discours sur les Etats faillis Etats ou concept failli ? Politique étrangère, 2011.

Sánchez Medero : Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d'aujourd'hui, Revista paz y conflictos, 2011.

Schmitt Karl : La notion de politique, Paris, Flammarion, 1992, p. 25.

Semelin Jacques : Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Essais, 2012.

Soré Zakaria et al : Politiser le « vide sécuritaire » : à propos des groupes d'autodéfense koglweogo au Burkina Faso, Politique africaine N°163, 2021.

Soulié-Caraguel : Quand les miliciennes deviennent femmes : le façonnage des féminités dans les milices chrétiennes pendant la guerre du Liban, Critique Internationale, N° 93, 2021.

Thiranagama Shakira : Female Militancy : Reflections from Sri Lanka, Fernandes L (ed.), Routledge Handbook of Gender in South Asia, Londres, New-York, Routledge, 2014.

Tilly Charles : State Making and War Making as Organized Crime, Evans P, Rueschmeyer P D, and Skocpol T (eds), *Bringing the State Back*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

Tratnjek Bénédicte : Vivre dans une ville en guerre : les territoires du quotidien entre espaces des combats et espaces de l'enfermement, Les Champs de Mars, N° 21 | 2011, pp. 75-100.

Vircoulon Thierry : Ecosystème des groupes armés en Centrafrique, IFRI. Centre Afrique Subsaharienne, 2020.

Vircoulon Thierry : Les Peuls Mbororo dans le conflit centrafricain, Études de l'Ifri, Ifri, avril, 2021.

Zartman William (eds) : Collapsed States : The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1995.

La protection des victimes et des témoins devant la justice militaire: talon d'Achille de la répression du terrorisme ?

Gisèle Léocadie Befolo

bgisele12@yahoo.fr

Université de Yaoundé II

Résumé

Les atrocités indicibles, conséquences de la menace d'une gravité inhabituelle générée par les multiples groupes terroristes existants, ont sans conteste, suscité sidération et émoi au sein de l'opinion mondiale. En effet, le terrorisme est un phénomène qui n'épargne aucun pays de la planète, et le Cameroun n'en constitue pas une exception, lui qui depuis de nombreuses années, mène une guerre sans merci à la secte terroriste islamiste Boko Haram qui sévit dans les régions septentrionales du pays, ce à l'aide d'une multitude de moyens tant divers qu'ingénieux, compte tenu des caractères asymétrique et imprévisible du mode opératoire des acteurs et autres présumés auteurs des actes terroristes. Ces moyens de lutte qui sont notamment militaires, stratégiques, politiques, juridiques et judiciaires se veulent être à la mesure de la dangerosité du phénomène à juguler. Mais, quel que soit l'option choisie, l'aspect répressif occupe une place non négligeable dans la dynamique globale de l'agrégation et de la mutualisation des moyens en vue de l'éradication du terrorisme d'une manière générale. De fait, le Cameroun a choisi de poursuivre les présumés terroristes devant les juridictions militaires, afin de marquer par là sa volonté d'annihiler définitivement cette nébuleuse de son espace territorial. Seulement, la réussite de la répression du terrorisme, quel qu'en soit le contexte d'implémentation, intègre nécessairement la collaboration des victimes et des témoins, collaboration dont l'effectivité, et même la crédibilité et même, nécessitent la prise des mesures adéquates par les autorités compétentes en vue de garantir leur protection vis à vis des intimidations, vengeances et autres représailles de la part des personnes poursuivies pour terrorisme. Or, au stade actuel de son opérationnalisation, il s'avère que cette protection reste encore insuffisante voire embryonnaire. Ce qui est de nature à grever considérablement les efforts consentis par le Cameroun dans le but de mettre sur pied un système de répression du terrorisme qui se veut adéquat et efficace. Cette faiblesse qui à l'analyse, pourrait sans exagération, s'apparenter à une sorte de « talon d'Achille » de ladite répression, en raison notamment du caractère contreproductif de l'insuffisance de cette protection, laquelle dans ce contexte, se pose

comme un maillon défectueux d'une chaîne pourtant savamment constituée.

Mots-clés : Protection, Victime, Témoins, Terrorisme, Justice militaire Répression, Talon d'Achille

Abstract

The unspeakable atrocities, consequences of the unusually serious threat generated by the multiple existing terrorist groups, have undoubtedly aroused shock and dismay in world opinion. Indeed, terrorism is a phenomenon that spares no country on the planet, and Cameroon is no exception, which for many years has been waging a merciless war against the Islamist terrorist sect Boko Haram which is rampant in the northern regions of the country, using a multitude of means both diverse and ingenious, given the asymmetric and unpredictable nature of the modus operandi of the actors and other alleged perpetrators of terrorist acts. These means of fighting, which are notably military, strategic, political, legal and judicial, are intended to be commensurate with the dangerousness of the phenomenon to be curbed. But whatever option is chosen, the repressive aspect occupies a significant place in the overall dynamics of the aggregation and pooling of resources for the eradication of terrorism in general. In fact, Cameroon has chosen to prosecute alleged terrorists before military courts, in order to show its will to resolutely eradicate this nebula from its territory. However, the success of the repression of terrorism, regardless of the context in which it is implemented, necessarily includes the collaboration of victims and witnesses, whose credibility and even effectiveness require the competent authorities to take adequate measures to guarantee their protection from intimidation, revenge and other reprisals by those prosecuted for terrorism. However, at the current stage of its implementation, it appears that this protection is still insufficient. This is likely to put a strain on the efforts made by Cameroon to set up an adequate and effective system of repression of terrorism. This weakness, which, without exaggeration, could be likened to a sort of "Achilles' heel" of the said repression, due in particular to the counterproductive character of the insufficiency of this protection, which in this context, is a defective link in a chain that has been skilfully put together.

Keywords: protection, victim, witnesses, terrorism, military justice, repression, Achilles' heel

INTRODUCTION

Depuis plus d'une double décennie, la quasi-totalité des Etats de la planète est confrontée au phénomène du terrorisme. Les Etats du continent noir, et le Cameroun d'un point de vue spécifique, ne sont pas épargnés par cette menace. En effet, la secte islamiste Boko Haram, fondée au Nord Est du Nigéria en 2002 par Muhamed Yusuf, a débuté ses activités criminelles au Cameroun des février 2013¹⁴⁵. Jusqu'à présent, malgré les avancées enregistrées tant au plan opérationnel que juridique, cette nébuleuse, bien qu'affaiblie, n'est toujours pas éradiquée¹⁴⁶.

Dans l'optique de venir à bout de ce fléau de manière définitive, plusieurs moyens de lutte aussi bien stratégiques que juridiques ont été aménagés par les Etats. Au plan juridique précisément, de nombreux instruments ont été adoptés à l'échelle internationale. Il en est ainsi notamment de la Convention de l'OUA (UA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999, qui engage les Etats à « (...) *établir comme crime les actes terroristes* » ; et son *Protocole qui invite les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre les actes terroristes* » ; la Résolution 2178 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui demande aux Etats de « *veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation et leur réglementation internes permettent (...) d'engager des poursuites et de réprimer des actes terroristes* ». C'est dans cet esprit, et animé par une volonté manifeste d'éradiquer le terrorisme sur son territoire à l'aide des moyens notamment juridiques, que le Cameroun a édicté une loi spécifique relative à la répression de ce fléau à savoir, la loi n°2014/28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Cette loi confie la répression desdits actes à la compétence du tribunal militaire¹⁴⁷.

Au demeurant, dans le cadre du procès en matière de répression du terrorisme, indépendamment de l'instance concernée, la coopération des victimes et des témoins est essentielle dans la poursuite des délinquants et le démantèlement des groupes criminels organisés. Le témoignage joue

¹⁴⁶ Sur cette question, lire Befolo Gisèle Léocadie, « Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme au Cameroun, entre droit constitutionnel et droit des libertés publiques », in Olinga Alain Didier (dir), *Droits International, Droits nationaux et lutte contre le terrorisme en Afrique*, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2017, p.564.

¹⁴⁷ Les décisions de cette instance peuvent être réexaminées en appel devant la Cour d'appel territorialement compétente, et devant la Cour Suprême en cas de besoin confère les articles 15 (a) et 21 (1), (2), (3) de la loi n°2008/015 du 29 décembre 2006 portant organisation militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

dans cette optique un rôle essentiel en ce sens qu'il est considéré à bien des égards, comme un instrument de preuve, régi par les principes de liberté et de légalité de la preuve. Or, apparaître comme témoin dans une affaire relative au terrorisme peut s'avérer une expérience désagréable, intimidante et terrifiante, du fait de l'exposition des témoins et de leurs proches (les uns plus vulnérables que les autres) aux menaces, intimidations, vengeances et représailles de la part des présumés auteurs d'actes terroristes incriminés. C'est ce qui justifie la nécessité de protéger les victimes et les témoins déposant devant une instance de répression des actes terroristes telle que la justice militaire. De fait, l'un des défis rencontrés par de nombreux systèmes de justice pénale d'une manière générale, et la justice militaire d'un point de vue spécifique, dans les enquêtes et les poursuites des présumés auteurs d'actes criminels, réside dans la garantie d'une telle protection car, l'accès à la justice suppose entre autres, que des mesures efficaces aient été envisagées pour protéger la sécurité des victimes, des témoins et de leurs familles.

Pour une meilleure appréhension de cette étude, la clarification d'un certain nombre de concepts clés s'avère nécessaire.

Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, « protection » vient du mot latin « *protectio* » et du verbe latin *protegere*, qui signifie protéger, ou « *précaution qui, répondant au besoin de celui qui ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels, désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi* » (Cornu 1987 :721-722). La protection sous-entend donc un parasol, un bouclier que l'on interpose entre une personne ou un bien en danger et le danger qui le menace. Elle implique de ce fait, l'idée d'une sécurisation, d'une aide, d'une assurance (Biruka 2006 : 27). C'est ce qui est appréhendé dans le Dictionnaire Larousse comme l'action de mettre à l'abri d'un dommage, d'un danger. D'un point de vue contextuel, la protection est considérée comme la mise en place des mécanismes visant à éviter qu'un mal n'arrive aux témoins et aux victimes, ou permettant de mettre ces derniers à l'abri d'une situation pouvant nuire à leur santé, leur vie, leur intérêt, etc. pendant, avant et après qu'ils aient déposés devant les juridictions militaires lors d'un procès pour terrorisme. La « protection des victimes et témoins » fait ainsi référence à une large gamme de mesures applicables à tout moment de la procédure pénale, afin de protéger ceux-ci et par là, de s'assurer de leur coopération libre, sincère, pleine et entière pour fournir un témoignage crédible (Njeri Kariri 2016 : 3).

L'expression « talon d'Achille », fait allusion à une faiblesse fatale en dépit d'une grande force générale, pouvant mener à la perte¹⁴⁸. Le point faible ou le ventre mou de la répression contre le terrorisme par les juridictions militaires est susceptible de porter une sérieuse atteinte à cette répression pourtant organisée de manière judicieuse.

La justice militaire, encore désignée sous l'appellation de « juridictions militaires » peut être définie comme la justice rendue au sein des tribunaux militaires, par des magistrats militaires pour leur plus grande majorité. La loi camerounaise relative à la répression des actes de terrorisme confie cette répression à la compétence au premier degré, des juridictions militaires, lesquelles sont chargées de dire le droit sur la base des lois générales et spéciales en vigueur en matière pénale et processuelle.

Le terrorisme quant à lui, éprouve d'énormes difficultés à se voir doter d'une définition universellement acceptée. C'est ainsi que plusieurs acceptions existent décrivant la même réalité. De manière littérale, le dictionnaire Le Robert l'appréhende comme : « *l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique* ». Le Lexique des termes juridiques quant à lui y voit : « *un ensemble d'infractions limitativement énumérées dans le code pénal, qualifiées ainsi, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public* »¹⁴⁹. Pour le Vocabulaire juridique d'Henri Capitant, il s'agit des « *agissements criminels destinés à semer l'épouvante dans la population civile, par leur caractère meurtrier systématiquement aveugle* »¹⁵⁰. La loi n°2014/28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme au Cameroun ne s'écarte pas fondamentalement de ces acceptions lorsqu'elle indique en son article 2 alinéa 1 qu' « *est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages des ressources naturelles, l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à une position particulière ou à agir selon certains principes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations*

¹⁴⁸ Cette définition et du Dictionnaire Larousse de poche édition 2017.

¹⁴⁹ Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz, 2010.

¹⁵⁰ Gérard Cornu, *Vocabulaire Juridique*, Paris, 7ème éd. PUF, 2006, p.902.

ou de créer une situation de crise au sein des populations, c) de créer une insurrection générale dans le pays ».

Le terme « victime » désigne celui qui subit personnellement un préjudice. Il s'oppose à l'auteur, c'est-à-dire celui qui cause à autrui un préjudice. Définir le terme « victime », que ce soit en droit international ou en droit interne n'est pas une entreprise aisée. En effet et ainsi que le souligne fort à propos Ilaria Bottigliero, « *defining victims of crime under international law can be problematic (...), the term victim carries various connotations which depend upon the legal context in which it is used* » (Lagot 2020: 15). Ce qui en d'autres termes voudrait signifier que cette reconnaissance de la qualité de victime dépend fondamentalement de la conjoncture et du contexte dans lesquels se trouve la personne concernée par la protection. Ainsi, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir¹⁵¹, définit la « victime » comme des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans les Etats membres, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. La Règle 85 du Règlement de Procédure et de preuve de la Cour pénale internationale¹⁵² retient quant à elle, deux catégories de victimes à savoir les personnes physiques et les personnes morales. La première catégorie qui intéresse au premier plan ce travail s'étend à « *toute personne physique ayant subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour* »¹⁵³. Aux termes de la Déclaration de 1985 de l'ONU et les Principes de 2005¹⁵⁴, il existe deux types de victimes : les victimes directes qui sont des individus qui ont souffert directement du crime ; et les victimes indirectes constituées des membres des familles des victimes directes, leurs proches, ceux qui ont soufferts en intervenant pour aider les victimes directes¹⁵⁵, ceux ayant tenté de prévenir le crime¹⁵⁶, etc.

¹⁵¹Résolution 40/34 de l'AG NU, Annexe.

¹⁵² Garcia Monteiro Paulo Freire, « La protection des victimes par la Cour pénale internationale (CPI) », Mémoire, Université Paris Vincennes, 2010-2011, p.11.

¹⁵³ Règle 85.

¹⁵⁴ Paragraphe 8.

¹⁵⁵ Les avocats, les médecins, les travailleurs humanitaires.

¹⁵⁶ Hommes politiques, journalistes et n'importe quelle personne cible d'intimidations, menaces, harcèlement, pression diverses, voire d'agression.

Dans le principe, les victimes peuvent être appelées à se constituer parties civiles lors d'un procès pénal en rapport avec les faits les concernant¹⁵⁷. Elles peuvent également comparaître comme témoins auxdites affaires. Selon l'appréhension de Gérard Cornu, un témoin c'est celui en présence de qui se produit, par hasard ou à dessein, un fait ou un acte. C'est également une personne qui « *déposant en justice sous la foi d'un serment, pour faire connaître ce qu'elle sait au sujet des faits (objet d'une information ou d'une procédure de jugement) ou sur la personnalité des personnes mises en cause et peut faire état-non seulement de ce qu'elle a vu ou entendu mais de ce qu'elle a entendu dire (oui-dire)* » (Cornu, 1987 : 896). Le témoin c'est donc une personne disposant d'informations cruciales¹⁵⁸ pour une procédure judiciaire, y compris pénale et en l'occurrence, susceptible d'apporter sa contribution à l'éclatement de la vérité dans le cadre d'un procès pour terrorisme devant les juridictions militaires. L'on distingue généralement plusieurs types de témoins : à charge¹⁵⁹, à décharge¹⁶⁰, de moralité¹⁶¹, etc. Le témoignage est de fait, l'acte par lequel une personne rapporte ce qu'elle a pu percevoir par ses cinq sens, à propos des faits qui, dans un procès pénal, font l'objet des poursuites¹⁶². Le témoin est généralement classé dans trois catégories principales¹⁶³: les collaborateurs de la justice qui sont des personnes ayant pris part à une infraction commise par une organisation criminelle et qui de ce fait, possèdent d'importantes informations sur la structure de cette organisation, son fonctionnement, ses activités et ses liens avec d'autres groupes locaux ou étrangers ; les victimes témoins : qui jouent un rôle primordial dans la procédure pénale en ce sens qu'elles peuvent être des plaignantes, à l'initiative de la procédure ou témoins de l'accusation ; les autres types de témoins (passants, experts et autres). La protection des témoins peut être exceptionnellement étendue à d'autres personnes qui, du fait de leurs

¹⁵⁷ Article 16 (3) de la Loi n° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédures applicables devant les tribunaux militaires.

¹⁵⁸ Sur un événement dont elle a eu une connaissance personnelle ou dont elle a gardé en mémoire.

¹⁵⁹ Personne citée par le ministère public ou la partie civile pour convaincre le juge de la réalité de l'infraction et de la culpabilité de l'individu poursuivi.

¹⁶⁰ Celui qui dépose à l'appui de la défense, témoin dont la déposition est favorable au prévenu, à raison des éléments qu'il apporte sur les faits, ou de ce qu'il connaît de la personnalité du prévenu (généralement cité à l'audience à la demande de la défense).

¹⁶¹ Personne attestant dans un procès pénal, que l'accusé est « homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable » à distinguer d'une personne qui, connaissant l'accusé, fournit des renseignements sur sa personnalité.

¹⁶² Leclerc Olivier, *Droit du procès et de la preuve judiciaire*, MBDE,

¹⁶³ Cette catégorisation a été préconisée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, in *Bonne Pratiques de protection des témoins dans les procédures afférentes à la criminalité organisée*, Nations Unies, New York, 2009, p.15.

rapports avec une affaire criminelle, peuvent être l'objet de menaces. Ces personnes peuvent être des juges, des procureurs, des agents infiltrés, des interprètes ou des informateurs, les Amici curiae, etc.

Pour préserver l'Etat de droit, il est important qu'un témoin puisse déposer dans un cadre judiciaire ou coopérer à des enquêtes de police sans craindre l'intimidation ou des représailles. D'où la nécessité de protéger les témoins et les victimes (témoins) qui mettraient, en coopérant avec la justice militaire ou en témoignant devant elle, leur vie ou celle de leur famille en danger. La protection des victimes et des témoins menacés constitue de ce fait, en elle-même, une fin en soi¹⁶⁴, mais également une condition essentielle du bon fonctionnement du système pénal car, protéger les victimes et les témoins conditionne leur coopération, laquelle est indispensable pour enquêter, poursuivre et condamner les présumés auteurs des actes terroristes incriminés. Il appartient au premier chef à l'Etat, de protéger et de soutenir les victimes et les témoins menacés. D'où le questionnement relatif aux fondements, à l'opérationnalisation, et à l'efficacité de cette protection dans le cadre de la répression des actes terroristes effectuée par les juridictions militaires. En d'autres termes, quelle est la place consacrée à la protection des témoins et des victimes dans un procès relatif au terrorisme devant ces juridictions ? Ou encore, la protection des victimes et des témoins devant les juridictions militaires statuant en matière de répression du terrorisme telle qu'effectuée actuellement, ne constitue-t-elle pas une sorte de « talon d'Achille » de la répression de ce fléau devant ces instances au Cameroun ?

La réponse à cet important questionnement fait recours à l'hypothèse centrale selon laquelle, la protection des témoins et des victimes devant les juridictions militaires statuant en matière de terrorisme pourrait à bien des égards et si l'on n'y prend garde, constituer le ventre mou de la répression des actes de terrorisme, au regard de ce qu'elle semble en tous points de vue et au stade actuel de son opérationnalisation, être en mal de concrétisation, mais elle pourrait, à l'aide de certains paramètres favorables, se muer en un véritable atout, un fer de lance en quelque sorte, de cette répression.

Pour mener à bien le présent travail, deux théories ont été mobilisées à savoir, les théories du néo fonctionnalisme et des droits fondamentaux¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Protection de l'intégrité physique et morale de la personne humaine.

¹⁶⁵ Le droit à la protection dont bénéficient les témoins et les victimes est un droit auquel se greffent plusieurs autres droits fondamentaux dont la garantie incombe à l'Etat à titre principal, notamment : le droit à la justice, le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, le droit à l'intégrité physique et mentale, le droit à la vie, le droit à

Aussi, l'ossature de cette étude se décline autour de deux axes principaux : le premier axe procède à une présentation de la protection des victimes et témoins devant les juridictions militaires statuant en matière de terrorisme comme un droit en mal de concrétisation. Quant à la deuxième partie, elle opère une analyse objective et optimiste de cette protection en la déclinant comme un droit à l'effectivité somme toute réalisable.

La protection des témoins et des victimes : un droit en mal de concrétisation

Afin de signifier l'importance du respect des droits humains dans le processus juridictionnel, tant pour les victimes que pour les bourreaux, Louise Arbour, alors Haut-commissaire aux droits de l'homme indiquait que : « *l'engagement de respecter les droits de l'homme et la primauté du droit seront l'une des clés du succès dans la lutte contre le terrorisme* »¹⁶⁶. L'examen du cadre juridique relatif à la répression des actes de terrorisme par la justice militaire, en vigueur au Cameroun révèle une affirmation internationale consacrée, de même qu'une prise en compte embryonnaire au plan national (B).

Affirmation internationale consacrée

L'affirmation de la nécessité de protéger les victimes et les témoins est effectuée dans les instruments relatifs aux droits de l'homme d'une manière générale, et dans ceux traitant de cette question d'un point de vue spécifique. Ces instruments existent aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle régionale et sous régionale.

La protection à l'échelle mondiale

La protection des témoins et des victimes est une problématique largement prise en compte dans le cadre des instruments juridiques à l'échelle planétaire. Au nombre de ces instruments figurent : la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale

une bonne administration de la justice, le droit à la sécurité, le droit à l'égalité et à la non-discrimination, etc. La concrétisation de cette protection signifie la réalisation d'une multitude des droits fondamentaux aussi bien des témoins que des victimes des catégories. Par ailleurs, la menace terroriste revêtant un caractère global, la riposte ne saurait être que globale, d'où le recours à la coopération internationale à caractère technique en vue de mener à bien cette entreprise difficile.

¹⁶⁶ Berlin 27 août 2004. cité dans un rapport de la Fédération Internationale des droits de l'homme, « l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'homme : les clés de la compatibilité, violation des droits de l'homme en Afrique Sub-saharienne au motif de la lutte contre le terrorisme : une situation à hauts risques », novembre 2007, n° 483.

organisée¹⁶⁷ et la Convention contre la corruption¹⁶⁸ ; le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre , mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; la Convention des Nations Unies contre la corruption, et de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, etc. qui toutes, reconnaissent la nécessité pour les témoins d'être protégés contre toutes formes de pression, menaces ou ingérence ; la Loi type sur la protection des victimes et des témoins de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le crime qui détermine les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de la protection des témoins à l'échelle internationale¹⁶⁹ ; des dispositions et autres références à la protection des témoins et des victimes figurent également dans un grand nombre de conventions et déclarations à l'échelle onusienne. Toutes ces conventions ont été ratifiées par le Cameroun¹⁷⁰ et éventuellement, font partie intégrante de l'encadrement normatif de cette protection au plan national¹⁷¹.

En outre, le Cameroun a ratifié la presque totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme d'une manière générale. Au nombre de ceux-ci, figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant¹⁷², etc. Certes, ces conventions ne font pas expressément référence à la protection des victimes et des témoins, encore moins dans le cadre du procès contre le terrorisme. Cependant, certains organes de surveillance de l'application de ces traités ont élaboré une jurisprudence sur la protection des victimes et des témoins, laquelle considère cette protection comme une condition préalable à la réalisation de certains droits fondamentaux¹⁷³ tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture

¹⁶⁷ ONUDC, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles y relatifs, 2004.

¹⁶⁸ ONUDC, Convention des Nations Unies contre la Corruption, 2004.

¹⁶⁹ ONUDC, UN International Drug Control Program Model Witness Protection Bill 2000.

¹⁷⁰ De même que les différentes déclarations ont été signées par le pays et qui se doivent d'être respectées.

¹⁷¹ Le préambule de la constitution du Cameroun octroie une nature constitutionnelle à toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et ratifiées par le Cameroun.

¹⁷² La Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant a été adoptée en 1989.

¹⁷³ Redress-Ending Torture Seeking for Survivors, Mettre fin aux menaces et aux représailles contre les victimes de torture et de crimes internationaux du même ordre : appel à l'action, p.22 et suivantes

et des traitements cruels, inhumains et dégradants, le droit à la justice, le droit au respect de la vie privée et familiale¹⁷⁴, etc.

Les bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée¹⁷⁵ adoptées sous la houlette de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, peuvent également être considérées comme un cadre juridique substantiel pouvant inspirer le Cameroun dans ses efforts de mise en œuvre de cette protection.

Le fait pour le pays d'avoir ratifié toutes ces conventions n'est pas sans conséquences sur leur mise en œuvre. De fait, à travers cet acte, le pays s'est obligé à respecter ses engagements souscrits au plan international. Ainsi, en ratifiant par exemple la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, le Cameroun s'est engagé à « *assurer à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat, qui procéderont immédiatement à l'examen de sa cause* ». Il s'est également obligé de prendre des mesures « *pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite* »¹⁷⁶.

Le Cameroun n'est pas encore partie prenante au Statut de Rome sur la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1^{er} juillet 2002). Ce texte, très élaboré du reste, contient pourtant des dispositions pertinentes en matière de protection des témoins et des victimes des crimes internationaux portés devant elle.

Les cadres juridiques régional et sous régional de la protection

Dans ses efforts de consolidation de l'Etat de droit, le Cameroun est également partie prenante à la presque totalité des conventions relatives aux droits humains d'une manière générale, et à la protection des témoins d'un point de vue spécifique, adoptées sous l'égide de l'Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, et de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique centrale en matière de lutte contre le terrorisme. De ce fait, le pays a ainsi vu son cadre juridique y relatif renforcé tant au plan régional que sous régional.

¹⁷⁴ Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, Commission des Questions juridiques et des droits de l'homme, p.8ç12. Lorsque la vie ou l'intégrité physique d'une victime ou d'un témoin est menacée, l'Etat a l'obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour les protéger.

¹⁷⁵ Nation Unies, New York, 2009.

¹⁷⁶ Article 13, alinéas 1 et 2.

Le cadre juridique régional

A l'échelle régionale, la protection des victimes et des témoins est régie par un certain nombre d'instruments juridiques notamment, la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole additionnel. Dans un angle particulier qui est celui du droit processuel africain des droits de l'homme, le Règlement intérieur de la Commission ainsi que celui de la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples contiennent également des dispositions pertinentes en la matière, quoique s'appliquant dans un cadre spécifique qui est celui du justiciable devant ces mécanismes.

Adoptée en 1999, lors de la 35^{ème} session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (l'Union Africaine) et entrée en vigueur le 06 décembre 2002, la Convention d'Alger ne comporte à proprement parler, pas des dispositions relatives à la protection des témoins et des victimes des actes terroristes à l'occasion d'un procès pénal. Cependant, l'on ne saurait affirmer avec certitude que cette question avait été occultée par les rédacteurs de cet instrument, au regard des dispositions pertinentes ayant trait à la réaffirmation du respect des droits fondamentaux des personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui y figurent. C'est le cas par exemple de l'article 22 dudit traité qui opère une mise au point à dessein, selon laquelle, « aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme dérogoratoire aux principes généraux du droit international humanitaire et en particulier à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ». Le renvoi aux principes pertinents des droits fondamentaux contenus dans le Droit international humanitaire et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est évocateur de la prise en compte de tous les aspects juridiques desdits droits dans la lutte contre le terrorisme, laquelle intègre également la protection des victimes et des témoins dans la répression de cette hydre.

Le Protocole additionnel à la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme¹⁷⁷ a quant à lui tenu à réaffirmer dans son préambule que : « le terrorisme constitue une grave violation des droits de l'homme et une menace à la paix, la sécurité, le développement et la démocratie », avant d'engager les Etats parties à mettre intégralement en œuvre les stipulations de la Convention d'Alger, entre autres, à prendre toutes dispositions nécessaires pour « protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre les actes terroristes »¹⁷⁸. Cet instrument en outre, affirme fonder ses principes sur

¹⁷⁷ Adopté le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba.

¹⁷⁸ Article, a).

la Déclaration de Dakar contre le terrorisme adoptée en octobre 2001 par le Sommet africain des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le Plan d'Action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté dans le cadre de la Réunion intergouvernementale de l'Union Africaine, tenue du 11 au 14 septembre 2002 à Alger. Dans le cadre dudit Plan d'Action, des mesures ont été préconisées par les Etats dans les domaines législatif et judiciaire. A cet égard, le Plan engage les Etats membres à : « *amender, le cas échéant, les législations nationales, la caution et d'autres aspects de la procédure pénale pour répondre à l'exigence d'une enquête rapide et de la poursuite de tous ceux qui, directement ou indirectement, sont impliqués dans un acte de terrorisme. Ces dispositions doivent inclure la protection des témoins, l'accès aux fichiers et informations et des mesures spéciales concernant la détention et l'accès aux audiences (...)* »¹⁷⁹.

Le Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans ses deux dernières versions (2010 et 2020) a également reconnu le besoin d'empêcher toute mesure de représailles à l'égard des témoins¹⁸⁰. La version 2020 actuellement en vigueur indique dans ses des Règles 14 et 107 intitulées de manière identique du reste¹⁸¹, engage les Etats parties à apporter une protection nécessaire aux personnes ou entités qui fournissent des informations, des témoignages ou des données probantes visant à l'aider dans l'accomplissement de son mandat, ainsi qu'aux membres de la Commission et à son personnel du fait ou dans l'exercice de leurs fonctions¹⁸². La Règle 107 a, à cet égard, été libellée avec plus de précision. En effet, aux termes de cette dernière, « *les Etats parties veillent à ce qu'aucune forme de représailles ne soit exercée contre une victime ou un plaignant ayant soumis une communication individuelle devant la Commission, contre sa famille, son représentant ou un témoin, un expert, toute autre personne ou entité en raison de ses déclarations ou de son intervention devant la commission ou pour lui avoir communiqué des informations relatives à une communication en vertu des articles 48, 49 et 55 de la Charte* ».

¹⁷⁹ Article 12.a).

¹⁸⁰ Selon l'Article 100, 4. du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 2010, « *l'Etat partie visé par la communication doit s'engager à ne pas opprimer ou persécuter les témoins ou experts, ou exercer des représailles contre eux ou les membres de leurs familles du fait de leurs déclarations faites ou avis d'experts donnés devant la commission* ».

¹⁸¹ Les Règles n°74 et 107 sont toutes les deux intitulés « Protection contre les représailles ».

¹⁸² Règle 74 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2020.

S'inscrivant en droite ligne de cette logique de protection, le Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans sa version du 1^{er} septembre 2020, demande également aux Etats parties de prendre des mesures particulières chaque fois que cela est nécessaire, pour garantir la sécurité des parties, des témoins, des experts et des autres personnes comparaissant devant elle¹⁸³. Au-delà du fait que la disposition ci-dessus indiquée constitue une véritable innovation au regard de l'absence d'aménagement de cette protection dans l'ancien Règlement intérieur de cette juridiction, il convient de dire qu'elle n'apporte pas d'éclairages particuliers sur son opérationnalisation, notamment en ce qui concerne la compétence en la matière, ainsi que les modalités ayant trait à sa concrétisation. L'on peut, au regard de la brièveté de cette formulation, penser que le Règlement intérieur a opté pour la compétence exclusive des Etats parties en matière de prise des mesures tendant à garantir son effectivité. De manière plus précise, la Loi nationale type de l'Union Africaine sur la compétence universelle en matière de crimes internationaux pourrait, dans le cas de sa prise en compte par le Cameroun relativement à l'élaboration de sa législation interne, être porteuse de précieux éclairages sur la manière dont cette protection pourrait effectivement être réalisée, puisque d'emblée, elle confie la responsabilité de la protection des témoins à la fois au parquet et à la Cour¹⁸⁴. Au demeurant, force est de reconnaître que la garantie formelle de la protection des victimes et des témoins est effectivement organisée à l'échelle régionale, puis s'est répercutée au niveau de la Sous-région Afrique centrale notamment, bien que à certains égards de manière implicite.

¹⁸³ Règle 33, 2.

¹⁸⁴ Il convient tout de même de préciser ici que, contrairement aux autres instruments de l'Union Africaine ci-dessus convoquées, les règlements intérieurs de la Commission et de la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples ne disposent pas de prime abord, d'une incidence juridique directe sur le droit processuel applicable devant le tribunal militaire statuant en matière de terrorisme. Toutefois, l'exigence de protéger les victimes et les témoins dans leurs dispositions pertinentes respectives témoigne de l'importance accordée à cette protection par ces mécanismes essentiels. A cet égard, la justice militaire gagnerait à s'y inspirer, (par exemple comme une source indirecte de droit processuel) car, la règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui est une exigence substantielle dans le cadre du droit processuel international d'une manière générale pourrait, en cas de survenance d'un procès devant ces instances, générer comme conséquences la mise en cause du Cameroun pour avoir mis en place et opérationnalisé des voies de recours difficilement opérantes, puisque celles-ci en l'absence d'un mécanisme de protection, ne peuvent être à même de permettre aux victimes de pouvoir porter plainte, et aux témoins de pouvoir déposer à la barre sans aucune crainte de représailles.

Le cadre juridique sous-régional

Pour des besoins de précision, la présente analyse porte sur le cadre juridique sous régional de protection des victimes et des témoins en vigueur dans la zone CEMAC¹⁸⁵, bien que la Sous-Région CEEAC ne soit pas également en reste sur la question.

A cet égard, et cela tombe sous le sens, plusieurs instruments juridiques en matière de lutte contre le terrorisme existent et enrichissent le paysage de la Sous-région CEMAC, il en est ainsi notamment de l'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC (28 janvier 2004), l'Acte additionnel n°400/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la CEMAC¹⁸⁶; la Convention entre les Etats membres du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC) en matière de lutte contre le terrorisme du 04 novembre 2004.

Mais, ce foisonnement quantitatif qui est une réponse juridique et judiciaire aux ravages causés par le terrorisme au sein de certains Etats de cette Sous-région, contraste de manière significative avec la faiblesse ou l'absence d'un aménagement conséquent de la protection des victimes et des témoins concernés dans un procès contre le terrorisme devant les juridictions internes. En effet, les instruments juridiques en vigueur ne comportent pas jusqu'ici, des aménagements spécifiques en rapport à cette protection. Pourtant si l'on peut par certains points, se réjouir avec un auteur du fait que : « *les enjeux liés à la lutte contre la criminalité transfrontalière (...) ont amené le législateur communautaire à jeter les bases d'un espace pénal commun dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (...)* » (Gatsi 2016 : 379), il n'en demeure pas que ce « *marché judiciaire commun* » ainsi créé par les Etats de la Sous-région n'a pas encore, et au stade actuel de son opérationnalisation, satisfait toutes les attentes portés sur lui au moment de sa création, celles liées à la protection des victimes et des témoins à l'occasion d'un procès pour répression d'actes de terrorisme au sein des juridictions compétentes des Etats membres notamment.

C'est ce qui ressort par exemple de la lecture de l'Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004¹⁸⁷, qui engage les Etats parties à faire exécuter dans leurs établissements pénitentiaires, à la demande de l'Etat requérant, les peines privatives de libertés quelle qu'en soit la durée, du moment où ces peines sont prononcées par l'Etat requérant contre des personnes, indépendamment

¹⁸⁵ Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale.

¹⁸⁶ Adopté le 28 janvier 2008.

¹⁸⁷ Cet accord ne vise pas le terrorisme de manière particulière.

de leur nationalité, et se trouvant sur le territoire de l'Etat requis¹⁸⁸. Mais encore, dans le cadre des commissions rogatoires, la partie requise est engagée à faire exécuter ces peines dans les formes prévues par sa législation, à conditions qu'elles soient relatives à une affaire pénale et qu'elles lui soient adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et que ces commission rogatoires aient pour objet d'accomplir un certain nombre d'actes notamment ceux ayant trait à l'instruction de l'affaire pendante¹⁸⁹. La coopération judiciaire telle que organisée dans le cadre de cet Accord de coopération intègre également le transfèrement temporaire de toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoins ou aux fins de confrontation est demandée, sur le territoire ou l'audition doit avoir lieu¹⁹⁰.

L'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004 n'est pas porteur non plus de garanties spécifiques en matière de protection des victimes et des témoins à l'occasion d'un procès pour terrorisme, tout au moins peut-on, dans les termes de l'article 11 dudit traité, être édifié sur la loi applicable en matière d'extradition, lorsqu'il établit que : « *sauf disposition contraire du présent accord, la loi pénale de la partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire* ». Ce renvoi à la loi pénale de la partie requise laisse certes un mince espoir aux victimes et aux témoins de bénéficier d'une protection, ce dans l'hypothèse où celle-ci serait un Etat (autre que le Cameroun) ou cette protection est effective.

Cette absence de protection est éloquente quant à la situation de vulnérabilité certaine qui est propre aux témoins et aux victimes dans le cadre d'un procès pénal à l'échelle de la Sous-région, exacerbée par l'application à leur encontre d'un régime juridique général, propre à la répression des infractions pénales que l'on pourrait qualifier d'ordinaires. Ce caractère vulnérable se trouve d'ailleurs conforté par les termes de l'Acte additionnel n°4/00/CEMAC-041-CCE-CI-02 portant Règles de procédures de la Chambre judiciaire de la CEMAC du 14 décembre 2000, qui indiquent sans équivoque le caractère contradictoire de l'enquête devant cette instance¹⁹¹ ; l'exigence de publicité en matière des audiences¹⁹² ; l'ouverture relative à l'acceptation de la tierce intervention¹⁹³ ; et l'obligation pour les témoins préalablement à leur

¹⁸⁸ Article 9.

¹⁸⁹ Article 19.

¹⁹⁰ Article 25 (1).

¹⁹¹ Article 32.

¹⁹² Article 61.

¹⁹³ Article 71.

déposition de décliner leurs noms, profession, âge, domicile, profession, et de prêter serment avant toute déposition¹⁹⁴.

Pourtant, la prise en compte de cette double vulnérabilité : originelle¹⁹⁵ et organisée¹⁹⁶ des témoins et des victimes, aurait pu offrir au Législateur communautaire, l'occasion idoine à même de l'inciter à prendre des mesures ciblées aptes à leur garantir cette protection. Mais pour l'instant, les stipulations de l'article 26 (1) de l'Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC relatives aux exigences liées à la protection des témoins, experts ou toute autre personne concernée, devant les juridictions des Etats membres contre les poursuites, les détentions, la soumission à une autre restriction de leur liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieures à leur départ du territoire de la partie requise.

Mais, nonobstant ces lacunes dans la mise en place de la protection des victimes et des témoins dans le cadre de la coopération sous régionale en matière de lutte contre le terrorisme, l'on ne saurait de manière catégorique, afficher un pessimisme béat en la matière car, l'interprétation judicieuse de ces instruments d'une manière générale, et de la Convention entre les Etats membres du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC) dans le domaine de la lutte contre le terrorisme du 04 novembre 2004 précisément, pourrait en toute logique, donner aux Etats de la Sous-région Afrique centrale, des fondements juridiques nécessaires à cet égard.

L'on peut certes observer (prima facies) l'absence de stipulations spécifiques en rapport avec la protection des témoins et des victimes dans cet instrument, qui du reste, a pour principal objectif de prévenir et de réprimer tout acte terroriste, y compris les infractions telles que visées par les instruments nommément identifiés dans son préambule¹⁹⁷, mais l'interprétation judicieuse de l'article 4 relatif à la coopération en

¹⁹⁴ Article 34.

¹⁹⁵ Du fait de la fragilité que procure leur situation de témoin et de victime.

¹⁹⁶ Au regard des procédures mises en œuvres qui favorisent cette fragilité.

¹⁹⁷ à l'instar de la Convention de Tokyo de 1963, relative aux infractions commises ou tentées à bord des aéronefs ; la Convention de la Haye de 1970, portant sur la répression des détournements d'aéronefs ; la Convention de Montréal de 1971, portant sur la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ainsi que le protocole additionnel de Montréal de 1984 ; la Convention de New York de 1973, portant sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes, jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ; la Convention des Nations Unies de 1982, portant sur le droit de la mer, la Convention des Nations Unies en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée et l'ensemble de ses protocoles ; la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

matière de lutte contre les infractions à caractère terroriste pourrait permettre la mise en place d'une véritable coopération au niveau sous régionale en la matière. En effet, cet article engage les Etats membres, à travers leurs chefs de police respectifs notamment, à « *s'offrir mutuellement à travers leur services compétents, toutes assistances telles que stipulé dans la Convention d'entraide judiciaire de la CEMAC, l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale et tout autre instrument juridique en vigueur entre eux (...)* ». La coopération ainsi envisagée pourrait également s'étendre à la promotion d'une politique et d'une culture d'assistance aux victimes et aux témoins d'actes de terrorisme¹⁹⁸. Ce qui laisse croire, compte tenu du contexte sécuritaire actuel, que la protection des victimes qui est préconisée dans cet instrument est également applicable dans le cadre du procès pénal relatif à la répression des actes de terrorisme, par ailleurs visés par celui-ci.

La prise en compte au plan national

Le témoignage peut se présenter comme une entreprise risquée pour le témoin, qui peut être persécutée en raison de celui-ci. C'est ce qui justifie la nécessité d'aménager en sa faveur, des garanties propres à assurer sa protection tant physique que psychologique, afin de lui permettre de déposer sans crainte et en toute indépendance et sécurité. A l'heure actuelle, il n'existe à proprement parler, aucun mécanisme général de protection des témoins et des victimes devant les juridictions pénales, encore moins devant les juridictions militaires statuant en matière de terrorisme. L'examen de l'étendue et des modalités de cette protection font montre d'un manque de volonté politique suffisante pour faire de cette question une priorité.

L'étendue de la protection

Contrairement à certaines constitutions, à l'exemple de celle de la Colombie qui prévoit expressément une obligation de protéger les témoins, victimes et autres parties à une procédure pénale, à la charge du Cabinet de l'avocat général, la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 ne prévoit aucune garantie expresse de protection des victimes et des témoins contre les intimidations et autres représailles de la part des mis en causes ou assimilés. Au demeurant, cette protection est aménagée de manière sous-jacente dans la consécration d'un certain nombre de droits fondamentaux, opérée dans son préambule¹⁹⁹ tels que le droit à l'égalité, le droit à la vie le droit à l'intégrité physique et morale, l'interdiction des

¹⁹⁸ Article 4, (8).

¹⁹⁹ Le préambule fait partie intégrante de la constitution.

traitements cruels, inhumains et dégradants, la reconnaissance du caractère sacré de la personne humaine, etc. De plus, au nombre des mesures de renforcement de cette garantie, le constituant a affirmé dans son préambule, son attachement non seulement aux conventions nommément identifiées, mais aussi à « *toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme dument ratifiées par le Cameroun* »²⁰⁰.

Le paysage juridique national relatif à l'aménagement de la situation de l'être humain face à la justice, particulièrement en posture de victime ou de témoin, ne comporte pas des dispositions particulières relatives à leur protection, que ce soit dans des situations normales que dans celles ayant trait à la répression des actes de terrorisme devant les juridictions militaires. Cependant, cette protection n'a pas été totalement ignorée par le législateur camerounais. Son aménagement ayant été effectué dans le cadre des lois en vigueur, à l'instar des deux textes législatifs à caractère général que sont la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale ;, de même que le texte à caractère spécial en l'occurrence la loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire²⁰¹. Un certain nombre de dispositions juridiques visant à protéger les témoins surtout dans le cadre de procédures ordinaire, figurent dans les lois en vigueur, il en est ainsi de l'immunité des témoins, de leur protection physique et psychologique et de la compensation financière de ces derniers, prévus par l'article 190 du Code pénal.

A première vue, ainsi que l'a relevé un observateur avisé du paysage juridique camerounais (Tamnou Djipeu 2006), la loi pénale camerounaise semble plus se préoccuper des obligations incombant au témoin, que des droits de ce dernier. C'est ainsi qu'elle incrimine et sanctionne avec sévérité d'ailleurs, le faux témoignage²⁰², la fausse expertise²⁰³, le faux serment²⁰⁴, et punit le refus de comparaître, de prêter serment et de

²⁰⁰ Préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

²⁰¹ Selon les dispositions de l'article 15-(1) du Code de justice militaire, « l'information judiciaire est conduite conformément aux règles du Code de procédure pénale, sauf dispositions contraires du présent code ».

²⁰² Article 164 du code pénal de 2016.

²⁰³ Article 165 du Code pénal.

²⁰⁴ Article 166 du Code pénal.

déposer²⁰⁵, le refus d'innocenter²⁰⁶, la défaillance du témoin²⁰⁷, celle du requis²⁰⁸, ou de l'assesseur et du juré²⁰⁹, les fausses excuses²¹⁰, etc.

Mais, nonobstant ces incriminations à l'encontre des témoins, le cadre juridique actuel contient un grand nombre d'autres incriminations qui peuvent être utilisées par la justice militaire pour poursuivre et sanctionner certains comportements tendant à intimider ou à exercer des pressions, des menaces et des représailles contre les victimes et les témoins à l'occasion d'un procès pour terrorisme.

Ainsi, aux termes de l'article 180 (1) de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le témoin ainsi convoqué a l'obligation de répondre favorablement à l'invitation qui lui est ainsi adressée, sous peine de se voir infliger des peines prévues à l'article 173 du Code pénal²¹¹. La loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal quant à elle, reconnaît au témoin, indépendamment de sa catégorie²¹² le bénéfice de l'immunité en raison de sa déposition. Ainsi, aux termes de l'article 151 alinéa 1 de cette loi, « *la diffamation, l'injure ou la menace faites soit par les gestes, paroles ou même proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiés d'outrages* ». Conformément aux articles 152 al 2 et 306 al 3 dudit instrument, le témoin ne peut faire l'objet de poursuites pour outrage et diffamation. A cet effet, selon cette loi, ne constitue aucune infraction, « *les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions* ».

D'autres dispositions peuvent également être utilisées de manière judicieuse à cet égard en guise d'élément de renforcement du dispositif

²⁰⁵ Article 168, al 2 du Code pénal.

²⁰⁶ Article 172 du Code pénal.

²⁰⁷ Article 173 du Code pénal.

²⁰⁸ Article 174 du Code pénal.

²⁰⁹ Article 175 du Code pénal.

²¹⁰ Article 176 du Code pénal.

²¹¹ Cet article est libellé ainsi qu'il suit : (1) « est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d'une amende de mille (1000) à cinquante mille (50 000) francs toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoins qui, dans les cas d'excuse légitime, ne comparait pas ou, refuse de prêter serment ou de déposer. (2) « est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à un an (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000), ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit, et déclaré publiquement et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le magistrat compétent ou s'y dérobe ».

²¹² Témoin à charge, à décharge ou de moralité.

juridique en matière de protection des victimes et des témoins. Il s'agit notamment de celles punissant les infractions suivantes : coups mortels²¹³, coups avec blessures graves,²¹⁴ blessures simples²¹⁵, blessures légères²¹⁶, homicide et blessures volontaires²¹⁷, attentats à la liberté individuelle telles que les arrestation et séquestrations²¹⁸, violation de domicile²¹⁹, menaces simples²²⁰, et sous condition²²¹, menace ou autre attentats contre les personnes ou les biens, subornation des témoins, suppression et fabrication des preuves²²², etc.

La protection psychologique des témoins quant à elle, est assurée par l'article 167 du Code pénal qui réprime l'outrage à témoin en ces termes : « est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 10 000 à 200 000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement : celui qui cause un dommage quelconque au témoin en raison de sa déposition ; celui qui outrage un témoin en raison de sa déposition sans pouvoir, en cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire »²²³.

Les modalités de la protection

Lorsque l'on se penche sur les prescriptions du législateur relativement à la protection des victimes et des témoins au Cameroun, l'on se rend compte que ces mesures sont insuffisantes du point de vue de la détermination des modalités liées à leur applicabilité. En effet, non seulement cette protection n'intervient qu'après la déposition, laissant ainsi le témoin exposé à toutes sortes de pressions et même d'atteintes avant et pendant ladite déposition, voire après le jugement. De plus, elles revêtent un caractère diffus. En effet, le législateur n'a pas, jusqu'ici jugé opportun de procéder à la clarification et autres précisions nécessaires à une application judicieuse de ces mesures. Ce qui reviendrait pour lui à trouver des éléments de réponse aux interrogations relatives aux conditions d'exercice de la protection, aux critères de choix des personnes

²¹³ Articles 178 du CP.

²¹⁴ Articles 179 du CP.

²¹⁵ Article 180 du CP.

²¹⁶ Article 181 du CP.

²¹⁷ Article 289 du CP.

²¹⁸ Article 291 du CP.

²¹⁹ Article 299 du CP.

²²⁰ Article 301 du CP.

²²¹ Article 302 du CP.

²²² L'article 168, al du CP énonce que « est puni des peines de l'article 164 ci-dessus et selon les mêmes distinctions, celui qui dans le but d'influencer une procédure judiciaire : a) supprime des preuves matérielles et empêche un témoin de se présenter ; b) fabrique ou fait usage des preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur (...) ».

²²³ Le constat à ce niveau de l'analyse est que la protection dont il est question ici est vouée à effectuer à postériori, c'est-à-dire le mal étant déjà fait.

susceptibles de bénéficier de la protection, aux modalités de protection préconisées, aux autorités compétentes en matière de détermination et de mise en œuvre des mesures de protection, au financement de la protection, au personnel spécialisé compétent en matière de protection, à l'évaluation de la protection, etc.

Le vide juridique existant sur cette question au Cameroun est de nature à engendrer au moins deux conséquences majeures : soit le juge militaire faisant fi des obligations positives lui incombant en la matière²²⁴ opte pour une attitude minimaliste dans l'édition des mesures de protection des victimes et des témoins, soit il décide de ne rien tenter à ce sujet. Quelle que soit l'option préconisée, le résultat est que les témoins et les victimes des actes terroristes se retrouvent le plus souvent dans une situation désespérée, parce que abandonnés à eux-mêmes face aux menaces et autres traumatismes infligés par les présumés auteurs d'actes terroristes.

L'examen de l'encadrement juridique de la protection des victimes et des témoins au Cameroun à son stade actuel, met en lumière le constat selon lequel, celui-ci semble avoir été élaboré en vue de protéger les témoins et les victimes des infractions autres que celles relatives aux actes terroristes, même si le Code pénal et le Code de procédure pénale qui en sont les supports principaux s'appliquent également aux procédures devant les juridictions militaires, en l'absence des dispositions spécifiques contraires. Pourtant, les témoins et les victimes d'actes de terrorisme, ne bénéficiant d'aucune protection, courent un réel danger, lequel lorsqu'il est avéré peut engendrer les conséquences parfois irréversibles. Le défaut, l'insuffisance ou l'inefficacité des mesures de protection est de nature à entraîner de nombreuses conséquences dont les réticences, et parfois le refus de coopérer de la part de certains victimes et témoins du terrorisme par crainte des représailles. Ce qui conduit les victimes à afficher un comportement empreint de pusillanimité, caractérisé par une hésitation compréhensible à porter plainte pour les premiers, et à déposer pour les seconds, ou leur désistement en cours d'instance ou encore la modification de leurs dépositions en cours de procès, ou même leur refus de répondre aux convocations ou les rétractions contre toute attente qui sont monnaie courante en cours de procédure.

Cette crainte d'intimidation et de représailles constitue une entrave substantielle à l'accès à la justice car, les déclarations des victimes et autres témoins peuvent initier ou faire avancer les enquêtes ou les investigations, surtout qu'en matière de terrorisme, la recherche des preuves est parfois difficile, compte tenu du caractère d'extrême gravité des infractions concernées et des conditions atypiques de leur préparation

²²⁴ En vertu des conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

et la volatilité de leur commission. Toutes choses qui sont de nature à impacter sur la bonne volonté des témoins et autres victimes, de collaborer avec la justice à l'effet de faire éclater la vérité, suscitant de ce fait en eux le sentiment paradoxal d'une répression non pas injustifiée, mais injuste dans la mesure où, la protection qui doit leur être accordée par l'Etat, semble finalement reléguée au second plan. Pourtant, cette protection, avec beaucoup de volonté politique et de détermination, pourrait constituer pour ses bénéficiaires, un droit à l'effectivité somme toute réalisable.

La protection des victimes et les témoins: un droit à l'effectivité somme toute réalisable

Le droit camerounais, au stade actuel de sa codification, ne semble pas accorder une place prioritaire à la protection des victimes et des témoins devant les juridictions militaires statuant en matière de terrorisme. Ceci se manifeste par une absence perceptible des instruments spécifiques d'aménagement de cette protection, et à défaut, des dispositions pertinentes y relatives dans les textes ayant trait au droit pénal et à la procédure pénale. Néanmoins, cette omission peut être réparée, grâce à une interprétation à dessein des instruments juridiques en vigueur par le biais de l'orientation de leur exploitation à l'idéal de cette protection. Ce qui est possible à travers le recours à deux procédés distincts et non exclusifs, mais plutôt complémentaires : l'applicabilité directe des instruments conventionnels dédiés à cette protection, et la contextualisation de cette dernière aux réalités nationales de la répression des actes de terrorisme.

L'applicabilité directe des instruments conventionnels pertinents dédiés à la protection des victimes et des témoins

Au Cameroun, la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 a apporté un renouveau perceptible en matière de garantie des droits humains, à travers d'une part, leur inscription dans le préambule de la constitution, et d'autre part, par la constitutionnalisation dudit préambule, laquelle consacre un encreage constitutionnel indéniable à ces droits humains, par l'érection des principes qui y sont consacrés au sommet de la hiérarchie des normes de l'Etat. Les conventions internationales relatives à la protection des témoins et des victimes relevant de la catégorie des traités relatifs aux droits humains, il apparaît certain que le préambule, dans l'hypothèse de l'inexistence d'un cadre juridique spécifique, pourrait à bien des égards être considéré comme un fondement juridique pertinent de l'applicabilité directe des normes et principes qui y sont contenus, avec pour implications logique, la mise en œuvre des stipulations conventionnelles au bénéfice des destinataires.

Les fondements constitutionnels et doctrinaux de l'applicabilité directe des conventions internationales relatives à la protection des victimes et des témoins

Le droit international est un droit qui intervient à la fois dans l'ordre juridique international, que dans les ordres juridiques des Etats parties, notamment par la prohibition, la permission et la proscription des actions des personnes²²⁵ qui composent la société dite nationale. En ce sens, les normes de droit international, et précisément celles du droit international des droits de l'homme, ont vocation à s'appliquer dans les systèmes juridiques des Etat, ce à travers leur intégration dans l'ordre juridique interne.

La réception du droit international en droit camerounais s'opère par le biais du principe de l'applicabilité directe ou immédiate des conventions internationales dans l'ordre juridique interne. Ce principe se définit selon deux conceptions : une matérielle et une organique. La première, c'est-à-dire la conception matérielle, définit le principe de l'applicabilité directe à travers l'hypothèse selon laquelle, le droit international pénètre dans l'ordre juridique interne en l'état c'est-à-dire tel qu'il a été édicté. Ainsi, le droit international et le droit interne ne formeraient qu'un seul système juridique. Il n'y a donc pas besoin d'un vote d'une loi particulière (dite loi de transposition) pour que la norme internationale pénètre (ou soit transposée) dans l'ordre interne. La conception organique quant à elle, considère qu'une norme est d'applicabilité directe lorsqu'elle fait naître en droit interne, des droits au profit des personnes physiques ou morales. Ceci permet aux bénéficiaires d'invoquer directement des normes internationales devant les juridictions internes, de manière horizontale, soit verticale²²⁶.

En droit camerounais, l'applicabilité des normes internationales s'opère de manière directe ou immédiate ; le pays ayant opté pour un système juridique de type moniste. Ainsi, cette applicabilité dépend nécessairement de la position constitutionnelle du Cameroun vis-à-vis des rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne. Car, les normes juridiques internationales ne sauraient s'appliquer et donc, être invoquées dans l'ordre juridique interne des Etats, sans leur consentement exprimé de manière explicite par le biais de la Constitution. A cet égard, l'article 45 de la Constitution du 18 janvier 1996 indique que

²²⁵ Personnes physiques, morales, publiques ou privées.

²²⁶ L'applicabilité directe horizontale c'est lorsqu'un individu invoque une norme internationale à l'encontre d'un autre particulier. L'applicabilité directe verticale quant à elle c'est lorsqu'un individu invoque une norme internationale à l'encontre d'une entité publique (Etat, collectivité territoriales décentralisées, établissement public, etc.).

« *les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie* ». A travers cette disposition, le Cameroun marque sa volonté de voir s'appliquer directement dans son droit interne des normes de droit international d'une manière générale. La particularité des conventions internationales relatives aux droits de l'homme à l'instar de celles ayant trait à la protection des victimes et des témoins, est que celles-ci ne lient pas un Etat vis-à-vis d'un ou de plusieurs autres Etats, mais vis-à-vis de ses populations, ce qui rend difficile ou inopérant l'application du principe de réciprocité formulé dans l'article 45 de la Constitution. Par ailleurs, ces conventions qui, comme on le sait, sont relatives aux droits de l'homme, font l'objet des proclamations au niveau du préambule de la Constitution.

De fait, dans son préambule, la Constitution du 18 janvier 1996 affirme l'attachement du Peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et « *toutes les conventions internationales y relatives et dument ratifiées* ». Au regard de ce qui précède, il est clair qu'à la faveur de la Loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme revêtent une valeur constitutionnelle. Bien plus, en intégrant dans le corpus constitutionnel « (...) *toutes les conventions y relatives et dument ratifiées* », le Cameroun n'a entendu donner aucune limitation temporelle encore moins substantielle aux conventions relatives aux droits humains auxquelles le peuple camerounais donne son attachement (Makougoum Agnès 2021 : 335).

Mais, l'applicabilité directe, dans l'optique de son implémentation, n'est pas une entreprise aisée ou du moins dénuée de toute difficulté d'ordre pratique au regard de ses nombreuses implications qui sont pour le moins, multiples.

Les implications de la mise en œuvre directe : une question d'urgence et de nécessité

La loi du 23 décembre 2024 portant répression des actes de terrorisme au Cameroun, qui constitue l'instrument principal en la matière au niveau international, ne comporte pas à proprement parler, des prescriptions sur la protection des victimes et des témoins devant la justice militaire, qu'elle habilite d'ailleurs pour connaître des infractions y relatives. Mais,

le souci et l'urgence de protéger ces victimes et autres témoins²²⁷ devant ces juridictions, en l'absence d'un cadre juridique spécifique et en attendant la mise en place de celui-ci, justifie amplement la nécessité de l'applicabilité directe des conventions internationales, relatives à la protection des victimes et des témoins par les autorités judiciaires appelées à connaître des affaires liées au terrorisme. Ce qui signifie pour ces autorités de faire montre d'une volonté politique favorable à l'objectif à atteindre²²⁸.

Compte tenu des nombreuses difficultés que pourrait engendrer l'opérationnalisation de l'applicabilité directe des conventions internationales en rapport avec la protection des victimes et des témoins²²⁹, une mise en place d'une véritable dynamique de contextualisation de la protection des victimes et des témoins devant la justice militaire en matière de répression d'actes terroristes s'avère indispensable.

La contextualisation de la protection : une question de volonté politique

Le droit à la protection des victimes et des témoins est un droit qui engendre à la charge de l'Etat, une série d'obligations positives vis-à-vis de ses bénéficiaires. Il est par conséquent important pour un Etat de droit soucieux de garantir les droits fondamentaux de ses citoyens, notamment de ceux liés à la protection des victimes et des témoins devant les juridictions militaires de s'assurer de l'effectivité d'un aménagement judiciaire de cette protection.

²²⁷ Les témoins et les victimes courent un danger réel du fait de leur comparution devant ces instances, et ce danger est imminent et n'attend pas la mise en place de ces instruments spécifiques pour se manifester.

²²⁸ Certes, la mise en œuvre, au plan national de la protection des victimes et des témoins pourraient à bien des égards paraître difficile, en raison de nombreux moyens (infrastructurels, matériels, humains, etc.) que requiert sa concrétisation. Cependant, l'urgence de la situation n'étant plus à démontrer au stade actuel de la répression des actes terroristes par les tribunaux militaires²²⁸. Il est question de s'assurer que ces affaires qui sont examinées par ces juridictions obéissent effectivement aux garanties du procès équitable pour toutes les parties ainsi que le recommande les conventions internationales y relatives, selon lesquelles les témoins peuvent être amenés à fournir des preuves pertinentes pour le procès tout en bénéficiant d'une protection.

²²⁹ Au nombre de ces difficultés figurent : l'absence de précision nécessaire à toute mise en œuvre efficace des normes juridiques et la mobilisation (de manière ponctuelle) d'un personnel spécialisé, formé et rémunéré de manière conséquente et des ressources financières propres à la réalisation de cet objectif.

L'aménagement contextuel de la protection

La nécessité de l'aménagement du droit à la protection des victimes et des témoins devant les juridictions militaires statuant en matière de terrorisme, tient au fait que la mise en place d'un système normatif propre et adapté à l'objectif à atteindre, a vocation à produire les résultats escomptés. L'aménagement de la protection pourrait ainsi s'opérer à travers deux procédés distincts mais complémentaires à savoir : l'identification des règles devant régir la protection des victimes et des témoins et la détermination des critères de choix quant aux modalités de la protection à adopter.

L'identification des règles susceptibles de régir la protection des victimes et des témoins

Elle constitue le point de départ pour la mise en place d'une politique efficiente et adaptée de protection des victimes et des témoins dans un système juridique qui se veut favorable à la garantie des droits fondamentaux des populations. La définition des critères d'admission à la protection et l'identification des protagonistes en présence en constitue les étapes incontournables.

La circonscription des critères d'admission à la protection

L'exercice du droit à la protection en tant que droit fondamental ne saurait souffrir des restrictions arbitraires. Cependant, compte tenu du caractère limité des moyens dont dispose l'Etat, et par souci d'efficacité dans la démarche, il est préférable de circonscrire dans le cadre d'un instrument juridique spécifique, à caractère législatif de préférence, les critères d'admission des témoins et des victimes à la protection devant les juridictions militaires au Cameroun²³⁰.

En ce qui concerne l'initiative ou de l'enclenchement de la protection, il peut être soit le fait du témoin ou de la victime qui, se sentant menacé en raison de sa collaboration avec les autorités judiciaires ou de sa comparution en justice, décide de solliciter la protection de la part de

²³⁰ Ainsi, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la protection pourrait être accordée aux personnes remplissant des conditions (non limitatives) ci-après : la preuve du danger encouru par la personne du fait de son témoignage, l'importance de l'affaire dans le démantèlement de l'organisation terroriste ; l'intérêt vital que revêt pour l'accusation, la déposition du témoin à l'audience, et l'impossibilité d'obtenir ces informations ailleurs ; dans le cadre de l'élection à un programme de protection des témoins, l'examen de la personnalité et de l'attitude psychologique du témoin, lequel doit s'adapter à suivre un programme de protection contraignant qui est susceptible de l'isoler de son milieu de vie habituel peut sembler indispensable ; le danger que le témoin qui généralement est un ancien collaborateur du défenseur peut présenter pour le public, s'il est réinstallé sous une nouvelle identité, etc.

l'Etat ; soit le fait des autorités compétentes qui, en l'absence de toute demande de la part de la victime, mais compte tenu des informations en leur disposition et après évaluations, décident d'octroyer à la victime une protection appropriée. Dans cette dernière hypothèse l'autorité fonde son évaluation sur l'importance de la collaboration et des risques encourus du fait de cette dernière.

La détermination des protagonistes en présence

Deux catégories de protagonistes sont en présence dans le cadre de la protection des témoins et des victimes à savoir : l'autorité qui protège c'est-à-dire qui assure l'offre de protection d'une part, et la personne protégée qui est le demandeur de la protection d'autre part. Ces deux catégories de protagonistes en présence entretiennent entre elles des relations dans lesquelles interagissent des droits et des obligations réciproques.

L'autorité de protection²³¹ est celle à qui revient le devoir d'assurer celle-ci au bénéfice des témoins et des victimes. Elle est responsable de l'admission²³² et des exclusions aux bénéficiaires de la protection. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime préconise qu'une distinction soit établie entre l'autorité de protection et le service chargé de mettre en œuvre ladite protection. L'autorité de protection devant être extérieure à l'autorité de mise en œuvre pour une efficacité optimum de la protection. C'est à elle que revient la prérogative d'initiation des mesures de protections, du choix des bénéficiaires, de la supervision, de l'évaluation de leur mise en œuvre, et de leurs affectations au plan budgétaire. C'est également l'autorité de protection qui guide l'ensemble de la politique y afférente à l'échelle nationale²³³, à travers la coordination des dites politiques et des différents responsables en charge des démembrements territoriaux. Quant à la deuxième catégorie de protagonistes, elle englobe en même temps, les victimes directes et indirectes, les témoins, les victimes parties civiles, les victimes témoins, les témoins stricto sensu, les collaborateurs de la justice, des travailleurs

²³¹ L'autorité de protection est secondée par les services chargés de la mise en œuvre. Si pour des raisons d'orientation, l'autorité de protection devrait revêtir un caractère politique, les services de mise en œuvre eux, doivent être éminemment techniques, d'où la complexité de la formation dont ils sont appelés à faire l'objet, et la compensation financière escomptée, laquelle devrait tenir compte de la nature et des risques du métier exercé par ceux-ci.

²³² Sur la base soit de la demande à elle adressée par la victime ou le témoin concerné, soit à son initiative propre.

²³³ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Bonnes pratiques de protection des témoins, op cit, p.60.

humanitaires, les fonctionnaires en charge du dossier, etc. leurs familles et leurs proches.

Ceci étant, l'aménagement de la protection dans la dynamique de son adaptation dans le contexte camerounais nécessite la satisfaction d'un deuxième préalable à savoir, le choix par le politique des modalités de protection à adopter.

Le choix des modalités de protection à adopter

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la protection des victimes et des témoins pour être efficace et jouer son rôle, doit être effectuée aussi bien lors de la phase d'enquête et d'instruction c'est-à-dire avant le procès pénal, que lors de la phase de jugement pendant ledit procès pénal, et également lors de la phase d'exécution des peines, c'est à dire après le procès pénal. Une organisation efficiente de la protection des victimes et des témoins requiert surtout que soit fixés de manière adéquate les contours et les indicateurs précis sur la durée de ladite protection.

Les contours de la protection

La définition des mesures à prendre dans le but d'assurer la protection des témoins et des victimes nécessite de prime abord qu'il soit procédé à la nécessaire évaluation des menaces et partant, la possibilité de leur mise en exécution, quitte par la suite à évaluer les vulnérabilités de la victime potentielle et in fine ses capacités de protection propres. C'est ce qu'un auteur a signifié par l'équation suivante : « *le risque est égal aux menaces multipliées par les vulnérabilités de la victime et du témoin, le tout divisé par les capacités de ce dernier* » (Fery 2012 : 6). De fait, en fonction de la vulnérabilité de la personne à protéger, la prise en charge des témoins et des victimes peut s'opérer à l'aide de trois types de mesures essentielles et non cumulatives à savoir, les mesures ordinaires, les mesures d'exception et l'aide à l'autoprotection.

Les mesures ordinaires de protection

Elles doivent être proportionnelles à la menace à juguler et revêtir un caractère limité dans le temps. Ces mesures ont vocation à assurer la sécurité physique et psychologique du témoin et de la victime et peuvent selon les situations et la gravité du péril ou de la menace, être de nature policière, procédurale ou d'assistance et de soutien.

Les mesures dites de « police » visent à dissuader les criminels de nuire à la victime ou à réduire leur exposition au risque²³⁴, tandis que les mesures procédurales elles, visent à garantir la sécurité de la victime ou du témoin à l'audience.

Les mesures d'assistance et de soutien quant à elles, sont destinées à permettre au témoin d'assumer psychologiquement et concrètement le fait de témoigner en justice, et à la victime de participer au procès. Une certaine doctrine estime à ce sujet que l'assistance aux victimes est intimement liée à la question de leur protection et ne peut, en conséquence, être occultée²³⁵, certaines formes d'assistance faisant partie intégrante de la protection²³⁶. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Conseil de l'Europe, l'assistance se distingue de la protection en ce qu'elle vise à assurer, non la sécurité physique des personnes, mais à éviter que les victimes et les témoins ne souffrent d'une victimisation secondaire et que de ce fait, elles ne se présentent pas ou délivrent des témoignages incomplets ou inappropriés²³⁷. Lorsqu'il est question de penser un système de protection des victimes et les témoins, il semble logique voire nécessaire d'intégrer un volet assistance (juridique et psychologique) au bénéfice de ces derniers. Cette assistance devrait leur être apportée avant, pendant et après le témoignage ou le procès. Le type d'assistance préconisé devrait dépendre de la personne amenée à témoigner et de sa vulnérabilité.

²³⁴ Il peut s'agir notamment, de l'affectation d'un pseudonyme ou d'un numéro à la victime et ou au témoin tout au long de la procédure et dans les documents officiels, le prononcé du huis-clos, l'exclusion ou la restriction de la présence des médias et/ou du public au cours de certaines parties ou durant la totalité du procès, la suppression du dossier public des noms, prénoms, adresse, lieu de travail, profession ou autres informations de nature à révéler l'identité de la victime ou du témoin, l'interdiction faite à l'avocat de la défense, au procureur ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler à un tiers l'identité du témoin ou de la victime, ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler, l'utilisation au lieu du témoignage, d'une déclaration (écrite, audio, ou audiovisuelle) faite lors de l'instruction, la présence d'un accompagnateur à des fins de soutien psychologique, le recueil des informations par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux tels, le témoignage par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, avec ou sans altération de la voix et du visage du témoin ou de la victime, et le recours à des moyens exclusivement acoustiques, le témoignage derrière écran, rideau ou glace sans tain, le témoignage anonyme, partiel ou complet, etc. (Fery 2012 : 8).

²³⁵ *Idem.* p.9.

²³⁶ *Idem.* p.9.

²³⁷ Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime, *Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures afférentes à la criminalité organisée*, op cit, p. 28 ; Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, *La protection des témoins, pierre angulaire de la justice et de la réconciliation dans les Balkans*, Rapporteur, M.J-CH. Gardetto, Rapport Doc.12440 rev. 12 janvier 2011, p.10 para 19.

Concernant le soutien psychologique, outre les conseils, les victimes et les témoins devraient se voir proposer une thérapie lorsque cela est nécessaire.

Les mesures exceptionnelles : les programmes de protection

Lorsque les mesures dites ordinaires s'avèrent insuffisantes à protéger les victimes et des témoins, le recours à des mesures exceptionnelles telles que l'admission à un programme de protection peuvent être envisagées. Les mesures exceptionnelles doivent obéir au principe de proportionnalité entre la nature des mesures à adopter et la gravité des manœuvres d'intimidation auxquelles est exposée la personne à protéger²³⁸. Au nombre des mesures exceptionnelles figurent : le changement d'identité et la réinstallation du témoin ou de la victime dans une région autre que celle de leur résidence habituelle ou même à l'étranger. Cette dernière, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, constitue la mesure ultime en raison non seulement de son coût, des moyens qu'il faut mettre en œuvre, et les conséquences qu'elle a pour le témoin et pour ses proches, mais également de la complexité des relations internationales²³⁹.

L'aide à l'autoprotection

Parallèlement ou en l'absence d'un programme de protection des témoins ou de tout autre système de protection comprenant des mesures d'assistance, des mesures de police et de mesures procédurales, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime explique que « *des témoins peuvent se voir aider à assurer leur propre sécurité* »²⁴⁰. A cette fin, face au nombre élevé de la demande en matière de protection des témoins et des victimes et aux moyens limités de l'Etat, des mesures peuvent être préconisées, telles que des aides financières et des formations à l'autoprotection²⁴¹.

²³⁸ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, annexes.

²³⁹Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures afférentes à la criminalité organisée, Nations Unies, op cit, p.82.

²⁴⁰Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures afférentes à la criminalité organisée, op cit, p.41.

²⁴¹Redress-Ending Torture Seeking Justice for Survivors, Mettre fin aux menaces et aux représailles contre les victimes de torture et de crimes internationaux du même ordre : appel à l'action, op cit p.12.

La cessation de la protection

En raison de leur témoignage et des dangers que ce témoignage a généré dans leur existence, l'obligation de sécurité à l'égard des victimes et des témoins, qu'il s'agisse de vigilance ou de gestion des risques est de nature à durer toute leur vie, indépendamment de la durée officielle de protection à déterminer par la loi (numéro d'appel, protection policière, évaluation périodique de la menace)²⁴². En réalité, la menace qui vise un témoin ou une victime protégé ne disparaît jamais totalement, car même condamnée une personne incarcérée peut encore présenter des risques considérables de leur nuire, sans occulter le fait que les présumés auteurs d'actes terroristes sont en réalité des membres et autres sympathisants de ces organisations terroristes. Cependant, la logique commande qu'après que « l'eau ait coulé sous les ponts », c'est à dire quelques années après le revêtement de l'autorité de la chose jugée par la décision concernée, cette protection soit appelée à s'amenuiser pour finalement s'estomper, au vu de l'ampleur de la demande et des moyens limités dont dispose l'Etat.

Cependant, la protection officielle en faveur d'un témoin ou d'une victime peut prendre fin soit à l'initiative de l'autorité protectrice (exclusion), soit à celle du bénéficiaire (retrait volontaire). L'exclusion de la protection peut être due au non-respect des conditions de ladite protection par le bénéficiaire (refus de témoigner au tribunal par exemple), ou encore à la diminution, l'atténuation ou l'annihilation de la menace. Quant au retrait volontaire, il peut être causé par le fait que la personne protégée estime que les contraintes liées à la protection dont elle fait l'objet sont insupportables et décide de son propre chef de renoncer à la protection dont elle fait l'objet. Ce renoncement devrait être matérialisé par la signature (sous certaines conditions) d'un acte de renoncement, sous la forme d'un document ou protocole officialisant la fin de leur protection²⁴³. Il serait préférable dans cette hypothèse que la cessation de la protection prenne effet par l'acceptation du renoncement par l'autorité de protection qui dispose en la matière, d'informations plus complètes sur les risques encourus par le témoin ou la victime, en vertu de cette cessation.

²⁴²Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures afférentes à la criminalité organisée, Nations Unies, New York, 2009, p.73.

²⁴³ Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, op cit, p.75, le renoncement concerne aussi bien les anciens protégés que ceux qui bénéficient d'une protection en cours.

En tout état de cause, la protection des victimes et des témoins, pour atteindre un degré d'efficacité optimum, doit obéir aux règles précises relativement à son opérationnalisation.

L'opérationnalisation de la protection

Le droit à la justice est un droit fondamental non sélectif qui doit être garanti tant aux victimes qu'à la défense. Ainsi, une protection judiciaire et efficace des victimes et des témoins devrait pouvoir réaliser un équilibre acceptable entre les garanties d'un procès équitable et la protection des droits de la défense. De plus, compte tenu de la complexité de cette entreprise, une coopération internationale en matière technique est nécessaire pour s'assurer de son efficacité.

La réalisation de l'équilibre entre garanties du procès équitable et protection des témoins et des victimes

Le principe de l'égalité des armes est essentiel au respect du droit à un procès équitable dans le cadre de la répression du terrorisme devant les juridictions militaires. Ce principe voudrait que toutes les parties jouissent des mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur les motifs objectifs et raisonnables n'entraînant pas pour le défendeur, un désavantage ou une autre illégalité. Le droit au procès équitable concerne un certain nombre d'aspects du droit processuel, à l'instar de l'accès aux éléments de preuve, la participation à l'audience, et la représentation effective en justice. Dans le cadre du procès devant les tribunaux pénaux en général, et les juridictions militaires en particulier, deux droits fondamentaux s'affrontent, d'une part, les victimes et les témoins ont droit au respect et à la protection, d'autre part, l'accusé a droit à un procès équitable, ce qui implique pour lui et pour son conseil, la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité du dossier et d'interroger le témoin à charge²⁴⁴. Or, certaines mesures de protection des témoins et des victimes telles les mesures préconisant la préservation de l'anonymat du témoin, présentent parfois un caractère à la limite, attentatoire aux droits de la défense. Le respect du droit à un procès équitable nécessite qu'un juste équilibre soit aménagé entre les intérêts en présence, c'est-à-dire entre la nécessité de protéger une victime ou un témoin contre les intimidations et les représailles, et les droits de la défense (Fery 2012 : 8).

²⁴⁴ Fédération Internationale des Droits de l'Homme, l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'homme : Les clés de la compatibilité, violation des droits de l'homme en Afrique Sub-saharienne au motif de la lutte contre le terrorisme : une situation à hauts risques, novembre 2007, n° 483, p.20.

Cette question, fort importante, a également été saisie par le prétoire international. En effet, dans l'arrêt Kostovski²⁴⁵, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté une attitude critique à l'égard des témoignages anonymes comme moyen de preuve, sans toutefois les exclure de façon absolue. La juridiction régionale s'est demandé si une telle atteinte aux droits de la défense pouvait être justifiée par les éléments de la cause. Dans le même ordre d'idées, dès les toutes premières affaires, le TPIY a été confronté à la demande d'anonymat du procureur pour certains témoins. Comme le Règlement de procédure était resté flou sur ce point, le Tribunal a précisé dans l'affaire Tadic, les conditions dans lesquelles une protection spéciale d'un témoin s'impose, en réponse à une demande du procureur tendant à laisser témoigner anonymement trois personnes²⁴⁶. Un tel témoignage implique que toute référence à l'identité doit être écartée du dossier et que le public comme la presse, au même titre que l'accusé et ses défenseurs, ne puissent pas avoir de contact visuel avec le témoin. Pour ce faire, l'on procède par le truchement d'un circuit vidéo, déformant la voix et l'image du témoin, qui se trouve dans un autre espace que l'accusé et qui n'est pas visible par celui-ci.

Le recours à une coopération internationale à caractère technique

Le recours à la coopération internationale à caractère technique peut s'avérer un atout non négligeable en matière de protection des victimes et des témoins dans le cadre de la répression du terrorisme devant les juridictions militaires. Deux raisons principales militent en faveur cette démarche.

Premièrement, le Cameroun n'est pas la cible unique de la nébuleuse terroriste en Afrique, et même dans la zone Afrique centrale de manière spécifique. En effet, au plan géographique, le pays partage un certain nombre de préoccupations sécuritaires avec ses voisins. Le terrorisme de Boko Haram né au Nord Est du Nigéria, étend désormais ses activités à l'Extrême Nord du Cameroun, au Sud-Ouest du Tchad et du Niger. De ce fait, il peut arriver et cela est fréquent, que des présumés auteurs d'actes terroristes commis au sein d'un Etat se retrouvent dans un autre Etat soit, dans le cadre des stratégies savamment orchestrées par la secte, soit dans une optique individuelle, de se soustraire à la justice. La Convention d'Alger relative à la prévention et la lutte contre le terrorisme, le Code de procédure pénale du Cameroun et la loi portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires prévoient chacun cette possibilité. La Convention

²⁴⁵ Cour européenne des droits de l'homme, 20 novembre 1989, Série A, vol.166.

²⁴⁶ TPIY, décision du 10 aout 1995, ICTY-94-1-PT.

d'Alger par exemple engage les Etats parties à « *prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre les actes terroristes* »²⁴⁷. La Convention demande également aux Etats d'être partie à tous les instruments juridiques continentaux et internationaux sur la prévention et la lutte contre le terrorisme »²⁴⁸. De même, la loi portant Code de procédure pénale aménage la procédure intégrant la délivrance d'une commission rogatoire, permettant au juge du territoire sur lequel se trouve le présumé auteur des infractions liées au terrorisme, d'agir aux lieux et places du juge militaire à qui incombe au premier chef, dans le contexte du Cameroun, la répression de cette catégorie d'infractions. Dans le cadre de cette procédure, le juge commis peut notamment et si nécessaire, procéder à l'audition des témoins dans les mêmes conditions que le juge saisi à titre principal à savoir, le juge camerounais²⁴⁹. Ce qui peut l'amener à procéder entre autre, à l'audition des témoins, et autres protagonistes en présence, à exiger et à recueillir les informations sur l'identité desdites personnes. Il est par conséquent important que le sort des personnes concernées soit décidé par le biais des conventions spécifiques. De même, la loi du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires s'inscrit dans une logique similaire lorsqu'elle aménage la situation du justiciable non ressortissant du Cameroun en ces termes : « *les étrangers, auteurs ou complices des faits visés à l'article 7 sont justiciables du tribunal militaire sans réserve des conventions internationales prévoyant un privilège de juridiction ou des règles relatives aux immunités diplomatiques* »²⁵⁰. L'on peut aisément comprendre, au regard de cette disposition que les infractions criminelles en rapport avec le terrorisme peuvent être commises sur le territoire camerounais par des étrangers, d'où l'importance du recours à la coopération internationale en vue de réaliser d'accord parties, la protection de ces derniers, dans le cas où il s'avèrerait que leur vie serait en danger.

La deuxième justification est relative à l'opérationnalisation du programme de protection des victimes et des témoins, lorsque celui-ci existe ou dans l'hypothèse de sa mise en place. Dans des cas extrêmes, une relocalisation des personnes objets de protection peut être envisagée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ce qui implique un changement d'identité, ainsi que la mobilisation en leur faveur, d'un certain nombre

²⁴⁷ Article 3, 1) a) de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

²⁴⁸ Article 3, 1), de la Convention d'Alger.

²⁴⁹ Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, articles 191, 195 et 198.

²⁵⁰ Article 9 de la loi du 29 décembre 2008.

de commodités indispensables à leur survie et à leur réinsertion sociale. Dans ce contexte, la coopération internationale technique à caractère sous régionale a besoin de prendre une nouvelle orientation, d'obéir à de nouveaux paradigmes, notamment celui de la protection des victimes et des témoins relativement à la répression du terrorisme. C'est du moins, la direction impulsée par l'Organisation mondiale à travers les recommandations sans cesse formulées aux Etats entre autres, par le Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies pour la Drogue et le Crime. En effet, à l'occasion de la Réunion régional sur la protection et l'assistance aux victimes et témoins dans les pays du Sahel, tenue à Nouakchott en Mauritanie, le 2 au 4 décembre 2014, l'ONU DC a demandé aux Etats concernés de « *mettre en place les conventions de coopération entre les pays sur la réinstallation des victimes et des témoins (...)* »²⁵¹. Cette coopération doit intégrer la formation initiales et continues pour tous les acteurs de la chaîne pénale et les autres intervenants tels que les associations, les ONG, les et les travailleurs sociaux²⁵².

CONCLUSION

La répression des infractions liées au terrorisme met en présence de nombreux protagonistes dont le but est d'aider à la manifestation de la vérité, et à la condamnation des présumés auteurs de tels actes. Dans ce cadre, les victimes survivantes pourront être interrogées, en qualité de partie civile ou de témoins, d'autres personnes ayant eu connaissance des faits, indépendamment de la manière également, sans oublier les responsables (police, magistrats, experts, etc.) ayant eu en charge de s'occuper de l'affaire. Il est par conséquent nécessaire qu'une protection leur soit garantie par l'Etat à qui incombe cette responsabilité à titre principal. Or, en l'état actuel de la mise en œuvre de la répression du terrorisme devant les juridictions militaires, il semble que cette protection ne leur est pas encore garantie. Pourtant, l'effectivité de la répression du terrorisme commence à s'étendre dans la durée, l'on pourrait même dire que celle-ci fait désormais partie du quotidien des camerounais. L'abondante jurisprudence, dont beaucoup de

²⁵¹ ONU DC, Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Réunion régional sur la protection et l'assistance aux victimes et témoins dans les pays du Sahel 2 au 4 décembre 2014, à Nouakchott Recommandations.

²⁵² ONU DC, Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Réunion régional sur la protection et l'assistance aux victimes et témoins dans les pays du Sahel 2 au 4 décembre 2014, à Nouakchott Recommandations.

condamnations à des peines parfois très lourdes²⁵³, générée par les juridictions militaires témoigne du dynamisme de cette répression. Cependant, jusqu'ici, cette dernière s'effectue sans que dans le même temps, elle soit accompagnée d'un système efficace de protection des victimes et des témoins, permettant à ces derniers de pouvoir déposer à la barre en toute sécurité et indépendance. Ce qui laisse, en ce qui concerne les procès relatifs au terrorisme, une impression de gout amer d'une justice rendue de manière cavalière, une justice à l'arraché, mieux, un déni de justice en quelque sorte, aussi bien pour les mis en cause que pour les victimes qui voient toute possibilité de se faire entendre devant une instance habilitée à recevoir leur déposition leur être ainsi refusée, du fait de cette absence de protection. C'est pour cela que l'on pourrait légitimement s'avancer à affirmer que la répression du terrorisme par les juridictions militaires, en dehors de toute politique adéquate, effective et adaptée de protection des victimes et des témoins, demeure inefficace, inappropriée, et incomplète.

Le Cameroun dans son objectif de réprimer efficacement le terrorisme, se doit de recourir à une approche centrée sur l'Etat de droit. La protection des témoins et des victimes dont le rôle essentiel est de tenir les présumés criminels responsables de leurs actes, grâce aux éléments de preuves à charges que les victimes et témoins sont amenés à produire au dossier, y occupe à cet égard, une place centrale. A contrario, l'on pourrait alors affirmer que la répression du terrorisme au Cameroun sans politique adéquate de protection des victimes et témoins ne constitue ni plus ni moins un leurre pour les justiciables, un terreau fertile aux violations des droits fondamentaux de toutes les parties au procès quel que soit leur qualité.

Ressources bibliographiques

I- Ouvrages

Biruka Innocent : La protection de la femme et de l'enfant dans les conflits armés en Afrique, l'Harmattan, Paris, 2006.

Cornu Gérard : *Vocabulaire juridique*, 6^{eme} édition PUF, Paris, 1987.

Cornu Gérard : *Vocabulaire Juridique*, PUF, Paris, 7^{eme} éd., 2006.

²⁵³ La loi relative à la répression des actes de terrorisme punit celui-ci de la peine de mort.

Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris 2010.

Lagot Daniel : Droit international humanitaire : Etats puissants et mouvements de résistance, l'Harmattan, Paris, 2010.

II- Mémoires

Edimo François : « L'incrimination du terrorisme en droit pénal camerounais », Mémoire, Université de Douala, 2010.

Garcia Monteiro Paulo Freire : « La protection des victimes par la Cour pénale internationale (CPI) », Mémoire, Université Paris Vincennes, 2010-2011.

Tamnou Djipeu Jean Marie : « Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun », Mémoire de DEA, Université de Douala, 2006,

III-Articles

Befolo Gisèle Léocadie : Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme au Cameroun, entre droit constitutionnel et droit des libertés publiques, in Olinga Alain Didier (dir) : *Droits International, Droits nationaux et lutte contre le terrorisme en Afrique*, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2017, 563-597.

Gatsi T Eric Adol : L'espace judiciaire pénal CEMAC : Regard sur la détérioration du droit pénal, *Revue général de droit*, vol 46, n°2, 2016, pp.379-418.

Makougoum Agnès : La protection des droits fondamentaux au Cameroun depuis la Constitution du 18 janvier 1996 : quel sort ? , in Olinga Alain Didier (dir) : *La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun 25 ans après*, Yaoundé Afredit, 2021, pp.331-365.

Njeri Kariri Jemima et Salifu Uyo : Protection des témoins, Aider la justice face aux infractions complexes, *Institut d'Etude de Sécurité*, Note d'Analyse 88, aout 2016.

Olinga Alain Didier : L'aménagement des droits et libertés dans la Constitution camerounaise révisée, *Revue universelle des droits de l'homme*, n°4-7, vol 8,31 octobre 1996, pp. 32-128.

IV- Textes juridiques

a) Textes nationaux

Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

Loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

Loi n°002/CNT/2012 portant Code de justice militaire.

Loi n°2019/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

Loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de Justice militaire

b) Textes internationaux

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, juin, 1981.

Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 10 juin 1998.

Loi type des Nations Unies sur la protection des témoins de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2000.

Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 31 décembre 2003.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles y relatifs, 2004.

Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, 28 janvier 2004.

Protocole à la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 08 juillet 2004.

Convention entre les Etats membres du Comité des Chefs de police de l'Afrique centrale (CCPAC) en matière de lutte contre le terrorisme, 04 novembre 2004.

Convention des nations unies contre la criminalité transfrontalière organisée et ses protocoles, 2004.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 09 décembre 1999.

Convention des Nations Unies sur la corruption, 2004.

Règlement n°8/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale, 07 février 2005.

Acte additionnel n° 4/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant Règles de procédures de la Chambre judiciaire de la CEMAC.

Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004.

Loi nationale type de l'Union Africaine sur la compétence universelle en matière de crime internationaux, juillet 2012.

Règlements intérieurs de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (versions 2010 et 2020).

Règlement intérieur de la Cours africaine des droits de l'homme et des peuples, 1^{er} septembre 2020.

VI- Autres documents

Fédération Internationale des Droits de l'Homme, L'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'homme : Les clés de la compatibilité, violation des droits de l'homme en Afrique Sub-saharienne au motif de la lutte contre le terrorisme : une situation à hauts risques, novembre 2007, n° 483

Ferry Isabelle, Résumé exécutif d'une étude sur la Protection des victimes et des témoins en RD Congo, protection internationale, Bruxelles, 2012.

Jemina Njeri Kariri et Uyo Salifou, « Protection des témoins, aider la justice face aux infractions complexes », in Institut d'Etude et de sécurité, note d'analyse 88/aout 2016.

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, NU, New York, 2009.

Redress-Ending Torture Seeking for Survivors, Mettre fin aux menaces et aux représailles contre les victimes de torture et de crimes internationaux du même ordre : appel à l'action

La reproduction des rapports asymétriques entre l'Afrique et l'Occident dans le discours sur la résilience à la pandémie Covid 19

Karie Youssoufou Ngamondi
Youssefkary@Gmail.Com
Université De Yaoundé II

Résumé

Le discours sur la résilience à la pandémie Covid 19 laisse apparaître, en filigrane, une reproduction des rapports asymétriques entre l'Afrique et l'Occident dans l'échiquier géopolitique mondial. Les Etats africains, en proie à diverses formes de vulnérabilités, seraient incapables de développer des systèmes d'auto-défense pour contenir le coronavirus. Ils auraient donc besoin d'une intervention salvatrice des Etats occidentaux qui, par contre, possèdent les ressources nécessaires pour vaincre la menace. Toutefois, après les deux premières vagues de propagation progressive de cette pandémie à l'échelon mondial, force est de constater que ces prédictions basées sur la logique de la prééminence de la puissance matérielle n'ont pas abouti au scénario imaginé. Les pays africains, quoique détenant pour la plupart des systèmes de santé moins performants que ceux des pays occidentaux, sont parvenus, mieux que ces derniers, à atténuer l'onde de choc Covid 19. Cette performance, loin d'être le fruit du hasard, est le résultat de la mise en œuvre des mesures pragmatiques et proactives. Par conséquent la performance d'une politique publique sanitaire ne dépend pas seulement de l'importance du dispositif sanitaire, mais davantage de la faculté à faire un usage judicieux des ressources disponibles.

Mots-clés : Covid 19, discours, reproduction, rapports asymétriques, résilience, puissance, Afrique, Occident

Abstract

The discourse on resilience to the Covid 19 pandemic reveals a reproduction of asymmetrical relations between Africa and the West in the global geopolitical arena. African states, plagued by various forms of vulnerability, would be unable to develop self-defence systems to contain the coronavirus. They would therefore need a life-saving intervention from Western states, which, on the other hand, have the resources to defeat the threat. However, after the first two waves of gradual spread

of this pandemic on a global scale, it is clear that these predictions, based on the logic of the pre-eminence of material power, have not led to the scenario imagined. African countries, although most of them have less efficient health systems than Western countries, have managed to mitigate the Covid 19 shockwave better than the latter. This performance, far from being the result of chance, is the result of the implementation of pragmatic and proactive measures. Consequently, the performance of a public health policy does not depend solely on the size of the health system, but rather on the ability to make judicious use of available resources.

Keywords: Covid 19, discourse, reproduction, asymmetric relations, resilience, power, Africa, West

INTRODUCTION

Au mois de novembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus apparaît à Wuhan, une région de la province chinoise de Hubei (Audureau et Vaudano, 2020). Au fil des jours le virus se repend progressivement dans les autres territoires du pays, puis s'exporte avec une célérité sans pareil vers les pays voisins et à l'ensemble du globe. Au regard de l'évolution de cette menace sanitaire, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qualifie, le 11 mars 2020, la Covid 19 de pandémie²⁵⁴. Les conséquences aussi bien sur le mode de fonctionnement des sociétés que sur l'évolution des relations internationales sont importantes : renforcement des pouvoirs de l'Etat, ralentissement des activités économiques (FAO 2020), rétrécissement des libertés individuelles (Flahault, 2020 : 12), décélération de la mondialisation par la réduction des mouvements de personnes, essoufflement du multilatéralisme, raffermissement de la solidarité entre acteurs publics et privés (Bauquet 2020), fragilisation de la démocratie (Gueldich 2020 : 17ff), des droits de l'homme, des normes sociales, éthiques et culturelles (UNESCO, 2020), etc.

Les changements de pratique ainsi observés suscitent une curiosité remarquable chez les spécialistes des sciences sociales en général et des relations internationales en particulier. Du point de vue de la géopolitique, deux grilles de lecture axées sur la puissance dominent les analyses : l'impuissance de la puissance d'une part et les rivalités entre les grandes puissances d'autre part. La première envisage l'incapacité des puissances occidentales à contenir la pandémie dans leurs frontières ainsi qu'à exercer un leadership mondial en vue d'impulser une action

²⁵⁴ Allocution liminaire du Directeur général de l'OMS lors du point de presse sur la Covid 19, le 11 mars 2020, <https://www.who.int/fr, consulté le 03/01/2021>.

collective contre la Covid 19 (Pascal 2020 ; Bouhia 2020 ; Machrouh 2020). La seconde quant à elle analyse les rivalités liées à la recherche du leadership mondial entre les grandes puissances, en particulier la Chine et les Etats Unis d'Amérique (Pascal 2020 ; Mouton & Saint-Jacques, 2020).

A l'ère du coronavirus, l'appréhension des rapports de force, comme ce fut le cas par le passé (Sindjoun 1999 :142ff), tend à marginaliser l'Afrique du champ d'expression de la puissance. Pourtant, perçue dans la logique wébérienne comme une relation sociale (Alf Lüdtke, 2015 : 17ff), celle-ci ne saurait être saisie seulement qu'à partir des acteurs dominants.

L'analyse prend en compte les faits ayant eu lieu durant les deux premières vagues de contamination à la Covid 19, soit une période allant de l'apparition du virus en décembre 2019 jusqu'à son expansion dans le monde au mois de mars 2021. En effet, c'est pendant cette période que l'on a assisté à une cristallisation du discours sur les rapports nord-Sud dans la résilience à la pandémie Covid. Ainsi de manière inavouée ce discours mentionne en filigrane la capacité de résilience des grandes puissances en les comparant aux pays en développement, notamment ceux d'Afrique. Il se fonde sur un raisonnement par analogie qui propose une comparaison des situations d'asymétrie entre l'Afrique²⁵⁵ et l'Occident²⁵⁶ avant et après l'apparition de la Covid 19. De ce constat, découle la question suivante : dans quelle mesure les inégalités de puissance entre l'Occident et l'Afrique, affirmées dans le discours sur la Covid 19, déterminent-elles la capacité de résilience à cette pandémie ?

En se référant à la grille d'analyse géopolitique (Thual 1996, Lasserre, Gonon & Mottet 2016) l'on peut avancer l'hypothèse générale que les lieux d'expression de la puissance déterminent le sens et la portée du discours sur la résilience à la pandémie Covid 19. Suivant une approche basée sur la puissance matérielle, le scénario est le suivant : étant donné que les Etats occidentaux appartiennent au groupe des pays développés ayant l'avantage d'avoir en son sein des grandes puissances, ils seraient plus à mêmes de faire face à la pandémie de la Covid 19 que les pays Africains, notamment ceux situés au sud du Sahara, constitués essentiellement

²⁵⁵ Il s'agit des cinquante-quatre Etats du continent en général et des quarante-huit pays d'Afrique subsaharienne en particulier, répartis dans les quatre sous-régions suivantes : l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe, <https://stileex.xyz/afrique-subaharienne/>, consulté le 03/01/2021.

²⁵⁶ Quoique certains auteurs aient relevé les difficultés à saisir le sens du concept d'Occident (Allemand, Dagorn et Vilaça, 2005 : 67-71), il est possible d'identifier, dans cet ensemble, quelques pays qui revendiquent l'appartenance à une culture commune : la civilisation gréco-romaine. (Nemo, 2013). Dans le cadre de cette étude, l'Occident regroupe les pays de l'Europe de l'Ouest, le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

d'Etats fragiles. Par contre, lorsque la réalité est perçue sous l'angle de la puissance effective, ce discours demeure contestable dans la mesure où il y aurait un fossé considérable entre la possession des ressources et la capacité à les transformer en acte. L'on pourrait alors assister à une inversion des prévisions dans la perception des rapports asymétriques entre l'Afrique et l'Occident en matière de résilience à la Covid 19.

La reproduction des rapports asymétriques dans le discours sur la Covid 19 : la prééminence de la logique de la puissance matérielle

Dans la perspective réaliste classique, les ressources matérielles, perçues à partir d'éléments agrégatifs tels que la géographie, l'économie, la démographie, le force militaire, représentent les déterminants majeurs de la réussite d'une action en politique internationale (Martres 2008 : 79ff). Ceux qui possèdent les ressources sont crédités d'une plus grande capacité d'action que ceux qui en sont dépourvus. Le discours sur la pandémie Covid 19 se fonde de manière inavouée sur cette logique. Il se base sur une perception asymétrique des rapports entre les pays occidentaux et les pays africains. Les premiers, disposant des ressources nécessaires, auraient la capacité d'assumer un rôle prépondérant au niveau mondial pour éradiquer ce fléau. Alors que les seconds, en proie à diverses formes de vulnérabilités, seraient incapables de faire face à cette menace.

La prédominance du discours sur la puissance stabilisatrice de l'Occident

Le discours sur la Covid 19, confère insidieusement à l'Occident le statut d'une puissance hégémonique bienfaitrice destinée à accomplir des missions d'intérêt général pour le compte de la communauté internationale, en particulier ses membres les plus faibles²⁵⁷.

L'affirmation de l'hégémonie occidentale

La structuration des rapports de forces au sein du système international, à travers le discours produit sur la capacité de résilience des Etats à la pandémie Covid 19, se construit aussi par des imaginaires fondés sur l'asymétrie de potentiel entre les acteurs de la scène mondiale. La capacité de l'Occident est appréciée de manière comparative à celle des pays en développement, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne.

²⁵⁷ Il est évident que chez Charles Kindleberger la puissance hégémonique est envisagée comme un acteur unique (Paquin 2020 : 32-34). Cependant, en s'appuyant sur les imaginaires que véhicule le discours sur la Covid 19, l'on considère, dans cette étude, le monde occidental comme un ensemble regroupant des Etats qui partagent des atouts similaires et une vision commune.

Ainsi il se développe deux types de représentations : l'une orientée sur une vision de l'Occident dominateur et l'autre sur une perception de l'Afrique dominée.

La perception de la puissance de l'Occident est entretenue par « un sentiment de supériorité » (Pascal 2020), se traduisant par une confiance en sa capacité à contenir la pandémie Covid 19. Son potentiel est envisagé non pas à partir d'un processus cohérent de mise en œuvre d'une politique publique bien élaborée, dotée de moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs recherchés, mais sur la base d'un dogme façonné à travers le temps par les cycles historiques de domination. Dès lors que l'Occident représente une puissance mondiale hégémonique, il est clair que les « multiples alertes » annonçant un danger imminent, « ne pouvaient être que virtuelles » (Pascal 2020) pour ses Etats. De plus les expériences vécues par le passé contre les menaces sanitaires lui confèrent une assurance quant à sa capacité à relever le défi. Sa victoire rapide contre la grippe H1N1 le met dans un confort sécuritaire qui n'exige pas fondamentalement une préparation spécifique (Pascal 2020). Il possède des systèmes de santé performants lui conférant ainsi une capacité de résilience avérée. Etant donné que « les infrastructures sanitaires européennes sont bien préparées pour lutter contre la propagation » (Cité par Filipi & Wittig 2020), « l'on s'attendait, - soulignent Andrea Filipi et Katrin Wittig-, au mieux, à ce que les « systèmes avancés » de l'Europe soient déployés promptement et efficacement pour enrayer le virus » (Filipi & Wittig 2020).

Confortés par un sentiment de supériorité, les Occidentaux considèrent que les effets nocifs de la Covid 19 se feront sentir très loin de leurs frontières. Pour eux en effet, « ces pandémies ne pouvaient qu'être limitées à l'Asie ou à l'Afrique ; c'était l'affaire des pauvres, des sous-développés, des pays faits de taudis et de populations entassées, aux habitudes alimentaires déplorables, du manque d'hygiène et d'un système sanitaire peu performant » (Pascal 2020). Le tableau que l'on dresse souvent de la situation de l'Afrique tel un continent misérable dont l'histoire est marquée par des vagues successives de domination (traite négrière et colonisation), semble déterminer les perceptions occidentales. Puisque les Etats africains, pour la plupart, ne figurent ni au rang des pays développés, encore moins au classement des puissances mondiales, il est inimaginable qu'ils soient capables de lutter efficacement contre la propagation fulgurante du coronavirus. Face à l'impuissance de ces Etats, la pandémie Covid 19 pourrait davantage fragiliser les mécanismes de gouvernance, accroître les vulnérabilités sociales au point de créer un chaos total. Un communiqué du Ministère français des affaires étrangères confirme cette perception. La Covid 19

serait « la crise de trop, qui déstabilise durablement, voire qui mette à bas des régimes fragiles (Sahel) ou en bout de course (Afrique centrale) » (Cité par Cabirol 2020). Par conséquent, l'Afrique ne serait pas à même de développer des capacités d'autodéfense contre cette menace. Elle aurait donc besoin du soutien de la communauté internationale, incarnée spécifiquement par les Etats occidentaux.

La prépondérance de l'image de l'acteur messianique

A l'ère de la pandémie Covid 19 la politique étrangère des grandes puissances s'arc-boute sur des systèmes de valeur qui offrent une occasion d'améliorer leur image de marque sur la scène internationale. En optant pour une politique messianique, elles prétendent compatir aux malheurs des « plus faibles » au moyen d'actions concrètes. Face à l'urgence que représente la menace Covid 19, l'Occident s'arroge le devoir moral de porter assistance aux Etats africains, considérés fragiles et incapables de surmonter l'épreuve. L'Afrique apparaît comme un continent à bout de souffle qui a besoin d'une action salvatrice de l'Occident. La sonnette d'alarme tirée par le journal britannique *The Guardian*, au début de la pandémie est conforme à cette vision : « L'Afrique ne peut pas vaincre le coronavirus seul. L'Occident devra mettre la main à la poche avant qu'il ne soit trop tard » (Cité par Filipi & Wittig 2020).

Dès lors que l'on admet que sans un appui externe soutenu les Etats africains ne pourraient faire face à la menace sanitaire, il devient nécessaire que les Etats Occidentaux prennent des mesures afin « d'assurer la fourniture de produits essentiels, de contenir la propagation du virus, de soutenir les systèmes de santé, de stabiliser les systèmes financiers et d'aider les entreprises à survivre » (BEI 2020 : 3). C'est dans cette logique que se situe le dynamisme français en Afrique. Par le truchement de l'Agence française de développement (AFD), la France a mis sur pied l'Initiative « Covid-19 - Santé en commun » pour venir en aide aux pays en développement. Elle prévoit une dotation de 150 millions d'euros sous forme de dons et un milliard d'euros sous forme de prêts afin de renforcer leurs systèmes de riposte contre la Covid 19. Hormis ces initiatives, ce pays se propose de dynamiser des actions multilatérales en faveur des Etats africains. Ainsi a-t-il contribué non seulement à l'adoption de l'initiative pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Access to Covid-19 Tools Accelerator-ACT-A-) mais aussi, dans le cadre du G.20, l'initiative de suspension du service de la dette (ISSD) dans le but de renforcer la capacité de résilience des pays les plus pauvres (Ministère (français) de l'Europe et des Affaires Etrangères 2021).

Cet élan de solidarité affiché dans la politique occidentale d'assistance à l'Afrique s'apparente, à travers ses mécanismes de mise en œuvre, à une

sorte de charité. Il s'agit d'un processus exclusif ne concernant uniquement que les Etats qui, présentant les caractéristiques socio-économiques similaires, seraient capables d'apporter une aide considérable aux pays les plus pauvres. Les Etats africains par contre, perçus comme des acteurs vulnérables, ne pourraient véritablement participer à un tel processus (Filipi & Wittig 2020).

Les institutions internationales tendent également à construire leurs actions sur la base des rapports asymétriques interétatiques. Selon l'Organisation des Nations Unies en Effet, « À l'échelle mondiale, la réponse sanitaire doit privilégier la solidarité envers les pays en développement, la santé étant considérée comme un bien public universel » (ONU 2020 : 3). L'assistance est ainsi considérée déterminante pour pallier les faiblesses des pays du continent africain.

La prééminence du discours sur l'impuissance de l'Afrique

Le sentiment de supériorité de l'Occident en matière de résilience à la Covid 19, ne peut s'appréhender sans référence aux faiblesses des pays en développement. Le but de la démarche est de se convaincre d'être dans une situation meilleure de sécurité sanitaire par rapport aux Etats africains. Le discours vise essentiellement à mettre en relief l'impuissance de l'Afrique afin de lancer une alerte mondiale sur un péril imminent qui plane sur ce continent.

Une vulnérabilité protéiforme

Le discours sur l'impuissance de l'Afrique face à la propagation de la Covid 19 tire ses fondements de la situation de fragilité qui caractérise la plupart de ses Etats. Il met en évidence la défaillance et le dysfonctionnement des structures politiques, économiques, sociales, ainsi que leur impact négatif sur la capacité de résilience nationale. Les infrastructures sanitaires de base considérées, pour la plupart, embryonnaires ne peuvent satisfaire les attentes de la société. De plus la grande majorité de la population, vivant dans une misère totale fait face à un ensemble de vulnérabilités sociales : crise alimentaire, chômage, pauvreté, crise économique etc. Dans ce contexte, la capacité des gouvernements à imposer des mesures restrictives aux populations pour stopper l'avancée de la pandémie est insignifiante. (Backman 2020).

La désaffection des populations vis-à-vis des autorités est symptomatique de la situation de fragilité qui caractérise les Etats d'Afrique subsaharienne. En pareille circonstance les instances étatiques ne détiennent pas « la capacité d'assumer les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, et d'assurer la sécurité et le respect des droits de l'homme de la

population ». (Cité par Dubuy 2012 : 38). C'est en se référant au statut international des Etats africains que les Occidentaux ont imaginé des scénarios pessimistes sur la capacité de résilience desdits Etats à la pandémie Covid 19. Plusieurs dysfonctionnements, à différentes échelles et degrés de nuisance, ont été envisagés à l'échelon national. D'abord une crise politique liée à la perte de légitimité des gouvernements. Cette pandémie engendrerait le discrédit des décideurs politiques et concomitamment « l'émergence d'autres formes d'autorités africaines crédibles pour s'adresser aux peuples afin d'affronter les responsabilités de la crise politique » (Cité par Cabirol 2020). On pourrait également assister à un désordre social pouvant déboucher sur l'embrasement total de la société. Les facteurs de crise vont s'amplifier en même temps que les mouvements sociaux, allant des contestations sociales aux révoltes populaires, pourraient précipiter la chute des régimes (Cabirol 2020).

Sur le plan économique il faudrait s'attendre à une chute du PIB, la détérioration de la balance commerciale, les pertes d'emploi et de moyens de subsistance, la diminution des richesses, l'augmentation des dépenses de santé et des dépenses connexes, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement nationales, le ralentissement de l'activité économique, l'accroissement de l'activité dans le secteur informel, la récession, la crise de la dette, les difficultés financières (ECA 2020 : 12).

Dans le secteur social des problèmes multiples émergeront : *pertes en vies humaines, réduction des dépenses sociales, impact disproportionné sur les groupes vulnérables, dérèglement des services sociaux, généralisation des privations, mécontentement social, défaillance des services sociaux, accroissement des inégalités, pertes en matière de développement humain, victimisation des groupes vulnérables, agitation sociale* (ECA 2020 : 12). Si ces prédictions se réalisent dans l'avenir, on assistera sans doute à une grande catastrophe sanitaire sur le continent africain.

La rémanence du discours sur l'hécatombe Covid 19 en Afrique

Depuis l'accession à l'indépendance de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, au début de l'année 1960 jusqu'à nos jours, le regard extérieur porté sur l'Afrique laisse entrevoir un continent caractérisé par la misère, la pauvreté, le sous-développement, la récurrence des crises sociales et politiques, causés par l'incompétence des dirigeants corrompus, peu soucieux de l'intérêt général. Avec l'avènement de la pandémie Covid 19, ce tableau sombre de l'Afrique gagne en ampleur. Dépourvus d'un leadership politique efficace, les pays africains devraient vivre la catastrophe sanitaire la plus importante de leur histoire.

Le discours sur le catastrophisme Covid 19 manifeste, d'une certaine manière, une constance relative à une vision pessimiste de l'Afrique. Les expressions utilisées, puisant dans un langage fortement empreint de superlatif, sont révélatrices du péril qui plane sur le continent. Celles-ci, certes diverses dans leurs formes, mais toutes fondées sur un pessimisme marqué : « le coronavirus risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les économies africaines » ; « coronavirus en Afrique : "ce n'est que le vent avant une probable tempête" » ; « le coronavirus en Afrique est en train de se diffuser de façon massive ; « Coronavirus : l'Afrique, bombe à retardement » ; « coronavirus : en Afrique, le pire est à venir »²⁵⁸.

Quoique le discours sur les répercussions négatives de la Covid 19 vise également quelques pays occidentaux, il faut néanmoins reconnaître que son usage en Afrique est suffisamment marqué. Le fait pour les acteurs institutionnels publics ainsi que les grands groupes privés de se faire le relai de la thèse du catastrophisme constitue une preuve évidente. Au premier rang de ces acteurs figurent les grandes puissances occidentales. La France, membre influent de l'Union Européenne, incarne bien cette posture. Ainsi elle affirme que : « en Afrique, les populations sont affaiblies et il n'y a pas assez de médecins. Il est à craindre que les taux de mortalité seront 3 à 5 fois plus élevés qu'en Europe ou en Asie » (Cité par Gountiéni 2020 : 17). Les organisations internationales ne sont pas en reste. Parfois considérées comme des relais de l'influence des grandes puissances (Blom & Charillon, 2001 : 105f), elles tendent à renforcer le discours alarmiste sur l'Afrique. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), António Guterres a fait une déclaration significative sur les risques sanitaires de la Covid 19 en Afrique : « Et même si la population est plus jeune que dans les pays développés, il y aura nécessairement des millions de morts » (Cité par Cessou 2020). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) partage le même avis. Selon son Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus : « le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui » (*Le Monde & AFP*, 2020). Des acteurs non institutionnels se sont faits l'écho de cette vision alarmiste. Le milliardaire américain Bill Gates estime que l'imp de la Covid 19 sera dramatique, particulièrement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud (Bishop 2020).

L'investissement patent des Occidentaux dans la construction de la thèse du catastrophisme Covid 19 en Afrique éveille des soupçons d'un complot organisé. Selon Francis Akindès ce pessimisme trouve sa source sur le « mépris historique » de l'Occident pour « la race noire » (Cessou 2020).

²⁵⁸ Expressions recensées par Gountiéni Lankoandé (2020), « Thèse du catastrophisme du COVID-19 en Afrique : ressentiment des africains ou réalité ? », *GRAAD Working, Paper* n° 003, p.16.

Dès lors peut-on interroger la pertinence des scénarios catastrophes imaginés en Afrique. S'agit-il des réalités ou des préjugés ?

La reproduction des rapports asymétriques dans la gestion de la covid 19 : les dérives de la puissance effective

La détention des ressources matérielles confère certes un avantage significatif à l'atteinte des objectifs recherchés. Cependant celle-ci ne garantit pas fondamentalement le succès d'une entreprise menée. Le processus de transformation des ressources en acte peut connaître des fortunes diverses qui peuvent amoindrir la matérialisation des intentions exprimées. Il s'agit là d'un aléa qui a échappé aux tenants du discours sur la différence de statut géopolitique entre l'Occident et l'Afrique comme déterminant majeur de la capacité de résilience à la pandémie Covid 19. La différence de puissance, pourtant évidente entre l'Afrique et l'Occident, n'a pas conduit au scénario imaginé. L'incapacité manifeste des Etats occidentaux à endiguer le fléau a débouché sur une inversion des rapports asymétriques entre les deux grands ensembles géopolitiques.

L'impuissance de la puissance Occidentale

Il est indéniable que les Etats occidentaux possèdent des systèmes de santé performants (Hartmann 2009). Toutefois, leur déploiement dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 n'a pas suffi pour contenir la menace sanitaire. La nocivité du virus a été plus profonde que ce qui avait été imaginé. Dans cette perspective on assiste à une perte de confiance de l'Occident quant à sa capacité à assumer son statut sur la scène internationale.

L'essoufflement de la puissance occidentale

Sur la scène internationale, l'Occident a toujours revêtu la posture d'une puissance mondiale glorieuse, capable de se protéger contre tout type de menaces sécuritaires qu'elles soient d'origine militaire ou non. Par son rayonnement international il imposait le respect des grandes puissances non-occidentales et l'admiration des pays en développement. Cependant, avec l'irruption de la pandémie Covid 19, son honneur et son orgueil ont été sérieusement ébranlés. Dans le contexte international post guerre froide, jamais l'Occident n'avait montré aux yeux du monde une telle vulnérabilité face à une menace sanitaire. Les mécanismes de résilience aux catastrophes qui, jusqu'ici avaient déjà fait leurs preuves, se sont révélés inefficaces. L'observation de Pascal Boniface (2020) est saisissante à ce sujet : « *les systèmes de santé des pays de l'Union européenne ont été débordés. Au sein de certains hôpitaux européens, nous avons ainsi pu observer des scènes de malades entassés, le personnel médical ne pouvant, faute de moyens, faire face malgré son dévouement admirable*

et ses compétences qui suscitent le respect. Les pouvoirs politiques semblaient livrés à l'imprévision la plus absolue. Bref, des pays riches, modernes, servant de modèle - modèle qu'ils n'hésitent d'ailleurs jamais à mettre en avant - mais qui n'ont pas été en mesure de faire face à un choc sanitaire. Et, nécessairement, l'image qu'ils avaient et qu'ils aimaient à donner en a été atteinte ».

Le leader du monde occidental, les Etats Unies d'Amérique (EUA) ne montrent pas un visage meilleur face à la virulence de la Covid 19. L'hyperpuissance mondiale n'est pas parvenu à contenir les effets nocifs de ce virus sur son territoire. Les faits relevés sur le terrain sont révélateurs d'une gestion inefficace de la catastrophe : incapacité à satisfaire la demande sociale en soins de santé ; surcharge des malades dans les hôpitaux ; débordement des services funéraires ; croissance exponentielle du nombre de morts ; enterrement massif dans des fosses communes (Pascal 2020).

Confrontés à une catastrophe sanitaire sévère, les Occidentaux découvrent une vulnérabilité à laquelle ils n'étaient guère habitués. Les certitudes ont laissé la place au doute. Leurs systèmes de santé, réputés solides, ont montré leurs limites. Pour y remédier, certains pays adoptent des mesures particulières pour stopper en amont la progression des contaminations. D'autres mettent en œuvre des actions visant à discipliner les populations à travers des consignes tantôt souples, tantôt strictes. Quoiqu'il en soit le modèle libéral occidental qui a toujours représenté un objet de satisfaction, est soumis à rude épreuve. (Robinet-Borgomano 2020).

Ces mesures ont certes permis de faire reculer la menace à des seuils tolérables selon les phases de contamination (*Toute l'Europe* 2021). Cependant, la variation du taux de contamination selon des cycles, ainsi que les changements observés dans le choix des décisions politiques rendent compte de la permanence du danger. Il ne serait donc pas superflu d'évoquer un désastre sanitaire dans le monde occidental, pourtant habitué à regarder de très loin - dans d'autres parties du globe terrestre- les grandes catastrophes humanitaires. Face à cette réalité implacable, certains observateurs avertis appellent l'Occident à l'humilité. Son système idéologique porteur de germes de domination et bâti sur l'idée de la supériorité de ses valeurs, doit être reconsidéré. Il n'a plus la légitimité pour revendiquer le monopole de l'éthique des relations internationales ou un rôle prépondérant en tant que représentant de la communauté internationale. (Pascal 2020 : 27). Car il n'est pas exagéré de reconnaître que, dans la lutte contre la Covid 19, certains pays en développement ont montré un meilleur visage que lui.

Le renversement des pronostics

En se fondant sur la logique de la primauté de la puissance matérielle dans les relations internationales, l'on se serait attendu à ce que les Occidentaux qui disposent des systèmes de santé performants soient plus à mêmes d'éradiquer la pandémie Covid 19. De même, en Afrique subsaharienne où les structures sanitaires sont considérées embryonnaires, l'on imaginait que cette pandémie causerait des millions de morts. Six mois après l'apparition de ce virus, le premier bilan de la situation dans le monde révèle que les pronostics ont été déjoués. Le taux de contamination et de létalité est bien plus faible en Afrique qu'en Occident. L'OMS, l'institution la plus agréée dans ce domaine, a confirmé ce fait. Pourtant sceptique dès le départ sur la capacité de résilience des Etats africains, elle admet en mai 2020 par la voix de son directeur que « *Jusqu'à présent, l'Afrique est la région la moins touchée dans le monde en ce qui concerne le nombre de cas et de décès signalés [...]. L'Afrique recense à peine 1,5 pour cent des cas de COVID-19 signalés dans le monde et moins de 0,1 pour cent des décès* »²⁵⁹. La tendance se confirme au premier trimestre de l'année 2021. Les statistiques élaborées par *Our World In Data (OWID)* montrent qu'au 03 février 2021, sur une population de 1000 habitants, il y'avait 241.1 cas en Afrique contre 4021.1 cas en Europe et 5058.3 cas en Amérique du nord. Concernant le taux de létalité, on dénombre, sur une population d'un million d'habitants, 67.1 décès en Afrique contre 931.1 décès en Europe et 1082.5 en Amérique du nord (Kateb 2021 : 1).

²⁵⁹ Allocution du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé lors du point presse donné sur la Covid-19, le 25 mai 2020. Cf. <https://www.who.int/fr/director-general/speeches/>, consulté le 10/01/2021.

Source : Kateb Alexandre : Les relations Europe-Afrique à l'aune de la pandémie de Covid-19. État des lieux et perspectives », *Fondation Robert Schuman, Question d'Europe*, n° 584, 2021, p.1.

Le fait que l'Afrique, comme cela apparaît dans le tableau ci-dessus ait enregistré un faible taux de contamination et un nombre de morts bas par rapport à certaines régions du monde, suscite un grand débat dans le monde en général et l'Occident en particulier. Les allégations qui sont apparues dans les journaux occidentaux sont assez révélatrices d'une opinion partagée : « En Afrique, l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 reste une grande inconnue » (Caramel 2021) ; « L'épidémie prend lentement et sûrement de la vitesse sur un continent dont la fiabilité des statistiques est sérieusement interrogée » (Le Point Afrique 2020) ; « En Afrique, il est souvent difficile de compter les morts » (Maclean 2021). Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier ces assertions, à savoir : l'incompétence des structures chargées d'élaborer les statistiques sur la situation épidémiologique (Maclean 2021) ; le déficit des techniques utilisées dans la collecte des données ; l'insuffisance des structures nationales spécialisées dans l'analyse des prélèvements ; les difficultés de déplacement des équipes médicales (Koubakin 2020).

Ces arguments, quoiqu'ils se basent sur le faible niveau de modernisation des structures sanitaires en Afrique subsaharienne, tendent à une généralisation aveugle. Il existe une hétérogénéité dans la gestion des risques sanitaires en Afrique. Ainsi par exemple, le rythme des tests est élevé, moyen ou bas suivant le pays (Le Point Afrique 2020).

Par ailleurs, la question de la fiabilité des chiffres n'est pas spécifique à l'Afrique. Elle concerne l'ensemble des pays du globe dans la mesure où, pour des raisons stratégiques, les gouvernants sont très peu enclins à

communiquer les statistiques réelles (Boisselier 2020). Dès lors peut-on interroger les fondements réels de cette tendance à contester systématiquement les statistiques fournies par les institutions africaines. N'est-ce pas la manifestation d'un « complexe du plus grand » qui exprime la difficulté pour l'Occident de reconnaître que l'Afrique, malgré les limites de ses structures sanitaires, a été plus résiliente à la Covid 19 que lui ?

Rapports asymétriques dans la gestion de la Covid 19 et performance de la politique publique

La gestion de la pandémie Covid 19 en Afrique et en Occident n'a pas débouché, comme on l'a démontré plus haut, sur le scénario imaginé. De ce constat, deux conséquences en découlent : premièrement lorsqu'une puissance internationale se révèle quasiment incapable de transformer ses ressources matérielles en acte, sa réputation est atteinte. Deuxièmement, la détention des ressources ne suffit pas pour faire triompher son idée. C'est la capacité à faire meilleure usage de celles-ci qui détermine la performance de la politique publique.

La perte symbolique de la posture de modèle

Sur la scène internationale, l'Occident a souvent revendiqué un rôle majeur en tant que pôle de convergence des dynamiques de gouvernance mondiale. Prétendant agir au nom de la communauté internationale il tente de coordonner l'action collective des Etats dans le sens de sa vision du monde (Pascal 2020). Toutefois sa prétention à exercer le leadership mondial, du fait des limites qu'il a montré dans la gestion de la pandémie Covid 19, a été ébranlée à telle enseigne que son honneur a été sérieusement atteint (Pascal 2020). Il ne représente plus, dans une certaine mesure, pour de nombreux pays en développement, un modèle de référence en matière de gestion des grandes catastrophes. Confrontés à cette réalité, les Etats africains essaient de défendre une politique publique sanitaire autonome, répondant à leurs besoins immédiats.

Un telle posture s'opère d'abord, comme le soulignent certains intellectuels panafricanistes, par un processus de libération mentale à travers la déconstruction des idéologies fondées sur la domination occidentale. Selon Felwine Sarr, il s'agit de mettre un terme à une condescendance qui tire ses fondements du racisme et de la colonisation (Sondarjee & Rugira 2020). Dans le même sens, Achille Mbembé affirme que « les Africains en ont marre de ces préjugés que l'on ressasse indéfiniment, peu importe les situations et les événements » (Cité par Sondarjee & Rugira 2020).

La remise en question des attitudes condescendantes se traduit concrètement par la mise en œuvre des politiques de gestion de la pandémie Covid 19 adossées sur une vision endogène de la réalité. La stratégie des pays africains repose sur l'invention des solutions appropriées, que ce soit par biais de la médecine moderne ou traditionnelle. Concernant le domaine de la recherche scientifique, les Africains ont fait preuve d'une inventivité remarquable. Des chercheurs (professionnels ou amateurs) originaires de différents pays du continent ont mis sur pied des appareils originaux permettant de prévenir la Covid 19 ou d'améliorer la prise en charge des malades. Aussi peut-on citer parmi ceux-ci : le robot "Docteur Voiture", la machine automatique à laver les mains, le respirateur portable Respire-19, l'impression de masques en 3D, le lavabo solaire, le scanner pulmonaire à rayons X sur Internet, les robots de police en patrouille de confinement, le désinfectant pour argent en bois, le Kit de test rapide de 65 minutes, les coupes de cheveux à distance sociale (BBC News 2020).

Le secteur de la médecine traditionnelle connaît aussi une effervescente créativité. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, des chercheurs ont mis sur pied une gamme variée de médicaments pour prévenir la Covid 19 ou soigner les personnes ayant contracté le virus. Les formules sont variées et porteuses de sens sur les intentions de leurs créateurs. On distingue entre autres : l'Apivirine, le Covid-organics, la Fagaricine, l'Elixir Covid, l'Adsak Covid, le Corocure, le Virovit Coronin 20 et le Covid Bitters (Tchinang Kemegni 2020 :136ff).

Les solutions africaines visant à endiguer la Covid 19 ont fait l'objet des critiques véhémentes d'une partie de la communauté scientifique internationale ainsi que des institutions internationales. Leur efficacité scientifique est remise en question (Diouwara 2020). Mais ces critiques ne relèvent-elles pas d'une condescendance inavouées des Occidentaux ? (Koué-Kévin Boumy 2020). Quoiqu'il en soit la volonté des Africains à trouver des solutions internes reste forte. Non seulement les gouvernants continuent de soutenir les chercheurs, mais aussi ils autorisent l'utilisation des médicaments fabriqués. Aussi, l'OMC qui était sceptique dès le départ, plaide-t-elle pour l'accompagnement et, dans une certaine mesure, la promotion de la recherche africaine. (Tchinang Kemegni 2020 :149f). Ne s'agit-il pas d'une reconnaissance internationale de l'expertise africaine ?

Une inversion des postures dans le domaine de l'expertise

Vu de l'extérieur l'Afrique subsaharienne se laisse voir comme un ensemble de pays pauvres, affectés par des conflits endémiques ainsi que des formes diverses de vulnérabilités qui, très souvent, nécessitent une

intervention salvatrice de la communauté internationale. L'avènement de la Covid 19 met en question, d'une certaine manière, cette perception alarmiste. Contre toute attente l'Afrique est parvenue, bien plus que l'Occident, à limiter les effets néfastes de la pandémie sur son espace. S'agit-il seulement d'un fait du hasard ? Quoiqu'il soit établi que les pays d'Afrique subsaharienne demeurent, pour la plupart des Etats fragiles, il y a lieu de reconnaître que la gestion de la Covid 19, au-delà des réserves faites sur l'évaluation du taux de contamination et de létalité, a révélé une certaine expertise africaine qui interroge, sans toutefois remettre en question, la pertinence des ressources matérielles sur l'échiquier géopolitique sanitaire. Dans cette conjoncture particulière, l'on constate que le succès d'une politique publique sanitaire dépend, non pas seulement de l'importance du dispositif sanitaire, mais davantage de la faculté à faire un usage judicieux des ressources disponibles. Ainsi les pays occidentaux, bien que dotés d'atouts majeurs dans le domaine sanitaire n'ont pas su maîtriser la menace. Alors que les pays d'Afrique subsaharienne, dépourvus pour la majorité de systèmes de santé adéquats, ont pu freiner la progression de la pandémie.

Plusieurs atouts ont été mis à contribution. Le premier a été le choix pour ces Etats d'opter pour des solutions pragmatiques, peu coûteuses et adaptées aux réalités socioéconomiques. La gouvernance préventive a constitué un des points forts de cette stratégie. Il s'est agi de mettre en place un ensemble d'actions anticipatives pour se prémunir d'une progression rapide du virus. Dès l'apparition du coronavirus les gouvernements africains, contrairement à leurs homologues occidentaux, ont réagi rapidement avec fermeté (Toussaint 2020) par la réduction de la mobilité sociale, l'adoption des mesures barrières de santé publique telles que la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, le lavage systématique des mains, la fermeture des établissements scolaires (Soy 2020), etc. S'il est vrai que ces mesures restrictives n'ont pas été appliquées avec la même rigueur suivant les pays (Kateb 2021), il n'en demeure pas moins vrai que, grâce au respect des mesures de sécurité par la majorité des populations africaines (Soy 2020), la vitesse de circulation du virus a été ralentie.

Le deuxième atout de l'Afrique est inhérent à l'expérience accumulée ces dernières décennies dans la gestion des maladies telles que le VIH/SIDA, Ebola et d'autres épidémies. Au fil du temps, les Etats se sont dotés de systèmes de santé communautaire fiables basés sur la maîtrise des bonnes pratiques de santé publique, notamment : l'isolement des patients infectés, la pratique des tests de dépistage, le suivi de la chaîne de contamination (Soy 2020), la prise en charge des malades, la collaboration des populations, la sensibilisation, etc (ONU 2020 : 9).

Le troisième atout est lié à l'apport positif de certaines caractéristiques socio-environnementales propres à l'Afrique, à la réduction de la propagation du virus. Il s'agit d'abord de la jeunesse de la population africaine. Seulement 4 % de la population est âgée de plus de 65 ans. Les données révèlent que ce sont les personnes appartenant à cette classe d'âge qui ont été les plus touchées par le coronavirus (Mahaut de Fougère 2020). Ensuite le climat tropical qui sévit dans les pays d'Afrique subsaharienne contribue à ralentir la propagation du virus (Mahaut de Fougère 2020). Toutefois ces facteurs ne rendent pas compte, à eux seuls, de la résilience africaine à la Covid 19. Celle-ci est avant tout le résultat d'une gouvernance proactive et rationnelle.

CONCLUSION

Depuis des siècles, les rapports asymétriques sont au cœur des relations entre l'Afrique et l'Occident. Les contacts entre ces deux grands ensembles géopolitiques, traversés de cycles de domination, ont façonné les esprits et modelés les perceptions des acteurs de la scène internationale. L'Occident, ayant construit sa puissance au fil des siècles, apparaît à la face du monde comme le centre d'impulsion de la politique internationale. L'Afrique subsaharienne, qui par contre n'a pas encore jusqu'aujourd'hui réussi à trouver le chemin du développement, traîne derrière elle la misère, la pauvreté, ainsi que tous les autres signes du sous-développement. Cette asymétrie de fait, représente le terreau fertile sur lequel se construit le discours sur les inégalités de statut géopolitique entre l'Afrique et l'Occident dans la résilience à la pandémie Covid 19.

Appréhendé comme une puissance hégémonique qui transcende les différents échiquiers de la scène internationale, l'Occident, de par ses ressources matérielles multidimensionnelles, dispose d'une capacité suffisante pour contenir le virus sur son espace. Dans cette posture confiante, il revendique un rôle messianique lui conférant le devoir moral de voler au secours de l'Afrique qui, composée en grande partie d'Etats fragiles, serait incapable de se protéger contre une catastrophe sanitaire imminente.

Ce scénario repose sur une présomption de compétence et non sur une réalité établie. Encore faudrait-il prendre en considération les facteurs managériaux qui peuvent freiner ou faciliter l'atteinte des objectifs fixés. Ainsi a-t-on observé que dans la lutte contre la Covid 19, les prévisions de départ, envisagées sur la base d'une différence de ressources entre l'Afrique et l'Occident ont été démenties par la réalité. Car,

contrairement aux pronostics prédéfinis, l'Occident a subi plus de dommages que l'Afrique. L'hégémon, habituellement condescendant et orgueilleux a, contre toute attente, dévoilé au monde sa vulnérabilité à telle enseigne que son honneur en a pris un coup. Par contre l'Afrique subsaharienne, dépourvu de systèmes de santé adéquats a su amortir le choc Covid 19. Cette performance n'est ni le fruit d'un heureux hasard, encore moins le résultat d'un défaut lié à l'élaboration des statistiques relatifs à la situation épidémiologique. Elle relève avant tout de la mise en œuvre d'une gouvernance rationnelle, proactive et adaptée au contexte socioéconomique. Aussi, est-il nécessaire de reconnaître que le succès d'une politique publique sanitaire dépend, non pas seulement de l'importance du dispositif sanitaire, mais davantage de la faculté à mettre un ensemble de compétences managériales afin d'optimiser le rendement des ressources disponibles.

Ressources bibliographiques

Alf Lüdtke : La domination comme pratique sociale, *Sociétés contemporaines*, n° 99-10, Vol 3, 2015.

Allemand Sylvain, Dagorn René-Éric & Vilaça Olivier : La géographie contemporaine, Cavalier Bleu, Paris, 2005.

Audureau William & Vaudano Maxime : Coronavirus : du premier cas détecté de Covid-19 au déconfinement, la chronologie d'une crise mondiale, *Le Monde*, publié le 12 mai 2020.

Backman François : Covid 19 en Afrique : quand les présidents parlent, *Fondation Jean Jaures*, <https://jean-jaures.org/>, consulté le 06/09/2021.

Banque Européenne d'Investissement (BEI) : COVID-19 : les solutions numériques de l'Afrique, <https://www.eib.org/attachments/country/>, consulté le 03/10/2021.

Bauquet Nicolas : L'action publique face à la crise du Covid-19, *Institut Montaigne*, Note juin. <https://www.institutmontaigne.org/>, consulté le 06/09/2021.

BBC News : Dix innovations africaines pour lutter contre le Coronavirus », <https://www.bbc.com/afrique/region-53798420>, consulté le 07/09/2021.

Bishop Todd : Bill Gates warns that coronavirus impact could be “ very, very dramatic”, outlines long-term solutions, <https://www.geekwire.com/2020/>, consulté le 10/09/2021.

Blom Amélie & Charillon Frédéric : Théories et concepts des relations internationales, Hachette, Paris, 2001.

Boisselier Alexis : Coronavirus. Les chiffres du Covid-19 sont-ils fiables ?, *Ouest-France*, publié le 25 février 2020, <https://www.ouest-france.fr/>, consulté le 06/02/2021.

Bouhia Hynd : La pandémie Covid-19 a changé l'échiquier géostratégique mondial, *Policy Center for the New South*, Policy Brief, 20-54 juin, 2020.

Cabirol Michel : Comment la France imagine une possible implosion de l'Afrique face au Covid-19, <https://www.latribune.fr/>, consulté le 07/09/2021.

Caramel Laurence : En Afrique, l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 reste une grande inconnue, *Le Monde*, publié le 14 février 2021.

Cessou Sabine : L'Afrique, perpétuel cobaye? *Le Courrier. L'essentiel, autrement*, publié le 16 octobre, <https://lecourrier.ch/2020/10/11/>, consulté le 06/10/2021.

Diouwara Tidiane : Remède contre le covid-19 : et si la solution venait d'Afrique ? *Le temps*, publié le 8 mai 2020, <https://blogs.letemps.ch/>, consulté le 07/10/2021.

Dubuy Mélanie : Etats fragiles et droits de l'homme, *Civitas Europa*, n° 28, 2012, pp.35-54.

Flahault Antoine : Covid, le bal masqué, Dunod, Paris, 2020.

Filipi Andrea & Wittig Katrin : Décolonisons le coronavirus ! <https://www.ritimo.org/Decolonisons-le-coronavirus> , consulté le 03/10/2021.

Gountiéni Lankoandé : Thèse du catastrophisme du COVID-19 en Afrique : ressentiment des africains ou réalité ? *GRAAD Working*, Paper n° 003, 2020.

Gueldich Hajer : Impact de la COVID-19 sur la démocratie et l'État de droit en Tunisie, *VigieAfriques*, n° 2, Vol. 3, 2020.

Hartmann Laurence : Les indicateurs de performance des systèmes de santé, *Réalités Cardiologiques*, n° 254 - Cahier 1, 2009.

Kateb Alexandre : Les relations Europe-Afrique à l'aune de la pandémie de Covid-19. État des lieux et perspectives », *Fondation Robert Schuman, Question d'Europe* n° 584, 2021.

Koubakin Reliou : Des données fiables, l'autre défi sanitaire de l'Afrique, <https://www.dw.com/fr/>, consulté le 05/10/2021.

Koué-Kévin Boumy : Le Covid Organics et l'émergence des théories de l'Afro-charlatanisme ; plaidoyer pour une hybridation des savoirs, *Recherches & éducations*, <http://journals.openedition.org/rechercheseducations/9906> DOI:<https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.9906>, consulté le 06/10/2021.

Lasserre Frédéric, Gonon Emmanuel & Mottet Éric, Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires, Armand Colin, Paris, 2016.

Le Point Afrique : Covid-19 : où en est vraiment l'Afrique, *Le Point Afrique*, publié le 28 juillet, <https://www.lepoint.fr/afrique/>, consulté le 05/10/2021.

Machrouh Jamal: Coronavirus, risque global et ordre mondial, *Policy Center for the New South*, Policy Brief, 20-28 du mois d'avril 2020.

Macleon Ruth : En Afrique, il est souvent difficile de compter les morts, <https://www.nytimes.com/fr/2021/01/04/world/africa/afrique-covid-deces-nigeria.html>, consulté le 05/10/2021.

Mahaut de Fougères : Coronavirus et Afrique : quels enjeux ? *Institut Montaigne* <https://www.institutmontaigne.org/blog/coronavirus-et-afrique-quels-enjeux>, consulté le 05/10/2021.

Martres Jean-Louis : La puissance comme lieu commun des relations internationales, Michel Bergès (dir), *Penser les relations internationales*, L'Harmattan, Paris, 2008, pp-68-102.

Ministère (français) de l'Europe et des Affaires Etrangères : Covid-19 : l'aide à l'Afrique, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/afrique/evenements/article/>, consulté le 03/10/2021.

Mouton Gauthier & Saint-Jacques Guy : La crise de la COVID-19 et la transition du leadership mondial : une aubaine pour la Chine ? *Regards de l'Institut d'études internationales de Montréal*, <https://ieim.uqam.ca/IMG/pdf/>, consulté le 10/10/2021.

Le Monde et AFP : Coronavirus : l'OMS appelle l'Afrique à « se réveiller » face à la pandémie, *Le Monde* publié le 19 mars 2020, <https://www.lemonde.fr/afrique/article/>, consulté le 10/10/2021.

Nemo Philippe : *Qu'est-ce que l'Occident*, Puf, Paris, 2013.

Organisation des Nations Unies (ONU) : Les incidences de la Covid 19 en Afrique, Note de synthèse du mois de mai, <https://www.un.org/sites/un2.un.org/>, consulté le 10/10/2021.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) : Récession économique mondiale liée à la covid-19: la lutte contre la faim doit être au centre de la relance économique, <http://www.fao.org/3/ca8800fr/CA8800fr.pdf>, consulté le 03/10/2021.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) : Incidences socioéconomiques et culturelles du covid-19 sur l'Afrique réponses de L'UNESCO. Résumé analytique, https://en.unesco.org/sites/default/files/resume_analytiquefin_0.pdf, consulté le 03/10/2021.

Paquin Stéphane : L'économie politique internationale et mondialisation, Stéphane Paquin & Dany Deschênes (dir) : Introduction aux relations internationales. Théories, Pratiques et jeux, Chenelière Education, Montréal, 2009.

Pascal Boniface, Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus, Éditions Eyrolles, Paris, 2020.

Sindjoun Luc : L'Afrique dans la Science des Relations Internationales : Notes Introductives et provisoires pour une Sociologie de la Connaissance Internationaliste, *Revue africaine de sociologie*, Vol. 3, n°2, 1999.

Sondarjee Maïka et Rugira Jeanne-Marie : Covid 19 : apprendre de l'Afrique, *The conversation*, publié le 08 juillet 2020, <https://theconversation.com/>, consulté le 06/10/2021.

Soy Anne : Coronavirus en Afrique : Cinq raisons pour lesquelles le Covid-19 a été moins meurtrier qu'ailleurs, <https://www.bbc.com/afrique/region-54464350>, consulté le 11/10/2021.

Toute l'Europe : Covid-19 : chronologie de la pandémie en Europe, <https://www.touteleurope.eu/societe/>, consulté le 02/10/2021.

Toussaint Alain : Coronavirus : l'Afrique peut sortir gagnante, à condition de trouver sa voie », *jeuneafrique*, publié le 01 mai 2020, <https://www.jeuneafrique.com/937588/politique/tribune>, consulté le 11/10/2021.

Tchinang Kemegni Flore Tatiana : Thérapies plurielles dans la riposte à la covid-19 : des controverses à l'intégration de la médecine traditionnelle dans un contexte de pandémie en Afrique, *Akofena*, spécial n°3, octobre 2020.

Thual François : Méthodes de la géopolitique. - Apprendre à déchiffrer l'actualité-, Ellipses, Paris, 1996.

La Francophonie et la fabrique de l'idée de paix en Afrique francophone : Entre logiques symboliques et dynamiques matérielles

Rodrigue Tasse Motsou

tassemotsou@yahoo.com

Université de Yaoundé 2- IRIC (Cameroun)

Résumé

Comment s'opère l'engagement de la Francophonie dans les sorties de conflit? Ce travail tente d'y répondre partant de l'idée que la Francophonie agit dans les processus de paix en Afrique. C'est à cet effet qu'elle s'est dotée d'une architecture normative et institutionnelle pour apporter une réponse aux conflits qui surviennent dans l'espace francophone. L'objectif de cette étude est de dévoiler les politiques publiques entreprises par une organisation comme la Francophonie dans les sorties de conflit en Afrique. Le néo-institutionnalisme dans sa variante discursive est au cœur de cette étude. L'idée étant de comprendre comment la Francophonie à travers ses idées structurent le discours dans les processus de paix en Afrique. Le choix de l'approche systémique telle qu'élaborée par David Easton nous semble assez pertinente comme trame méthodologique de cette étude. La Francophonie étant un sous système du système global de médiation, l'analyse systémique nous permettra dans le cadre de cette étude de voir comment une organisation comme la Francophonie intervient dans ce système global. Le résultat de cette recherche est à percevoir à deux niveaux : la survie de l'OIF en tant qu'organisation intergouvernementale à vocation culturelle repose sur l'apprentissage du travail politique de médiation afin de contribuer à la pacification de certains de ses Etats membres en crise. Le corolaire de ce premier apport est le cumul de la connaissance sur les idées dans les relations internationales. Les idées ne sont plus simplement analysées comme présentes dans les rapports s'y déroulant. Elles sont concrétisées par des dispositifs matériels dont l'entreprenariat des acteurs au sein de processus pratiques permet leur imposition mais aussi leur adaptation.

Mots-clés : Francophonie, idée, paix, symboliques, matérielles

Abstract

How does the engagement of Francophonie function in the putting to an end conflicts? This study attempts to answer this question coming from

the idea where in Francophonie works in the process of peace in Africa. It is for this reason that it has adopted a normative and institutional architecture to provide a response to the conflicts that arise in the French-speaking world. The goal of this study is to reveal the public policies undertaken by an organization like Francophonie in the putting to an end the conflicts in Africa. Neoinstitutionalism in its discursive variance is at the heart of this study. The general idea is to understand how Francophonie through its notions structures its speech in the peace processes in Africa. The choice of the systemic approach as developed by David Easton seems to us to be quite relevant as a methodological framework for this study. The Francophonie being a subsystem of the global mediation system, the systemic analysis will allow us in the framework study to see how an organization like the Francophonie intervenes in this global system. The result of this research can be perceived at two levels: The survival of OIF as an intergovernmental organization with a cultural vocation rest on learning the political work of mediation in order contribute to the pacification of some of its member states in crisis. The corollary of this first contribution is the accumulalation of knowledge on ideas in international relations. The results are no longer simply analysed as presented in the reports that follow instead, the are concretized by material devices whose practical processes allows their imposition but also their adaptation.

Keywords: Francophonie, Ideas, Peace, Symbolic, Material

INTRODUCTION

La plupart des organisations internationales, qu'elles soient à vocation universelle ou régionale, interviennent de plus en plus dans le règlement des conflits qui éclatent entre ou au sein de leurs Etats membres. C'est le cas des organisations internationales à caractère politique comme l'ONU, l'UA, l'UE que des organisations internationales à vocation culturelle, telles la ligue des Etats arabes, le Commonwealth et surtout la Francophonie (Atangana 2010 :39). Autrefois, organisation avec pour but unique la promotion de la langue française, la Francophonie va connaître de nos jours une mutation majeure de son action, dépassant même les missions historiquement fixées par la convention de Niamey portant création de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) du 20 Mars 1970²⁶⁰. Comme organisation internationale, la Francophonie ne

²⁶⁰ Cette convention a été signée sous l'impulsion de Léopold Sedar Senghor du Sénégal, Hamani DIORI du Niger, Habib Bourguiba de Tunisie, du Prince Norodom SIHANOUK du Cambodge et les représentants de 21 Etats et de gouvernements, elle est chargée de

va plus se limiter à l'élaboration d'une politique de promotion linguistique, de coopération technique ou de coordination des réseaux francophones.

Elle devient un acteur dans le système des relations internationales et ajuste un agenda qu'elle veut commun à tous ses membres au plus près des réalités de la gouvernance mondiale (Maïla 2010 :17). Ce tournant politique de la Francophonie est dû à l'avènement de nouveaux défis tels que la promotion de la démocratie, l'Etat de droit et la résolution des conflits dans l'espace francophone. Ainsi, la Francophonie va se doter d'instruments, de mécanismes de prévention et de sortie de crises, pour s'imposer à côté de l'ONU et d'autres organisations internationales et régionales comme acteur incontournable dans la médiation des conflits. Cette implication de la Francophonie dans la prévention et la résolution des conflits s'accroît progressivement dans les années 90 avec la chute du mur de Berlin (1989), la fin du monde bipolaire, le processus de démocratisation en Afrique et la montée en puissance de la conflictualité en Afrique francophone.

Malgré ces avancées incontestables, l'Afrique, foyer de naissance du projet francophone avec une trentaine d'Etats et gouvernements membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie reste l'épicentre de l'instabilité dans le monde avec quelques 120 conflits entre 1946 et 2005 (Vettovaglia 2010 :4). Dès lors, l'analyse de l'intervention de la Francophonie dans les processus de paix dévoile une scène de controverse entre d'une part des acteurs qui voient en cette action une idée du passé à cause du passé colonial de la France, ou encore de la Belgique (Tabi 2010 :173). La Francophonie est posée en simple « vecteur d'hégémonie » (Blom & Charillon 2001 :105), instrumentalisé par la France à l'effet de poursuivre, de sauvegarder et de préserver son « intérêt national égoïste défini en termes de puissance » (Battistella 2006 :119) et d'autres qui voient en cette institution, une organisation internationale essentiellement culturelle et linguistique.

Dans le cadre de cette étude et contrairement aux travaux existants sur la question qui abordent exclusivement sur la Francophonie linguistique, nous allons mettre en débat la dimension politique et diplomatique de la Francophonie dans les processus de paix en Afrique (Vettovaglia 2010 ; Maïla 2010). L'idée étant de démontrer que le contexte international a largement sollicité la Francophonie notamment la fin du monde bipolaire, la chute du mur de Berlin, l'ouverture de l'Europe centrale et orientale et les processus de démocratisation en Afrique. La Francophonie ne va

promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux.

plus se limiter à l'élaboration d'une politique de promotion linguistique, de coopération technique ou de coordination des réseaux francophones. Elle devient un acteur dans le système des relations internationales et ajuste un agenda qu'elle veut commun à tous ses membres au plus près des réalités de la gouvernance mondiale. (Maïla 2010 : 17).

Le néo-institutionnalisme et sa variante discursive est au cœur de cette étude. Cette théorie a pour objectif de « structurer la politique » (Steinmo et al. 1992) c'est-à-dire organisé les modèles politiques de façon stable en conférant aux institutions une importance théorique (Lecours 2002 :3). Elle suggère que l'analyste politique gagne à débiter avec les institutions plutôt qu'avec les acteurs. L'essentiel du raisonnement repose sur la place centrale qu'occupent les institutions dans l'action des pouvoirs politiques. La variante de l'institutionnalisme discursif se caractérise par une prise en compte des idées et des discours inscrits dans leur contexte institutionnel (Schmidt 2008 :304). On retrouve dans la théorisation de l'institutionnalisme discursif réalisée par Schmidt des orientations similaires aux approches cognitives des politiques publiques. Tout en s'appuyant sur les idées et les discours, la variante discursive s'intéresse également aux acteurs qui produisent et réceptionnent les diverses idées. Il permet de prendre en compte les changements qui peuvent se produire au niveau des idées mais aussi les circonstances de ces changements et d'en expliquer les conséquences d'action publique.

Même si la variante discursive ne prétend pas placer le discours comme unique facteur d'explication du changement de politique. On peut tout de même reconnaître que, si le discours peut avoir une certaine influence causale, il ne peut être considéré comme la cause en soi du changement de politique et que, de surcroît, il ne peut être aisément isolé d'autres facteurs comme les intérêts et les institutions (Radaelli & Schmidt 2004 :206). La variante discursive dans le cadre de cette étude nous permettra de démontrer que la Francophonie à travers ses idées et discours assure une influence morale dans les processus de paix.

L'approche systémique telle qu'élaborée par David Easton nous semble assez pertinente comme trame méthodologique de cette étude. Dans cette optique, nous posons la conception eastonienne selon laquelle « *un système politique peut être défini comme l'ensemble des interactions par lesquelles les objets de valeurs sont répartis par voie d'autorité dans un système* » (Easton 1974 : 23). Ce faisant, la Francophonie étant un sous système du système global de médiation, l'analyse systémique nous permettra dans le cadre de cette étude de voir comment une organisation comme la Francophonie intervient dans ce système global. Pour y parvenir, le matériau mobilisé est constitué à partir de l'exploitation

documentaire qui nous a permis de dépouiller les différents textes, rapports, articles de revue scientifique, ouvrages et journaux sur la question à traiter. Des entretiens ont également été effectués pour avoir une idée plus précise de ce que pense l'opinion de ces interventions. Au regard de ce qui précède, la question fondamentale de cette étude est de savoir : Comment la Francophonie opère-t-elle dans les processus de paix? Répondre à cette interrogation nous amènera à démontrer que la Francophonie procède par la consécration de l'ambition d'influence morale et la composition de l'idée de paix dans les processus de sortie de conflit.

Le mandat confié au Secrétaire général et les textes fondamentaux de l'organisation comme déterminant discursif et institutionnel de l'engagement de la Francophonie en faveur de la paix

Les logiques symboliques de l'engagement de la Francophonie en faveur de la fabrique de la paix en Afrique sont perceptibles aux travers d'une construction discursive et des configurations institutionnelles.

Les déclarations de Bamako et de Saint Boniface comme dispositif normatif de la Francophonie en faveur de la paix

Résolument engagée en faveur de la paix dans l'espace francophone, la Francophonie dans le but d'inscrire son action dans la durée, va se doter d'un dispositif normatif en faveur de la paix. C'est ainsi qu'elle va adopter, suite au symposium de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, la déclaration de Bamako, puis en 2005, c'est la Charte de la Francophonie qui verra le jour pour confirmer une fois de plus cet engagement et plus tard en mai 2006, la déclaration de Saint-Boniface sera adoptée au Canada. Le corpus normatif francophone en matière de préservation de la paix s'est enrichi au fil du temps afin de permettre à l'organisation de définir les meilleures stratégies pour l'accomplissement de cette mission. L'année 2008 va voir l'adoption de la Déclaration de Paris sur la justice qui, sans être un texte de référence de la Francophonie en matière de paix, enrichit le corpus normatif de l'organisation en la matière. Cette déclaration qui s'inscrit en droite ligne de la déclaration de Saint-Boniface a permis aux Etats francophones de réaffirmer leur détermination à mettre leur solidarité et leur coopération au service de la démocratie, du respect des droits de l'Homme, du renforcement de l'Etat de droit et de ses capacités institutionnelles. En élargissant le champ d'action de la Francophonie dans le domaine de la justice, elle distingue clairement trois axes majeurs : la construction d'une justice indépendante et de qualité, l'accompagnement des sorties de crise, et enfin la promotion

d'une justice et d'un droit, facteurs d'attractivité et de développement économique²⁶¹.

Le Sommet de Hanoi et le mandat confié au secrétaire général comme affirmation de la dimension politique

Tenu à Hanoi au Vietnam du 12 au 15 novembre 1997, ce sommet allait adopter la charte de la Francophonie préparée par la CMF à Marrakech. Cette charte consacre en son article premier au titre des objectifs prioritaires de la Francophonie, «les liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement a pour objectifs d'aider : à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'Etat de droit et aux droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies. La Francophonie respecte la souveraineté des Etats, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure »²⁶².

La Charte assure ainsi la création d'un poste de Secrétaire général de la Francophonie investi de fonctions politiques et dont l'article 7 précise que « le Secrétaire général est le porte parole politique et le représentant officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du sommet, et du président de la Conférence ministérielle. En cas d'urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil Permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le Président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales. Les instances de la Francophonie donnent au Secrétaire général des délégations générales de pouvoirs qui découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa fonction. Le Secrétaire général décide de l'envoi de missions exploratoires. Il propose au CPF l'envoi de missions d'observation d'élections. Il en rend compte. Le Secrétaire général fait rapport au sommet de l'exécution de son mandat,

²⁶¹ OIF, quatrième Conférence des ministres francophones de la justice, Déclaration de Paris, 14 février 2008. Consultable sur [http : www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_4e_conf_justice_Paris_2008.pdf](http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_4e_conf_justice_Paris_2008.pdf) consulté le 17 mars 2013 ;

²⁶² Article 1 de la Charte de la Francophonie (Hanoi 1997)

conformément aux dispositions de l'article 3 »²⁶³. En plus le Plan d'action du sommet de Hanoi en son article 4 précisait également le mandat confié par les chefs d'Etats et de Gouvernements au Secrétaire général de « développer les initiatives politiques susceptibles de contribuer au règlement pacifique des conflits en cours, par le canal des opérateurs directs et reconnus des sommets et autres acteurs de la Francophonie, d'intensifier la coopération avec les organismes régionaux et internationaux œuvrant notamment dans le domaine des droits de l'Homme ». Ce plan d'action confie en outre au secrétaire général « la mission de contribuer, en tant que de besoin, par l'entremise des instruments de l'Agence mis à disposition, à cet effet, à la consolidation de l'Etat de droit et du processus démocratique »²⁶⁴

Dans le but de donner une portée à cet engagement en faveur de la paix, le premier Secrétaire général de la Francophonie élu au sommet de Hanoi, Boutros Boutros Ghali, ancien Secrétaire général de l'ONU, va continuer à établir des rapprochements qu'il avait déjà engagés entre la Francophonie, l'ONU et les organisations régionales, à travers des réunions de haut niveau tenues à New York sur les questions de paix. C'est le Secrétaire général qui va donner une véritable implication de la Francophonie dans le domaine de la paix, notamment par de nombreux déplacements dans les pays connaissant une rupture des valeurs prônées par l'organisation. Ce fut les cas du Togo, des Comores, de la RDC, d'Haïti ou du Burundi.

La composition de l'idée de paix comme dynamique matérielle de l'implication de la Francophonie en faveur de la paix

Ces dynamiques matérielles s'organisent autour de la formalisation d'une pratique électorale et la consolidation de l'Etat de droit.

La formalisation d'une pratique électorale

Elle se matérialise par le renforcement des structures en charge de l'animation du jeu politique et l'observation internationale comme logique de légitimation.

Le renforcement et la réorganisation des structures internes d'animation du jeu politique

L'accompagnement par la Francophonie des processus électoraux s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de soutien plus global aux processus de retour au pluralisme et de réaffirmation de l'Etat de droit qui se sont

²⁶³ Article 7 de la Charte de la Francophonie (Hanoi 1997).

²⁶⁴ Article 4 Plan d'action du sommet de Hanoi.

engagés à la fin des années 1980 dans nombre de pays francophones, en particulier en Afrique en réaction aux systèmes politiques prévalant, largement monolithiques et autoritaires en dépit d'exceptions notables comme au Sénégal, mais aussi dans les pays d'Europe centrale et orientale, avec une accélération due à l'effondrement des régimes communistes symbolisé par la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989 (Desouches 2010 : 208). C'est en effet dans ce contexte historique marqué par la tenue des conférences nationales dont celle des Forces vives du Bénin, que le mandat de la Francophonie institutionnelle, née en 1970 à Niamey au Niger, s'est sensiblement élargi à partir du troisième Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui s'est déroulé à Dakar en mai 1989, et a adopté une résolution sur les droits fondamentaux, ainsi que la décision de créer un nouveau champ de coopération multilatérale, à savoir la coopération juridique et judiciaire, scellant ainsi durablement jusqu'à ce jour le cheminement conjugué de l'action politique de la Francophonie et de l'approfondissement de la démocratie dans ses pays membres (Desouches 2010 : 211).

L'organisation d'élections compétitives a constitué dès lors, avec l'affirmation, la promotion et la protection des droits de l'Homme, la mise en place ou le renforcement d'institutions de contrôle, de régulation et de médiation, l'émergence d'une société civile de plus en plus active et l'avènement d'un pluripartisme notoire, une des caractéristiques essentielles et un des moments forts, puis récurrents de ce mouvement qui a jeté les fondements nouveaux à la fois des sociétés et des Etats concernés, selon des trajectoires de transition différenciées, mais aussi de la Communauté internationale, avec l'apparition sur la scène des relations internationales des démocraties dites « nouvelles ou rétablies » (Desouches 2010 : 211). Dotée ainsi d'un mandat au sens manifeste mais aux contours encore incertains, l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), sous l'égide d'abord du Comité international de suivi (CIS) du Sommet de Dakar, puis du Conseil permanent de la Francophonie s'attachera alors de façon pragmatique à établir conformément au projet politique initial des pères fondateurs, et en particulier du Président Léopold Sedar Senghor, les principes consensuels pour l'action et à élaborer les programmes adaptés traduisant les décisions des Sommets successifs (Dakar, Chaillot en 1991, Maurice en 1993, puis Cotonou, en 1995) étayées par les conclusions du Colloque de Cotonou, tenu en décembre 1991, autour du thème « *l'Etat de droit au quotidien : Bilan et perspectives dans l'espace francophone* » (Desouches 2010 : 212).

Ces programmes fondamentalement novateurs, conçus et mis en œuvre par la Délégation à la coopération juridique et judiciaire, service créé en

1991, et qui deviendra en 1996, Délégation générale à la coopération juridique et judiciaire, puis Délégation aux droits de l'Homme et à la démocratie en 1998 et, enfin , Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme en 2006, entourée pour ce faire, sous l'impulsion du Secrétaire général de l'Agence, Jean- Louis Roy, des compétences d'un Comité restreint d'experts de haut niveau, seront déployés par strates successives, mais toujours avec la volonté d'une stricte complémentarité. Il s'est agi, ainsi, d'abord en application des décisions de la Conférence des ministres de la justice de janvier 1989, puis de celle du Caire de novembre 1995, de l'appui à la justice et à l'ensemble des institutions de l'Etat de droit ainsi que de la sécurisation de l'environnement juridique, puis, à partir de la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, à Vienne, de juin 1993, du soutien à la promotion des droits de l'Homme , comme enfin , du concours à l'organisation de consultations électorales, qui n'ont, depuis cette époque, cessé d'illustrer et de scander régulièrement les transitions démocratiques comme les processus de consolidation de la démocratie et de la paix (Desouches 2010 :212).

Ce dernier volet prendra rapidement une place déterminante dans l'ensemble du dispositif francophone consacré sous l'autorité du Secrétaire général de la Francophonie en liaison avec les instances à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme²⁶⁵, à travers les Chartes de la Francophonie de 1997, 2005 et le Cadre stratégique décennal adopté en 2004 au Sommet de Ouagadougou. Cette priorité traduite aussi dans la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 qui fait de l'engagement en faveur d'élections libres, fiables et transparentes, un des quatre pivots de l'option francophone pour la démocratie. C'est dans cette optique, que la Francophonie pour apporter une réponse aux conflits qui surviennent dans un Etat membre, va accompagner le processus électoral par l'assistance électorale multilatérale et le déploiement des missions internationales d'observation des élections.

En renforçant les structures internes chargées des élections, la Francophonie à travers l'assistance électorale contribue indirectement à la prévention des irrégularités électorales et, par là même, à la sortie de conflit. L'aide apportée aux institutions électorales nationales permet d'accroître l'efficacité de ces dernières dans l'organisation d'élections démocratiques, ce qui atténue les risques de contestations post-électorales. Les effets indirects de l'assistance électorale sont perceptibles à travers son action en faveur des instruments internes chargés de la surveillance des élections. Ils le sont également à travers

²⁶⁵Consultable en ligne sur : <http://documents.mx/documents/ahjucaf-internationalisation-du-droit-internationalisation-de-la-justice.html>

les actions entreprises pour réorganiser les structures internes d'animation du jeu politique. Pour ce faire, les moyens nationaux d'organisation et des élections doivent impérativement apparaître comme suffisants et fiables aux yeux de tous les acteurs politiques (Nestorovic 2012 :197). Ils doivent également bénéficier de la confiance de tous les citoyens. Cette confiance dépend des moyens techniques dont sont dotées les autorités électorales nationales mais aussi de la compétence des responsables électoraux, c'est-à-dire de leur formation et de leur expérience. Le matériel utilisé lors des processus électoraux peut contribuer à la prévention des irrégularités électorales. L'utilisation des urnes transparentes et scellées, la fourniture des cartes d'électeurs fiables ou encore l'utilisation d'une encre indélébile de qualité limitent les possibilités de fraudes électorales (Nestorovic 2012 :197). La nature et la qualité du matériel sont donc susceptibles de favoriser la régularité d'un processus électoral et d'augmenter la confiance de tous les acteurs dans ces opérations. C'est pour susciter cette confiance et accroître les capacités de la CEI en Côte d'Ivoire et de la CENI-T à Madagascar à organiser des élections exemptes de contestations, que la Francophonie à travers de nombreuses missions d'assistance électorale participe à la fourniture du matériel technique (Nestorovic 2012 :198). Pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et à Madagascar, la Francophonie a fait une dotation en matériel informatique et bureautique.

Si la qualité du matériel est importante pour prévenir des contestations électorales, la capacité des acteurs locaux à contrôler de façon neutre et indépendante la régularité d'un processus électoral l'est peut-être plus encore. Les élections impliquent donc, d'importants moyens humains (Nestorovic 2012 :198). On a pu constater dans la sortie de conflit en Côte d'Ivoire et à Madagascar que le problème est que les acteurs nationaux manquent d'expérience et de formation et ont de ce fait des difficultés pour assurer des contrôles répondant aux critères internationaux et nationaux. Afin de permettre aux structures internes de lutter efficacement contre les irrégularités électorales, les missions d'assistance électorale de la Francophonie accordent une importance particulière à la formation des observateurs nationaux²⁶⁶ (qui à long terme sont amenés à remplacer des observateurs internationaux). Le recours aux observateurs nationaux pour assurer la régularité d'un processus électoral est apparu avantageux aux yeux des organisations intergouvernementales pour

²⁶⁶ Les observateurs nationaux peuvent se recruter dans les différentes couches de la société. Notamment des partis politiques ou des membres de la société civile. Dans les faits, ce sont le plus souvent les membres des partis politiques qui sont chargés de veiller au bon déroulement des processus électoraux. Ils peuvent contrôler toutes les étapes d'un processus électoral.

diverses raisons (Nestorovic 2012 :198). Nguyen Huu Dong affirme ainsi que « *les observateurs nationaux ont certains avantages par rapport aux observateurs internationaux. Ils connaissent mieux les réalités du pays, ils ont besoin de moins de ressources et surtout ils restent sur place pour surveiller la période postélectorale* » (Dong 2004 : 167).

L'expert estime qu'il faut renforcer cette piste car « *le coût de l'observation nationale est nettement moins élevé que celui de l'observation internationale* » (Dong 2004 :167). L'efficacité et la crédibilité de ces observateurs sont étroitement liées à leur formation et à leur compréhension des mécanismes électoraux. Une bonne formation permet d'améliorer la qualité des élections et contribue ainsi à accroître la crédibilité du public dans le processus électoral. La formation revêt donc un rôle crucial dans le bon déroulement des opérations électorales. Elle s'effectue, par exemple, à travers des séminaires qui ont pour objectif de sensibiliser les acteurs nationaux sur les principes qui doivent régir les élections démocratiques. Lors des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire et à l'occasion de la présentation de propositions de sortie de crise par le groupe international de contact sur Madagascar en janvier 2010, la Francophonie a mis à la disposition du ministère de l'intérieur de ces deux pays, un expert électoral chargé de contribuer à l'élaboration d'un fichier électoral consensuel ainsi que des experts auprès des institutions nationales chargées de la préparation des élections. La Francophonie a également organisé pour l'ensemble des acteurs politiques un séminaire de formation et de sensibilisation à l'utilisation du bulletin unique.

Toutefois, le contrôle des élections par les partis politiques et les autorités de l'Etat ne suffit pas toujours pour assurer la crédibilité d'un processus électoral surtout lorsque la confiance entre les différents acteurs n'est pas de mise (Nestorovic 2012 : 199). Si ces acteurs jouent un rôle important, ils sont souvent soupçonnés d'impartialité et de parti pris. Les autorités nationales sont souvent accusées d'être au service du pouvoir sortant et les partis politiques de subjectivité par rapport à la régularité d'un processus électoral. Par ailleurs, comme le souligne Bernard Owen, la présence des partis politiques n'est pas une garantie suffisante pour assurer la régularité d'un processus électoral, « *les divers partis ne disposent pas d'un nombre suffisant de délégués pour assurer le bon fonctionnement de tous les bureaux de vote. D'autre part, les responsables des municipalités peuvent exercer un abus d'autorité au point que la pression sur les délégués, désignés par d'autres partis, leur fasse craindre soit de se présenter, soit de trop fouiller des documents dont ils maîtrisent mal le caractère* » (Owen 2008 : 79). Ainsi, la présence d'un acteur indépendant ou relativement autonome par rapport aux

autorités de l'Etat et aux partis politiques peut s'avérer très utile pour susciter la confiance dans le processus électoral. Dans la plupart des pays en transition démocratique, c'est la société civile qui incarne cette indépendance.

L'observation internationale des élections comme logique de légitimation et de contrôle du jeu démocratique

Pendant longtemps l'ONU a incontestablement joué un rôle de leader dans la constitution des missions d'observation électorale du fait de sa légitimité au niveau de la Communauté internationale et des moyens financiers et matériels important dont elle dispose. La publication en 2005 de la déclaration de principes pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux sont venus lever le voile sur la contribution des autres organisations au rang desquelles la Francophonie qui participe de manière régulière au sein de ses Etats membres à la promotion de la démocratie. Depuis lors, cette déclaration s'est érigée comme document de référence pour toutes les missions d'observation électorale. Les missions d'observation jouent un rôle, on ne peut plus symbolique notamment dans des pays en voie de démocratisation. Son rôle serait avant tout un rôle de dissuasion que la déclaration de principes énonce clairement en ces termes : « *l'observation internationale d'élection peut renforcer l'intégrité des processus électoraux, soit par la dissuasion et la dénonciation des fraudes et des irrégularités, soit par des recommandations visant l'amélioration de ces processus. Elle peut également renforcer la confiance des citoyens, s'il y a lieu encourager la participation aux scrutins et réduire le risque de conflits autour des élections*²⁶⁷ ».

De plus au-delà de l'aspect préventif et dissuasif de l'observation internationale, l'invitation même des Etats nécessaire à la mise en place des missions d'observation électorale internationale serait une première garantie d'un processus électoral à portée démocratique. C'est d'ailleurs, l'avis que partage Karel Vasak lorsqu'il écrit que « *la présence d'une mission d'observation électorale internationale devient, sinon la preuve du moins la présomption du caractère démocratique du régime politique d'un Etat. En sens contraire, l'absence de telles missions ou même le refus préalable de mandater des observateurs électoraux est généralement considérée comme la preuve que les élections en question*

²⁶⁷ Organisation des nations unies, « Déclaration de principes pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux », New York, ONU, 27 Octobre 2005, p.6 ; Disponible sur http://eeas.europa.eu/eucom/pdf/handbook-eucom-en-2nd-edition_fr.pdf

ne seront ni libres ni honnêtes » (Vasak 2000 :300). Le déploiement de missions d'observation électorale serait l'illustration d'une caution morale de la part de la Communauté internationale vis-à-vis du processus électoral observé. Pourtant, ce n'est pas parce que la présence des observateurs en soi dissuade les perturbateurs et les fraudeurs, ni qu'elle est soumise à l'invitation des Etats que cela signifie que le processus est démocratique et que les élections y sont libres, transparentes et fiables. C'est dans ce sens que la déclaration de principes pour l'observation internationale des élections précise qu'« aucune organisation ne doit envoyer une telle mission dans un pays s'il apparait probable que les conditions de la présence de cette mission serviront à légitimer un processus électoral clairement non démocratique. Dans de telles circonstances, la mission doit publier une déclaration établissant clairement que sa présence ne légitime nullement le processus électoral²⁶⁸ ».

C'est dans le même sens que s'inscrit l'action de la Francophonie pour qui l'observation des élections est une forme de soutien électoral que l'organisation met au service d'un pays demandeur comme ce fut les cas de la Côte d'Ivoire et de Madagascar dans le cadre du processus électoral de sortie de conflit. Elle apparait donc comme « *l'aboutissement logique de l'accompagnement par la Francophonie de toutes les étapes du processus électoral dans un pays* ». L'Etat demandeur doit d'abord formuler une requête au président du Conseil permanent de la Francophonie et au Secrétaire général de la Francophonie trois mois avant le scrutin, dans laquelle est précisée la nature du scrutin. La Francophonie a toujours conditionné l'envoi des missions d'observation à une demande officielle des Etats intéressés. Ici, la Francophonie est saisie directement sous la correspondance du Chef de l'Etat adressée au Secrétaire général de l'OIF et dans certains cas, elle reçoit les sollicitations des présidents des commissions électorales nationales, ministres des affaires étrangères ou celles des leaders politiques. L'observation des élections consiste pour la Francophonie de mettre à disposition ses délégués qui assistent au déroulement des élections et établissent des rapports sur leur qualité, leur fiabilité conformément aux directives de la déclaration de Bamako.

²⁶⁸Organisation des nations unies, « Déclaration de principes pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux », *op.cit.* p.6 ; accessible également sur : http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/handbook-eueom-en-2nd-edition_fr.pdf

La consolidation de l'Etat de droit comme élément fondamental de l'institutionnalisation de la paix

Cela passe par l'accompagnement des initiatives en faveur de la promotion du dialogue et de la réforme des institutions.

L'accompagnement des initiatives en faveur de la promotion du dialogue et de la réconciliation

Dans le cadre des initiatives en faveur de la promotion du dialogue et de la réconciliation, la Francophonie, outre les actions initiées de son propre chef, s'implique dans les activités d'accompagnement menées par d'autres acteurs tels que les organisations régionales. En décembre 1998, le Secrétaire général de la Francophonie de l'époque Boutros Boutros Ghali dépêchera Hacem Ould Lebatt au Burundi, pour une mission de bonne volonté et d'information auprès du Président Pierre Buyoya, puis en tant qu'observateur lors des négociations d'Arusha (Oif 2008 :288) qui vont se traduire par la signature en août 2000 de l'accord d'Arusha. En Mauritanie, l'OIF va mettre en œuvre une stratégie de soutien multiforme et continue aux processus de retour à la légalité constitutionnelle et d'approfondissement de la démocratie en 2005. La Francophonie suivra attentivement les journées de concertation en Mauritanie. À la demande des autorités mauritaniennes, la Francophonie va procéder à la réalisation de trois études sur le financement des partis politiques, l'accès des femmes aux mandats et fonctions électifs, et l'utilisation du bulletin unique.

La Francophonie a également pris part au renforcement des capacités des médias en Côte d'Ivoire, en RDC et en Mauritanie. Elle a notamment soutenu l'organisation d'un séminaire à Bujumbura sur le thème du journalisme de réconciliation et de paix dans les Grands Lacs en juin 2005, tout comme en RCA, elle a apporté son soutien à la radio « Ndéké Luka ». La Francophonie s'attèle en outre à conforter les processus d'approfondissement de la démocratie en cas de fragilisation de ces derniers. Ce fut le cas au Bénin où, à la demande du Chef de l'État et avec l'assentiment de toutes les parties prenantes, le Président Abdou Diouf a mandaté une mission qui s'est entremise à l'occasion de la préparation et du déroulement des élections locales et municipales, et lors du dialogue bloqué entre le pouvoir et l'opposition. Au Tchad, au lendemain de sa visite, le Secrétaire général de la Francophonie mandatera Hacem Ould Lebatt dans le cadre d'une mission en vue de la mise en œuvre de l'accord politique du 13 août 2007 sur la consolidation de la démocratie au Tchad. La participation de la Francophonie aux Groupes internationaux de Contact constitue également l'une des modalités d'action de l'organisation en matière d'accompagnement des transitions. La

Francophonie a ainsi participé au GIC/Mauritanie, créé en 2008 sous la présidence de l'Union Africaine. Le Groupe lors de sa dernière réunion tenue à Nouakchott en septembre 2009, fera le constat de la tenue d'une élection fiable. La Francophonie participe également au GIC sur la Guinée mis en place par l'Union Africaine et la CEDEAO à partir d'avril 2009. Elle participe en outre au GIC instauré pour Madagascar qui s'investira d'abord à résoudre la crise de gestion du pouvoir, puis à relancer et à proposer une sortie de crise sous l'impulsion de Jean Ping alors président de la Commission de l'UA. Il faut également souligner la participation de la Francophonie en tant qu'observateur comme dans le cas de la Côte d'Ivoire où elle est associée en tant que membre de l'Organe consultatif international (OCI).

L'accompagnement des initiatives en faveur de la réforme des institutions

Le renforcement des institutions est également un facteur de bonne gouvernance. La Francophonie accompagne les différentes institutions nationales de ses Etats membres en développant des relations directes avec elles. Les actions entreprises sont celles de formation et des appuis bureaucratiques, informatiques et documentaires. Les institutions judiciaires notamment les ministères mais aussi les Cours de Cassation et Cours Suprêmes ont été privilégiées dans ce sens au lendemain de la décision d'ouvrir un champ de coopération juridique et judiciaire prise au Sommet de Dakar en 1989. La Francophonie à cet effet améliore les conditions d'exercice de la justice, y compris en matière de formation, d'appui aux plans nationaux de réforme judiciaire, par l'aide à la décision et des dotations en équipements de base et en documentation.

CONCLUSION

Au terme de cette étude où il était question de dévoiler les politiques publiques entreprises par une organisation comme la Francophonie en faveur de la paix en Afrique, nous avons tour à tour démontré dans une perspective néoinstitutionnaliste que la Francophonie agit dans les processus de paix en Afrique. Pour ce faire, elle s'est dotée d'une architecture normative et institutionnelle pour apporter une réponse aux conflits qui surviennent dans son espace. Il en ressort que la Francophonie s'engage dans une démarche qui relève plutôt de la facilitation dans les processus de paix. Ce faisant, la recherche de solutions consensuelles à travers un dialogue reste la voie privilégiée par cette institution, soit par les missions d'envoyés spéciaux, soit par un appui financier, logistique ou technique aux organisations chargées de préparer le dialogue. Les actions

de la Francophonie se déroulent dans la plupart des cas en collaboration avec celles des autres organisations internationales impliquées dans la résolution des crises politiques. Le résultat de cette recherche est à percevoir à deux niveaux : la survie de l'OIF en tant qu'organisation intergouvernementale à vocation culturelle repose sur l'apprentissage du travail politique de médiation afin de contribuer à la pacification de certains de ses Etats membres en crise. Le corolaire de ce premier apport est le cumul de la connaissance sur les idées dans les relations internationales. Les idées ne sont plus simplement analysées comme présentes dans les rapports s'y déroulant. Elles sont concrétisées par des dispositifs matériels dont l'entrepreneuriat des acteurs au sein de processus pratiques permet leur imposition mais aussi leur adaptation.

Ressources bibliographiques

Arnaud Serge (dir) : Les Défis de la Francophonie. Pour une mondialisation humaniste, Alphas, Paris, 2005 ;

Atangana Amougou Jean -Louis : Francophonie et résolution des conflits en Afrique, Revue internationale des mondes francophones, n°. 2, Printemps- Eté ,2010, pp.36-55 ;

Barrat Jacques et MOISEL Claudia : Géopolitique de la Francophonie : un nouveau souffle ? La documentation française, Paris, 2004 ;

Desouches Christine (dir) : De Dakar à Dakar. 25 ans d'engagement de la Francophonie au service des droits de l'Homme, de la démocratie et de la paix, Bruylant, Bruxelles, 2014;

Guillou Michel : Francophonie-puissance. L'équilibre multipolaire, Ellipses, Paris, 2005 ;

Phan Trang et Guillou Michel : Francophonie et mondialisation. Histoire et institutions des origines à nos jours, Belin, Paris, 2011;

Maïla Joseph : la notion de crise en Francophonie : entre dispositif normatif et traitement politique, la revue internationale des mondes francophones, n°. 2, Printemps-Eté, 2010, pp. 15-24.

Massie Justin et Morin David : La Francophonie et opérations de paix. Vers une appropriation géoculturelle, Etudes internationales, Vol. XLII, n° 3, 2011, pp.313-336.

Najjar Alexandre : La Francophonie, un mouvement culturel ou politique ?, Géoéconomie, Vol.55, n°4, 2010, pp. 131-134 ;

Phan Trang : Les défis de la diversité culturelle et linguistique en francophonie, *Géoéconomie*, Vol.55, n°4, 2010, pp. 57-70.

Valantin Christian : Une histoire de la Francophonie (1970-2010). De l'Agence de coopération culturelle et technique à l'Organisation Internationale de la Francophonie, Belin, Paris, 2010;

Vettovaglia Jean - Pierre (dir) : Médiation et facilitation dans l'espace francophone : théorie et pratique, Vol 1, Bruylant, Bruxelles, 2010;

Vettovaglia Jean - Pierre (dir) : Démocratie et élections dans l'espace francophone, Vol. II, Bruylant, Bruxelles, 2010;

Tabi Manga Jean : Francophonie. Lieu de mémoire, projet d'espoir, Afrédit, Yaoundé, 2010 ;

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES (RIGES)

IRIG Editions
01 BP 5772 Abidjan 01